

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. Januar 2012

Nr. 1 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Gerade noch zur rechten Zeit haben uns die starken Niederschläge um die Weihnachtszeit Nachschub für unsere schwächer werdenden Quellen gebracht. Im reichlich vorhandenen Schnee kam unsere schöne Weihnachtsbeleuchtung gut zur Geltung ...und schon ist sie wieder im Lager verschwunden!

In der Januarsitzung wird der Gemeinderat nach Vorliegen der Kostenschätzung das weitere Vorgehen im Projekt Dorfzentrum diskutieren. Als nächsten Schritt zeichnet sich eine Abstimmung über einen Projektierungskredit ab, dank dem aus dem preisgekrönten Studienobjekt eine abstimmungsreife Vorlage erarbeitet werden soll. Dieses Projekt, das unserem kleinen Dorf Lebensqualität und einen möglichst hohen Grad an Autonomie erhalten soll, steht in einem interessanten Kontrast zu den in der Appenzeller – Zeitung propagierten Gemeindefusionen. Die von uns, trotz bekannter Nachteile und Herausforderungen, hoch gewichtete politische Kleinräumigkeit schafft einen Bezug zwischen Einwohnerschaft und Staat, der sich nicht auf Plakafotos von Politikern, anonyme, ferne Bürotrakte und das Internet beschränkt, sondern in dem noch konkrete persönliche Beziehungen eine grosse Rolle spielen. Als Gemeinderat sind wir sehr interessiert an den Meinungen der Einwohnerschaft, die sich in gewisser Weise auch in den noch kommenden Abstimmungen zum geplanten Dorfzentrum widerspiegeln wird.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einwohnerstatistik per 31.12.2011

Einwohnerzahl		
	837	
- weiblich	408	49 %
- männlich	429	51 %
- Schweizer	769	92 %
- Ausländer	68	8 %
- evang.	409	49 %
- kath.	220	26 %
- übrige/ohne Konfession	208	25 %

Aus der Gemeinderatssitzung vom 14.12.2011

Sanierung Wanderweg im Chastenloch

Der Gemeinderat ist auf ein Beitragsgesuch der Gemeinde Rehetobel an die Sanierungskosten des Wanderwegs Chastenloch – Zweibrücken eingetreten und hat einen Beitrag in Höhe von CHF 1'000 gesprochen.

ImmoMesse 2012

Wie bereits im Vorjahr, wird die Gemeinde Wald auch im Jahr 2012 nicht an der ImmoMesse teilnehmen.

Erstellung Photovoltaikanlage auf MZA-Dach

Ein Anfrage für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem MZA Dach der IG Appenzeller Naturstrom Genossenschaft hat der Gemeinderat abgelehnt. Um ein solches Projekt sinnvoll zu realisieren, müsste zuerst das Dach saniert werden. Dies steht gegenwärtig nicht im Vordergrund.

Lohnerhöhungen 2012

Der Gemeinderat hat für das gesamte Gemeindepersonal, ausgenommen das Lehrerteam (separates Besoldungsreglement), eine generelle Lohnerhöhung von 1 % beschlossen.

Beitragsgesuch Dunant 2010 plus

Der Verein Dunant 2010 plus hat sich zum Ziel gesetzt, anlässlich des 100. Todestags von Henry Dunant, das Gedankengut des Gründers nachhaltig in Erinnerung zu rufen. Jetzt soll in Japan ein humanitäres Zeichen gesetzt werden. Japan deshalb, weil während des japanisch-russischen Kriegs 1904 die Posthalterin von Wolfhalden, Catharina Sturzenegger, als erste Rotkreuzdelegierte nach Japan reiste und dort während Jahren die Einhaltung der Genfer Konvention überwachte. Für ihren aussergewöhnlichen Einsatz wurde sie geehrt und darf als Brückenbauerin zwischen Japan und der Schweiz gelten.

Um in Japan einen vom Tsunami zerstörten Kinderhort wieder aufzubauen hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 500 gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Fry, Mayla Lynn, geboren am 6. Dezember 2011, Tochter des Fry, Thomas und der Fry geb. Schmid, Claudia Myriam, wohnhaft in Wald AR

**Ausgleichskasse
und IV-Stelle**
Appenzell Ausserrhoden **AHV IV
AVS**

IPV Prämienverbilligung in der Krankenkassenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, die AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Gesuchsteller/in	Claudia Wartmann-Tobler Hüttlingerstr. 22, 8514 Bissegg TG
Eigentümer/in	Alice Sonderegger-Tobler Ebni 112, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Ebni Parz. Nr. 133, Assek. Nr. 112
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Nordfassade: Einbau Haustüre anstelle Fenster, Südfassade: Fensterersatz (1., 2. und 3. OG)
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 13. Januar 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 09. Januar 2012	Die Baukommission

Gesuchsteller/in	Walter und Helene Walser Grundweidli 128, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Schaer Energie Kantonsschulstr. 6, 9043 Trogen
Baulage	Grundweidli Parz. Nr. 356, Assek. Nr. 128
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Photovoltaikanlage
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 13. Januar 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 09. Januar 2012	Die Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Heeb Gottfried und Manuela Birli 93, 9044 Wald AR	Befestigter Platz bei Siloanlage (Betonplatte)	Birli Parzelle 199, Assek. Nr. ---
Tobler Erna Dorf 32, 9044 Wald AR	Anbau Nordseite (Wohnraum- erweiterung) und ged. Sitzplatz	Dorf Parzelle 654, Assek. Nr. 64
Eugster Andreas und Judith Büel 119, 9044 Wald AR	Anbau Heu- und Strohlager an bestehende Scheune (Assek. Nr. 121)	Büel Parzelle 637, Assek. 121/122
Stocker Katja Oberdorf 49, 9044 Wald AR	Gewächshaus, Gartenpavillon	Oberdorf Parzelle 88, Assek. Nr. ---
Ledergerber Peter und Rosa Bahnhofstr. 61, 9320 Arbon TG	San. Steildach, Neuanstrich Fassade Einkleidung Ort Bretter und Simse	Ebni Parzelle 125, Assek. Nr. 106
Bänziger Annalis Brettwald 195, 9044 Wald AR	Sanierung Südfassade (Wohnhaus)	Brettwald Parzelle 458, Assek. Nr. 195
Gegenschätz Walter Rechberg 63, 9044 Wald AR	Einbau Balkontüre anstelle Fenster (EG Westfassade Wohnhaus)	Rechberg Parzelle 160, Assek. Nr. 63
Savio Vasco Tschudistrasse 43, 9000 St. Gallen	Neuanstrich Fassaden (mit Farbänderung)	Oberdorf Parzelle 83, Assek. Nr. 47
Sager Nicole Falzigenweg 4, 9450 Lüchingen SG	Neubau EFH mit Fitnessraum, Büros, Massageraum, 10 Autoabstellplätze	Säge Parzelle 775, Assek. Nr. 499
Wenk AG Ebni 584, 9044 Wald AR	Überdachung Lagerplatz (auf bestehender Garage)	Ebni Parzelle 674, Assek. Nr. 714
Sennhauser Sepp und Rita Rechberg 69, 9044 Wald AR	Ersatz Fenster Südfassade / Innen- isolation (Kulturobjekt betroffen)	Rechberg Parzelle 166, Assek. Nr. 69
Meier Heinz Oberstrasse 11, 9038 Rehetobel AR	Ersatz Heizung (alt Oel, neu Gas)	Spitz Parzelle 650, Assek. Nr. 581
Bänziger Jakob und Marlis Unterdorf 282, 9044 Wald AR	Umbau Wohnhaus: Abbruch WC, Einbau Dusche und WC	Unterdorf Parzelle 46, Assek. Nr. 282

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 30. Januar 2012 bis 05. Februar 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

APPENZELER GESCHICHTE IN ZEITZEUGNISSEN

Bewegte und bewegende Zeitzeugnisse

Ans Licht geholte Filmdokumente privater Herkunft eröffnen spannende Rückblicke. Der Herisauer Unternehmer Bertold Suhner filmt den Kinderumzug Gidio Hosestoss (1957), das Innerrhoder Trachtenfest fasziniert die Schweizer Wochenschau (1924), die Heidler Bürstenmacherei Bischof wird porträtiert (1975).

Drei Filmabende laden zu weiteren Entdeckungen ein.
Heiden, Kino Rosental: 12. Januar, 19 Uhr;
Herisau, Cinétreff: 13. Januar, 19 Uhr;
Appenzell, Rathaus: 17. Januar, 19.30 Uhr.

Unsere Sammelaktion läuft noch immer. Stellen Sie uns ihre alten Filmspulen und Tondokumente zur Verfügung.
Nähere Infos unter www.zeitzeugnisse.ch oder www.arai500.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig.
2. Kor.12,9
Jahreslosung 2012

Gottesdienste

Sonntag, 15. Januar

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst ab Kirche Wald für Sie bereit.

Sonntag, 22. Januar

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen in Wald, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 29. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Verkehrte Welt

Gedanken zur Jahreslosung 2012

„Die Mächtigen stürzt er vom Thron und die Niedrigen erhöht er“ singt Maria im Magnifikat, das der Gemischte Chor Wald an Weihnachten gesungen hat. „Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste“ sagt Jesus. Und in der Jahreslosung für 2012 steht: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Ist das eine verkehrte Welt? Oder scheint durch diese Aussagen eine neue Ordnung durch? Wäre diese Ordnung nicht auch eine Hoffnung fürs Neue Jahr?

Weltgebetstag

Am Freitag, 2. März, findet der ökumenische Weltgebetstag statt. Die Feier in Wald findet um 19.00Uhr in der Kirche statt. Dieses Jahr haben Frauen aus Malaysia das Thema Gerechtigkeit ausgesucht und Gebete und Erfahrungen dazu aufgeschrieben. Eine Gruppe von Frauen bereitet den Weltgebetstag für Wald vor. Wer Malaysia kennt oder Lust hat das Land kennen zu lernen und im Gottesdienst mitzumachen, ist herzlich willkommen.

Auskunft bei Doris Engel Tel. 079 729 80 51. Allgemeine Informationen zum Weltgebetstag gibt es unter www.wgt.ch.

Zweiter Bibelnachmittag im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 12. Januar, 14. 00 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Thema: Wie Jesus seine Jünger und Jüngerinnen ausgesendet hat.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist wie gewohnt am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vorbei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 12. Januar

14.00 Bibelnachmittag im Alterszentrum Obergaden,
Wald mit Doris Engel

Freitag, 13. Januar

19.00 Filmabend: „Manchmal muss man loslassen“
Organisiert vom Frauechreis im Pfarreizentrum
Bendlehn

2. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Solidaritätsfonds für Mutter und Kind und SOS wer-
dende Mütter*

Samstag, 14. Januar

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser

Sonntag, 15. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser, (Kinderhort)
17.00 Einführung in die Meditation mit Josef Manser
Pfarreizentrum Bendlehn

Montag, 16. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. Januar

08.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evangelisches Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 18. Januar

13.00 Kommunionweg
Besuch in der Hostienbäckerei im Kloster
Glattbrugg, Besammlung: Kirchplatz Bendlehn,
Anmeldung bei Rosmarie Wiesli
Telefon 071 344 26 56
15.00 Fiire mit de Chline
In der evangelischen Kirche Trogen

Donnerstag, 19. Januar

19.30 Taufweg: Gottes Spuren im Leben entdecken
Pfarreizentrum Bendlehn

3. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Friedensdorf Broc*

Samstag, 21. Januar

07.00 Meditation für Erwachsene
14.00 Firmweg
Jesus: Film und Gespräch
Pfarreizentrum Bendlehn
18.30 Eucharistiefeier mit den Firmjugendlichen zum
Thema Jesus

Sonntag, 22. Januar

10.00 Wortgottesdienst mit Romy Waser,
Gerry Züger und Hilde Breitenmoser
(Kinderhort)

Montag, 23. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 24. Januar

08.00 Eucharistiefeier

Einladung zur Hauptversammlung SPITEX-Verein Speicher – Trogen – Wald

Samstag, 31. März, 2012 , 14.30 Uhr, Restaurant Krone, Trogen

Thema der diesjährigen Hauptversammlung ist die Spitexentwicklung und –regionalisierung. Unter der Leitung des Departements Gesundheit arbeiten Vertreterinnen der Spitexorganisationen von Herisau, Schwellbrunn, Speicher-Trogen-Wald, Urnäsch , Waldstatt und ev. Gais-Bühler ab Ende Januar 2012 am Projekt einer gemeinsamen Spitexorganisation mit Filialen. Frau Monika Müller-Hutter, Leiterin der Fachstelle Spitexaufsicht und -beratung des Departements Gesundheit, wird deshalb im ersten Teil der HV zu diesem Projekt referieren. Nach einer Kaffeepause folgen dann die üblichen HV-Traktanden. Je nach dem Stand der Projektarbeit ist es möglich, dass die Versammlung bezüglich der neuen Spitexorganisation schon einen Vorentscheid fällen muss.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung!
Vorstand Spitex Speicher-Trogen Wald

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Wir treffen uns zur

Spielnacht
Am 10. Februar 2012 um 19 Uhr
Pausenhalle MZA

Wir freuen uns über viele Mitspieler! Gerne können eigene Spiele mitgebracht werden. Egal ob Uno, Schweizer Reise, Jasskarten, Memory, Rummikub oder Monopoly, für jedes Alter ist das passende Spiel vorhanden.

Alle Spieler jeden Alters sind herzlich willkommen!
Getränke und Knabberereien stehen bereit!

Ihre Kulturkommission Wald AR

Obergaden

9044 Wald AR
Tel. 071 877 12 34
AO-wald@bluewin.ch

Singen für alle im Obergaden jeweils ca. 15 Uhr

➤	Dienstag	17. Januar
➤	Dienstag	7. Februar
➤	Dienstag	6. März
➤	Dienstag	3. April
➤	Dienstag	15. Mai
➤	Dienstag	19. Juni
➤	Dienstag	10. Juli
➤	Dienstag	21. August
➤	Dienstag	18. September
➤	Dienstag	16. Oktober
➤	Dienstag	6. November
➤	Dienstag	18. November

Falls Sie Lust und Zeit haben, singen Sie mit uns.
Wenn Sie einen Chauffeur brauchen, melden Sie sich bitte bei uns: Altersheim Obergaden, Tel. 071 877 12 34

VORANZEIGE

KINDERMASKENBALL

Samstag 18. Februar 2012 ab
14.00 Uhr
in der Turnhalle Wald

... auch für verkleidete ERWACHSENE !!!

Landfrauenverein Wald

Asiatisch Essen im Engel in Lustenau

Wir lassen uns verwöhnen und geniessen die asiatische Küche im Restaurant Engel in Lustenau. Dort dürfen wir uns an einem feinen Buffet bedienen und nach Herzenslust schlemmen.

Wann: Dienstag, 17. Januar 2012
Besammlng: 19.00 Uhr Schulhausplatz Wald
Kosten: 21.—Euro pro Person
Mitnehmen: ID und Euro
Anmelden: bis Samstag, 14. Januar 2012
 Bei Iris Bechtiger (071 877 26 86) oder bei Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Seniorenadventsnachmittag im Hirschen

Am Donnerstag 15. Dezember fuhren wir, die 6. Klasse, mit unserem Lehrer Werner Hugentobler im Schulbus hinauf in das schön gelegene Restaurant Hirschen.

Dort feierten wir zusammen mit Wäldler Senioren und der Frau Pfarrer Engel einen Adventsnachmittag. Wir sangen Weihnachtslieder, erzählten eine Geschichte und trugen besinnliche Gedichte vor. Plötzlich bemerkten wir draussen heftiges Schneetreiben! Alle freuten sich. Nach unseren Darbietungen bekamen wir einen superfeinen Dessert von Herrn Mettler. Beim Essen erzählte Herr Hans Sprecher über seine Zeit in Ecuador. Bald war die Zeit um und wir fuhren gutgelaunt zurück ins Schulhaus.

Ivan Heeb, 6. Klasse

AüB-Wirtschaftsnews

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik, christoph.wolnik@bluewin.ch

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. Unternehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrößen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern.

Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

Daten, Zahlen, Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
- 60,5 km² Fläche
- 15'150 Einwohner (Stand 31.12.10)

Positive Beschäftigungsentwicklung

Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungszentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee*, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attraktiven Standort stärken können. „Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen“, sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen in Herisau und Appenzell zusammen. Christoph Wolnik hilft auch gerne bei Firmenansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: „Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.“

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, z.B. mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt. www.bodenseekonferenz.org

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

125 Jahre Firmentreue bei der WALSER+CO.AG

Geschäftsleiter Fredy Walser, Bruno Schwalm 10 Jahre, Ueli Rutz 20 Jahre, Willi Steiger 20 Jahre, Hanspeter Rusch 25 Jahre, Urs Riedener 20 Jahre (von links n. rechts) es fehlen: Sascha Milenkovic 20 Jahre, Wolfgang Petschnig 10 Jahre

Diese stolzen Zahlen durfte Fredy Walser, Geschäftsleiter der Firma WALSER+CO.AG, anlässlich des traditionellen Weihnachtsessens im Hotel Heiden verkünden.

Die sieben Jubilare, welche zusammengezählt während eineinviertel Jahrhundert in der Firma WALSER+CO.AG ihren Einsatz geleistet haben, arbeiten in der Unternehmung an den verschiedensten Arbeitsstellen. Diese erfreuliche, breit gefächerte Beständigkeit und die langjährige Erfahrung der Mitarbeitenden sind für den Fortbestand des Unternehmens sehr wichtig. Fredy Walser dankte den Jubilaren für ihr Engagement und überreichte ihnen ein Jubiläumsgeschenk sowie einen Blumenstrauss.

Im Weiteren blickte der Geschäftsleiter des 66-jährigen Vorderländer Industriebetriebes auf das vergangene Jahr zurück. Es war ein überdurchschnittlich gutes Jahr, das Jubiläumsjahr 2011. „Ein grosses Thema war die Hektik. Fast Unmögliches wurde dieses Jahr möglich gemacht. Allen, welche die Nerven nicht verloren haben, danke ich recht herzlich!“, so Fredy Walser.

Im 2011 hat die WALSER+CO.AG für rund 2.9 Mio. CHF investiert. Dies ist der Höchststand seit über 20 Jahren. Investitionen werden auch im 2012 wieder getätigt. „Sie sind ein Muss!“, so der Geschäftsleiter und Verwaltungsratspräsident.

Speziell dankte Fredy Walser während dieser Weihnachtsrede allen Ausbilderinnen und Ausbildnern der vier Lehrberufe, welche die WALSER+CO.AG anbietet. „Durch euren unermüdlichen Einsatz wird es möglich, den dringend benötigten Nachwuchs auszubilden. Dies sah auch die FDP Ausserrhoden so, welche uns mit dem KMU-Preis 2011 zum vorbildlichen Lehrbetrieb auszeichnete“, erklärte Fredy Walser.

„An der Firmenstrategie des breitgefächerten Industriebetriebes wird nichts geändert. Die Firma geht mit Volldampf weiter. Was in Zukunft sicher gefragt ist, ist Flexibilität. Damit das Auf und Ab der Wirtschaftslage ertragen werden kann und uns dieser Stress nicht überfordert, brauchen wir anpassungsfähig zu sein. Wir sind gefordert!“, stellte der Geschäftsleiter klar.

„Für Ihren Einsatz im vergangenen hektischen Jahr danke ich Ihnen, unter anderem auch mit dem heutigen Abend, recht herzlich“, schloss Fredy Walser seine Worte an die Mitarbeitenden.

Auch Winterzeit ist Bauzeit!

HÖHENER AG

Zimmerei – Schreinerei

**Renovationen, Neu- und Umbauten
Ihr Partner von der Planung bis zur
Ausführung**

9044 Wald AR
Tel. 071 877 16 07, Fax 071 877 13 88
info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
26. Januar 2012, Redaktionsschluss ist am
Montag, 23. Januar 2012, 12 Uhr, auf der Ge-
meindekanzlei.

Für alle reiselustigen Wäldler

stehen **zwei** Generalabonnemente der SBB-PTT zur
freien Verfügung, die für **Fr. 40.- pro Abonnement und
Tag** auf der Gemeindekanzlei Wald (Tel. 071 877 31 08)
bezogen werden können.

DIE 4. REVOLUTION ENERGY AUTONOMY

EIN FILM VON CARL-A. FECHNER

Freitag, 20. Januar 2012, 19.30 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel

Ein Plädoyer für den globalen Umstieg auf Erneuerbare Energien

Der Verein Solardorf Rehetobel freut sich auf
Ihren Besuch! Der Eintritt ist frei. Weiterführende
Informationen auf www.solardorf-rehetobel.ch und
www.energyautonomy.org

Solardorf Rehetobel

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Er-
scheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig und in der
richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze,
9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08,
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler
Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 13. Jan.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Krone Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Senioren-Gruppe Wald
Sa. 14. Jan.	Hundesteuereinzug	10 – 11.30 Uhr, Pausenhalle MZA	Kantonspolizei
Sa. 14. Jan.	Januarloch	Ab 10 Uhr, Turnhalle MZA	Turnverein
So. 15. Jan.	Skirennen	Ab 12.30 Uhr, Skilift Trogen	Skiclub Gäbris und Bühler
Mo. 16. Jan.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Jan.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Sieleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügel- fleisch, Hausgemachte Rahmblutwürste und Leberwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 26. Januar 2012

Nr. 2 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18.1.12

Dorfzentrum

Die erwartete Kostenschätzung für einen Projektierungskredit ist aufgrund eines Missverständnisses bis zur Gemeinderatssitzung nicht vorgelegen. Das Traktandum wird an der nächsten Sitzung behandelt werden.

Übernahme Feuerweiher Grund

Mit dem neuen Feuerschutzreglement der Gemeinde Wald, in Kraft seit 18. Januar 2011, besteht gem. Art. 8 Abs. 5 die Möglichkeit, dass die Gemeinde die Anlagen der Lösch- und Brauchwasserreserve von Privaten oder Korporationen übernehmen kann, sofern die Reserven in der Lösch- und Brauchwasserplanung der Gemeinde Wald aufgenommen sind. Bis jetzt haben die Betreiber der Feuerweiher Birli, Girtanne, Nageldach und Rechberg ein Gesuch um Übernahme gestellt. Das Grundbuchamt ist daran, die Löschungsbewilligungen der entsprechenden Feuerweherpflichtigen einzuholen.

Ein weiteres Gesuch liegt von der Weiherkorporation Grund vor. Die Weiherpflichtigen dieser Korporation haben der Übernahme durch die Gemeinde, hervorgehend aus dem Protokoll vom 8.2.2011, zugestimmt. Das Korporationsvermögen von rund CHF 1'000 wird der Gemeinde übertragen. Diese Korporationsgründung wurde seinerzeit vom Kantonsrat genehmigt, die Auflösung muss nun gem. Art. 32 Abs. 1 EGzZGB vom Regierungsrat genehmigt werden. Die Kanzlei wird das Gesuch um Auflösung einreichen.

Rücktritte aus der Behörde

Bis zum 20. Januar sind folgende Rücktritte aus Kommissionen eingegangen:

- Josy Haslinger als Mitglied des Abstimmungsbüros
- Hans Sprecher als Mitglied der Steuerschätzungskommission nichtlandwirtschaftliche Grundstücke

Aus dem Gemeinderat sind keine Rücktritte zu erwarten.

Jahresrechnung Zivilstandsamt Vorderland

Das Zivilstandsamt Vorderland schliesst das Rechnungsjahr 2011 mit einem Gesamtaufwandüberschuss von CHF

83'459.90 ab, dies ist um CHF 9'780.66 besser als budgetiert.

Für die Gemeinde Wald resultiert ein Kostenanteil von CHF 7'828.54.

Gemeindebeiträge an Jugendarbeit leistende Vereine

Die Gemeinde unterstützt seit einigen Jahren die örtlichen Vereine, welche Jugendarbeit leisten. Dieses Jahr hat der Gemeinderat Beiträge in Gesamthöhe von CHF 1'900 gesprochen. Berücksichtigt worden sind der TV, die Jugendriege, das Geräteturnen und die Pfadi Trogen.

Nachtragskredit für Wohnungsrenovation im Altersheim

Die Wohnung im obersten Stock des Altersheims war bis letzten Sommer bewohnt. Im Hinblick auf die Liftsanierung wurde sie danach leer gelassen. Nach Abschluss der Liftsanierung ist die Wohnung ausgeschrieben worden, es liess sich aber keine Mieterschaft finden. Nun gibt es Bedarf, die Zimmer der Wohnung als Pflegezimmer zu nutzen. Zu diesem Zweck müssen sie aber pflegerecht renoviert und ausgerüstet sein. Der Gemeinderat hat einen Nachtragskredit für die Renovation in Höhe von CHF 15'150 gesprochen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Keller, Andreas Peter und **Keller geb. Grimm, Fabienne**, Trauung am 12. Januar 2012 in Rehetobel, wohnhaft in Wald AR

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 30. Januar 2012 bis 05. Februar 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 9. Februar 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 6. Februar 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Handänderungen Oktober – Dezember

Graf Gertrude, Wald (Erwerb 19.01.2008) an Graf Hans, Basel, Liegenschaft Nr. 228, 1'313 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 148, Schopf Nr. 430, Spitz

Ahl Yvonne, Kloten (Erwerb 05.12.1988) an Jakob Susanne, Pfäffikon, selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2032, Garage Nr. 648, Unterdorf

Rickenbacher Nelly, Wald (Erwerb 09.01.1987) an Peter Arnold, Rehetobel und Peter Elisabeth, Rehetobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 713, 402 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 409, Ebni

Erbengemeinschaft Städler Johannes (Erwerb 25.11.2011) an Städler Fredy, Obereg, Liegenschaft Nr. 451, 42'283 m² Grundstückfläche, Loch

Höhener Max, Wald (Erwerb 18.09.1987, 04.04.1996, 28.02.2008) an Höhener Helga, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 416, 766 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 163, Falkenhorst

Sonderegger Annamaria, Wil SG (Erwerb 25.06.1981, 01.05.1985) an Sonderegger Kathrin, Merenschwand, Liegenschaft Nr. 379, 339 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 140, Fahrenschwendi

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Wir treffen uns zur

Spielnacht

Am 10. Februar 2012 um 19 Uhr
Pausenhalle MZA

Wir freuen uns über viele Mitspieler! Gerne können eigene Spiele mitgebracht werden. Egal ob Uno, Schweizer Reise, Jasskarten, Memory, Rummikub oder Monopoly, für jedes Alter ist das passende Spiel vorhanden.

Alle Spieler jeden Alters sind herzlich willkommen!
Getränke und Knabberereien stehen bereit!

Ihre Kulturkommission Wald AR

SCHULE WALD

Veranstaltung: Kindergerechter Umgang mit Computer und Handy

Liebe Eltern, liebe Interessierte

Im Rahmen der Präventionsarbeit widmen wir uns in diesem Schuljahr den Problematiken, welche mit dem Gebrauch der „neuen Medien“ entstehen können.

Zusammen mit dem Kinderschutzzentrum St. Gallen führen wir mit den Mittelstufenkindern am 1. März einen Unterrichtsmorgen zum Thema „Computer, H@ndy und Co.“ durch.

Am Abend lädt Frau Claudia Hengstler vom Kinderschutzzentrum zusammen mit den Lehrpersonen zu diesem Thema zu einem Informationsabend ein.

Donnerstag, 1. März 2012,
19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
Bühne MZA

Halten Sie sich jetzt schon den Termin frei!

Auf viele Gäste freut sich das Mittelstufenteam (Nora Wagner, Leo Hugentobler, Werner Hugentobler) und das Kinderschutzzentrum St. Gallen.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau
Tel.: 071 / 353 50 36 (08.30-11.30 Uhr)

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus spricht: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr füreinander tut, wie euch getan habe.“
Joh 13,15

Gottesdienste

Sonntag, 29. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. D. Engel Amara

Sonntag, 5. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 12. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Mitteilungen

Gottesdienst im Altersheim Obergaden

Bei jedem Gottesdienst sind wir übers Radio miteinander verbunden, am 12. Februar feiern wir gemeinsam im Wintergarten des Altersheims. Der Gottesdienst beginnt um 9.45 Uhr, um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit. Mit Doris Engel, Pfarrerin und Rosy Zeiter am Akkordeon. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zum Kaffee eingeladen.

Gottesdienst zum Thema des Weltgebetstages „Lasst Gerechtigkeit walten“

Am Freitag, 2. März ist Weltgebetstag mit Texten von Frauen aus Malaysia. Sie haben das Thema „Lasst Gerechtigkeit walten“ ausgesucht. Einen Monat vor dem Weltgebetstag gestalte ich am Sonntag, 5. Februar einen Gottesdienst zu dem Bibeltext, den die Frauen aus Malaysia ausgesucht haben. Sie sind immer wieder mit Korruption konfrontiert. Manche Prozesse und Verhandlungen dauern ewig. Darum haben sie die Erzählung von der hartnäckigen Witwe ausgesucht. Wie kommt diese zu ihrem Recht, obwohl alles von einem korrupten gleichgültigen Richter abhängt?

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist ausser in den Schulferien am Dienstag nachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vorbei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74
stv. Messmerin/Fahrdienst: Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 26. Januar

10.00 Andacht im Altersheim Hof mit Sigrun Holz

Freitag, 27. Januar

09.30 Andacht im Altersheim Boden mit Sigrun Holz

4. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bildungszentrum Fernblick, Teufen

Sonntag, 29. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 30. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 31. Januar

08.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für Senioren u. Seniorinnen, Bendlehn

5. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: App. Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 4. Februar

07.00 Meditation für Erwachsene

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Erteilung des Blasiussegens mit Josef Manser

Sonntag, 5. Februar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Erteilung des Blasiussegens mit Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 6. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 7. Februar

08.00 Eucharistiefeier

14.00 „Alti Lieder führole“
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Donnerstag, 9. Februar

19.00 Informationsabend zum Fasten

Mit Josef Manser, Pfarreizentrum Bendlehn

Gemeinsam Fasten

Donnerstag, 9. Februar 19.00 Uhr Informationsabend zum Fasten mit Josef Manser im Pfarreizentrum Bendlehn
Wir wollen in der Fastenzeit wieder gemeinsam fasten. Fastentage: 22. Februar bis 2. März
Fastenabende in der Gruppe:
Mittwoch, 22. Februar; Samstag, 25. Februar, Dienstag, 28. Februar und Freitag 2. März jeweils um 19.30 Uhr
Ich freue mich darauf

Josef Manser

Cinema-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag-Abend
27. Januar 2012
Ab 20.00 Uhr

Möchtest du Las Vegas mal von einer anderen Seite kennen lernen?
Dann freuen wir uns auf einen gemütlichen und unvergesslichen Kinoabend im Jugendraum Wald...

Eintritt: für Jugendliche von 12 - 18 Jahren
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

(Fragen? 079 360 30 13, Alissa Schläpfer,
078 888 03 66, Simone Brunetta)

Grüezi mitenand

Für' s **Kitu** (Kinderturnen Kindergarten und 1. Klasse) wird eine Mithelferin oder Nachfolgerin gesucht. Wer hätte da Interesse? Mit Spiel und Spass unterrichtet man unterschiedliche Sportarten.

Es gibt interessante Aus- und Weiterbildungskurse um das Turnen mit Kinder abwechslungsreich und lustig zu gestalten.

Weitere Auskunft gebe ich euch gerne persönlich.

Heidi Gähler, Nageldach 54, 9044 Wald
071 888 38 32

Landfrauenverein Wald AR

Modernes Stricken

Susanne Züst von der „Fantasia“ in Speicher zeigt uns, wie wir an nur einem Abend eine moderne, trendige Mütze stricken können. Damit jede ihre Lieblingsfarbe der Wolle wählen kann, findet der Kurs im Laden statt.

Wann: Montag, 13. Februar 2012
Besammlng: 18.45 Uhr Schulhausplatz Wald
Kosten: 25.—(Material & Kurskosten)
Mitnehmen: Wer hat, Stricknadeln, Nr. 10 oder 12
Anmelden: bis Freitag, 10. Februar 2012
 Bei Heidi Frischknecht, Tel. (071 877 28 06)

Kegeln

Die Kugel wird rollen und sicher ihr Ziel finden. Wir freuen uns auf einen gselligen Kegelabend im Restaurant Hof Appenzell.

Wann: Dienstag, 21. Februar 2012
Besammlng: 19.15 Uhr Schulhausplatz Wald
Kosten: Je nach Teilnehmerinnen (die Kegelbahnmiete wird aufgeteilt)
Anmelden: bis Samstag, 18. Februar 2012
 Bei Yvonne Kern
 Tel. (071 877 27 53) oder bei
 Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Bregener Festspiele

Diesen Sommer wird auf der Seebühne in Bregenz die packende Revolutionsoper oder anders gesagt die „Riesenshow“ „André Chénier“ von Umberto Giordano aufgeführt. Nach einem gemeinsamen Essen werden wir die Oper um 21.00 Uhr geniessen können. Auch dieses Jahr sind die Partner herzlich eingeladen.

Wann: Donnerstag, 9. August 2012
Kosten: 70.—Euro (Kat. 3), exklusiv Essen
Mitnehmen: ID und Euro
Anmelden: bis Montag, 13. Februar 2012
 Bei Heidi Frischknecht
 (Tel. 071 877 28 06)

KINDERMASKENBALL

Samstag

18. Februar 2012

14.00 bis ca. 17.00

in der Turnhalle Wald

Kommt alle, Gross und Klein, zum Kindermaskenball! Wir freuen uns auf tolle, lustige, originelle Verkleidungen von **KINDERN** und **ERWACHSENEN!**

Ab 14.00 **Kasse geöffnet**

Schminken, Fischen,

Spiele & Musik

Gratiswienerli für alle maskierten Kinder

Guggenmusik ca. 16.00 Uhr

Maskenprämierung der originellsten Kostüme

bis 17.00 Uhr **Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli**

Eintritt : **Maskierte Gäste gratis**
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!

(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50

Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Herzlichen DANK für eure Unterstützung!!

5. März 2012

Arzt wechselt – Assistentin bleibt

Nach 32 Jahren freue ich mich Ihnen bekannt zu geben, dass ich meine Hausarztpraxis in der Post Trogen an meinen Nachfolger, Herrn Dr.med. Peter Kälin übergeben werde. Herr Dr. med. Peter Kälin verfügt über eine umfassende medizinische Ausbildung und wird ab 5.3.2012 die Praxis mit Frau Daniela Spiess weiterführen.

Für mich geht eine intensive Zeit zu Ende, an die ich mit grosser Befriedigung zurückdenke. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.

Mit freundlichen Grüssen
Dr.med. H.P. Sonderegger

Praxisübernahme

Dr. med. P. Kälin

Allgemeine Medizin FMH
Naturwissenschaftler ETH

Ich freue mich, Ihnen bekanntzugeben, dass ich ab 5.3.2012 die Allgemeinarztpraxis von **Dr. med. H.P. Sonderegger**, Postgebäude, **Trogen** weiterführen werde.

Ausbildung und bisherige Tätigkeit:

Studium der Biologie und Medizin in Zürich.

Forschungstätigkeit in Magnetresonanztomographie.

Klinische Ausbildung in Pädiatrie, Chirurgie und Gynäkologie/ Geburtshilfe, Innere Medizin (Akut- und Intensivmedizin), Notfallmedizin (langjähriger REGA-Dienst), Geriatrie und Anästhesie. Praxis für Allgemeinmedizin in Bern und Zürich.

Langjährige Erfahrung als Lehrer und Dozent (Fachhochschule SG) in naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächern.

Zusatzausbildung in Ultraschalldiagnostik (SGUM) und Phytotherapie (SMGP).

Sprechstunde und Hausbesuche ab 5.3.2012.

Telefonische Anmeldungen nimmt ab sofort wie gewohnt **Frau Daniela Spiess** gerne unter **Tel. 071 344 31 31** entgegen.

(Vom 25.2. – 4.3.12 bleibt die Praxis geschlossen. Die Vertretung hat Dr. med. M. Schiltknecht, 071 344 33 11).

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Nagelstudio Manuela

Dorf 38
9044 Wald AR

Ich möchte mich bei meinen treuen Kundinnen bedanken und teile Ihnen mit, dass ich mein Nagelstudio in Wald per 31. Januar 2012 schliesse. Ich freue mich, Sie weiterhin in St. Gallen, Oberer Graben 3, im Nagelstudio Esther, oder bei mir privat, Loch 208 in Wald, bedienen zu dürfen: Gelnägel, Manicure, Pedicure, Fussfrench (Gel) und ganz **neu** in St. Gallen Tattoo- Altersflecken- und Faltenentfernung mit Laser-Technik.

Manuela Hunziker 078 – 854 80 70
Nagelstudio Esther 071 – 222 04 11

Steuererklärung 2011: Schon wieder!

Darf ich das für Sie erledigen?
Vereinbaren wir ein Treffen?

Bringen Sie folgende Unterlagen gleich mit:

- Formulare Steuererklärung
- Lohnausweis(e)
- Bescheinigungen Renten- und Taggelder
- Belege zu erhaltenen Kapitaleistungen
- Belege zu Zinserträgen von Bankkonten und Wertschriften
- Belege über erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträgen (Alimente)
- Belege zu den Schulden und -zinsen (Hypotheken, Darlehen)
- Bezahlte Krankenkassenprämien und Arztkosten (Brille, Zahnarzt)
- Bescheinigungen über Einzahlungen in die 3.Säule
- Belege zu Weiterbildung und Spenden
- Belege über Ausbildungen der Kinder
- Steuerbescheinigungen der Lebensversicherungen
- Belege Liegenschaftsunterhalt
- Kopie der Steuererklärung 2010
- Veranlagungsberechnung 2010 des Steueramtes

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Treuhandbüro Benno Jud

Benno Jud

Buchhalter mit eidg. Fachausweis

Wir verstehen uns

Büro

St. Jakob-Str. 37
CH-9000 St. Gallen

071 244 93 93 Tel
071 244 86 65 Fax

Privat

Oberstall 1
CH-9043 Trogen

071 344 20 18 Tel

benno.jud@treuhandjudgraf.ch

www.treuhandjudgraf.ch

**keine Sonderrechte
für reiche Ausländer!**

**Ja zur Abschaffung
der Pauschalsteuer**
 11. März 2012 **Nein zum Gegenvorschlag**
www.pauschalsteuer-abschaffen.ch

Überparteiliches Komitee «Abschaffung der Pauschalsteuer»

**Die Bischöfe von Konstanz würden staunen:
Wintersport auf dem 600 Jahre alten Heidler Bischofsberg**

Die Bischöfe von Konstanz gaben dem hoch über Heiden gelegenen Bischofsberg den Namen. Heute ist der Hügel für Schneisportbegeisterte ein Begriff.

Peter Eggenberger

Verschiedene Gebiete der Gemeinde Heiden standen früher im Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz. Im Buch „Die Kunstdenkmäler von Appenzell Ausserrhoden“ geht Autor Eugen Steinmann auch auf die Geschichte des Bischofsbergs ein: „An die ursprüngliche bischöflich-konstanzische Grundherrschaft erinnern in der heutigen Gemeinde Heiden die Flurnamen Bissau (entstanden aus Bischofsau) und Bischofsberg, der als Gut im Jahre 1411 erstmals erwähnt wird.“

Skihütte statt Wirtschaft „Fernsicht“

Die prächtige Aussicht auf Heiden und den Bodensee führte auf dem Bischofsberg schon früh zur Eröffnung einer Wirtschaft mit dem berechtigten Namen „Fernsicht“, die aber bereits im Jahre 1911 geschlossen wurde. Jetzt aber bietet die Wirtschaft „Skihütte“ eine geschätzte Einkehrmöglichkeit, nachdem Johannes Solenthaler den Bischofsberg mit einem Kleinskilift zum schneesicheren Winter-Ausflugsziel für Familien gemacht hat.

Das zum Einflussbereich der Bischöfe von Konstanz gehörende Gut Bischofsberg ob Heiden wurde vor 600 Jahren erstmals erwähnt. Heute ist der Hügel Treffpunkt für Schneisportfreunde.

Bild Peter Eggenberger

Genossenschaft Kino Rosental Schulhausstrasse 9 CH-9410 Heiden Telefon 071 891 36 36 www.kino-heiden.ch						Februar.
Di	31.1.	14:15	Kinomol: La tête en friche (Das Labyrinth der Wörter)	Ab 12 Jahren	Deutsch	
		20:15	Carnage	Ab 14 Jahren	E/d/f	
Fr	3.2.	20:15	Poulet aux prunes	Ab 14 Jahren	F/d	
Sa	4.2.	17:15	Dolphin Tales	Ab 6 Jahren	Deutsch	
		20:15	Habemus Papam	Ab 12 Jahren	Deutsch	
So	5.2.	15:00	Dolphin Tales	Ab 6 Jahren	Deutsch	
		19:15	Habemus Papam	Ab 12 Jahren	Deutsch	
Di	7.2.	20:15	Poulet aux prunes	Ab 14 Jahren	F/d	
Fr	10.2.	20:15	Habemus Papam	Ab 12 Jahren	Deutsch	
Sa	11.2.	17:15	Dolphin Tales	Ab 6 Jahren	Deutsch	
		20:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch	
So	12.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)	Ab 6 Jahren	Deutsch	
		19:15	Poulet aux prunes	Ab 14 Jahren	F/d	
Di	14.2.	14:15	Kinomol: Der 42. Himmel	Ab 12 Jahren	Dialekt	
		20:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch	
Mi	15.2.	20:15	Cinéclub: Unser Garten Eden	Ab 16 Jahren	Deutsch	

Neu in Grub!

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

swiss bewell

Dorf 400 • CH-9035 Grub/AR

• **Schlafkonzepte
für erholsamen Schlaf**

- Nackenstützkissen
- Zudecken
- Matratzenschoner
- Kopfkissen-Service
- Schlafsysteme
- Gesundheitsmatratzen
- metallfreie Massivholz-Bettgestelle

• **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer:
Rotkernbuche-Balkenbett**

(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

• **bewährte Tradition
im Balsam-Shop**

- Stutenmilch-Kosmetik
- Nagelpflegeprodukte
- Fumaria Erdrauchkraut
- aktivPLUS Kräuterbalsam

*Appenzellerland.
natürlich besser!*

• **Magnetschmuck-Kollektion**

Design-Schmuck
mit der Kraft der Magnete

BettKonzept®
Metallfreie Massivholz-Bettgestelle

8%-Gutschein www.bettkonzept.ch

**z.B. 500 ml Vitalkräuterbalsam (grün), Pferdebalsam
oder Kartoffelbalsam Fr. 39,90 Aktionspreis**

Wellness Bett®
... patentierte
Schulterkomfortzone

www.bewell.ch/film

20% Gutschein „Schlaf-Aktion“

FERIENMESSE
St.Gallen

10. - 12. Februar 12
... wir sind dabei:
Halle 2.0-Stand 50

Aktionstermine im Fachgeschäft in Grub:

Betten-Aktionswoche 26.01. - 07.02.2012

Bettenberatung: Mo-Fr 14-19 Uhr • Sa 9-17 Uhr

Grüße aus dem Vordorf in Wald von Andreas Lange • Info-Telefon (076) 5 32 75 57

Kaufmann hätt's Kaufmann bringt's

Kaufmann Frischmarkt GmbH
Dorf 36
9044 Wald AR
Telefon 071 877 13 53
Telefax 071 877 34 67
wald@spar.ch

Restposten Wein Aktion!!!!

Masi Campofiorin 2008
Karton statt Fr. 117.00 nur Fr. 89.90

Valpolicella Ripasse 2009
Karton statt Fr. 111.30 nur Fr. 84.20

Amarone della Valpolicella 2007
Karton statt Fr. 227.70 nur Fr. 189.90

Johannisberg Grandbouquet 2010
Karton statt Fr. 73.20 nur Fr. 65.00

Mont sur Rolle
Karton statt Fr. 61.20 nur Fr. 51.00

Unfallfreie Sportferien wünschen Ihnen
Familie Kaufmann und SPAR-Team

Liebe Gäste

Mit grosser Freude, auch Herz und unserer ganzen Kraft
übernahmen wir das Restaurant am Seeli.

Leider ist es uns nicht gelungen, das Restaurant zum Laufen
zu bringen.

Somit sind wir jetzt gezwungen, das Seeli zu schliessen und
uns auf einen neuen Weg zu begeben.

Wir sind am Dienstag, den 31. Januar 2012 das letzte Mal für
Euch da.

Für das grosse Vertrauen, die sehr schönen Stunden und
viele netten Bekanntschaften, das mit Euch liebe Gäste ent-
standen ist, möchten wir uns herzlich bedanken.

Einen grossen Dank möchten wir auch der Familie Aebi aus-
sprechen, dass wir die Möglichkeit bekamen, hier uns Ver-
wirklichen zu dürfen. Es sollte einfach nicht sein, was uns
sehr traurig macht.

Nochmals allen Gästen vielen Dank, die uns besucht haben.
Wir wünschen Euch alles Gute, nie werden wir Euch verges-
sen.

Ruth und Willi mit Lars unserem Koch.

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 26. Jan.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 27. Jan.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 02. Feb.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein
Fr. 10. Feb.	Spielnacht	19 Uhr, Pausenhalle MZA	Kuko
Fr. 10. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 10. Feb.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Sieleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügel- fleisch, Hausgemachte Rahmblutwürste und Leberwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. Februar 2012

Nr. 3 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Trotz Steuersenkung um 0.1 Einheiten, wird die **Rechnung 2011** wieder mit einem erfreulichen Ergebnis abgeschlossen werden können. Auch in diesem Jahr werden wir nebst den ordentlichen wieder **ausserordentliche Abschreibungen** tätigen. Das heisst im Klartext, dass nebst den Abschreibungen von zirka Fr. 100'000 Franken auf der einzigen erwähnenswerten Position im Verwaltungsvermögen, der MZA, der Lifteinbau im Altersheim und die Kosten für den Studienauftrag für das Dorfzentrum direkt abgeschrieben werden. Das seit Jahren verfolgte Ziel, unsere Investitionen möglichst rasch abzuschreiben, hat dazu geführt, dass wir unser Abschreibungssoll von 8% auf dem Verwaltungsvermögen im Gegensatz zu anderen Gemeinden locker erfüllen können. Zudem hat diese **Finanzpolitik** auch dazu geführt, dass wir unsere Schulden massiv reduzieren konnten, was wiederum zu einem sehr geringen Aufwand für Bankzinsen von lediglich Fr. 4'215.25 im Jahre 2011 geführt hat. Leider wird diese Finanzpolitik für uns nicht mehr praktikabel sein, wenn das **neue kantonale Finanzhaushaltsgesetz**, so wie es dem Kantonsrat nun vorliegt, angenommen wird. Darüber werden wir uns an der **Öffentlichen Versammlung vom 29. Februar** noch unterhalten können.

An dieser Öffentlichen Versammlung wird auch das weitere Vorgehen betreffend neues **Dorfzentrum** Thema sein. Gut möglich, dass wir aus Kostengründen unsere verschiedenen Ansprüche noch kritisch überprüfen müssen. Der Gemeinderat wird sich dieser Frage schon in der Februar – Sitzung annehmen.

Nachdem sich alle bisherigen Trägergemeinden der **Sekundarschule an der Kantonsschule in Trogen**, nämlich Trogen, Rehetobel und Wald, zur Weiterführung der Sek. entschieden haben, konnte nun auch der Vertrag mit dem Kanton bereinigt werden. Nach den Gemeinderäten der drei Trägergemeinden wird dann auch noch der Regierungsrat über den Vertrag entscheiden müssen. Für uns Wäldler entspricht der Vertrag sehr weitgehend der angestrebten Lösung. Ein wirklich erfreuliches Ergebnis, das uns hilft, für unsere Kinder ein attraktives Schulangebot zu machen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einladung zur öffentlichen Versammlung

Mittwoch, 29. Februar, 20.00 Uhr, MZA Bühne

- Zonenplan
- Jahresrechnung 2011 (Info)
- Dorfzentrum
- kommunale Erneuerungswahlen
- Strassenreglement
- Finanzhaushaltsgesetz
- Sekundarschule

In der nächsten WANZE werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen abgegeben werden.

Wir freuen uns auf eine lebhaftige Diskussion.

Der Gemeinderat

Grabräumung 2012

Ab Mai 2012 werden die

Erbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1990/1991

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2012** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.— Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott spricht: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.“

1. Mose 26,24b

Gottesdienste

Sonntag, 12. Februar

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit.

Sonntag, 19. Februar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, anschliessend Kirchenkaffee mit der Möglichkeit sich über die Gottesdienste und das Kirchgemeindeleben auszutauschen.

Sonntag, 26. Februar

10.00 Uhr regionaler Familiengottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Trogen. 9.30 Uhr Fahrdienst ab Kirche Wald.

Mitteilungen

Gottesdienst im Altersheim Obergaden

Bei jedem Gottesdienst sind wir übers Radio miteinander verbunden, am 12. Februar feiern wir gemeinsam im Wintergarten des Altersheims. Der Gottesdienst beginnt um 9.45 Uhr, um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche für Sie bereit. Mit Doris Engel, Pfarrerin und Rosy Zeiter am Akkordeon. Im Anschluss sind alle zum Kaffee eingeladen.

Gemeinsam gegen den Hunger

„Mehr Gleichberechtigung heisst weniger Hunger“ das ist das Motto der diesjährigen Kampagne vor Ostern. Die Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer wollen die Frauen im Süden stärken, damit sie ihre Stimmen und ihre Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen. „Gemeinsam sind wir stark“ - das gilt auch für die Gemeinschaft von Frauen und Männern. Dazu mehr im Gottesdienst am 19. Februar.

Gottesdienste und Kirchgemeindeleben

Nach dem Gottesdienst vom 19. Februar sind Sie herzlich zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Gemeinsames Nachdenken und Austauschen zum Kirchgemeindeleben und den Gottesdiensten. Vielleicht haben Sie Wünsche...Kritik... Ideen...

Seniorenferien mit der Kirchgemeinde Rehetobel

Jeanette Paganini ist in der Kirchenvorsteherschaft Rehetobel für die Angebote für Senioren und Seniorinnen zuständig. Sie fragt an, ob Senioren und Seniorinnen aus Wald Interesse haben im August/September, für 5-6 Tage ins sonnige Wallis zu reisen. Der Preis für Reise, Doppelzimmer und Halbpension beträgt ca. Fr.850, der Preis für Reise, Einzelzimmer, Halbpension ca. Fr.900

Wenn sich genug Interessenten und Interessentinnen aus Rehetobel und Wald finden, erfolgt im Frühling die definitive Ausschreibung. Bitte melden Sie sich bei Doris Engel, 079 729 80 51 oder direkt bei Jeanette Paganini, Rehetobel, Tel. 071 877 15 19.

„Haltmachen. Kraft und Orientierung aus der Stille“

Mach mal Pause und probier aus, wie viel Kraft im Stillwerden liegt, vor allem Machen und Tun, Funktionieren und Reagieren. Das geschieht besonders dann, wenn ich in der Stille ins Gespräch komme mit biblischen Lebensimpulsen. Da kann sich echte Lebensfülle aufschliessen.

Mit diesem Projekt der reformierten Kirchgemeinden Speicher und Trogen wollen wir Erfahrungen sammeln: Welche Form der Stille passt zu meinem gegenwärtigen Berufs- und Familienalltag? Wie können mein Leben und biblische Texte einander fruchtbar begegnen?

Sie sind herzlich eingeladen zu einem Informationsabend am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr im Seeblick in Trogen bzw. am Donnerstag, 9. Februar um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Speicher. Weitere Daten sind jeweils am Dienstag, 19.30 Uhr: 6., 13., 20., 27. März. Anmeldung bis 26. Februar bei Pfarrerin Susanne Schewe, Tel. 071 340 00 39, nähere Informationen auch im Magnet und unter www.ref-speicher.ch.

Ökumenischer Seniorennachmittag

„Zuefäll git's“, gespielt vom Senioren-Theater St. Gallen unter der Regie von Erja Fischer, wird am **ökumenischen Seniorennachmittag vom 24. Februar um 14.30 Uhr** im evang.-ref. Kirchgemeindehaus aufgeführt.

Die „Burghalde“ ist eine Senioren-Residenz der oberen Preisklasse irgendwo im schweizerischen Mittelland. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind hier gut aufgehoben, aber beileibe nicht sorglos. Man bemüht sich, von den Mitbewohnern beachtet zu werden, vielfach unter dem Motto "Kleider machen Leute".

Diese sehr relative Idylle gerät aus den Fugen nach dem Einzug eines neuen Bewohners. Was stimmt nicht mit ihm? Die Stimmung bei den Bewohnern ist gespalten und es kommt zum Konflikt. Der Ausgang bleibt ungewiss, bis ...

Das Stück lebt wesentlich von den recht unterschiedlichen Charakteren, wie sie sich begegnen, miteinander umgehen, sich arrangieren - oder auch nicht.

Alle sind ganz herzlich zu diesem unterhaltsamen Nachmittag ins evangelisch-reformierte Kirchgemeindehaus eingeladen. Wir freuen uns auf Sie **und wünschen Ihnen gute Unterhaltung.** Claudia Rufer Ritter und Team

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vorbei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Präsidentin KiVo: Ursula Mosimann	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst:	
Therese Pecnik	071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 9. Februar

19.00 Informationsabend zum Fasten
Mit Josef Manser, Pfarreizentrum Bendlehn

6. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas des Bistums St. Gallen

Samstag, 11. Februar

09.00 Zmorgä mit den Kommunionkinder
anschliessend Einführung ins Abendmahl
Pfarreizentrum Bendlehn
19.00 „Elisabeth von Thüringen“ eine kleine Volksoper,
im Pfarreizentrum Bendlehn

Sonntag, 12. Februar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 13. Februar

16.30 Rosenkranzgebet
19.30 Firmweg Gruppenabend: Franziskus
Pfarreizentrum Bendlehn

Dienstag, 14. Februar

08.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evangelisches Kirchgemeindehaus
13.30 Frauechreis: Schneeschuhwanderung auf die
Hohe Buche, Treffpunkt Parkplatz Bendlehn

Mittwoch, 15. Februar

09.00 Einpacken des Fastenopfers 2012,
Pfarreizentrum Bendlehn

7. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Wohn- und Altersheim, Haus Vorderdorf, Trogen

Samstag, 18. Februar

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 19. Februar

10.00 Wortgottesdienst mit dem Pfarreirat
Musikalische Gestaltung Frauenchor Speicher
(Kinderhort)

Montag, 20. Februar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 21. Februar

Keine Eucharistiefeier
14.00 „Alti Lieder fürehole“ für Seniorinnen und Senioren,
im evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 22. Februar

19.30 Gottesdienst zum Aschermittwoch mit
Austeilung der Asche, Josef Manser

Donnerstag, 23. Februar

10.00 Gottesdienst mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof, Speicher
10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im Altershiem
Obergadén, Wald
19.30 Taufweg: Jesus – Beziehung:
Wo? Wie? Was heisst das?
Katholisches Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 24. Februar

09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden, Trogen
14.30 Theateraufführung „Zuefall git's“ für
Seniorinnen und Senioren, im evangelischen
Kirchgemeindehaus, Speicher

Fastenopfermaterial

Wie in den vergangenen Jahren, laden wir auch diesmal ganz herzlich ein zum Einpacken des Fastenopfermaterials. Wir treffen uns, am Mittwoch, 15. Februar, 09.00 Uhr im Pfarreizentrum. Eingeladen sind alle, die sich für diese Arbeit Zeit nehmen können. Je nachdem wie viele mitarbeiten, rechnen wir mit 1 bis 2 Stunden. Natürlich gibt's zum Schluss einen Kaffee oder „Öppis z'Trinke“! Herzlichen Dank im Voraus, wenn Sie uns bei dieser Arbeit helfen.

Elisabeth von Thüringen

Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Pfarreizentrum Bendlehn
Kleine Volksoper von Peter Oberholzer
Gerne laden wir Sie zu einem Musical der besonderen Art ein. 26 Sängerinnen und Sänger bringen «Elisabeth von Thüringen», eine kleine Volksoper von Peter Oberholzer, zur Aufführung. Sie werden von einem Quartett, bestehend aus Violine, Hackbrett, E-Piano und Bass, begleitet. Eine kurze Inhaltsangabe: Die kleine Volksoper erzählt mit vielen Melodien das Leben der mittelalterlichen Frau Elisabeth von Thüringen, von der wir am meisten historische Quellen haben. Die Tochter des Königs Andreas II. von Ungarn wird im Jahr 1211 als Vierjährige mit Graf Ludwig von Thüringen verlobt. Mit 14 Jahren heiratet sie Ludwig, der sich vorteilhaft vom Adel seiner Zeit abhebt: Er bleibt Elisabeth treu. Die Zweckehe verwandelt sich in Liebe. Elisabeth bekleidet die Ausätzigen. Einen pflegt sie sogar im Ehebett. In der Hungersnot verschleudert sie als Stellvertreterin des Grafen fast das ganze Vermögen. Ludwig billigt dies später aber ausdrücklich. Als er stirbt, verliert Elisabeth den Rückhalt am Hof. Sie flieht in die Unterstadt zu den Armen, lässt die eigenen drei Kinder fremd betreuen, gründet ein Spital und gibt dem Kaiser, der sie zur Kaiserin krönen möchte, einen Korb. Fröhlich, wie sie gelebt hat, stirbt sie 24-jährig.

Im Musical wirken mit:

Esther Brönnimann *Elisabeth*

Retus Pfister *Ludwig / Konrad von Marburg*

Raphael Wullschleger *Vargila / KaiserFriederich*

Susanne Bolt *Piano*

Regula von Toszéggi *Violine*

Ruedi Bischoff *Hackbrett / Bearbeitung für Hackbrett*

Annemarie Knechtle *Bass*

Projektchor, einstudiert von Maja Bösch-Schildknecht

Daria Oberholzer *Kostüme*

Boris Knorpp *Regie*

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Sexualität im Leben der Kinder

Die Pfarreien der SeelsorgeEinheit Gäbris organisieren gemeinsam mit der Fachstelle für Sexualfragen und AIDS, St.Gallen, einen Bildungszyklus zum Thema «Sexualität im Leben der Kinder». Angesetzt sind zwei Veranstaltungen. Sie finden im **katholischen Pfarreiheim Bühler** statt, und zwar am

- **Samstag, 18. Februar**, sowie am
- **Samstag, 3. März**,

jeweils von **9.00 bis 11.45 Uhr**.

Pius Widmer und Simone Schneider werden in den beiden Einheiten, die unabhängig voneinander besucht werden können, über den Umgang mit Sexualität in der Erziehung referieren. Im ersten Teil geht es um die Entwicklung der Sexualität im Kleinkind- und Kindesalter und darum, wie das Kind seinen Körper entdeckt. Im zweiten Teil geht es um sexuelle Gewalt und Grenzverletzungen im Bereich der Sexualität des Kindes. «Kinder sollen auf ansprechende Art lernen, sich selbst zu achten. Sie sollen den Mut haben, sexuelle Dinge anzusprechen, die ihnen unangenehm sind. Sie sollen lernen, NEIN zu sagen, wenn ihre Gefühle übergangen werden, und sich Personen anzuvertrauen, wenn sie Hilfe brauchen. Dies gelingt Kindern umso besser, je offener sie von Eltern in ihre Sexualität begleitet werden. Das ist nicht immer einfach.» So beschreibt Pius Widmer, der Hauptreferent, den Inhalt. Anmeldungen sind erwünscht. Anmeldung und Infos sind erhältlich bei: tanja.tribull@kath-teufen.ch. Flyers liegen in den Kirchen der SeelsorgeEinheit Gäbris auf.

Für die Pensionäre in unserem kleinen Heim suchen wir eine **FABE, FAGE oder Pflegehilfe mit SRK Ausweis**. Das Pensum beträgt **60% - 100%** und beinhaltet auch Nachteinsätze. Wir erwarten, dass Sie mit uns vorwärts gehen, nach dem Motto: „Wir sind Obergaden!“

Wir geben Ihnen gern Auskunft
 Brigitte Künzler
 Karin Müller
 071 877 12 34
ao-wald@bluewin.ch

Lernende aus drei Gemeinden unter einem Dach!

Wir Lehrkräfte der Sekundarschule TWR freuen uns riesig, dass alle drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel weiterhin ihre Sekundarschülerinnen und -schüler zu uns schicken und die Zukunft unsere Schule damit für die nächsten Jahre gesichert ist..

Dieser Entscheid ist für uns alle Ansporn, sich mit voller Kraft für die Weiterentwicklung der Sekundarschule TWR zum Wohl der Jugendlichen einzusetzen.

Als äusseres Zeichen des Aufbruchs in die gemeinsame Zukunft haben wir einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem unsere Lernenden Vorschläge für ein neues Logo entwickelt haben. Aus den Ideen „Drei Hügel-drei Gemeinden-eine Schule“ und „SEKundARschule“ hat dann eine grafisch begabte Schülerin des Gymnasiums das neue Logo entwickelt.

SEKUNDARSCHULE

Kafichränzli im Obergaden

alle, die Freude an fröhlicher Musik, fasnächtlichen Köstlichkeiten und guter Laune haben, sind herzlich eingeladen, mit uns am

Freitag, 17. Februar, ab 14.30 Uhr
 Fasnacht zu feiern.

Rosy Zeiter wird uns musikalisch begleiten.

Wir freuen uns auf Sie –

Wenn Sie einen Fahrdienst brauchen, können Sie sich gerne bei uns melden.
 071 877 12 34

Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Motto: Freaky Las Vegas!
(Verkleidung ein MUSS !)

Freitag 24. Februar 2012
20.00 - 20.45 Poker-Einschulung
20.45 - 22.30 Poker Turnier

kein Bargeld-Spiel
tolle Preise zu gewinnen

Einschulung und durch den Abend geführt, werdet
Ihr von Mia Wallace und
Vincent Vega

Teilnehmerzahl beschränkt!

Eintritt: für Jugendliche von 12 - 18 Jahren
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Anmelden bis spätestens 17. Februar 2012
unter: simonebrunetta@bluewin.ch
oder 078 888 03 66

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

An die
Vereinspräsidenten, Vereinsmitglieder und Delegierten

Wir möchten nächstes Jahr, am 25. August 2012 wieder ein Kellerfest organisieren.

Um diesen Anlass durchzuführen, sind wir auf der Suche nach Vereinen, die gerne etwas beitragen möchten.

Wie die vergangenen Jahre soll ein Lokal, am besten natürlich ein Keller, gemietet und originell dekoriert werden. Jedem Verein ist es freigestellt, was er an Getränken und Kulinarischem anbieten möchte. Damit die Gäste nicht nur einen Keller besuchen, sondern von Lokal zu Lokal weiter-schlendern, sollten nur kleine Portionen angeboten werden.

Wir möchten alle Vereine, die bei diesem geselligen und lustigen Anlass mitmachen möchten, bitten, **sich bis spätestens Ende Februar 2012 entweder bei Sonja Blatter 071 / 877 24 30 oder bei Christian Knöpfel 078 / 613 04 63 zu melden.**

Am 19. März 2012 um 20.00 Uhr haben wir ein erstes Treffen angesetzt, damit wir zusammen die Einzelheiten besprechen können.

Wir freuen uns darauf, mit möglichst vielen Vereinen diesen Anlass organisieren zu können!

Die Kulturkommission Wald AR

Frauezmorge von Frauen treffen Frauen
(Landfrauenvereine, Frauechreis, Frauenverein)

Mittwoch 7. März 2012 im Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher, Zeit: 8.30 bis ca. 11.00Uhr

Dieses Jahr laden wir Landfrauen von Speicher alle interessierten Frauen von Speicher Trogen und Wald zum traditionellen Frauezmorge ein.

Zuerst geniessen wir zusammen ein feines Frühstück. Lebensnah und unkompliziert spricht anschliessend Frau Claire Schmid in ihrer fröhlichen Art zum Thema

Glück ist nicht nur Glücksache.
Hängt Glücklichkeit von äusseren Umständen ab?

Unsere Referentin kommt aus Lindau (CH), sie ist ehemalige Lehrerin, Mutter von drei erwachsenen Kindern, sie betreibt einen eigenen Musikverlag für Blockflötenliteratur.

Für Fahrgemeinschaften melden Sie sich bitte in Wald bei Heidi Frischknecht, 071 877 28 06, und in Trogen bei Sonja Schweizer, 071 344 47 15

Der Landfrauenverein Speicher freut sich auf Ihr kommen.
Marianne Scheuss

KINDERMASKENBALL

Samstag

18. Februar 2012

14.00 bis ca. 17.00

in der Turnhalle Wald

Kommt alle, Gross und Klein, zum Kindermaskenball! Wir freuen uns auf tolle, lustige, originelle Verkleidungen von **KINDERN** und **ERWACHSENEN!**

Ab 14.00 Kasse geöffnet

*Schminken, Fischen,
Spiele & Musik
Gratiswienerli für alle maskierten Kinder
Guggenmusik ca. 16.00 Uhr
Maskenprämierung der originellsten Kostüme*

bis 17.00 Uhr Div. Getränke, Kaffee, Kuchen, Torten, Wienerli

Eintritt :
Maskierte Gäste gratis
Nicht maskierte Kinder Fr. 2.-
Nicht maskierte Erwachsene Fr. 4.-

Über Kuchen, Cakes und Tortenspenden freuen wir uns sehr!
(Abgabe möglich ab Samstagmorgen 08.30 Uhr in der Turnhalle)

Für weitere Auskünfte: Claudia Tinner Tel: 071 344 12 50
Heidi Gähler Tel: 071 888 38 32

Herzlichen DANK für eure Unterstützung!!

Ende und Anfang einer Samariterkarriere

Am 16. Januar 2012 fanden sich die Wäldler-Samariter in der Linde zur 71-igsten Hauptversammlung ein. Wie jedes Jahr wurden die diversen Traktanden auch an diesem Abend zügig durchgegangen. Bei den Ein- und Austritten jedoch muss unser kleiner Verein stets bangen. Mit jeweils plus-minus zehn Mitgliedern, hofft man auf neue Aufnahmen und auf möglichst gar keine Austritte.

Leider wurde trotzdem ein Austritt bekannt gegeben. Ueli Bamert verabschiedet sich nach vielen Jahren Engagement aus dem Verein um ein wenig kürzer zu treten.

Wir möchten an dieser Stelle über seinen jahrzehntelangen Einsatz und seine Treue für den Verein berichten und ihm somit noch einmal herzlich für all die geopfertete Zeit danken, im Jahr der Freiwilligenarbeit 2012 wohl genau das Richtige!

45 Jahre lang stand Ueli Bamert stets bereit, wenn es um den Samariterverein ging. Er nahm an hunderten von Übungen teil und leitete in seinen 27 Jahren als Samariterlehrer um die 450 Übungen. Dazu kommen zahlreiche Nothilfe- und andere Kurse, in denen er viele Samariter und Privatpersonen ausbildete. Manch eine Übung, so liess ich mir sagen, war geradewegs gruselig, da Ueli künstliche Wunden mit Tierblut gestaltete. Ging es um Knotenlehre oder um Verbände, lief er zur Höchstform auf und hatte stets einen guten Tip auf Lager. Von seinem grossen Know-How durften nicht nur die weniger erfahrenen Samariter profitieren, sondern natürlich auch all jene, die verletzt und hilfsbedürftig waren. Sei es am Grümpeli, in Brandfällen oder wann immer ein Samariter benötigt wurde, Ueli war zur Stelle. Bei und nach all den Übungen und Einsätzen kam natürlich auch das gessellige Beisammensein nie zu kurz, was für Ueli genauso wichtig war.

Im Dezember 1990 wurde Ueli nach unzähligen Stunden geleisteter Arbeit als Samariterlehrer, Vizepräsident, Instruktor und TK-Chef im Samariterverein als Ehrenmitglied aufgenommen. Doch für so viel Einsatz ist ein weiteres, herzliches Dankeschön wohl hier an der richtigen Stelle! Merci Ueli!

Nun noch einmal kurz zurück zu unserer Hauptversamm-

lung. Dort gab es nämlich nicht nur Uelis Rücktritt, sondern zu aller Freude auch den Eintritt von Vanessa Vanderstraeten zu verkünden. Ueli Bamert ist mit 18 Jahren dem Samariterverein beigetreten, Vanessa ist schon ein paar Jahre älter, aber wer weiss, wo Sie in 45 Jahren in ihrer Samariterkarriere stehen wird?

Ueli Bamert hat mit dem Samariterverein manch ein Hoch und Tief erlebt. Die Mitgliederzahl schwankte auch früher schon. Zeitweise war der Verein mit wenigen Mitgliedern kurz vor der Auflösung, zeitweise gut besucht mit bis zu 20 Mitgliedern. Momentan platzt der Samariterverein auch nicht gerade aus allen Nähten... wir freuen uns also über jeden Interessenten. Schaut doch mal vorbei, euch erwarten witzige und lehrreiche Übungen mit einer kameradschaftlichen, aufgestellten Gruppe. Wir freuen uns auf euch!

Der Samariterverein Wald

Landfrauenverein Wald AR

Modernes Stricken

Der Kurs am 13. Februar ist voll belegt. Wir schauen für einen 2. Termin, da noch weiteres Interesse da ist.

Auch das Team der „Fantasia“ machte Sportferien, darum war es leider nicht möglich, bis Redaktionsschluss der Wanze, einen neuen Termin abzumachen.

Kegeln

Die Kugel wird rollen und sicher ihr Ziel finden. Wir freuen uns auf einen geselligen Kegelabend im Restaurant Hof Appenzell.

- Wann:** **Dienstag, 21. Februar 2012**
Besamlung: 19.15 Uhr Schulhausplatz Wald
Kosten: Je nach Teilnehmerinnen
 (die Kegelbahnmiete wird aufgeteilt)
Anmelden: bis Samstag, 18. Februar 2012
 Bei Yvonne Kern
 Tel. (071 877 27 53) oder bei
 Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Bregenzer Festspiele

Diesen Sommer wird auf der Seebühne in Bregenz die packende Revolutionsoper oder anders gesagt die „Riesenshow“ „André Chénier“ von Umberto Giordano aufgeführt. Nach einem gemeinsamen Essen werden wir die Oper um 21.00 Uhr geniessen können. Auch dieses Jahr sind die Partner herzlich eingeladen.

- Wann:** **Donnerstag, 9. August 2012**
Kosten: 70.— Euro (Kat. 3), exklusiv Essen
Mitnehmen: ID und Euro
Anmelden: bis Montag, 13. Februar 2012
 Bei Heidi Frischknecht
 (Tel. 071 877 28 06)

Grüezi mitenand

Für's **Kitu** (Kinderturnen Kindergarten und 1. Klasse) wird eine Mithelferin oder Nachfolgerin gesucht. Wer hätte da Interesse? Mit Spiel und Spass unterrichtet man unterschiedliche Sportarten.

Es gibt interessante Aus- und Weiterbildungskurse um das Turnen mit Kinder abwechslungsreich und lustig zu gestalten.

Weitere Auskunft gebe ich euch gerne persönlich.

Heidi Gähler, Nageldach 54, 9044 Wald
 071 888 38 32

Einfach etwas vergesslich, oder steckt mehr dahinter?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht im Ungewissen! Fachleute beantworten Fragen wie:

Kann man Vergesslichkeit vorbeugen und was sind Warnzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt? Wann macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige?

Informieren Sie sich und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Gesundheit, am:

Donnerstag, 16. Februar, 19.00 - 21.00 Uhr im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden

- Referenten:** Dr. Oliver de Potzolli, Hausarzt, Heiden
 Dr. Ermanno Pavesi, Oberarzt, Herisau
 Frau Annemarie Bächler, Alzheimerberatung AR, Heiden
Moderation: Frau Silvia Hablützel, Projektleitung „Zwäg is Alter“
Kosten: Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-
Organisation: Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit „Zwäg is Alter“

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, denn vorbeugen ist besser als Heilen!

Jedes Jahr stürzen 300'000 SchweizerInnen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch. Doch Unfälle sind keine Zufälle, Risikofaktoren sind z.B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, schlechte Beleuchtung, oder verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, und fehlende Kraft. In einem abwechslungsreichen Referat wird aufgezeigt, dass viele Stürze vermeidbar sind. Stolperfallen lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am:

Donnerstag, 23. Februar, 9.00 - 11.45 Uhr, im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden.

Der Kurs ist gratis,
 Anmeldung bitte bis 15. Februar Tel. 071 353 50 30

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Rechtobler Maskenball

Freitag, 24. Februar 2012, ab 20.00 Uhr

Motto:

Olympische Spiele

www.sportverein-rehetobel.ch

Praxis für integrative Kinesiologie

Während 3 Jahren habe ich mich an der IKAMED in Zürich zur Kinesiologin ausgebildet. Nach erfolgreichem Abschluss ist es soweit. Am Niderenweg 5 in Trogen habe ich eine Praxis für integrative Kinesiologie eröffnet.

Kinesiologie bedeutet die Lehre der Bewegung der Körperenergie. Sie beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Muskeln, Nerven, Organen sowie mit dem Blutkreislauf, dem Lymph- und Meridiansystem. Kinesiologie ist eine Synthese von überlieferter östlicher Heilkunst und moderner westlicher Medizin. Es ist eine Körperarbeit, bei der sich die Erkenntnisse der Chiropraktik, der Akupressur, der Ernährungswissenschaft und der Psychologie in einem ganzheitlichen System vereinigen. Als Hauptwerkzeug dient der manuell ausgeführte Muskeltest.

Gesundheit ist körperliche, geistige und seelische Harmonie. Kommt diese Harmonie aus dem Gleichgewicht (z.B. durch Stress, Krankheit, prägende Vorkommnisse, Lernschwierigkeiten...) kann die Energie im Körper und in den Meridianen nicht mehr fließen. Ist die Energie über längere Zeit blockiert, kann es zu körperlichen, geistigen oder seelischen Beschwerden kommen. Mit kinesiologischer Behandlung können Sie Blockaden erkennen und die Energie wieder ins Gleichgewicht bringen.

Bei Beschwerden wie Migräne, Allergien, Trauma, Burnout, Rheuma, Ängste, Schlafstörungen, Wechseljahrsbeschwerden, Konzentrationsschwierigkeiten... kann Kinesiologie helfen.

Für mehr Informationen oder die Vereinbarung von Terminen erreichen Sie mich unter Tel. 071 344 49 90 oder 078 827 63 19.

Annelis Leopold
Niderenweg 5
9043 Trogen
www.kinesiologie-leopold.ch
annelis.leopold@bluemail.ch

Liebe Einwohner von Wald

Für die richtige Bereitstellung Ihres Abfalles wollen Sie bitte nachfolgende Punkte beachten. Dafür danken wir Ihnen bestens.

1. **Schwarze Säcke und Futtersäcke** sind entsprechend ihrer **Grösse** (35-lt, 60-lt oder 110-lt) mit der nötigen Anzahl Gebührenmarken zu versehen.
2. **Übergewichtige Säcke** sind mit **zusätzlichen** Gebührenmarken (pro 5 kg 1 Marke) zu versehen.
3. **Brennbares Sperrgut, Siloballen.** sind gebündelt bereit zu stellen. Die Anzahl der Gebührenmarken richtet sich nach dem **Gewicht** (pro 5 kg 1 Marke).
4. **Für Sperrgutmöbel** gelten **Spezialregelungen.**
(→ abrufbar unter: www.a-region.ch)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Telefon (071 841 22 22) oder per E-Mail (info@a-region.ch) zur Verfügung.

Geschäftsstelle der A-Region
St. Gallen - Rorschach - Appenzell

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und Chinderfiir

Am Samstag den 24. März 2012 findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel, wie Autositzli, Velohelme, etc. angeboten. Die Annahme findet am Freitag, den 23. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 26. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschließend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Von 09.30 – 10.30 Uhr wird für Kinder ab 5 Jahren ein Geschichten- und Bastelprogramm angeboten. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen unseres ganzen Teams!

Für Informationen: Alexandra Breu (071 891 71 41/ alexandra.breu@sunrise.ch)

Februar. Rosental. Das Kino.

Fr	10.2.	20:15	Habemus Papam	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	11.2.	17:15	Dolphin Tales	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	12.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Poulet aux prunes	Ab 14 Jahren	F/d
Di	14.2.	14:15	Kinomol: Der 42. Himmel	Ab 12 Jahren	Dialekt
		20:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch
Mi	15.2.	20:15	Cinéclub: Unser Garten Eden	Ab 16 Jahren	Deutsch
Fr	17.2.	20:15	Kinoteens: Rubbeldiekatz	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	18.2.	17:15	Die Kinder vom Napf (mit Fondue in der Bar!)	Ab 8 Jahren	Dialekt
		20:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch
So	19.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	The Help	Ab 14 Jahren	Deutsch
Di	21.2.	20:15	Die Kinder vom Napf	Ab 8 Jahren	Dialekt
Fr	24.2.	19:30	Backstage		
		20:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
Sa	25.2.	17:15	Rubbeldiekatz	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
So	26.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
Di	28.2.	14:15	Kinomol: Bödälä	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
Sa	3.3.	20:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
So	4.3.	19:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d

Übernachtungsquartiere gesucht!!!

Am 13. April 2012 (Karfreitag) gastiert der Teens-Chor Adonia mit live Band im Rahmen der Schweizertournee 2012 in Wald AR. Der Chor besteht aus ca. 65 Sängerinnen und Sängern im Alter zwischen 13 und 20 Jahren.

In diesem Zusammenhang **suche ich Privatquartiere.** Wer mindestens zwei dieser Gruppe **für eine Nacht** beherbergen

kann (alle TeilnehmerInnen haben einen Schlafsack dabei. Die Mitarbeitenden benötigen ein Duvet), möchte sich bitte bei Enza Welz Tel. 071 877 33 35 melden.

Herzlichen Dank

AüB-Wirtschaftsnews

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
Christoph.Wolnik@bluewin.ch, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch

Flourierende Bautätigkeit sorgt für positive Entwicklung in der Region

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor in sehr guter Verfassung, laut der Ostschweizer Konjunkturumfrage hat sich die Bautätigkeit 2011 auf hohem Niveau eingependelt. Im Appenzellerland über dem Bodensee lässt sich das vor allem anhand der vielen Bauprojekte feststellen, welche momentan laufen oder in Planung sind. In Heiden entsteht die Wohnüberbauung Rosental, in Wolfhalden weisen grosse Tafeln auf den weiteren Ausbau der Kronenwiese hin, die Planungen für ein neues Gemeindehaus in Wald sind schon sehr weit fortgeschritten und auch in Grub ist die Gestaltung eines attraktiven Dorfkerns angegangen worden. Die vielen laufenden Umbau- und Modernisierungsmassnahmen an bestehenden Häusern und Liegenschaften in der Region kommen noch dazu. Die zahlreichen baulichen und planerischen Aktivitäten sind dabei in vielerlei Hinsicht als ein gutes Zeichen zu werten. Sie spiegeln nicht nur eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit wider, sondern zeigen auch das Vertrauen, welches Investoren und Anwohner in die Zukunft der Region haben. Bau- und Handwerksbetriebe profitieren durch die Aufträge und können vorhandene Arbeitsplätze erhalten sowie neue schaffen. Der moderne Wohnraum, der vielerorts entsteht, zieht junge Familien an, deren Nachwuchs sehnsüchtig in den Schulen erwartet wird und die ihr Geld (hoffentlich) auch in Geschäften vor Ort ausgeben. Diese positiven Effekte, welche durch die Bautätigkeit vielerorts im AüB ausgelöst werden, kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, allen Einwohnern zu Gute und sollten kurzzeitigen Baulärm sowie vorübergehende Behinderungen im Strassenverkehr schnell vergessen lassen.

So wird die Wohnüberbauung Rosental in Heiden nach der Fertigstellung aussehen

Hervorragende Entwicklung der Wohnungsneubauten im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee sind im Jahr 2009 rund 32 neue Wohnungen gebaut worden. Das klingt zunächst nicht nach besonders viel Zuwachs beim Wohnungsbestand, kann sich aber auf den zweiten Blick sehr wohl sehen lassen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, betrug die durchschnittliche Zahl der Wohnungsneubauten im AüB 2,1 Wohnungen pro 1000 Einwohner. Damit lag die Region über dem Gesamtwert von Appenzell Ausserrhoden (1,8) und deutlich vor Herisau (0,9). Den höchsten Wert innerhalb des Appenzellerlandes über dem Bodensee hatte dabei Lutzenberg mit 9,7 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Wolfhalden mit 4,1. Für Heiden ergab sich für 2009 mit 0,2 ein niedrigerer Wert, den die Gemeinde in 2010 und 2011 mit der starken Bautätigkeit sicher deutlich erhöhen konnte.

Wohnungsneubauten 2009

Pro 1000 Einwohner

AüB	2,1
Lutzenberg	9,7
Heiden	0,2
Wolfhalden	4,1
Oberegg	0,5
Appenzell Ausserrhoden	1,8
Herisau	0,9
Appenzell Innerrhoden	4,0
Appenzell	9,7

Quelle: www.bfs.admin.ch

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
Christoph.Wolnik@bluewin.ch, www.AüB.ch
Tel. 079 882 99 13

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 10. Feb.	Spielnacht	19 Uhr, Pausenhalle MZA	Kuko
Fr. 10. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 10. Feb.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Do. 16. Feb.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 17. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 18. Feb.	Kindermaskenball	14 Uhr, Turnhalle MZA	OK-Maskenball
Mo. 20. Feb.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 21. Feb.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 24. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 01. März	Infoabend „Kindergerechter Umgang mit Computer und Handy“	19.30 – 21 Uhr, Bühne MZA	Schule Wald
Do. 01. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 01. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Sieleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch, Hausgemachte Rahmblutwürste und Leberwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Rechtobler Maskenball 2012- Olympia kommt!

Vermutlich werden sich bei den meisten von uns die sportlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auf etwa diesem Leistungsniveau bewegen.

Genau aus diesem Grund ist allen der **Rechtobler Maskenball am 24. Februar** im Gemeindezentrum wärmstens zu empfehlen. Denn da kann bei sportlichen Höchstleistungen geschwitzt werden! Sei es beim „Marathon-Tanzen“ zur Musik der HGH- Band, oder beim hochleistungs- Festen mit den diversen Guggen.

Für Speis und Trank ist gesorgt, und wer sich noch spontan farblich verschönern lassen möchte, der ist mit unserem gratis Schminkservice (ausgebildete Fachperson) bestens bedient.

Wir freuen uns auf einen schweisstreibenden Abend.

Fürs das OK Maskenball

Beni Jost

Haushaltauflösung, wg. Abriss (Appenz. Höckli) Rehetobel, bis Mitte März, gibt es Möbel, Haushaltgeräte, sonst. Hausrat günstig abzugeben. z.B. 2x Vitrinenschrank, Kücheneinrichtungen, BOSCH Kühl-/Gefrierkombination, Tischgeschirrspülmaschine, Kachelofen, Fenster in guten Zustand. Alte Landstr. 35, Rehetobel, 071 877 15 79, sonniandl@gmail.com.

Wir, ein Paar aus Rehetobel, suchen trockenen Lagerplatz / Garage von Feb.- Okt.2012, für unseren Hausrat während Bauphase.
Fam. Corrins 071 877 15 79

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 23. Februar 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 20. Februar 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 23. Februar 2012

Nr. 4 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 16.2.2012

Jahresrechnung Regionale Feuerschau

Die Abrechnung der Regionalen Feuerschau schliesst mit einem Gesamtnettoaufwand von CHF 37'919.05. Für die Gemeinde Wald resultiert daraus ein Anteil von CHF 3'117.45, was um CHF 582.55 unter dem budgetierten Betrag liegt.

Jahresrechnung Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Die Jahresrechnung des Grundbuchamts schliesst mit Gesamtkosten von CHF 9'086.70, was einer wesentlichen Besserstellung gegenüber dem Budget von CHF 72'827 entspricht. Auf die Gemeinde Wald entfallen Nettokosten in Höhe von CHF 1'342.05.

Jahresrechnung 2011

Neben den vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen hat der Gemeinderat die Investitionen für die Projektstudie Dorfzentrum, CHF 130'115.25 und die Erneuerung des Altersheimlifts, CHF 63'500.35 ausserordentlich abgeschlossen. Er hat die Jahresrechnung 2011 mit einem Gesamtaufwand von CHF 4'858'069.16 und einem Ertrag von CHF 4'883'628.81 mit einem Gewinn von CHF 25'559.65 genehmigt und, vorbehaltlich der Zustimmung durch die GPK, ins fakultative Referendum verabschiedet.

Kapitalerhöhung Appenzeller Tourismus AG

Der Verwaltungsrat der ATAG hat eine Kapitalerhöhung von maximal CHF 50'000 beschlossen und 500 weitere Aktien zur Zeichnung angeboten. Der Gemeinderat verzichtet auf eine weitere Zeichnung von Aktien der ATAG.

Jahresrechnung Sozialberatung Appenzeller Vorderland

Die Jahresrechnung der Sozialberatung schliesst mit Nettoauausgaben von CHF 752'157.10 ab. Auf die Gemeinde Wald entfallen Nettokosten von CHF 16'103, was wesentlich unter dem budgetierten Betrag von CHF 41'000 liegt.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Identitätskarten

weiterhin bei der Gemeinde erhältlich

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die kantonale Ausweisverordnung geändert. Damit können Anträge für eine Identitätskarte weiterhin auch in der Wohnsitzgemeinde gestellt werden.

Mit der Einführung des biometrischen Passes legte der Bund fest, dass die Antragstellung für Identitätskarten nur bis zum 1. März 2012 über die Wohnsitzgemeinde erfolgen kann. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist sollten Identitätskarten nur noch bei der zentralen kantonalen Behörde (kantonales Passbüro) beantragt werden können. Noch vor Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden zu diesem Punkt auf Bundesebene mehrere parlamentarische Vorstösse eingereicht. Diese Vorstösse führten schliesslich zu einer weiteren Gesetzesänderung, welche am 1. März 2012 in Kraft tritt. Sie erlaubt es den Kantonen, Anträge für Identitätskarten auch weiterhin über die Gemeinden laufen zu lassen.

Das Anliegen, möglichst bürgernahe Dienstleistungen anzubieten und das eindeutige Ergebnis einer Konsultation unter den Gemeinden veranlassen den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, von der neuen Option Gebrauch zu machen und die dezentrale Antragstellung bei den Gemeinden beizubehalten. Damit können Identitätskarten weiterhin sowohl in der Wohnsitzgemeinde als auch beim kantonalen Passbüro beantragt werden. Es bleibt so den Bürgerinnen oder Bürgern überlassen, ob sie das Einwohneramt vor Ort oder das kantonale Passbüro beanspruchen möchten.

Einladung zur Öffentlichen Versammlung

Mittwoch, 29. Februar, 20.00 Uhr, Bühne MZA

- Vertrag für die Sekundarschule
- Stand neues Strassenreglement
- Stand Zonenplanrevision
- Jahresrechnung 2011
- Informationen zum Neuen Finanzhaushaltgesetz und HRM2 mit Regierungsrat Köbi Frei
- Dorfzentrum
- kommunale Erneuerungswahlen

Informationen zur Öffentlichen Versammlung vom Mittwoch 29. Februar 2012 auf der Bühne der MZA

Die Geschäftsprüfungskommission hat angeregt, vor Öffentlichen Versammlungen jeweils Informationen zu den einzelnen Themen abzugeben. Diesem Wunsch kommt der Gemeinderat gerne nach:

Vertrag für die Sekundarschule

Nach der Kündigung des Vertrages zur Führung der Sekundarschule für die Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald durch den Kanton konnte nach einer längeren Verhandlungs- und Orientierungsphase liegt nun ein neuer Vertrag vor. Er entspricht über weite Strecken dem alten Vertrag. Neu ist, dass die Transport- und Verpflegungskosten nach Schülerzahlen auf alle drei Gemeinden verteilt werden. Zudem setzen die drei Gemeinden eine Kommission Sekundarstufe I an der Kantonsschule Trogen ein, in der zwingend alle drei Schulpräsidien vertreten sein müssen. Der Vertrag tritt, wenn der Regierungsrat und die drei Gemeinderäte zugestimmt haben, auf das neue Schuljahr hin in Kraft. Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 16. Februar 2012 bereits zugestimmt.

Stand neues Strassenreglement

Das neue Strassenreglement wurde von der Technischen Kommission völlig neu erarbeitet, vom Gemeinderat genehmigt und es wurde nun bereits zur zweiten Vorprüfung beim Departement Bau und Umwelt eingereicht. Nach Vorliegen des Prüfungsberichts wird das Strassenreglement den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet werden.

Stand Zonenplanrevision

Der Vorschlag für die Zonenplanrevision liegt noch bis zum 12. März 2012 auf. Am 21. Februar 2012 wurde eine öffentliche Fragestunde durchgeführt. Als letzte Änderung hat der Gemeinderat die von der Kirchgemeinde übernommene Parzelle 712 der Bauzone zugewiesen. Die Zonenplanrevision wird nach Ablauf der Einsprachefrist möglichst bald den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet.

Jahresrechnung 2011

Eine hohe Ausgabendisziplin und verschiedene, nicht vorhersehbare positive Effekte haben trotz Reduktion des Steuerfusses um 0.1 Einheiten zu einem guten Ergebnis von Fr. 25'559.65 Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung geführt. Um die künftigen Abschreibungsverpflichtungen zu reduzieren, hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen, ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 193'615.60 zu tätigen. Damit kann auch ein Anstieg der Verschuldung verhindert werden.

Erwähnenswerte Positionen:

- 1020 Das regionale Grundbuchamt verursachte einen um zirka Fr. 11'000 geringeren Aufwand
- 1120 Der Kantonale Finanzausgleich brachte statt der budgetierten Fr. 780'000 Fr. 824'700
- 1200 Dank den Separatsteuern resultierte ein Ertrag von fast Fr. 70'000 bei den Steuererträgen
- 1300 ein um zirka Fr. 20'000 höherer Kantonsbeitrag und um etwa Fr. 20'000 niedrigere Schulgelder für die Sekun-

darstufe führten zu einer präzisen Einhaltung des Schulbudgets.

- 1410 Bauberatungen und Dienstleistungen Dritter verursachten rund Fr. 9'000 weniger Aufwand
- 1500 Über Fr. 20'000 geringere Kosten für die Schneeräumung und der Aufschub der Trottoir-Sanierung im Bereich Dorfplatz wegen der Erneuerung von Gas- und Glasfaserleitungen reduzierten den Aufwand im Tiefbau um mehr als Fr. 70'000.
- 1700 Dass im Sozialen die Kosten um über Fr. 25'000 unter dem Budget liegen, ist sehr erfreulich, aber nicht selbstverständlich.
- 1820 Ein sehr grosszügiges Legat hat die Rechnung 2011 der Spitex massiv positiv beeinflusst.
- 2200 Ein ausserordentlich hoher Erlös aus dem Holzverkauf erlaubt eine seit vielen Jahren erstmalige Einlage in den Waldbaufonds
- 2400 In der Wasserversorgung konnte die Rechnung nur durch einen Bezug aus den Rückstellungen von Fr. 44'000 ausgeglichen werden. Hier besteht Handlungsbedarf.

Der Gemeinderat hat die Rechnung, vorbehaltlich der Zustimmung durch die GPK, genehmigt und unterstellt sie dem Fakultativen Referendum.

Informationen zum Neuen Finanzhaushaltsgesetz und HRM2 mit Regierungsrat Köbi Frei

Das zurzeit im Kantonsrat diskutierte Neue Finanzhaushaltsgesetz führt nach Meinung des Wäldler Gemeinderates zu einem gravierenden Verlust der Gemeindeautonomie im Finanzbereich und verhindert, dass wir unsere bewährte Finanzpolitik weiterführen können. Der Gemeinderat hat dies in seiner Vernehmlassung unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Der Finanzdirektor Köbi Frei folgt verdankenswerter Weise unserer Einladung, wird das Neue Finanzhaushaltsgesetz vorstellen und für Fragen offen sein.

Projekt neues Dorfzentrum

Die approximative Baukostenschätzung durch das Architekturbüro mazzapokora für das neue Dorfzentrum hat Gesamtkosten von 7.0 bis 8.5 Millionen ergeben. Darin enthalten sind der Dorfladen, die Gemeindeganzlei, das Bauamt, die Wohnungen, der Dorfplatz und der Pausenplatz. Nicht enthalten sind die Kosten für ein Ladenprovisorium. Der Projektierungskredit für das vorliegende Objekt belief sich auf Fr. 423'325. Da Teile des Projektes rentabel, andere kostendeckend und andere aus Steuergeldern finanziert sein werden, hat der Gemeinderat einerseits beschlossen, eine mögliche Finanzierung zu rechnen und andererseits den Stimmberechtigten an der öffentlichen Versammlung folgende Fragen zu Konsultation zu unterbreiten:

- Soll der Dorfladen dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden, weil er für das Dorf von zentraler Bedeutung ist? Das heisst, der Laden hätte dann dieselbe Bedeutung wie die Schule, der Schiessstand, die Kirche oder das Altersheim und die Ladenmiete müsste nicht zwingend kostendeckend sein.

- Befürworten die Anwesenden, dass die Gemeinde als Investor für die Wohnungen auftritt, oder soll dieser Teil Privaten überlassen werden?

- Wäre das Stimmvolk bereit, extra Steuereinheiten für einen Neubau zu akzeptieren? Wenn Ja, wie viele?

Nach Vorliegen der Berechnungen zur Finanzierung und den Rückmeldungen aus der Öffentlichen Versammlung wird der Gemeinderat entscheiden, ob und in welcher Form er das Projekt weiterverfolgen und den Stimmberechtigten einen Projektierungskredit zur Abstimmung unterbreiten wird.

Kommunale Erneuerungswahlen

Nach längerer Vakanz wäre es erfreulich, wenn der Gemeinderat durch ein siebtes Mitglied ergänzt werden könnte. Gerne werden Vorschläge entgegen genommen!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

SCHULE WALD

Veranstaltung: Kindergerechter Umgang mit Computer und Handy

Liebe Eltern, liebe Interessierte

Im Rahmen der Präventionsarbeit widmen wir uns in diesem Schuljahr den Problematiken, welche mit dem Gebrauch der „neuen Medien“ entstehen können.

Zusammen mit dem Kinderschutzzentrum St. Gallen führen wir mit den Mittelstufenkindern am 1. März einen Unterrichtsmorgen zum Thema „Computer, H@ndy und Co.“ durch.

Am Abend lädt Frau Claudia Hengstler vom Kinderschutzzentrum zusammen mit den Lehrpersonen zu diesem Thema zu einem Informationsabend ein.

**Donnerstag, 1. März 2012,
19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
Bühne MZA**

Halten Sie sich jetzt schon den Termin frei!

Auf viele Gäste freut sich das Mittelstufenteam (Nora Wagner, Leo Hugentobler, Werner Hugentobler) und das Kinderschutzzentrum St. Gallen.

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

In Anwendung von Art. 46 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht vom 12. Mai 2003 (bGS 721.1; BauG) hat der Gemeinderat beschlossen:

- **Den Teilzonenplan Baugebiet, Änderungen des Zonenplanes vom 29.03.1994, dat. 02.02.2012**
- Zweckbestimmung der Grünzonen gem. Art. 28 Baugesetz
- Erweiterung Ortsbildschutzzone
- Ergänzung Naturobjekte
- Kleinanpassungen
- **Den Teilzonenplan Verkehrsflächen, dat. 02.02.2012**
- Ausscheidung der Verkehrsflächen gem. Art. 30 Baugesetz
- **Den Zonenplan Gefahren, dat. 02.02.2012**

vom 11. Februar bis 12. März 2012 öffentlich aufzulegen.

Innerhalb der Auflagefrist können schriftliche Einsprachen mit bestimmten Begehren und begründet der Gemeindekanzlei, Dorf 37, 9044 Wald AR, zuhanden des Gemeinderates eingereicht werden. Die Legitimation zur Einsprache richtet sich nach Art. 111 BauG.

Zudem hat der Gemeinderat in Anwendung von Art. 43 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht vom 12. Mai 2003 (bGS 721.1; BauG) beschlossen:

- **Die Gemeinderichtplan Änderung 2011, dat. 02.02.2012 gleichzeitig vom 11. Februar bis 12. März 2012** öffentlich bekannt zu machen.

Innerhalb dieser Frist können schriftliche Eingaben (keine Einsprachemöglichkeit) der Gemeindekanzlei, Dorf 37, 9044 Wald AR, zuhanden des Gemeinderates eingereicht werden. Die Planungsinstrumente können auf der Gemeindekanzlei Wald eingesehen werden. Zudem stehen sie auf der Gemeindehomepage zur Verfügung.

Zur öffentlichen Fragestunde am Dienstag, 21.02.2012 von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Bühnenraum der MZA laden wir Sie gerne ein. An diesem Anlass können Fragen direkt an Vertreter des Gemeinderates sowie an den Ortsplaner gestellt werden.

Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen werden der Teilzonenplan Baugebiet, der Teilzonenplan Verkehrsflächen und der Zonenplan Gefahren den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet. Die Planungsinstrumente treten nach der Genehmigung durch den Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden in Rechtskraft.

Gemeinderat Wald

9044 Wald AR, 7. Februar 2012

Grabräumung 2012

Ab Mai 2012 werden die

Erdbestattungs- und Urnengräber Jahrgang 1990/1991

geräumt.

Die Angehörigen werden gebeten, Grabmäler und Pflanzen **bis 30. April 2012** zu entfernen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Gräber geräumt und vorhandene Grabmäler und Pflanzungen werden ohne Entschädigung für die Hinterbliebenen entfernt.

Gemeindekanzlei Wald

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh. 9100 Herisau
Tel.: 071 / 353 50 36 (08.30-11.30 Uhr)

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
Joh. 15,5

Gerechtigkeit walten. Wir erzählen von den Menschen und ihrem Leben, gemeinsam singen und beten wir und anschliessend geniessen wir Köstlichkeiten aus Malaysia. Am Nachmittag um 14 Uhr findet im katholischen Pfarrzentrum im Bendlehn der Weltgebetstag für Kinder der 1.-4. Klasse statt.

Verschiedene Sichtweisen auf Afrika

Ökumenischer, regionaler Gottesdienst und Suppentag am Sonntag 4. März um 10 Uhr in der kath. Kirche im Bendlehn. Es wirken mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli, die Pfarrerrinnen Doris Engel und Sigrun Holz, Charlotte Kaiser und Religionspädagogin Norbert Schneider, Jugendliche aus Speicher und afrikanische Sänger. Wir laden Sie ein, mit uns über die verschiedenen Sichtweisen auf Afrika nachzudenken. Gehe ich als Touristin nach Afrika? Bin ich an politischen Zusammenhängen interessiert? Wie sehe ich Afrika? Mit einem Bild des Afrikaners Sokey Edorh wollen wir etwas von der afrikanischen Sicht kennen lernen.

Nach dem Gottesdienst gibt es um ca. 11.30 Uhr einen Suppenmittag im Pfarrzentrum. Der Erlös geht an unser Projekt zur Ausbildung von Jugendlichen in Simbabwe.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag, 28. Februar bleibt das Pfarramt ausnahmsweise geschlossen, Ansonsten ist das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vorbei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin	
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald	
engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Messmer	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst:	
Therese Pecnik	071 877 21 14

Gottesdienste

Sonntag, 26. Februar

10.00 Uhr regionaler Familiengottesdienst mit zwei Taufen und Tauerinnerung in der Kirche Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie bereit.

Freitag, 2. März

Weltgebetstag

14.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier für Kinder der 1.-4. Klasse im Pfarrzentrum Bendlehn.

19.00 Uhr ökumenische Weltgebetstagsfeier in der Kirche Wald zum Thema „Lasst Gerechtigkeit walten“, anschliessend Köstlichkeiten aus Malaysia

Sonntag, 4. März

10.00 Uhr regionaler, ökumenischer Gottesdienst zum Thema Afrika in der kath. Kirche im Bendlehn, mit Jugendlichen aus Speicher und afrikanischem Gesang, ab 11.30 Uhr Suppentag im Pfarrzentrum 9.30 Uhr Fahrdienst ab Kirche Wald.

Sonntag, 11. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Mitteilungen

Andacht im Altersheim Obergraden

23. Februar, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Weltgebetstag

Das Vorbereitungsteam lädt Sie herzlich zum Weltgebetstag am Freitag, 2. März um 19 Uhr ein. Das Thema lautet: Lasst

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 23. Februar

- 10.00 Gottesdienst mit Susanne Schewe
Im Alterszentrum Hof, Speicher
- 10.00 Gottesdienst mit Josef Manser
Im Altersheim Obergaden, Wald
- 19.30 Taufweg: Jesus-Beziehung – Wo? Wie? Was heisst das?

Freitag, 24. Februar

- 09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden, Trogen
- 14.30 Theateraufführung „Zuefall git's“ für Seniorinnen
und Senioren
Im evangelischen Kirchgemeindehaus

1. Fastensonntag - Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht – Leben auf Erden

Kollekte: Hilfsverein Speicher

Samstag, 25. Februar

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 26. Februar

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
(Kinderhort)

Montag, 27. Februar

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. Februar

- 08.00 Eucharistiefeier
- 08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und
Senioren, Pfarreizentrum Bendlehn
- 12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 2. März

- 14.00 ökumenischer Kindergottesdienst zum
„Weltgebetstag“
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher
- 19.00 ökumenischer Gottesdienst zum „Weltgebetstag“
mit Doris Engel, evang. Kirche Wald
- 19.15 „Weltgebetstag“ im Haus Seeblick, Trogen

2. Fastensonntag - Durch andere Brillen sehen

*Kollekte: gemeinsames Projekt Brot für alle – Fastenopfer
2012: Zukunft für Jugendliche in Simbabwe*

Samstag, 3. März

- 07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 4. März

- 10.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag

mit Rosmarie Wiesli, Sigrun Holz, Doris Engel,
Charlotte Kaiser und Norbert Schneider.
Mitgestaltung: 6. Klässler von Speicher und
dem Afrikanischen Chor
(Kinderhort)
anschliessend gemeinsames Suppenessen im
kath. Pfarreizentrum Bendlehn zu Gunsten des
gemeinsamen Projektes Brot für alle –
Fastenopfer 2012: Zukunft für Jugendliche in
Simbabwe.

Montag, 5. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 6. März

- 08.00 Eucharistiefeier
- 14.00 Alti Lieder führole
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

Mittwoch, 7. März

- 08.30 „Frauen treffen Frauen“ gemeinsamer Zmorgä
und Vortrag von Claire Schmid zum Thema:
„Glück ist nicht nur Glücksache; hängt
Glücklichsein von äusseren Umständen ab?“
organisiert von den Landfrauen und dem
Frauechreis von Speicher
im Pfarreizentrum Bendlehn

Malatelier

Malmorgen in den Ferien Mit Pinsel, Farben, Spachtel, Roller einen Morgen im Atelier verbringen

Wann: Samstag, 3. März, 9.00-11.30
Wo: UG Kindergarten 9044 Wald
Wer: Kinder ab 4J., max. 8 Plätze
Kosten: 35.-, inkl. Material, Znüni

Anmeldung bis 27. Februar an

Ruth Freund

Kindergärtnerin/Maltherapeutin

Rechberg 66

9044 Wald

Tel. 071/877 34 50

ruthyvonnefreund@hotmail.com

SEKUNDARSCHULE

Sent 2012 – Skilager der Sekundarschule Trogen Wald Rehetobel

Hohe Schneehügel, glitzernde Flocken, ab und zu etwas Sonnenschein und eine traumhafte Piste. Was gibt es schöneres, als eine Woche Skilager in Sent?

Nach einer beschwerlichen Anreise mit vielen Koffern und Taschen in einem viel zu kleinen Bus erreichten wir unser Lagerhaus in Sent. Dort wurden wir wie jedes Jahr von Elsbeth Hofer bestens bekocht. Dies war bereits ihr zwanzigstes Skilager, in welchem sie für Schüler kochte. Vielen herzlichen Dank! Das Essen war einfach lecker. Schnitzel, Riz Casimir oder Älplermagronen gaben uns Kraft und neue Wärme für den nächsten Tag auf der Piste. Auch das Fondue am letzten Abend passte wunderbar zu den tief verschneiten Dächern und Gassen des wunderschönen Engadinerdorfes.

Nach dem Lagereröffnungsspielabend ging es ab in die Betten, um für den bevorstehenden ersten Skitag fit zu sein. Im grossen Skigebiet Scuol gab es für jeden etwas. Ob auf der Piste oder im Tiefschnee, wir hatten unseren Spass. Auch der Funpark war sehr beliebt. Man flog über grosse und kleine Schanzen, über Hügel und Boxen und hörte hier und da ein lautes „Aua!“ oder „Mist!“. Neben blauen Flecken gab es bei der klirrenden Kälte, welche diese Woche herrschte, eingefrorene Gesichter, kalte Füsse und nasse Hände. Doch der Lunch am Mittag, die Aufwärmepausen und der Plausch in der Gruppe brachten uns wieder in Form. An einem Nachmittag wurde das Programm geändert. Anstatt Skifahren zu gehen, mieteten wir Schlitten und sausten die vereiste Schlittelbahn hinunter. Leider wurde die Woche durch zwei Unfälle (Beinbruch und Hirnerschütterung) etwas getrübt.

Elegante Kleidung, Drinks und etwas Glück gehörten an der „Casino-night“ einfach dazu. So boten die Leiter und Leiterinnen am Dienstagabend ein gelungenes Abendprogramm, bei dem man selber mitgebrachte Geschenke ersteigern sowie auf einem Markt mit dem gewonnenen Casinogeld auch tolle Preise wie Markenshirts, Taschen oder Wollmützen erwerben konnte.

Der Badeausflug nach Scuol war sehr entspannend. Vor allem der Pool im Freien erfreute sich grosser Beliebtheit. Trotz Wetten, wer länger im Schnee liegen bleiben kann, konnten wir uns alle etwas von den quälenden Rückenschmerzen befreien.

Die sieben Leiter hatten uns 28 Schüler gut im Griff und merkten leider auch, wenn jemand ins falsche Zimmer schlich.

Es war eine anstrengende, aber schöne Woche, die wir miteinander verbringen durften.

Nina (Lagerteilnehmerin)

Weltgebetstag am Freitag, 3. März 2012

14.00 Kindergottesdienst im kath. Pfarreizentrum Bendlehn

19.00 Weltgebetstagsfeier in der Kirche Wald, anschliessend Köstlichkeiten aus Malaysia.

Suppentag am Sonntag, 4. März 2012

10.00 Uhr Regionaler, ökumenischer Gottesdienst zu Afrika in der kath. Kirche im Bendlehn, anschliessend Suppenmittag im Pfarreizentrum, .

Erlös für unser Projekt für Jugendliche in Simbabwe

TV WALD

www.tv-wald.ch

FERNWEH

RUND UM DIE WELT

9. / 10. MÄRZ 2012

MZA WALD AR

Freitag,
Check-In 18.30 Uhr,
Abflug 20.00 Uhr

Samstagnachmittag,
Check-In 13.00 Uhr,
Abflug 13.30 Uhr

Samstagabend,
Check-In 18.30 Uhr,
Abflug 20.00 Uhr

Eintritt: CHF 12.-
Samstagnachmittags gratis

Platzreservation per Mail an
luzia.zuest@bluewin.ch oder
Tel. 071 888 02 60
(ab 1. März, 19.00 - 20.00 Uhr)

Reservierte Tickets müssen bis 15
Minuten vor Vorstellungsbeginn
abgeholt werden.

Kindermaskenball Wald 2012

Am vergangenen Samstag, 18. Februar, bei strahlend schönem Wetter, fand der Kindermaskenball in der MZA statt. Mit den Helfer- und Helferinnen kamen bereits die ersten lustigen, bunten, kleinen und grossen Fasnächtler herein spaziert. Nach und nach kamen tolle, originelle Gruppen gemischt mit Kindern und Erwachsenen und die Fasnachtsstimmung war da! Wir hatten zum Beginn mal keine Guggenmusik, dafür spielten zwei junge Kerle die Trommeln, zum Teil auch selbstgebaute und sorgten für Stimmung.

Zu den Masken: Es hatte eine Schafherde die ein wenig Gras suchte, Heidi und der Geissepeter hatten das selbe im Sinn, Asterix und Obelix mit Kleopatra fanden auch den weiten Weg nach Wald. Eine ältere, super fitte Dame drehte ihre Runden, der Konfettimann war auch da, d'Schlümpf hüpfen und rannten herum, sogar aus dem Weltall kriegten wir Besuch von den Star Wars. Weiter gings mit zwei hübschen Tüfelis, Clownzwillinge scherzten umher, d'Lillifee und der Wickie waren da, ein hübsches Vögeli zwitscherte ihre Lieder, Bauer ledig sucht kam zu viert und suchten....., zwei Schotten kamen aus den Highlands nach Wald, d'Biene Maya, Schneewittchen, d'Bodyguards und noch viele mehr zeigten ihre tollen Kostüme. Peter Pan und Captain Hook waren für einmal vereint, auch hatten wir die Ehre zwei Topmodels an der Kinderfasnacht begrüßen zu dürfen und weiter gings mit vielen anderen schönen Kostümen.

Fortsetzung:

Nach der Maskenprämierung und den feinen Gratis-Wienerli, kam dann noch d'Guggemusik Räblüüs vom Rorschacherberg und unterhielt uns mit tollen Songs und Stimmungsmusik, so kam es doch noch zu einer Polonaise mit hüpfen und tanzen und es wurde rege mit Konfetti geworfen und gespielt. Die Gäste durften sich wiederum von einem tollen Kuchen- und Getränkebuffet bedienen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Kuchen, Cake und Tortenspende/innen.

Die Fasnachtsgruppe dankt an dieser Stelle besonders folgenden Unternehmen für die Unterstützung und tollen gesponserten Preise: Kulturkommission Wald, Spar Wald, Mobiliarversicherung Trogen, AXA Winterthur Heiden, Raiffeisenbank Heiden, Drogerie Bohl und Horsch Heiden, Coop und Migros Gossau, Panolin, Tupperware, Liebherr Baumaschinen AG, IKEA St. Gallen, Frisco Findus Rorschach, Hallenbad Speicher und Goba Mineralwasser Gonten.

Fasnachtsgruppe Wald

EINLADUNG ZUR VERNISSAGE

*Im Altersheim Obergaden Wald AR
Am Samstag 03. März 2012
ab 14:30 bis 18:00 Uhr*

*Die Bilder von Claudia Tinner
sind zur freien Besichtigung
bis 14. April 2012 ausgestellt.*

AO Altersheim Obergaden, Wald

Landfrauenverein Wald AR

Bregenzer Festspiele

Diesen Sommer wird auf der Seebühne in Bregenz die packende Revolutionsoper oder anders gesagt die „Riesenshow“ „André Chénier“ von Umberto Giordano aufgeführt. Nach einem gemeinsamen Essen werden wir die Oper um 21.00 Uhr geniessen können. Auch dieses Jahr sind die Partner herzlich eingeladen.

- Wann:** Donnerstag, 9. August 2012
Kosten: 70.—Euro (Kat. 3), exklusiv Essen
Wann: Freitag, 10./17. August 2012
Kosten: 90.—Euro (Kat. 3), exklusiv Essen
Mitnehmen: ID und Euro
Anmelden: bis Mittwoch, 29. Februar 2012
Bei Heidi Frischknecht
(Tel. 071 877 28 06)

Frauezmorge von Frauen treffen Frauen

Referat zum Thema

„Glück ist nicht nur Glücksache“

- Wann:** Mittwoch, 7. März 2012
Wo: im Pfarreizentrum Bendlehn in Speicher
Zeit: 8.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr
Treffpunkt: 8.10 Uhr, Schulhausplatz Wald
Anmeldungen: für den Zmorge und
für Fahrgemeinschaften, bei
Heidi Frischknecht, Tel: (071 877 28 06)

Kantonaltagung

Als Gäste der Herisauer Landfrauen geniessen wir den Nachmittag im Casino Herisau. Im Anschluss der Versammlung lassen wir uns von den Herisauer Landfrauen überraschen.

Aus dem Kantonalvorstand hat Marianne Preisig auf die diesjährige Kantonaltagung ihren Rücktritt gegeben. Unser Mitglied Yvonne Kern, stellt sich für das Amt als Beisitzerin im Kantonalvorstand zur Verfügung. Das ist auch für unseren Landfrauenverein eine Ehre. Darum wäre es schön, wenn wir sie mit einer grossen Schar von Landfrauen begleiten und unterstützen würden.

- Wann:** Mittwoch, 21. März 2012 in Herisau
Treffpunkt: 12.00 Uhr beim Schulhausplatz
Beginn: 13.00 Uhr mit emenä Kafi
Kosten fürs Essen: Fr. 16.—
Anmelden: bis Dienstag, 13. März 2012 bei
Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Zu verkaufen

wegen Nichtgebrauchs:
neuwertige Schneefräse Marke MTD 611 D
Verkaufspreis: CHF 850.00 inkl. Schutzhaube

Jrène Rutz
Töbeli 156
9044 Wald AR
071 877 11 43

Haushaltauflösung, wg. Abriss (Appenz. Höckli) Rehetobel, bis Mitte März, gibt es Möbel, Haushaltgeräte, sonst. Hausrat günstig abzugeben. z.B. 2x Vitrinenschrank, Kücheneinrichtungen, BOSCH Kühl-/Gefrierkombination, Tischgeschirrspülmasch. Kachelofen, Fenster in guten Zustand. Alte Landstr. 35, Rehetobel, 071 877 15 79, sonniandl@gmail.com.

Wir, ein Paar aus Rehetobel, suchen trockenen Lagerplatz / Garage von Feb.- Okt.2012, für unseren Hausrat während Bauphase.
Fam. Corrins 071 877 15 79

- Kundennähe
- Kompetenz
- Teamfähigkeit

dürfen für unsere zukünftigen Stelleninhaber keine Fremdwörter sein. Unser Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern ist in der Energieversorgung und Installationstechnik im Appenzeller Vorderland tätig.

Wir suchen einen engagierten, zuverlässigen

Leiter/in Rechnungswesen

Ihr Aufgabengebiet:

- Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung
- Personal- und Lohnadministration
- Energieabrechnung- und Statistik

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, den Anforderungen der Kaderstelle entsprechendes Salär, anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein hohes Mass an Selbstständigkeit in einem spannenden Umfeld.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 9. März 2012. Herr Christoph Mettler, Betriebsleiter, erteilt in einem persönlichen Gespräch gerne weitere Auskünfte.

EW Heiden AG, Bachstrasse 6a, 9410 Heiden
Tel. 071 898 89 40, www.ewheiden.ch

KURSPROGRAMM

MÄRZ - SEPTEMBER 2012

BIKEN – GEWUSST WIE!

Ivan Keller
Samstag, 21.04.2012
Verschiebedatum: 28.04.2012, Zeit: 14:00-17:00 Uhr
Ort: Waldpark Heiden
Kurskosten: CHF 35.00, bei 7 Teilnehmenden

LERNEN, WIE FRAU/MANN LERNEN

Fritz Steiner, Ing. HTL
Donnerstag, 26.04.2012, Zeit: 18:30-21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.00, bei 6 Teilnehmenden

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
Samstag, 28.04.2012
Zeit: 08:30-12:00 und 13:30-16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.00
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCH AUFBAUKURS A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/EuroIta
10 Dienstagabende, 01.05.-06.11.2012
Zeit: 17:45-19:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/EuroIta
8 Dienstagabende, 01.05.-18.09.2012
Zeit: 19:30-21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

„LET’S TALK ENGLISH“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/EuroIta
8 Mittwochabende, 02.05.-12.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

INTERNET, FACEBOOK, CHAT & CO

Udo Szabo, CEO/Inhaber Firma PAUS AG
Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
Dienstag, 08.05.2012
Zeit: 20:00-22:00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.00

„SPOT ON CULTURE“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/EuroIta
5 Mittwochabende, 09.05.-19.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„ENERGETISIERTE HEILPFLANZEN“

Bruno Vonarburg, Teufen
Donnerstagabend, 10.05.2012, Zeit: 19:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

POWER-ATMUNG

Dr. Almut Clausen, Lehrerin einer Atemschule
3 Mittwochabende, 30.05.-27.06.2012
Zeit: 19:00-21:30 Uhr
Ort: Theorieraum Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Kurskosten: CHF 160.00, bei 6 Teilnehmenden

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 29.08.-12.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr
Ort: Malatelier UG Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.00, inkl. Material & Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
5 Donnerstagabende, 30.08.-27.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 210.00, bei 6-7 Teilnehmenden

UMGANG MIT KRITIK

Annette von Schulthess-Mettler
Gordon-Konfliktlösungs-Trainerin,
Kommunikations-Fachfrau
2 Mittwochabende, 05.09.-12.09.2012
Zeit: 19:15-22:15 Uhr
Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 135.00, bei 8 Teilnehmenden

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„IST LEISTUNGSFÄHIGKEIT ESSBAR?“

Anita Schneider, Oberriet SG
Dienstag, 11.09.2012, Zeit: 19:00-22:00 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00
Während der Fragerunde können „leistungsfördernde Häppchen“ degustiert werden.

März. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	2.3.	20:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
Sa	3.3.	17:15	Bottled Life – Nestlés Geschäfte mit dem Wasser	Ab 12 Jahren	D/E/d
		20:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
So	4.3.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Intouchables	Ab 12 Jahren	F/d
Di	6.3.	20:15	Bottled Life – Nestlés Geschäfte mit dem Wasser	Ab 12 Jahren	D/E/d
Fr	9.3.	20:15	Eine ganz heisse Nummer	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	10.3.	17:15	The Artist	Ab 10 Jahren	stumm
		20:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
So	11.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Bottled Life – Nestlés Geschäfte mit dem Wasser	Ab 12 Jahren	D/E/d
Di	13.3.	14:15	Kinomol: Die Reifepfung	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Eine ganz heisse Nummer	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	14.3.	20:15	Cinéclub: Revanche	Ab 16 Jahren	Deutsch
Fr	16.3.	20:15	The Artist	Ab 10 Jahren	stumm
Sa	17.3.	17:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
		20:15	Eine ganz heisse Nummer	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	18.3.	10:30	Special: Wohin steuert Russland? Eintritt Fr 23.–	Ab 14 Jahren	Deutsch
		15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	The Artist	Ab 10 Jahren	stumm
Di	20.3.	20:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
Do	22.3.	20:15	Première: Ficht Tanners gesticktes Universum. Eintritt Fr. 18.–		Dialekt
Fr	23.3.	19:30	Backstage		
		20:15	Der Albaner	Ab 16 Jahren	Ov/d
Sa	24.3.	17:15	Ursula, Leben in Anderswo	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15	Der Albaner	Ab 16 Jahren	Ov/d
So	25.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
Di	27.3.	14:15	Kinomol: Giulias Verschwinden	Ab 14 Jahren	Deutsch
		20:15	Ursula, Leben in Anderswo	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	30.3.	20:15	Ursula, Leben in Anderswo	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	31.3.	17:15	Die Wiesenberger	Ab 10 Jahren	Dialekt
		20:15	Der Albaner	Ab 16 Jahren	Ov/d

VORANKÜNDIGUNG

Im März wird im Kino Rosental in Heiden der Film „Ursula, Leben in Anderswo“ von Rolf Lyssy (Regisseur von „Die Schweizermacher“) gezeigt:

Samstag 24.3. um 17.15 Uhr / Dienstag 27.3. um 20.15 Uhr / Freitag 30.3. um 20.15 Uhr

Es ist ein Film über Ursula Bodmer, die mit ihrer Pflegemutter, Anita Utzinger, bei uns im Unterdorf in Wald gelebt hat und lange Zeit zum Dorfbild gehörte.

Ursula kam 1951 in Zürich zur Welt. Ihre Mutter verlässt sie sofort nach der Geburt. Nach einiger Zeit zeigt sich, dass Ursula blind und taub ist – eine Heimkarriere scheint vorprogrammiert. Die Ärzte gehen von einer kurzen Lebensdauer aus.

Vor fünf Jahrzehnten nahm sich Anita Utzinger dem Mädchen an. Ihre Liebe ist bis heute die tragfähige Brücke von der Wirklichkeit zu Ursulas Welt. Allen Prognosen zum Trotz ist aus dem kleinen Mädchen eine 60-jährige Frau geworden.

Es wurde in den 60-Jahren schon einmal ein Film mit Ursula gedreht „Ursula oder das unwerte Leben“, in dem Rolf Lyssy mitwirkte. Als Lyssy realisierte, dass Ursula immer noch lebte, entschied er sich, noch einmal einen Film mit Ursula zu drehen.

Lyssy bringt eine Geschichte auf die Leinwand, in der die menschliche Liebe letztlich die einzige Verbindung zu Ursulas Anderswo ist.

Verena Rennhard

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um 31 Mio. Franken auf 413,56 Mio. Franken, was einer Zunahme von 8,1% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,606 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken

Nach wie vor belegt die Raiffeisenbank Heiden eine Spitzenposition bei der Vergabe von Hypotheken. Die grosse Bautätigkeit und die attraktiven Konditionen schlagen sich in der anhaltend hohen Volumenzunahme der Hypothekenausleihungen von 31,27 Mio. Franken (10,4%) nieder. Dieses Wachstum trägt massgeblich zum Erfolg aus dem Zinsengeschäft bei, welcher um 6,34% gestiegen ist. Im Sinne unserer Mitglieder und Kunden schätzen wir bei der Kreditvergabe die Risiken sorgfältig und konservativ ab, was sich in den sehr geringen Ausfällen und Wertberichtigungen für Ausfallrisiken widerspiegelt.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Raiffeisenbank Heiden als reine Inlandbank mit sehr tiefem Risikoprofil profitiert gerade in turbulenten Zeiten von ihrem guten Ruf als solider Finanzdienstleister. Wir freuen uns über einen weiterhin hohen Zustrom an Kundengeldern: Die Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen stiegen von 245,34 Mio. Franken auf 267,63 Mio. Franken (9.1%). Die übrigen Verpflichtungen gegenüber Kunden büssten 4,2% ein, während die Kassenobligationen im gegenwärtigen Zinsumfeld ebenfalls leicht an Terrain (0,3%) verloren.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2011 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 6,34% gesteigert werden. Das schwierige Wirtschaftsumfeld führte zu einem deutlichen Rückgang der Börsenkurse. Die Kunden hielten sich im Wertschriften- und Anlagegeschäft zurück, was zu einem leichten Rückgang des Kommissionsertrages dieser Sparte um 1,6% führte. Der Ertrag aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft nahm um 5,0% zu. Das Handelsergebnis erhöhte sich klar auf 272'834 Franken (Vorjahr 186'984 Franken). Der Bruttogewinn 2011 beträgt 2,606 Mio. Franken und liegt um 210'422 Franken höher als im Jahr 2010. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,675 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'946.31 Franken (Vorjahr 281'500.30 Franken).

Weiterhin auf Erfolgskurs

Verschiedene Umfragen bestätigen immer wieder das positive Image der Raiffeisenbanken. Auch die Raiffeisenbank Heiden geniesst einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung: 5'278 Personen zählen zu den Genossenschaftsmitgliedern und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Insgesamt pflegen rund 10'500 Kunden eine Bankbeziehung mit der Raiffeisenbank Heiden.

GV Freitag, 13. April 2012

Die Generalversammlung für die Genosschafter der Raiffeisenbank Heiden findet am 13. April 2012 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Attraktiver Arbeitgeber – lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Dies wurde mit dem Anerkennungspreis „plusplusAR“ vom Kanton Appenzell Ausserrhoden bestätigt. Es ist uns wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

Heiden 14. Februar 2012

Bildlegende

Die stolze Bankleitung

Von links nach rechts: Roger Kast, Leiter Services, Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung, Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung, Marcel Künzle, Leiter Kreditberatung, Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 24. Feb.	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mi. 29. Feb.	Öffentliche Versammlung	20 Uhr, Bühne MZA	Gemeinderat Wald AR
Do. 01. März	Infoabend „Kindergerechter Umgang mit Computer und Handy“	19.30 – 21 Uhr, Bühne MZA	Schule Wald
Do. 01. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 01. März	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein
Fr. 02. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 09. März	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Do. 13. März	Hauptversammlung		Gewerbeverein
Do. 15. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 16. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 19. März	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 20. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 23. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 29. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 30. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 8. März 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 5. März 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse
 Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion
 Karin Meier

Druck/Ausrüstung
 Druckerei Traber, Wald AR

Abonnementspreise
 für Auswärtige und Ferienwälder Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 8. März 2012

Nr. 5 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Erfreulich viele Stimmberechtigte habe an der **Öffentlichen Versammlung vom 29. Februar** teilgenommen. Das Themenspektrum war ja vom Sekundarschulvertrag über die Zonenplanänderungen, das Strassenreglement, die Jahresrechnung und HRM2 bis zum Dorfzentrum und den Erneuerungswahlen sehr breit.

Besonders gespannt waren viele Bürgerinnen und Bürger auf die Ausführungen von **Regierungsrat Köbi Frei zum neuen Finanzhaushaltsgesetz und HRM2**. Dieses Gesetz soll in hohem Tempo durch den gesetzgeberischen Prozess gebracht und auf 2013 in Kraft gesetzt werden. Der Gemeinderat Wald hat den Gesetzesentwurf diskutiert und in seiner Stellungnahme zu verschiedenen Punkten seine Vorbehalte geäussert. So sieht der Gemeinderat die verfassungsmässig verankerte Gemeinde-Autonomie erheblich in Gefahr und er ist überzeugt, dass er seine bewährte und von den Stimmberechtigten stets unterstützte Finanzpolitik unter dem neuen Finanzhaushaltsgesetz und HRM2 nicht weiter umsetzen kann. Leider blieben unsere politischen Bedenken in der Auswertung der Vernehmlassung praktisch unerwähnt und auch unsere Argumentation führte zu keiner sachlichen Auseinandersetzung. Der Gemeinderat erhoffte sich von Regierungsrat Köbi Frei Antworten auf die uns bewegenden Fragen. Die mehrmals wiederholte Äusserung, Wald könne seine Finanzpolitik auch unter dem neuen Finanzhaushaltsgesetz und HRM2 in hergebrachter Weise weiterführen, halten wir für klar unzutreffend. Selbst die Appenzeller Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom 17. Februar getitelt: HRM2 bringt grosse Änderungen. Wir werden als eigenständige Rechtspersönlichkeit nach Annahme des neuen Finanzhaushaltsgesetzes unter anderem nicht mehr frei über unser Eigenkapital verfügen können, wir sind nicht mehr frei in der Wahl der Abschreibungsdauer, wir werden professionelle und teure Dienstleister für die Rechnungsprüfung beiziehen müssen.

Die Stellungnahme des Gemeinderates wird in dieser Wanze vollumfänglich publiziert und das neue Finanzhaushaltsgesetz kann auf der Kanzlei bezogen, oder kann über das Internet eingesehen werden. Ich fordere alle Wäldlerinnen und Wälder auf, sich mit dieser Materie auseinander zu setzen und dem Gemeinderat Rückmeldung zu geben, ob er unter Zeitdruck einen sehr wichtigen Teil der Gemeindeautonomie und seine Finanzpolitik kampflos preisgeben soll, oder ob er sich mit allen politischen und rechtlichen Mitteln

dafür einsetzen soll, dass diese wichtigen Fragen nicht nur den sogenannten Finanzexperten, sondern auch dem Gemeinderat und den Stimmberechtigten vor einem Entscheid ausreichend klar geworden sind. Wir wollen keine Hors - sol - Demokratie!

Demokratie ist eine mühsame und auch langsame Staatsform, die den Bürgerinnen und Bürgern manchmal viel abverlangt.

Ich bitte Euch daher dringlich, die Stellungnahme des Gemeinderates zu lesen und Eure Meinung zum weiteren Vorgehen schriftlich oder mündlich kund zu tun.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Vernehmlassung Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz mit Einführung HRM2

Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 07. Juli 2011 wurde auch der Gemeinderat Wald zur Stellungnahme zum neuen Finanzhaushaltsgesetz mit Einführung HRM2 eingeladen.

In Wald messen wir bei Vernehmlassungen den Fragen nach dem Autonomieverlust oder -gewinn und den finanziellen Auswirkungen auf unsere Gemeinde grosse Bedeutung zu. Bei den vielen Vernehmlassungen stossen wir öfters an die Grenzen, die uns als Milizpolitiker mit kleinem Verwaltungssupport gegeben sind. In diesem Falle war es uns aus zeitlichen und inhaltlichen Gründen nicht möglich, die internen Diskussionen zu Ende zu führen. Die Stellungnahme widerspiegelt unseren Diskussionsstand nach der letzten Sitzung im Beisein der GPK und unsere Befürchtung, ein Gesetz mit weitreichenden Auswirkungen auf die Gemeinden werde unter einer Zeitplanung bearbeitet, die Gemeinderäte überfordert.

Der Gemeinderat Wald nimmt unter diesen Voraussetzungen wie folgt Stellung:

Zeitdruck

Die Gegenüberstellung der Zeitpläne vom 10.09.2010 und vom 06.07.2011 zeigen auf, dass die Vorbereitungsarbeiten viel mehr Zeit (2,5 Monate) beansprucht haben, als ursprünglich vorgesehen. Um den ehrgeizigen Zeitplan trotzdem einzuhalten, wurde nun die Vernehmlassung in die Sommerferienzeit verlegt, was uns eine seriöse Bearbeitung praktisch verunmöglicht. **Antrag: Der Zeitplan muss so revidiert werden, dass eine echte politische Diskussion möglich wird.**

Fortsetzung

Komplexität

Trotz den Beteuerungen, die neue Art der Rechnungslegung und der Regelung der Abläufe führe zu „aussagekräftigeren Infos und besseren Führungsentscheidungen“ stellen wir fest, dass die Terminologie (allein bei den Kreditbegriffen!), die verschiedenen Gliederungen, der zweistufige Abschluss und, erst recht die Anlage- und Beteiligungsspiegel eine Komplexität schaffen, die es vielen Bürgerinnen und Bürgern (inklusive Politikerinnen und Politiker) erschweren, die Rechnungen richtig zu lesen. **Antrag: Die Rechnungen der Gemeinden sind weiterhin bürgernah verständlich zu gestalten und haben nicht primär übergeordneten Ansprüchen nach Vergleichbarkeit zu genügen. Den Bemühungen um einen neuen Kontenplan stehen wir nicht entgegen.**

Gemeinde – Autonomie

Die bisherige Gesetzgebung hat den kommunalen Behörden einen relativ grossen Entscheidungsspielraum z. B. bei den Bewertungen und Abschreibungen im Verwaltungsvermögen gelassen, um ihre Aufgaben im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner zu bewältigen. Der Zustand der kommunalen und kantonalen Finanzen gibt keinen Anlass, den Handlungsspielraum der Gemeinden einzuschränken. Von den Einwohnerinnen und Einwohnern haben wir weder den Wunsch noch die Absicht vernommen, auf kommunale Kompetenzen im Finanzbereich zu verzichten. Die Bevölkerung von Wald vertraut der von ihr gewählten GPK und will nicht verpflichtet werden, teure externe Revisoren beiziehen zu müssen. **Antrag: Die bisherigen Kompetenzen der Gemeinden sind zu erhalten. Allenfalls soll HRM2 nur für den Kanton, nicht für die Gemeinden eingeführt werden, wie dies andere Kantone auch machen. Auch denkbar ist die Einführung des Kontenplans auf 2013 ohne gleichzeitige Umstellung auf HRM2.**

Kosten

Während in der Präsentation vom 06.07.2011 dargestellt wurde „... und alles ohne wesentliche Zusatzkosten“, kommen wir in der Gemeinde zu ganz andern Schlüssen. Wir werden für die Umstellung einen hohen Schulungsbedarf haben, zur Erstellung all der Anhänge wie im Kommentar erwähnt, viel Aufwand betreiben und professionelle Beratung beiziehen müssen. Zudem werden wir unsere GPK verpflichten müssen, professionelle Unterstützung beizuziehen. Ein Teil dieses zusätzlichen Aufwandes wird permanent anfallen. Einsparungen sind für uns keine erkennbar. **Antrag: Ein Aufwand, der den BürgerInnen und den Gemeinden wenig bringt und vorwiegend den Interessen übergeordneter Amtsstellen dient, soll auch verursachergerecht abgerechnet werden.**

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Diese Vermögenswerte sind nicht frei realisierbar (verkäuflich). Für ein Gemeinwesen, vergleichbar mit einem Privathaushalt, ist ideal, wenn das Verwaltungsvermögen gänzlich abgeschrieben ist, denn dann entfallen die Kapitalkosten für Abschreibung und Verzinsung. Die Leistungen

können so für die Einwohnerinnen und Einwohner, die wir nicht primär als Kunden, sondern als Eigentümer sehen, zu günstigen Bedingungen realisiert werden. Dass bei Aktiengesellschaften und börsenkotierten Unternehmen solche „stillen Reserven“ gefährlich sein können, ist auch uns klar. Dieser Sachverhalt dient aber Privaten und Gemeinwesen nicht als Orientierungsgrösse, da sie von Übernahme und anschliessender „Ausschlachtung“ nicht wirklich bedroht sind. Der Zwang zur Abschreibung auf die Lebensdauer führt dazu, dass die Investitionen entweder aus einem sehr hohen freien Eigenkapital bezahlt werden oder eine Finanzierung über Bankkredite erfolgen muss. Zu bedenken gilt: Wenn Gemeinden über ein so hohes Eigenkapital verfügen, um Investitionen selbst zu finanzieren, entsteht mit Sicherheit Druck aus zwei Richtungen. Einmal werden einzelne Bürgerinnen und Bürger – nachvollziehbar - auf Steuersenkung drängen. Andererseits werden Forderungen nach Eigenkapitalrenditen an die Gemeinden herangetragen. Wollen wir uns an der Privatwirtschaft orientieren, schwanken die Erwartungen zwischen 2% bis über 20% Eigenkapitalrendite beispielsweise bei Grossbanken. Wo sollen wir denn diese Zinserträge erwirtschaften? Etwa an der Börse? Die Frage, ob wir uns beim Verwaltungsvermögen eher an Privathaushalten oder an Aktiengesellschaften zu orientieren haben, ist eine eminent politische. Mit dem heutigen Erfahrungsstand sind die Ratschläge von Finanzdienstleistern und Banken, die alle möglichen und unmöglichen Werte aktivieren und verbiefen, mit grösster Vorsicht zu würdigen. **Antrag: Die Gemeinden bleiben in ihrer Abschreibungspraxis im Verwaltungsvermögen frei. Zu Vergleichszwecken und für Statistiken können Werte aus der Anlagebuchhaltung errechnet werden.**

Verrechtlichung

Im nFHG ist die Tendenz unübersehbar, den Spielraum für politische Entscheide einzudämmen und die Abläufe zu formalisieren. Der korrekte Umgang mit beispielsweise all diesen verschiedenen Krediten (Voranschlagskredit, Nachtragskredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit, Objektkredit, Rahmenkredit, Projektierungskredit etc.) ist für ein Laiengremium, wie dies ein Gemeinderat ist, kaum oder nicht mehr zu bewerkstelligen. Bei jedem Geschäft wird sich die Frage stellen, ob eine professionelle Beratung beigezogen werden soll, oder ob man sich dem Risiko aussetzen will, dass ein juristisch versierter Opponent praktisch jedes Geschäft mit Einsparungen blockieren oder verzögern kann. **Antrag: Die rechtlich sehr enge Fassung der Abläufe ist unter den Aspekten zu hinterfragen, ob dies dem Volkswillen entspricht und ob Laiengremien noch ohne teure externe Beratung handlungsfähig bleiben.**

Konsolidierung

In unserer Gemeinde ist eine Konsolidierung, die auch Werte von Zweckverbänden und Beteiligungen an interkommunalen und regionalen Körperschaften umfasst, ein hoch komplexes Unterfangen und so konsolidierte Rechnungen könnten wohl nicht vor Jahresmitte abgeschlossen werden. **Antrag: In unserem intensiv und komplex interkommunal verfochtenen Kanton steht eine Konsolidierung der Rechnungen mit all den Beteiligungen in einem problematischen Verhältnis von Aufwand und Ertrag.**

Fortsetzung

Fazit:

- Für die Diskussion des nFHG fordern wir ausreichend Zeit, um die Auswirkungen für die Gemeinden in den Gemeinderäten und mit den Stimmberechtigten fundiert diskutieren zu können.
- Auf 2013 ist realistischereweise die Einführung eines neuen Kontenplans möglich. Die gleichzeitige Umstellung auf HRM2 scheint überstürzt.

Kritische Artikel:

Art. 26 Abs. 1 „Sie orientiert sich am Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden“ heisst gemäss Erläuterungen: „Sämtliche Mindestvorschriften der Fachempfehlung HRM2 sind eingehalten“. Dies ist nicht eine Orientierung, sondern eine verbindliche Weisung.

Art. 32 a) „nennt die Grundlagen der Rechnungslegung und begründet Abweichungen vom Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden.“ Wie weit dürfen die Abweichungen gehen? Wer entscheidet über die Stichhaltigkeit der Begründungen?

f) „führt die Organisationen auf, an denen das Gemeinwesen kapitalmässig oder anders massgeblich beteiligt ist (Beteiligungsspiegel),“ Wer entscheidet über die Massgeblichkeit?

Gemäss Erläuterungen sind „die für den Anhang vorgegebenen Einzelheiten obligatorisch darzulegen“. Aus unserer Sicht generieren die Forderungen an den Anhang einen nicht zu unterschätzenden jährlichen Arbeitsaufwand.

Art. 36 Abs 1 „Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden linear nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Regierungsrat und Gemeinderat legen die Abschreibungssätze nach Anlagekategorien fest.“ Die Verpflichtung zu einer Abschreibung auf die Nutzungsdauer ist eine massive Einschränkung der Gemeindeautonomie. Die in vielen Gemeinden unseres Kantons und auch vom Kanton bisher praktizierte, direkte oder möglichst rasche Abschreibung hat zu einer Verminderung des künftigen Kapitaldienstes und damit zu einem höheren Spielraum zur Erfüllung anderer Aufgaben oder für Steuersenkungen geführt. In Wald möchten wir nicht, dass wir gezwungenermassen zu Abzahlungskäufern werden. Da das Verwaltungsvermögen gemäss Art. 31 Abs 2 aus „Vermögenswerten besteht, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen“ und nicht frei realisierbar, das heisst verkäuflich sind, sollte der Zielwert in der Bilanz gegen null tendieren. Eigenkapital, das nicht frei realisierbar ist, hat den Charakter eines „Ramschwertes“, wenn ihm Forderungen entgegenstehen. Die Aktivierung und Verbriefung aller möglichen, nicht frei realisierbaren Werte hat massiv zur heutigen Finanzkrise beigetragen. Uns ist dies eine Warnung!

Art. 38 Abs 4 „Die Finanzkontrolle in den Gemeinden wird durch die GPK wahrgenommen. Sie zieht für die Prüfung der Jahresrechnung ein anerkanntes Revisionsunternehmen bei.“ In Wald vertrauen wir der gewählten GPK, die ein anerkanntes Revisionsunternehmen beiziehen kann,

wenn sie dies für erforderlich erachtet. Wir stellen uns mit Entschiedenheit gegen diese gesetzlich verordnete Auftragsbeschaffung für Finanzdienstleister. Wie Abs. 3 beim Kanton, fordern wir eine Kann – Formulierung.

Art. 47 Abs 1 Neubewertungen „...sowie weiterer ausgewählter Positionen des Verwaltungsvermögens.“ Während in den Erläuterungen zuerst formuliert wird: „Die übrigen Bilanzpositionen, namentlich das Verwaltungsvermögen können freiwillig neu bewertet werden.“ Werden unter a) sowohl Aufwertungen von Positionen des Verwaltungsvermögens nach „Überabschreibung“ als auch Neubewertungen von „Beteiligungen“ und „Darlehen“ verbindlich verlangt. Wo bleibt da die erwähnte Freiwilligkeit?

Art. 47 Abs 2 Warum wird die Differenz aus der Neubewertung zweckgebunden in einer Neubewertungsreserve bilanziert und nicht ohne Auflage dem Eigenkapital zugewiesen? In Wald haben wir im Wesentlichen nur zwei Liegenschaften, die möglicherweise leicht aufgewertet werden. Eine Neubewertungsreserve könnten wir nur dann wieder auflösen, wenn die Gebäude wieder abgewertet, resp. unter Bilanzwert verkauft würden. Diese Zweckbindung erscheint für uns nicht sinnvoll.

Art. 47 Abs 3 „Die Differenz aus der Neubewertung des Verwaltungsvermögens wird als Aufwertungsreserve im Eigenkapital bilanziert. Sie ist innerhalb von maximal zehn Jahren linear über die zweite Stufe der Erfolgsrechnung aufzulösen. Regierungsrat und Gemeinderat legen mit der Neubewertung die Amortisationsdauer unveränderlich fest.“ Die hier vorgeschlagene Praxis steht diametral zu der von unserer Gemeinde praktizierten Finanzpolitik, die darin besteht, das Verwaltungsvermögen möglichst rasch abzuschreiben, um den künftigen Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) zu reduzieren. Diese Praxis hat uns einen relativ grossen finanziellen Handlungsspielraum verschafft, was von den Stimmberechtigten sehr positiv aufgenommen wurde. Diese bereits abgeschriebenen, das heisst im Klartext bezahlten Werke wieder aufzuwerten, den Aufwertungsgewinn in zehn Jahren zu verbrauchen und dann wieder mit hohen Abschreibungs- und Zinsbelastungen dazustehen, wird massiven Widerstand auslösen. Die Wäldler Stimmberechtigten haben schon vor Jahren vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuersenkungen an der Urne abgelehnt und zum Ausdruck gebracht, dass sie zuerst die Verschuldung reduzieren möchten. Wie, ausser durch vorübergehende Steuersenkung soll die Aufwertungsreserve innert zehn Jahren abgebaut, sprich verbraucht werden? Die Gemeinde Wald wird sich vehement dafür einsetzen, nach gut appenzellischer Tradition die Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (Verwaltungsvermögen) möglichst rasch abzuschreiben. Der mit HRM2 verbundene Zwang zur Abschreibung auf die Nutzungsdauer würde uns in den Status von Abzahlungskäufern versetzen, was uns sehr zuwider wäre.

Freundliche Grüsse
Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Meier-Rainolter, Chatarine

gestorben am 4. März 2012, in Wald AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Wald AR

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren

Dienstag, 20. März 2012, ab 7.15 Uhr

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 22. März 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 19. März 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Gesuchsteller/in	Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Hartmann + Rutz Architekten AG Ob. Kohlhalden 24, 9042 Speicher
Baulage	Obergaden (Altersheim) Parz. Nr. 789, Assek. Nr. 157
Zone	Landwirtschaftszone
Bauprojekt	Sanierung Nordostfassade: Ersatz Fenster, neue Eingangstüre (automatische Schiebetüre), Fassadenisolation und neuer Eternitschirm

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 09. März 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 05. März 2012

Die Baukommission

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter eine grosse Menge Mehl mischte bis das Ganze durchsäuert war. Matthäus- Evangelium 13,33

Gottesdienste

Sonntag, 11. März

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Sonntag, 18. März

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst mit Abendmahl mit der Kirchgemeinde Trogen in Wald, Pfrn. Doris Engel Amara

Sonntag, 25. März

10.00 Uhr Gastgottesdienst der Paulus-Pfarrei Speicher, Trogen, Wald mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli, anschliessend Apéro

Mitteilungen

Afrika-Kino-Abend

Mittwoch, 21. März, 19.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus Speicher:

Wir zeigen den Film „Baba`s Song“ von Wolfgang Panzer. Der Stassenjunge Jo trifft in einem Flüchtlingslager in Afrika einen stummen Jungen. Zusammen schlagen sie sich durch, bis Jo eine erstaunliche Entdeckung macht. In der Pause gibt es Köstlichkeiten aus Somalia.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr geöffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vorbei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Präsidentin KiVo: Ursula Mosimann	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

PAULUS PFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

3. Fastensonntag – Zeichen am Himmel

Kollekte: Solidaritätshaus in St. Finden, St. Gallen

Samstag, 10. März

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 11. März

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser (Kinderhort)

17.00 Russisches Chorkonzert mit dem Vokalensemble „Russische Seele“ St. Petersburg im Pfarreizentrum Bendlehn

Montag, 12. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. März

keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. März

19.30 Firmweg: Gruppenabend „warum firmen lassen?“

Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 15. März

14.00 Gottesdienst zur Fastenzeit für Seniorinnen und Senioren

katholische Kirche Bendlehn

4. Fastensonntag – im Rätselhaften das Leben entdecken

Kollekte: Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerfragen

Samstag, 17. März

07.00 Meditation für Erwachsene

08.30 Kommunionweg: Brot backen in den Familien

14.00 Kommunionweg: Familientag, Gottesdienst mit Erneuerung des Taufgelübdes, Bibel- und Erlebnisparcour und zum Abschluss gemeinsame „Teilete“

Sonntag, 18. März

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser anschliessend Rosenverkauf (Kinderhort)

Montag, 19. März

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 20. März

keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 21. März

19.30 Afrika-Kino-Abend: Wir zeigen den Film „Baba's Song“, in der Pause gibt es afrikanische Köstlichkeiten aus Somalia im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Donnerstag, 22. März

19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen? Pfarreizentrum Bendlehn

Kantonaltagung

Als Gäste der Herisauer Landfrauen geniessen wir den Nachmittag im Casino Herisau. Im Anschluss der Versammlung lassen wir uns von den Herisauer Landfrauen überraschen.

Aus dem Kantonalvorstand hat Marianne Preisig auf die diesjährige Kantonaltagung ihren Rücktritt gegeben. Unser Mitglied Yvonne Kern, stellt sich für das Amt als Beisitzerin im Kantonalvorstand zur Verfügung. Das ist auch für unseren Landfrauenverein eine Ehre. Darum wäre es schön, wenn wir sie mit einer grossen Schar von Landfrauen begleiten und unterstützen würden.

Wann: Mittwoch, 21. März 2012 in Herisau

Treffpunkt: 12.00 Uhr beim Schulhausplatz

Beginn: 13.00 Uhr mit emenä Kafi

Kosten fürs Essen: Fr. 16.—

Anmelden: bis Dienstag, 13. März 2012 bei Heidi Frischknecht (071 877 28 06)

Landfrauenverein Wald AR

Ketten aus Glasperlen

Frau Koller aus Speicher fertigt mit uns modernen, schicken Glasperlen-Schmuck an. Ob ihr eine Kette, Armband, Ohrenringe macht ist euch überlassen.

Es entstehen sicher kostbare Einzelstücke!

Wann: Dienstag, 27. März 2012

Wo: Pausenhalle, Schulhaus Wald

Beginn: 19.30 Uhr in der Schule

Kosten: Fr. 10.—plus Verbrauchsmaterial

Mitnehmen: Wenn ihr habt, eine Schmuckzange

Anmelden: bis Freitag, 23. März bei

Heidi Frischknecht (071 877 28 06)
oder Heidi Gähler (071 888 38 32)

Feldschützen Wald / AR

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Freitag, 16. März 2012 / 19.30 Uhr im Restaurant Linde Wald

JAHRESPROGRAMM 2012

Sa	14. April	14.00 – 18.00	1. Standübung
Fr	27. April	18.00 – 20.00	Bundesübung / gleichzeitig
			2. Standübung
Fr	27. April	17.00 – 20.00	Kornbergerschiessen (Vorschiessen)
Fr	04. Mai	18.00 – 20.00	3. Standübung
Fr/Sa	04./05. Mai		Kornbergerschiessen in Altstätten
Fr/Sa	04./05. Mai		Jubiläumsschiessen Schwellbrunn
Sa	12. Mai	14.00 – 16.00	4. Standübung
Sa	12. Mai	16.00 – 18.00	Bundesübung
Fr	25. Mai	18.00 – 20.00	Vorschiessen Feldschiessen in Wald
Fr	01. Juni	18.00 – 20.00	Feldschiessen in Wald
Sa	02. Juni	13.00 – 17.00	Feldschiessen in Wald
Fr	22. Juni	18.00 – 20.00	5. Standübung
Fr - So	22.- 24. Juni		Vögelinseggschiessen
Fr	10. August	18.00 – 20.00	6. Standübung
Sa	18. August		Kant. Veteranenschiessen 300m
Sa	25. August	14.00 – 16.00	7. Standübung
Sa	25. August	16.00 – 18.00	letzte Bundesübung
Fr	31. August	18.00 – 20.00	8. Standübung
Fr	14. September	18.00 – 20.00	9. Standübung / gleichzeitig
			Vorschiessen Endschiessen
Sa	15. September		Cupfinal in Gais
Sa	29. September	13.00 – 17.00	Endschiessen für alle
Sa	10. November	19.30	Absenden

Jahresmeisterschaft:

Bundesprogramm / Feldschiessen / Sektionsstich / Vögelinsegg Kornbergerschiessen / Kantonalstich / Einzelwettschiessen

Feldschiessen:

Munition und Standblatt sind an der Standblattausgabe erhältlich.

Wir wünschen allen "guät Schuss".

Schülerskirennen Wald

Am Sonntag, 19. Februar 2012 fand das zweite Schülerskirennen von Wald in Trogen statt. Bei starkem Schneefall machten sich 24 Kinder mit Eltern und Grosseltern auf den Weg nach Trogen. Als um 13.15 Uhr gestartet wurde, hatten die Rennfahrerinnen und Rennfahrer mit dem Schneetreiben und den Pistenverhältnissen zu kämpfen. Trotz allem wurden sie von ihren Fans bis zum Schluss angefeuert. Gespannt warteten dann alle auf das Rangverlesen, das um 16.00 Uhr für Wald stattfand. Müde und wohllauf ging es dann wieder Richtung Wald. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhielt einen Preis, ein Diplom oder sogar eine Medaille.

Ein spezieller Dank geht an unsere Sponsoren:

Gemeinde Wald: für die Tageskarten, die Medaillen und den Zustupf an die Preise
Silvia und Peter Kaufmann: für die Wienerli mit Brot nach dem Rennen.
Appenzeller Kantonalbank: für die grosszügigen Gaben an die Preise.

Ebenso danken wir den Organisatoren des Rennens, dem Skiclub Gäbris-Trogen und dem Skiclub Bühler, die es uns Wäldler ermöglicht haben, am Rennen teilzunehmen.

Kat. K: Knaben Kindergarten

Rang			Zeit
1	Hohl	Reto	0:36.15

Kat. 1: Mädchen 1. + 2. Klasse

1	Gähler	Jasmin	0:31.42
---	--------	--------	---------

Kat. 2: Knaben 1. + 2. Klasse

1	Hohl	Matthias	0:26.53
2	Kurz	Lino	0:31.50
3	Koller	Manuel	0:33.62
4	Koller	Jonas	0:37.91

Kat. 3: Mädchen 3. + 4. Klasse

1	Schulz	Marlen	1:14.57
2	Schulz	Noemi	1:30.46
3	Gähler	Ladina	1:38.33
4	Eugster	Julia	1:51.47
5	Hohl	Andrina	2:24.17

Kat. 4: Knaben 3. + 4. Klasse

1	Welz	Nino	1:06.82
2	Bechtiger	Silas	1:14.19
3	Tobler	Andrin	1:41.09

Kat. 5: Mädchen 5. + 6. Klasse

1	Frommenwiler	Martina	1:13.10
2	Bechtiger	Sarina	1:20.61
3	Koller	Mirjam	1:26.19

Kat. 6: Knaben 5. + 6. Klasse

1	Koster	Silvio	0:57.99
2	Bänziger	Manuel	1:04.28
3	Tobler	Patrik	1:08.29
4	Tobler	Yannis	1:13.72
5	Irniger	Nathan	1:21.58
6	Kaufmann	Michel	1:31.76

Weltgebetstag in Wald: Frauen in Malaysia geben Einblick in ihr Leben

Rund ein Dutzend Frauen und Männer feierten am Freitagabend in Wald den Weltgebetstag. Den Taufstein vorne in der Kirche erkannte man fast nicht mehr; er war mit Tüchern, Laternen, Blumen und Teelichtern geschmückt. Als Einstieg wurden Bilder von Malaysia gezeigt, wunderbare Aufnahmen von weissen Stränden, tropischer Vegetation und modernen Städten. Dazu kamen aber auch die Bilder von Palmölplantagen und ausgelaugten Böden. Die Fotos der Menschen zeigen eine Vielfalt von verschiedenen Kulturen und Herkunftten. Leider ist es auch dort so, dass viele Einwanderer und Einwanderinnen hart arbeiten müssen, aber keinerlei Recht haben. „Sollen wir uns engagieren oder neutral bleiben?“ fragen sich die Frauen in Malaysia, die den Gottesdienst zum Weltgebetstag geschrieben haben. Sie kommen zum Schluss, dass sie sich für Gerechtigkeit einsetzen müssen: „Wir haben verstanden, dass Gott uns dazu beruft, gerechte Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu sein. Also müssen wir Verantwortung übernehmen, indem wir uns gegen jede Form von Ungerechtigkeit äussern.“ Sie sind sich bewusst, dass sich viele in ihrem Land wohl fühlen können, andere aber unterdrückt und misshandelt werden. Für diese erheben sie ihre Stimme, angespornt von dem Beispiel der Witwe, das Jesus erzählt. Das Gleichnis wurde an dem Abend als kleines Theater aufgeführt: ein ekliger Richter, der sich immer abgewendet hat, wenn die Witwe etwas von ihm wollte. Nur dank ihrer Hartnäckigkeit, bekommt sie ihn so weit, dass er ihr beisteht, wenn auch nur widerwillig. In Malaysia hat sich Irene Fernandez für die Migranten und Migrantinnen eingesetzt. Wegen „boshafter Verbreitung falscher Nachrichten“ wurde sie selbst angeklagt und kam in die Mühlen der Justiz. Aber auch sie ist hartnäckig geblieben und die Migranten und Migrantinnen haben heute etwas mehr Rechte. Bei der Fürbitte legten wir Weihrauchkörner auf heisse Kohle in der Hoffnung, dass, wie der Weihrauch nach oben, unsere Bitten zu Gott aufsteigen. Nach der Feier gab es Nasi Goreng nach einem Rezept aus Malaysia. Das mundete allen und man sass noch lange gemütlich hinten in der Kirche zusammen. Der nächste Weltgebetstag findet am 1. März 2013 statt. Dann geben Frauen aus Frankreich Einblick in ihr Leben und ihren Glauben. Für die Vorbereitungsgruppe: Pfarrerin Doris Engel Amara

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Elektro • Telematik • Energie • Wärme
 Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

putzmunter gmbh

Mitarbeiterin Reinigung

- Arbeitspensum 40 - 60%
- Mitarbeit bei Reinigungen aller Art, z.T. abends
- PW Ausweis und sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich
- Dienstfertige und sorgfältige Arbeitsweise

Putzmunter GmbH
 Simone Kolb
 Hinterbissastrasse 50
 9410 Heiden

Sie sind sportlich, zuverlässig und aufgestellt?

Wir sind interessiert, Sie kennenzulernen.

071 890 05 04
info@putz-munter.ch
www.putz-munter.ch

Rond om -
 machen wir den Weg frei.

Besuchen Sie uns an der Gewerbeausstellung
 in Rehetobel vom 23. bis 25. März 2012.
 Wir freuen uns, Sie an unserem Stand
 begrüßen zu dürfen.

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

 Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

swiss *bewell*

08. bis 10. März 2012 • Tag der offenen Tür

www.bettkonzept.ch

- **Schlafkonzepte für erholsamen Schlaf**
 - Nackenstützkissen
 - Zudecken
 - Matratzenschoner
 - Kopfkissen-Service
 - Schlafsysteme
 - Gesundheitsmatratzen
 - metallfreie Massivholz-Bettgestelle
- **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer:
Rotkernbuche-Balkenbett**
(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

www.bewell.ch/film

08. - 10. März:

Hausmesse in 9035 Grub/AR

Dorf 400

Do. + Fr. 16-20 Uhr • Sa. 10-15 Uhr

8% - Gutschein

auf Betten + Möbel

20% - Gutschein*

auf Schlafsysteme

**Immo Messe Schweiz
in St. Gallen:**

23. - 25. März 2012

Halle 9.0 • Stand 146

**Ökologische Nassreinigung
Bettwaren alle Qualitäten,
auch die als nicht waschbar
bezeichneten!**

Grüße aus dem Vordorf von Andreas Lange • Info-Telefon (076) 5 32 75 57

AüB-Wirtschaftsnews

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
Christoph.Wolnik@bluewin.ch, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch

AüB-Bevölkerung wächst um ein Prozent auf Fünf-Jahres-Hoch

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent gewachsen. Die Einwohnerzahl stieg damit um 150 auf genau 15300 Personen, welche zum 31.12.2011 in einer der neun AüB-Kommunen ihren Wohnsitz hatten. Damit wurde der höchste Stand in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Besonders erfreulich war der Anstieg in Walzenhausen (+3,2%, s. Tabelle), Lutzenberg (+2,9%), Rehetobel (+2,7%) und Heiden (+1,0%). Die Region AüB ist prozentual stärker gewachsen als die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden für sich genommen.

Das kontinuierliche Wachstum der Bevölkerung im Appenzellerland über dem Bodensee ist auch auf neuen Wohnraum zurückzuführen, welcher in dieser Zeit in der Region entstanden ist. Das gesunde Wachstum soll durch weitere Bauprojekte aufrecht erhalten werden. Beispielsweise entsteht in Heiden momentan die Wohnüberbauung Rosental, Reute könnte durch neue Ein- und Mehrfamilienhäuser in Mohren wachsen und in Wolfhalden ist neuer Wohnraum auf der Kronenwiese mit Blick über den Bodensee geplant.

	Einwohner	Veränderung	Veränd. In %
Appenzellerland über dem Bodensee	15300	+150	+1,0%
Heiden	4042	+41	+1,0%
Lutzenberg	1292	+37	+2,9%
Rehetobel	1727	+29	+1,7%
Walzenhausen	2138	+66	+3,2%
Appenzell Ausserrhoden	53558	+416	+0,8%
Appenzell Innerrhoden	15789	+59	+0,4%

Tabelle: Bevölkerungsstatistik zum 31.12.2011, Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2010

Neuer AüB-Internetauftritt

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee hat seinen Internetauftritt neugestaltet. Unter der Adresse www.aueb.ch finden sich neben nützlichen Informationen über die Region und Projekte auch Links zu den einzelnen Gemeindeverwaltungen. Die Seite soll vor allem interessierten Firmen und möglichen Neuzuzüglern einen ersten Überblick über das Appenzellerland über dem Bodensee verschaffen und ihnen mit entsprechenden Links eine Hilfestellung bieten. Der Umlaut „ü“ in der Internet-Adresse ist übrigens bewusst gewählt worden, doch auch unter www.aueb.ch ist die Seite zu erreichen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt:
AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
Christoph.Wolnik@bluewin.ch, www.AüB.ch
Tel. 079 882 99 13

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 09. März	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 09. März	Turnerunterhaltung	Saalöffnung 18.30 Uhr, MZA	TV Wald
Sa. 10. März	Turnerunterhaltung	Saalöffnung Na.13 Uhr / Abend 18.30 Uhr, MZA	TV Wald
Do. 13. März	Hauptversammlung		Gewerbeverein
Fr. 16. März	Hauptversammlung Feldschützen	19.30 Uhr, Rest. Linde	Feldschützen Wald
Do. 15. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 16. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 19. März	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 20. März	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Di. 20. März	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 23. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 29. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 30. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 31. März	HV Flurgenossenschaft Ebni-Birli	14 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
Fr. 13. April	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegen-
schaft, frisch renovierte Wohnungen
mit Parkettbodenbelägen, Lift, moder-
nen komfortablen Küchen

2 ½ Zimmer Wohnung im 2. OG

Fr. 1'005.-- inkl. HK/NK
Bezug per sofort o.n.V.

3 ½ Zimmer Wohnung im 2. OG

Fr. 1'234.-- inkl. HK/NK
Bezug per sofort o.n.V.

**Vergünstigung für Familien und
AHV- oder IV- Rentner:
Reduktion 5%/ 10% auf Mietzins**

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Hauptversammlung der Flurgenossenschaft Ebni - Birli

Wann: Samstag, 31. März 2012, 14.00 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald
Bemerkung: **Die neuen Statuten und der Perimeter werden noch nicht zur Abstimmung vorgelegt!**

Impressum

Erscheinungstag: alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss: Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise (Inserate bitte druckfertig abliefern)

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion: Gemeindekanzlei, 9044 Wald, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage: 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Druck: Druckerei Traber, Wald AR
Abo-Preise: Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 22. März 2012

Nr. 6 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Der **Gemeinderat** hat die Aufgaben unter den sechs Mitgliedern aufgeteilt und der Betrieb läuft ohne Überlastungen. Trotzdem wäre es sehr schön, wenn sich eine Einwohnerin oder ein Einwohner bereit erklären würde, **im Gemeinderat mitzuwirken**. Meldungen und Vorschläge werden gerne bis zum 5. April entgegengenommen.

Die **Gemeinderechnung 2011** wurde auch von der Geschäftsprüfungskommission für gut befunden und wird nun dem Fakultativen Referendum unterstellt. Die Erträge aus der jahrelangen Finanzpolitik schlagen sich in der Jahresrechnung deutlich nieder.

Die grossen Bedenken des Gemeinderates gegen das **neue Finanzhaushaltsgesetz und HRM2** bleiben leider auch nach den Ausführungen von Regierungsrat Köbi Frei an der Öffentlichen Versammlung bestehen. Der Gemeinderat hält sich diesbezüglich alle Optionen offen.

Nach der Orientierung an der Öffentlichen Versammlung lässt der Gemeinderat nun für das neue **Dorfzentrum** eine mögliche Finanzierung rechnen. Er hat sich auch entschieden, eine professionelle Bauberatung beizuziehen, vorläufig für die Phase der finanziellen Abklärungen. Über den weiteren Verlauf wird stets zeitnah orientiert werden.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus der Gemeinderatssitzung vom 16.3.2012

Bauland auf Parz. Nr. 80 (MZA)

Auf der Parzelle Nr. 80, worauf sich Schulhaus, MZA und Kindergarten befinden, sind rund 1'700 m² als Bauzone ausgeschieden. Der Gemeinderat hat eine Abspazellierung für dieses Bauland beschlossen. Gleichzeitig hat der Rat entschieden, das Bauland vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen zu verschieben.

Gemeindebeitrag für den Zimmerschützenverein

Der Zimmerschützenverein Wald schliesst sein Jahresprogramm jeweils mit dem Absenden ab. Beim Absenden werden die guten Resultate während des ganzen Vereinsjahr gewürdigt und mit Naturalpreisen belohnt. Erstmals ist der Verein an die Gemeinde gelangt, mit der Bitte um Unterstützung für die Bereicherung des Gabentisches. Im Sinne

der Würdigung der Jugendarbeit, die der Verein leistet, hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 300 gesprochen.

Jahresrechnung Musikschule Appenzeller Vorderland

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2012 der MSAV Kenntnis genommen. Diese schliesst gegenüber dem Budget mit einem Minderaufwand von rund CHF 40'000 ab.

Ersatz Heizung für Schule/MZA

Im Jahr 2014 muss die Ölheizung im Schulhaus ersetzt werden. Der Gemeinderat hat verschiedene Varianten, Holzschnitzel, -pellets, Erdwärme und Gas geprüft. Entschieden hat man sich nun für eine Gasheizung. Für den Preis der Minderkosten anstelle einer Pelletsheizung soll in die energetische Sanierung der Turnhalle (neue Fenster) investiert werden. Die Kosten für die Gasheizung und die energetischen Massnahmen werden ins Budget 2014 aufgenommen.

Neue Swisscom-Verteileranlage bei Tiefgarage Schäfliwiese

Die Swisscom beabsichtigt, bei der Nordwand der Tiefgarage Schäfliwiese eine neue Telefonverteileranlage zu erstellen. Der Gemeinderat hat einem Mietvertrag für die Dauer von 20 Jahren zugestimmt. Es wurde ein einmaliger Mietzins in Höhe von CHF 3'500 vereinbart. Das Baugesuchsverfahren wird von der Baukommission durchgeführt.

Neue Abstimmungszeiten

Wir haben festgestellt, dass von der Abstimmungsmöglichkeit am Samstagabend nur sehr spärlich Gebrauch gemacht wird. Im Maximum kommen am Samstagabend 10 Stimmen in die Urne, es kommt aber auch vor, dass keine einzige Stimme in die Urne gelangt.

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, am Samstag die Abstimmungsurne jeweils am Vormittag, von 08.30 – 10.00 Uhr zu öffnen. Damit hat das Stimmvolk die Gelegenheit, vor oder nach dem Samstagseinkauf abzustimmen. Gleichzeitig wird während der Urnenöffnungszeit am Samstag neu auch der Kanzleischalter geöffnet sein. Das heisst, es können während der Urnenöffnungszeit Schaltermassnahmen (ID-Anträge etc.) getätigt werden.

Es gelten ab sofort die folgenden Urnenöffnungszeiten:

Mi. – Fr. 08.00 – 11.30 Uhr

Samstag 08.30 – 10.00 Uhr

Sonntag 09.00 – 11.00 Uhr

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 16. Februar 2012 die **Jahresrechnung 2011** genehmigt.

Die Jahresrechnung untersteht nach Art. 7 Ziff. 1 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 22. März 2012 und dauert 30 Tage.

Die Jahresrechnung 2011 liegt in gekürzter Form dieser WANZE bei. Weitere Exemplare und die detaillierten Ergebnisse und Zahlen können kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Wald abgeholt, telefonisch bestellt (Tel. 071 877 31 08) oder im Internet unter www.wald-ar.ch abgerufen werden.

Wald, 19. März 2012

Gemeinderat Wald

Kommentar zur Jahresrechnung 2011

Eine hohe Ausgabendisziplin und verschiedene, nicht vorhersehbare positive Effekte haben trotz Reduktion des Steuerfusses um 0.1 Einheiten zu einem guten Ergebnis von Fr. 25'559.65 Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung geführt. Um die künftigen Abschreibungsverpflichtungen zu reduzieren, hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung beschlossen, ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 193'615.60 zu tätigen. Damit kann auch ein Anstieg der Verschuldung verhindert werden.

Erwähnenswerte Positionen:

10 Allgemeine Verwaltung

- 1020 Das regionale Grundbuchamt verursachte einen um zirka Fr. 11'000 geringeren Aufwand. Mit einer Wiederholung dieses ausserordentlichen Effekts kann jedoch nicht gerechnet werden.

11 Finanzen

- 1120 Der Kantonale Finanzausgleich brachte statt der budgetierten Fr. 780'000 Fr. 824'700.
- 1110.322.01 Der beachtenswert tiefe, an Kreditgeber zu bezahlende Zins von Fr. 4'215.25 ist ein Resultat unserer bisherigen Finanzpolitik, die den Schuldenabbau hoch gewichtet hat.
- 1130.331.01 Bei den Abschreibungen erreichen wir die von der kantonalen Finanzaufsicht geforderten 8% Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen leicht. Der Gemeinderat hat wiederum zusätzliche Abschreibungen von beinahe Fr. 200'000 beschlossen, um künftige Rechnungen vom Kapitaldienst zu entlasten.

12 Steuern

- 1200 Dank den Separatsteuern resultierte ein um fast Fr. 70'000 höherer Ertrag bei den Steuern. In unserem kleinen

Dorf können einzelne Zu- oder Wegzüge von Steuerpflichtigen oder Veränderungen in den Einkommensverhältnissen schon zu Verwerfungen führen. Das Jahr 2011 kann steuertechnisch daher als ein gutes bezeichnet werden.

13 Schule

- 1300 ein um zirka Fr. 20'000 höherer Kantonsbeitrag und um etwa Fr. 20'000 niedrigere Schulgelder für die Sekundarstufe führten zu einer präzisen Einhaltung des Schulbudgets.

14 Hochbau / Ortsplanung

- 1410 Bauberatungen und Dienstleistungen Dritter verursachten rund Fr. 9'000 weniger Aufwand.

15 Tiefbau

- 1500 Über Fr. 20'000 geringere Kosten für die Schneeräumung und der Aufschub der Trottoir-Sanierung im Bereich Dorfplatz wegen der Erneuerung von Gas- und Glasfaserleitungen (1500.314.04) reduzierten den Aufwand im Tiefbau um mehr als Fr. 70'000.

16 Umweltschutz

Die Spezialfinanzierung Betrieb Gewässerschutzanlagen konnte mit beachtlichen Einlagen von Fr. 58'000 in die Spezialfinanzierung gut ausgeglichen werden.

17 Soziales

- 1700 Dass im Sozialen die Kosten um über Fr. 25'000 unter dem Budget liegen, ist sehr erfreulich, aber nicht selbstverständlich.

18 Gesundheit

- 1820 Ein sehr grosszügiges Legat hat die Rechnung 2011 der Spitex massiv positiv beeinflusst. Auch dies ein schöner Effekt, der sich aber kaum wiederholen wird.

19 Friedhof

- Die beiden Friedhofverantwortlichen haben mit grossem Einsatz viel für die Instandstellung der Anlage getan. Der höhere Unterhaltsaufwand ist daher ein ausserordentlicher Betrag.

20 Feuerschutz / Feuerwehr

2000.380.01 Nach Jahren laufen der Feuerschutz und die Feuerwehr nun so gut, dass erstmals erwähnenswerte Rückstellungen für künftige Anschaffungen vorgenommen werden können.

22 Forst- und Landwirtschaft

- 2200 Ein ausserordentlich hoher Erlös aus dem Holzverkauf erlaubt eine seit vielen Jahren erstmalige Einlage in den Waldbaufonds.

24 Wasserversorgung

- 2400 In der Wasserversorgung konnte die Rechnung nur durch einen Bezug aus den Rückstellungen von Fr. 44'000 ausgeglichen werden. Hier besteht Handlungsbedarf. Die Technische Kommission hat die Aufgabe erkannt und wird für das Budget 2013 entsprechende Vorschläge unterbreiten.

Der Gemeinderat und die Geschäftsprüfungskommission haben der Rechnung, zugestimmt. Sie wird dem Fakultativen Referendum unterstellt.

Gemeinde Wald AR		Laufende Rechnung 2011 - Institutionelle Gliederung					
Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0 LAUFENDE RECHNUNG	4'858'069.16	4'883'628.81	4'682'540	4'688'440	5'092'108.43	5'115'503.05	
Nettoertrag	25'559.65		5'900		23'394.62		
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG	322'633.48	46'952.38	349'900	48'100	354'198.15	41'371.45	
Nettoaufwand		275'681.10		301'800		312'826.70	
11 FINANZEN	399'834.50	923'830.30	195'300	881'300	547'710.79	1'030'316.00	
Nettoertrag	523'995.80		686'000		482'605.21		
12 STEUERN	370.00	2'090'087.67	0	2'020'000	687.80	2'134'807.46	
Nettoertrag	2'089'717.67		2'020'000		2'134'119.66		
13 SCHULE	2'110'172.02	404'255.90	2'073'100	378'300	2'002'380.52	416'166.75	
Nettoaufwand		1'705'916.12		1'694'800		1'586'213.77	
14 HOCHBAU/ORTSPLANUNG	305'209.15	90'292.65	308'000	93'000	342'375.58	64'552.10	
Nettoaufwand		214'916.50		215'000		277'823.48	
15 TIEFBAU	90'926.56	86'110.96	190'100	113'600	149'584.95	84'223.40	
Nettoaufwand		4'815.60		76'500		65'361.55	
16 UMWELTSCHUTZ	215'103.52	215'103.52	198'100	198'100	284'597.48	284'597.48	
17 SOZIALES	982'975.05	687'938.15	1'009'700	688'400	947'333.10	695'064.40	
Nettoaufwand		295'036.90		321'300		252'268.70	
18 GESUNDHEIT	20'811.70	0.00	29'000	0	31'954.20	0.00	
Nettoaufwand		20'811.70		29'000		31'954.20	
19 FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	36'764.70	14'308.95	20'000	9'800	40'074.71	21'918.21	
Nettoaufwand		22'455.75		10'200		18'156.50	
20 FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	61'411.11	61'411.11	62'200	62'200	68'260.72	68'260.72	
21 ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	11'423.20	0.00	10'300	0	10'369.00	0.00	
Nettoaufwand		11'423.20		10'300		10'369.00	
22 FORST- /LANDWIRTSCHAFT	25'233.95	20'771.05	6'540	1'640	19'891.20	13'000.35	
Nettoaufwand		4'462.90		4'900		6'890.85	
23 HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	67'612.25	34'978.20	69'500	33'200	65'720.35	34'254.85	
Nettoaufwand		32'634.05		36'300		31'465.50	
24 WASSERVERSORGUNG	207'587.97	207'587.97	160'800	160'800	226'969.88	226'969.88	

Gemeinde Wald AR

Investitionsrechnung 2011 - Institutionelle Gliederung

Bezeichnung	Rechnung 2011		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	303'348.55	0.00	200'000	0	186'812.35	34'081.70
Nettoaufgaben		303'348.55		200'000		152'730.65
300 HOCHBAUTEN	193'615.60	0.00	200'000	0	50'530.50	0.00
Nettoaufgaben		193'615.60		200'000		50'530.50
301 TIEFBAUTEN	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
302 GEWÄSSERSCHUTZ	0.00	0.00	0	0	124'786.85	34'081.70
Nettoaufgaben						90'705.15
303 SACHGÜTER	109'732.95	0.00	0	0	11'495.00	0.00
Nettoaufgaben		109'732.95				11'495.00
304 INVESTITIONSBEITRÄGE	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Gemeinde Wald AR

Bestandesrechnung 2011

Bezeichnung		Bestand am 31.12.2011		Bestand am 01.01.2011		Veränderung
1	AKTIVEN	2'629'872.56	100.00%	2'576'244.24	100.00%	53'628.32
10	FINANZVERMÖGEN	1'506'635.61	57.29%	1'445'240.24	56.10%	61'395.37
100	Flüssige Mittel	83'425.32	3.17%	51'335.36	1.99%	32'089.96
101	Guthaben	462'555.55	17.59%	526'604.53	20.44%	-64'048.98
102	Anlagen	732'306.00	27.85%	776'306.00	30.13%	-44'000.00
103	Transitorische Aktiven	228'348.74	8.68%	90'994.35	3.53%	137'354.39
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'123'236.95	42.71%	1'131'004.00	43.90%	-7'767.05
114	Sachgüter	1'123'236.95	42.71%	1'131'004.00	43.90%	-7'767.05
2	PASSIVEN	2'629'872.56	100.00%	2'576'244.24	100.00%	53'628.32
20	FREMDKAPITAL	2'011'752.06	76.50%	2'024'432.72	78.58%	-12'680.66
200	Laufende Verpflichtungen	319'632.35	12.15%	510'791.80	19.83%	-191'159.45
201	Kurzfristige Schulden	900'000.00	34.22%	0.00		900'000.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	168'000.00	6.39%	847'000.00	32.88%	-679'000.00
203	Verpfl. für Sonderrechnungen	560'290.61	21.30%	598'335.92	23.23%	-38'045.31
204	Rückstellungen	46'182.20	1.76%	39'334.40	1.53%	6'847.80
205	Transitorische Passiven	17'646.90	0.67%	28'970.60	1.12%	-11'323.70
21	SPEZIALFINANZIERUNGEN	217'229.51	8.26%	176'480.18	6.85%	40'749.33
218	Verpfl. Spezialfinanzierungen	217'229.51	8.26%	176'480.18	6.85%	40'749.33
22	EIGENKAPITAL	400'890.99	15.24%	375'331.34	14.57%	25'559.65
229	Kapital	400'890.99	15.24%	375'331.34	14.57%	25'559.65

Gemeinde Wald AR

Verwaltungsvermögen 2011

	Bestand 01.01.2011	Nettoinvestitionen 2011	Bestand vor Abschreibungen	Abschreibungen 2011	Bestand 31.12.2011
Hochbau					
MZA/Kindergarten	1'100'000.00		1'100'000.00	115'000.00	985'000.00
Altersheim Obergaden	0.00	63'500.35	63'500.35	63'500.35	0.00
Projekt Dorfzentrum	0.00	130'115.25	130'115.25	130'115.25	0.00
Total Hochbau	1'100'000.00	193'615.60	1'293'615.60	308'615.60	985'000.00
Tiefbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewässerschutz					
ARA Trogen-Wald	1.00		1.00		1.00
Total Gewässerschutz	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Wasserversorgung	1.00	55'323.75	55'324.75	0.00	55'324.75
Sachgüter					
Fahrzeuge/Maschinen	1.00	51'909.20	51'910.20		51'910.20
Grundstücke	1.00	0.00	1.00		1.00
Total Sachgüter	2.00	51'909.20	51'911.20	0.00	51'911.20
Investitionsbeiträge					
Kurve Gruenholz	31'000.00	0.00	31'000.00		31'000.00
Total Sachgüter	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00
TOTAL	1'131'004.00	300'848.55	1'431'852.55	308'615.60	1'123'236.95

GPK Wald AR

Bericht und Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Wald zum Rechnungsabschluss 2011

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Als Geschäftsprüfungskommission haben wir die Geschäftstätigkeit, die Buchführung und die Jahresrechnung der Gemeinde Wald für das am 31. Dezember 2011 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Unsere Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung 2011 mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsent-scheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass die Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung erfolgte die Geschäftsführung, die Buchführung und die Darstellung der Jahresrechnung ordnungsgemäss und entsprechen dem Finanzhaushaltsgesetz. Wir stellen fest, dass in der Jahresrechnung ausserordentliche Abschreibungen im Umfang von Fr. 193'615.60 vorgenommen wurden.

Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die vorliegende Jahresrechnung 2011 zu genehmigen.

Dem Gemeindepräsident, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, den Kommissionsmitgliedern sowie den Gemeindeangestellten danken wir bestens für den geleisteten Arbeitseinsatz.

Wald, 17. März 2012

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wald

Urs Fässler, Thomas Blatter, Marc Rittmeyer

Gesuchsteller/in	Jakob und Heidi Frehner-Gantenbein, Rechberg 60, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Rechberg Parz. Nr. 163, Assek. Nr. 392
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Umnutzung freistehende Remise in Gaststube
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. März 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 19. März 2012	Die Baukommission

Gesuchsteller/in	Swisscom (Schweiz) AG Network & IT, Binzring 17, Postfach, 8021 Zürich
Eigentümer/in	Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Corponomics GmbH Höhe 1427, 9428 Lachen
Baulage	Dorf (Eingang Tiefgarage) Parz. Nr. 108, Assek. Nr. 707
Zone	Kernzone Ortsbildschutz kommunal
Bauprojekt	Neubau Swisscom Verteilkabine Für Ausbau VDSL in Wald
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 23. März 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 19. März 2012	Die Baukommission

Strassensperrung Gemeinde Wald

Auf Grund einer Maschineneinbringung wird folgende Kantonsstrasse für den **Fahrverkehr (auch für Anstösser) und den Viehtrieb gesperrt:**

Kantonsstrasse Nr. 16.1 Trogen – Wald
Teilstück: Dorf 24, Walser+CO.AG
Wald AR

Voraussichtliche Sperrung:

Mittwoch, 11. April 2012, ab 07.00 Uhr
durchgehend bis ca. 18.00 Uhr

Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Die Postautokurse werden in beiden Richtungen über Landmark – Wald umgeleitet. Die Zuganschlüsse in Trogen können nicht gewährleistet werden. Die Postauto-Haltestellen Wald Unterdorf, Grunholz, Morgenlicht, Sandegg, Bleiche und Schopfacker werden nicht bedient. Wetterbedingte Verschiebungen der Sperrtage sind möglich. Auskünfte über das definitive Datum der Strassensperrung erteilt das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Werkhof Heiden unter Tel. 071 353 65 63. Wir danken der Bevölkerung für ihr Verständnis.

Herisau, 16. März 2012
Tiefbauamt

Donnerstag, 22. März
19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?
Pfarreizentrum Bendlehn

5. Fastensonntag – neu sehen lernen
Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 24. März
09.30 Fiire mit dä Chline
Kath. Kirche Speicher
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser, Kath. Kirche Speicher
19.00 Gottesdienst mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Trogen mit Susanne Schewe, Julia Greminger und Norbert Schneider, in der evangelischen Kirche Trogen

Sonntag, 25. März
10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
in der evangelischen Kirche Wald
anschliessend sind alle zum Apéro eingeladen

Montag, 26. März
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 27. März
08.00 Eucharistiefeier
08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 29. März
10.00 Gottesdienst mit Doris Engel im Altersheim
Obergraden, Wald
10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im Alterszentrum
Hof, Speicher
20.00 Kommunionweg: Glaubensgespräch für Eltern

Freitag, 30. März
09.30 Gottesdienst mit Josef Manser im Altersheim
Boden, Trogen

Palmsonntag

Kollekte: Fastenopfer der Schweizer Katholiken

Samstag, 31. März
07.00 Meditation für Erwachsene
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Josef Manser

Sonntag, 1. April
09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier mit Josef Manser, Norbert Schneider und den Firmjünglichen zum Palmsonntag, öffentliches Ja unserer Firmjünglichen. (Kinderhort)
19.30 Bussfeier als Vorbereitung auf das Osterfest

Montag, 2. April
16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. April
14.00 Alti Lieder führole
Evang. Kirchengemeindehaus Speicher

Mittwoch, 4. April
18.30 Kommunionweg: Versöhnungsfeier für Erstkommunionkinder, alle Eltern und Geschwister sind eingeladen, anschliessend Erstkommunionkleider-Anprobe

Hoher Donnerstag, 5. April
19.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser, anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Da sprachen die Engel zu den Frauen:
„Was sucht ihr den Lebendigen bei
den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist
auferstanden.“
Lukas, 24,5

Gottesdienste

Sonntag, 25. März

10.00 Uhr Gastgottesdienst der Paulus-Pfarrei Speicher,
Trogen, Wald mit Pfarreileiterin Rosmarie Wiesli, anschlies-
send Apéro

Palmsonntag, 1. April

9.30 Uhr Konfirmation von Quentin Flückiger, Martin Freh-
ner, Benjamin Höhener, Denis Sen, Céline Solenthaler und
Thomas Sturzenegger, anschliessend Apéro

Karfreitag, 6. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Orgel- und Flötenmu-
sik, Pfarrerin Doris Engel

Ostersonntag, 8. April

6.00 Uhr Frühgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris
Engel u. Vorbereitungsgruppe, anschliessend Zmorge

Ostermontag, 9. April

10.10 Uhr Ostermontagsfeier mit Livia, Nina, Tessa, Angela
Egli, Andrea Sutter und Pfarrerin Doris Engel, Kindern und
der Jugendmusik Rehetobel, anschliessend Mittagessen in
der Mehrzweckhalle

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 29. März, 10.00 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel
Amara

Mitteilungen

Ökumenische Ferienwoche im Hotel Alpenblick Fiesch/Wallis

Die Kirchgemeinde Rehetobel lädt die Seniorinnen und Seni-
oren von Wald herzlich ein, mit ins schöne Wallis zu reisen:
Dienstag 11. bis Sonntag 16. September
Das Hotel Alpenblick liegt im Fieschertal mit einer wunder-
schönen Aussicht auf die umliegenden Berge.
Preis im Doppelzimmer: Fr. 890.00 Halbpension, Zuschlag
Einzelzimmer: Fr. 140.00. Das Dreistern-Wellnesshotel ver-
fügt über ein Hallenbad und eine Dampfsauna.
Auskunft erteilt gerne: Jeanette Paganini, Rehetobel, Tel.
071 877 15 19

Asterix und Obelix

Kinderlager in Speicher

vom 16.-18. April für Kinder der 1.-6. Klasse
Asterix und Obelix kommen zu Besuch nach Speicher und
stellen das ganze Dorf auf den Kopf. Und wir sind dabei,
wenn sie Zauberdrinks mischen, schöner als Troubadix sin-
gen, einen Besuch bei den Ägyptern machen und dabei auf
Mumien treffen, mit Hinkelsteinen um sich werfen und ei-
nen riesengrossen Appetit auf Wildschwein bekommen.
Asterix und Obelix sind jeden Morgen frühestens ab 9 Uhr
im evang. Kirchgemeindehaus Speicher anzutreffen. Um 10
Uhr beginnt das Programm, wir essen miteinander Mittag
und verabschieden uns um 17.15 Uhr bis zum nächsten Tag.
Am Mittwochabend laden wir die ganze Familie zum Ab-
schlussfest ein. Kosten pro Kind 50.- Die Unfallversicherung
ist Sache der Eltern. Flyers bekommen Sie bei Pfarrerin Doris
Engel oder direkt bei Pfarrerin Sigrun Holz, Speicher,
Tel. 071 344 10 62. Anmeldung bis 26. März.

Voranzeige: Das Kinderlager in Wald findet in der ersten Woche der Sommerferien statt.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15-18 Uhr ge-
öffnet. Wer will, kann unangemeldet auf einen Besuch vor-
bei kommen. Besuche ausserhalb dieser Zeit können Sie
gerne telefonisch mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Präsidentin KiVo: Ursula Mosimann	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Wir gratulieren

Heidi Lüthi-Widmer, Obergaden 157, Wald AR, recht herz-
lich zu ihrem **96. Geburtstag**, den sie am 31. März 2012
feiern darf und **Josefina Bamert-Rüegg**, Grund 129, Wald
AR, zur ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 27. März 2012
feiern darf.

Der Gemeinderat Wald wünscht den Beiden für die Zukunft
alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Projektunterricht

In den dritten Klassen der Sekundarschule wird seit einigen Jahren sogenannter „Projektunterricht“ durchgeführt. Eine Hauptarbeit besteht darin, im Team in Eigenregie ein Produkt herzustellen oder einen Anlass durchzuführen.

Ende Januar konnten viele gelungene Produkte dieser Gruppenarbeiten bewundert werden. Pocket-Einachser, umgebaute Hütten, eine nachgebaute Golden Gate Bridge, Webseiten zum Thema Sucht, ein Kochkurs oder ein Go-Kart zählten zu der Vielzahl von gelungenen Arbeiten.

Der Projektunterricht fördert das eigenständige, selbstorientierte und sinnvoll geplante Arbeiten und Lernen, entwickelt die Fähigkeit zur Teamarbeit und hilft Fortschritte beim Moderieren und Präsentieren zu erzielen.

Es ist erstaunlich und sehr erfreulich, mit wie viel Elan und Ausdauer die Gruppen den oft riesigen Aufwand angehen und alle die unerwarteten Probleme und Schwierigkeiten meistern. Umso grösser aber sind Freude und Stolz über ein gelungenes Projekt. Im Folgenden berichten 2 Schülergruppen von ihren Erfahrungen.

Gruppenprojekt Go-Kart 3.Sek.

Wir suchten ein Projekt, das unser mechanisches Wissen forderte. Da kamen wir auf die Idee, dass Thomas noch zuhause auf dem Stallboden einen auseinander geschraubten defekten Go-Kart hat, der seit vielen Jahren herum stand. Wir machten uns Gedanken, ob wir es wohl schaffen könnten, das Gefährt wieder in Gang zu bringen.

Es gab schon Probleme den Go-Kart herunter zunehmen und in die Werkstatt zu befördern. Thomas und Manuel mussten ihn tragen, weil ein Radlager defekt war und wir ihn nicht stossen konnten. Erst als wir ihn vom Staub befreit hatten sahen wir die vielen Mängel. Wir liessen uns das Projekt nochmals genau durch den Kopf gehen und überlegten, ob wir es ohne Hilfe von Erwachsenen schaffen würden.

Die Idee am Go-Kart zu arbeiten war früher schon mal da. Wir hatten damals nicht erwartet, dass wir einmal während der Schulzeit ein solches Projekt durchführen könnten, das uns soviel Spass macht. Obschon wir die vielen Mängel nicht erwartet hatten, waren wir mit dem Projekt sofort Feuer und Flamme.

Von Manuel Bänziger, Thomas Sturzenegger und Benjamin Höhener

Gruppenprojekt: Back- und Kochnachmittag mit den Primarschülern

Wie kamen wir auf dieses Thema

Jemand von uns möchte eine Kochlehre absolvieren und die anderen zwei sind Hobbyköche, alle arbeiten gerne mit kleinen Kindern zusammen. Dann dachten wir, wir könnten doch einen Kinderkochkurs machen. Da zwei von uns auch noch Jugileiter sind, wollten wir das Projekt mit kleinen Kindern durchführen und fragten in der Primarschule Niedern in Trogen eine Klasse an.

Wie war der Nachmittag für uns?

Für uns war es ein erfolgreicher Nachmittag. Wir konnten viel profitieren. Nun wissen wir besser, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Wir haben gelernt, wie wir uns für ein so grosses Projekt vorbereiten müssen. Zudem haben wir gemerkt, dass Planung und Ablauf zu machen sehr wichtig ist für das Gelingen eines Projektes.

Was mussten wir alles erledigen um den Kochkurs durchzuführen

Wir mussten alles zuerst planen und besprechen wie wir vorgehen wollten und was wir kochen möchten. Wir mussten alles genau planen und mit der Primarlehrerin Frau Etter, mit der Hauswirtschaftslehrerin Frau Nef und mit unserem Projektlehrer Herr Messmer besprechen und eine schriftliche Planung abgeben, damit wir so etwas durchführen durften. Zudem mussten wir alle Rezepte und Mengen heraus schreiben. Drei Tage vorher gingen wir alles einkaufen.

Die Kinder hatten viel Freude daran, mit uns Brötchen und Guetzi zu backen und einen Fruchtsalat für den Znüni am nächsten Tag vorzubereiten.

Martin Frehner, Stefan Breitenmoser, Sivathasan Visvalingam

Ausflug ins Figurentheater St.Gallen

eine Bildergeschichte
von den Kindergärtlern und der 1. Klasse

Wir fahren mit dem Postauto

Wir fahren mit dem Trogenerbähnli

Wir sind im Figurentheater

**Das Stück "Xaver und Wastl"
gefällt uns gut**

Sie feiern alle ein Fest...

**...und wir fahren mit dem Schulbus
zurück nach Wald**

Wald, im März 2012

Spende Blut Rette Leben

Der Samariterverein Wald führt jedes Jahr in der Gemeinde eine Blutspendeaktion durch, zusammen mit dem Blutspendedienst des Spitals Heiden. Für Ihre regelmässige Teilnahme möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich bedanken.

Leider haben die Spenderzahlen in den vergangenen Jahren stetig abgenommen und der Aufwand für den Verein wird zu gross. Daher hat der Samariterverein Wald zusammen mit dem Blutspendedienst beschlossen, das Blutspenden in Zukunft im Spital Heiden durchzuführen.

Das erste gemeinsame Blutspenden findet am

Mittwoch den 28. März

statt.

Von 17.00 – 20.00 Uhr kann in den Räumen der Physiotherapie Blut gespendet werden.

Um Ihnen, geschätzte Damen und Herren, das Blutspenden zu ermöglichen stellt Ihnen der Samariterverein Wald einen Transportdienst nach Heiden zur Verfügung.

Der erste Transport fährt um 17.30 Uhr, der zweite um 19.00 Uhr ab MZA Wald. Auch der Rücktransport ist gewährleistet. Falls Sie von diesem Transport Gebrauch machen möchten oder die Zeiten für Sie nicht möglich sind, melden Sie sich bitte unter folgender Telefonnummer:

Gallus Seitz
Privat 071 877 27 79
Geschäft 071 898 61 80

Wir vom Samariterverein Wald und Blutspendedienst würden uns freuen Sie in Heiden begrüßen zu dürfen.

Denken Sie daran, geschätzte Damen und Herren:

Mit keiner Maschine kann man menschliches Blut herstellen. Blut können allein Sie uns spenden.

Freundliche Grüsse

Samariterverein Wald

Landfrauenverein Wald AR

Ketten aus Glasperlen

Frau Koller aus Speicher fertigt mit uns modernen, schicken Glasperlen-Schmuck an. Ob ihr eine Kette, Armband, Ohrenringe macht ist euch überlassen.

Es entstehen sicher kostbare Einzelstücke!

Wann: Dienstag, 27. März 2012
Wo: Pausenhalle, Schulhaus Wald
Beginn: 19.30 Uhr in der Schule
Kosten: Fr. 10.—plus Verbrauchsmaterial
Mitnehmen: Wenn ihr habt, eine Schmuckzange
Anmelden: bis Freitag, 23. März bei
Heidi Frischknecht (071 877 28 06)
oder Heidi Gähler (071 888 38 32)

Voranzeige

Frühlingsversammlung
Dienstag, 24. April 2012
Restaurant Krone Wald

Velobörse beim Zentralschulhaus Speicher

Samstag, 31. März 2012 - 9.00 bis 11.30 Uhr

Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre und den vielen positiven Rückmeldungen von Familien führt der Männergartenverein Speicher diese gute Institution weiter.

Viele Fahrräder, vor allem Kindervelo's stehen in den Kellern ungenutzt herum und werden nicht mehr gebraucht. Wir möchten mit der Velobörse erreichen, dass Familien zu günstigen Konditionen zu schönen zu fahrtüchtigen Velos gelangen können.

Gesucht sind vor allem Kinder-, Schüler- und Erwachsenenvelos, aber auch Sport- und Freizeitbikes. Auch Zubehör wie Veloanhänger, Kinderanhänger etc. sind herzlich willkommen.

Am Freitag, 30. März von 17.30 bis 18.30 und am Samstag 31. März von 08.00 bis 09.00 werden die Velos angenommen. Am Samstag ab 09.00 Uhr beginnt der Verkauf.

Die Auszahlung resp. Rückgabe erfolgt von 11.30 bis 12.00 Uhr. Der Preis wird vom Besitzer bestimmt, der MTV übernimmt den Verkauf. Für diese Dienstleistung wird eine kleine Provision erhoben. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktperson: Martin Krüsi 071 / 344 45 54

Wir freuen uns auf viele schöne attraktive Angebote und eine grosse Teilnahme.

Männergartenverein Speicher

Auszeichnungen für Malva Unseld und Martina Frommenwiler!

Gute Leistungen zeigten Malva Unseld und Martina Frommenwiler beide für die Geräteriege Rehetobel startend.

Malva Unseld im K5 startend zeigte eine gute aber nicht fehlerfreie Leistung, kein Fehler, aber die ganz grossen Knaller fehlten. Am Boden eine gelungene Übung, die mit 9,10 benotet wurde. Am Schluss klassierte sich Malva im Rang 4 mit Auszeichnung!

Rang 4 und Auszeichnung für Martina Frommenwiler!

Ebenfalls einen guten, aber keinen fehlerfreien Wettkampf zeigte Martina im K4. Am Boden der erste Dämpfer, dann aber eine gewaltige Steigerung an den anderen Geräten. Martina platzierte sich ebenfalls auf den vierten Schlussrang mit Auszeichnung.

Kein Aprilscherz

Am Samstag, 24. März 2012 halten die Brassband MG Trogen in der Nideren-Turnhalle ihren traditionellen Unterhaltungsabend ab. Auf Bitte der aktiven ehemaligen Wälder-Musikantinnen und Musikanter wird die MG Trogen am **Sonntag, 1. April 2012 in der MZA Wald** einen Unterhaltungsnachmittag durchführen. Für Getränke, Verpflegung und gute Unterhaltung ist gesorgt.

Die Wälder Musikantinnen und Musikanter und ihre Trogner Kolleginnen und Kollegen hoffen auf einen zahlreichen Besuch an beiden Unterhaltungstagen und wünschen Jung und Alt eine tolle Unterhaltungsshow.

MUSIKGESELLSCHAFT TROGEN

Unterhaltung 100 Jahre Ohrwürmer

Samstag, 24. März 2012, 20.00 Uhr
Turnhalle Nideren Trogen
Türöffnung 19.00 Uhr
Eintritt Fr. 7.00; Saalabzeichen (oblig.) Fr. 8.00
Tanz mit „D'Moschtinder“

Sonntag, 1. April 2012, 14.00 Uhr
Mehrzweckgebäude Wald
Türöffnung 13.00 Uhr
Eintritt Fr. 7.00 (Kinder Fr. 5.00)

Reservationen bei Familie Haag, Tel. 071 222 22 73

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April. Rosental. Das Kino.

So 1.4. 15:00 Die Muppets Die Puppen tanzen wieder: Drehbuchautor und Hauptdarsteller Jason Segel haucht den berühmtesten Puppen der Welt neues Leben ein. Eine charmante und schwungvolle Hymne auf Kermit & Co., die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ans Herz geht. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

So 1.4. 19:15 The Descendants Matt (George Clooney) kommt kaum darüber hinweg, dass seine Frau nach einem Unfall im Koma liegt. Doch das ist erst der Anfang. Ein brillant gefilmtes und überzeugend gespieltes Familiendrama. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Di 3.4. 20:15 Intouchables Philippe und Diss könnten nicht unterschiedlicher sein. Hier der elegante Adlige, der nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der junge, afrikanische Lebenskünstler, der zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Karfreitag: Fr 6.4. 20:15 Mama Africa Mika Kaurismäkis Hommage an die weltbekannte südafrikanische Sängerin Miriam Makeba, die die Hoffnung und die Stimme Afrikas verkörperte, Musiker in aller Welt inspirierte und das Publikum begeisterte. **Ab 12 Jahren – Ov/d**

Sa 7.4. 17:15 Ruf der Wale Nichts passiert jemals im Norden von Alaska. Als aber eine Familie von Gräuwalen vom schnell wachsenden Eis eingeschlossen wird, ist Menschlichkeit gefragt und Leute, die etwas bewegen können – grosses Kino, das allen zu Herzen geht (mit Drew Barrymore)! **Ab 8 Jahren – Deutsch**

Kinomol: Di 10.4. 14:15 Wildnis Schweiz Der Dokumentarfilm über die Vielfalt und Schönheit der Natur vor unserer Haustür begeistert mit spektakulären Aufnahmen. **Ab 6 Jahren – Dialekt**

Fr 13.4. 20:15 Extrem laut & unglaublich nah Vor dem Hintergrund der tragischen Ereignisse vom 11.09.2001 erzählt die Verfilmung des Romans von J.F. Foer, wie ein kleiner Junge mit der Kraft der Liebe den traurigen Verlust seines Vaters bewältigt. Eindrückliches Werk mit Tom Hanks und Sandra Bullock. **Ab 12 J.n – Deutsch**

Cinéclub: Mi 18.4. 20:15 Io sono l'amore Die schwerreiche Mailänder Industriellenfamilie der Recchi hat im Interieur ihrer Villa ein Spiegelbild: Perfekt gestylt, reich, kalt. Aber dieses Umfeld zeigt deutliche Risse. Filmkunst aus Italien. **Ab 16 Jahren – I/d/f**

Fr 20.4. 20:15 Für immer Liebe Paige und Leo sind frisch verheiratet und schwer verliebt. Durch einen Unfall verliert Paige ihr Gedächtnis und kann sich nicht mehr an ihre Liebe zu Leo erinnern. Doch der möchte seine Liebste zurück und lässt nichts unversucht, ihr Herz von Neuem zu erobern! **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 21.4. 20:15 Eine wen iig – Dällebach Kari Der Film erzählt die Geschichte von einer Liebe, die nicht sein darf und einem alten Mann, der voller Wehmut auf sein Leben zurückblickt: Stoff für ein grosses Drama. Nils Althaus, Carla Juri und Hanspeter Müller-Drossaart in Glanzrollen. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

Kinomol: Di 24.4. 14:15 Sommervögel Paul Rinikers erster Spielfilm erzählt von der keimenden Liebe zwischen einer geistig Behinderten und einem entlassenen Sträfling. Einfühlsam gefilmte Geschichte über gesellschaftliche Grenzen. **Ab 14 Jahren – Dialekt**

Fr 27.4. 19:30 Backstage – Führung durch das Kino Rosental Wir führen Sie durch unseren Betrieb und zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. **Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–**

Kaufmann hätt's Kaufmann bringt's

Kaufmann Frischmarkt GmbH
Dorf 36
9044 Wald AR

Telefon 071 877 13 53
Telefax 071 877 34 67
wald@spar.ch

Neue Öffnungszeiten !!!

Ab 1. April 2012 gelten folgende erweiterte Öffnungszeiten:

Montag - Freitag
07.00 - 12.15 Uhr
13.30 - 19.00 Uhr

Samstag
07.00 - 16.00 Uhr

Also zögern Sie nicht, holen Sie für Ihre Liebsten frische Gipfeli ab 07.00 Uhr, oder brauchen Sie noch einen z'Nacht? Oder etwas auf den Grill? Bald sind die Tage wieder länger. Wir sind für Sie da bis 19.00 Uhr!!!

Wir wünschen einen schönen Frühlingsanfang und bis bald in Ihrem Dorfladen SPAR, im „hämeligen“ Wald!!!

Familie Kaufmann und Team

Hauptversammlung der Flurgenossenschaft Ebni - Birli

Wann: Samstag, 31. März 2012, 14.00 Uhr
Wo: Bühne Mehrzweckhalle Wald
Bemerkung: Die neuen Statuten und der Perimeter werden noch nicht zur Abstimmung vorgelegt!

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 5. April 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 2. April 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Rond om -
machen wir den Weg frei.

Besuchen Sie uns an der Gewerbeausstellung in Rehetobel vom 23. bis 25. März 2012. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüssen zu dürfen.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Rond om sRechtobler Gwerb

GEWERBE
REHETOBEL

Freitag, 23. März 2012

Ausstellung: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Festwirtschaft: 18.00 bis 23.00 Uhr

Bar: 21.00 bis 01.00 Uhr

Samstag, 24. März 2012

Ausstellung: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Festwirtschaft: 10.00 bis 22.00 Uhr

Bar: 19.00 bis 01.00 Uhr

(Achtung: Sommerzeitumstellung)

Sonntag, 25. März 2012

Ausstellung: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Festwirtschaft: 10.00 bis 18.00 Uhr

sRechtobler Gwerb rondom zwäg

Sonntagsbrunch

sehr reichhaltige Tombola

Ballonwettbewerb

**Wir schaffen
Verbindung**

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

*Frühlings
Ausstellung*

Service

Service

Motorfahrzeuge
Service

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

Samstag 31. März und Sonntag 1. April 2012
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite	190 mm	x 260 mm	= Fr. 112.-
½ Seite	190 mm	x 125 mm	oder
	93 mm	x 260 mm	= Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm	x 125 mm	= Fr. 28.-
1/8 Seite	93 mm	x 60 mm	= Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Ex.; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 23. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 29. März	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 30. März	Jugendraum geöffnet	20 – 22.30 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 31. März	HV Flurgenossenschaft Ebni-Birli	14 Uhr, Bühne MZA	FG Ebni-Birli
Sa. 31. März	HV Spitex Verein Speicher-Trogen-Wald	14.30 Uhr, Rest. Krone, Trogen	Vorstand Spitex STW
So. 01. April	Konfirmation mit anschl. Apéro	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 01. April	Unterhaltungsnachmittag MG Trogen	14 Uhr, MZA Wald	Musikgesellschaft Trogen
Fr. 06. April	Karfreitagsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 08. April	Ostergottesdienst anschl. Zmorge	6 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 09. April	Ostermontagsfeier anschl. Mittagessen in der MZA	10.10 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 13. April	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 14. April	1. Standübung	14 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Mo. 16. April	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 27. April	Bundesübung und 2. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 27. April	Kornbergerschiesen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Restaurant Pizzeria Linde

Wir suchen per sofort

Mithilfe in Küche und Service.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Tel.: 071 877 12 33 Brigitte Steffen

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist von Karfreitag, 06. April 2012 bis Freitag, 13. April 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Ab Montag, 16. April 2012 bin ich gerne wieder für Sie da.

Madeleine Kessler, Bausekretariat

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 5. April 2012

Nr. 7 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Die drei gelungenen Aufführungen des Programms **FERNWEH** des **TV Wald** sind noch in bester Erinnerung. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Kleinen und Grossen, die sich an diesem Anlass engagiert haben!

Mit der traditionellen **Ostermontagsfeier** steht schon der nächste Dorfanlass an. Die Kinder haben das Thema **FAMILIE** gewählt und sich entsprechend vorbereitet. Eine gute Gelegenheit, Bekannte und Verwandte einzuladen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

GEMEINDE WALD AR

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Ostern

Gründonnerstag, 5.4.2012:

- Normale Öffnungszeiten (bis 11.30 Uhr)

Karfreitag, 6.4.2012 – Ostermontag, 6.4.2012:

- Pikettdienst durch Karin Meier-Schmid,
Tel. P 071 888 62 39 / N 079 695 38 38

GEMEINDE WALD AR

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Signer, Lena Carla

geboren am 5. März 2012, Tochter des Signer, Willi und der Signer geb. Angehrn, Nicole, wohnhaft in Wald AR

Brunetta, Diego Viktor Giuseppe

geboren am 2. März 2012, Sohn des Brunetta, Viktor und der Brunetta, geb. Langenegger, Simone, wohnhaft in Wald AR

Wir gratulieren

Ruth Iff-Kolb, Wannen 242, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 16. April 2012 feiern darf.

Der Gemeinderat Wald wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Appenzell Ausserrhoden

Strassensperrung Gemeinde Wald

Auf Grund einer Maschineneinbringung wird folgende Kantonsstrasse für den **Fahrverkehr (auch für Anstösser) und den Viehtrieb gesperrt:**

Kantonsstrasse Nr. 16.1 Trogen – Wald
Teilstück: Dorf 24, Walser+CO.AG
Wald AR

Voraussichtliche Sperrung:

**Mittwoch, 11. April 2012, ab 07.00 Uhr
durchgehend bis ca. 18.00 Uhr**

Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Die Postautokurse werden in beiden Richtungen über Landmark – Wald umgeleitet. Die Zuganschlüsse in Trogen können nicht gewährleistet werden. Die Postauto-Haltestellen Wald Unterdorf, Grunholz, Morgenlicht, Sandegg, Bleiche und Schopfacker werden nicht bedient. Wetterbedingte Verschiebungen der Sperrtage sind möglich. Auskünfte über das definitive Datum der Strassensperrung erteilt das Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Werkhof Heiden unter Tel. 071 353 65 63. Wir danken der Bevölkerung für ihr Verständnis.

Herisau, 16. März 2012

Tiefbauamt

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Hoher Donnerstag, 5. April

19.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser,
anschliessend Agape im Foyer und Gelegenheit
zur Anbetung im Meditationsraum

Karfreitag

Kollekte: für die Christen im Heiligen Land

Freitag, 6. April

10.00 Familiengottesdienst mit Rosmarie Wiesli und
Marianne Messmer

Ostern

Kollekte: Nachbegleitung Gefangener

Samstag, 7. April

15.30 bis 16.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
20.30 Feier der Osternacht mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser, begleitet vom Gospelchor
Appenzeller Mittelland, nach dem Gottesdienst
teilen wir die Osterfreude beim Oster-*Apéro* im
Foyer

Sonntag, 8. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Feierlicher Ostergottesdienst mit Josef Manser
Musik: Erich Scheible, Querflöte
Verkauf der Osterkerze 2012
(Kinderhort)

Montag, 9. April

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser zum Oster-
montag mit Taufe

Dienstag, 10. April

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evang. Kirchgemeindehaus

2. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Caritas Lebensmittelladen St. Gallen

Samstag, 14. April

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 15. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
(Kinderhort)

Montag, 16. April

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott gebe euch erleuchtete Augen des
Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr berufen seid. Eph. 1,18

Gottesdienste

Karfreitag, 6. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Orgel- und Flötenmu-
sik, Pfarrerin Doris Engel

Ostersonntag, 8. April

6.00 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris
Engel u. Vorbereitungsgruppe, anschliessend Zmorge

Ostermontag, 9. April

10.10 Uhr Ostermontagsfeier mit Livia, Nina, Tessa, Angela
Egli, Andrea Sutter und Pfarrerin Doris Engel, Kindern und
der Jugendmusik Rehetobel, anschliessend Mittagessen in
der Mehrzweckhalle

Sonntag, 15. April

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in Trogen. 9.30 Uhr Fahr-
dienst ab Kirche Wald.

Sonntag, 22. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Günter Schnöring, mit
Gottesdienstbesuch aus Trogen

Ostergottesdienst

Sonntag, 8. April, 6.00 Uhr

Die Kirche ist noch dunkel, eine geheimnisvolle Stimmung
liegt im Raum. Geschichten aus dem Alten Testament wer-
den vorgelesen. Sie erzählen von Rettung und Bewahrung.
Die Osterkerze wird hineingetragen, das Licht scheint in der
Dunkelheit. Die Geschichte von der Auferstehung Jesus wird
gelesen, Osterlieder ertönen, Zuversicht breitet sich aus. Im
Abendmahl teilen wir Brot und Traubensaft. Anschliessend
sind alle zum Zmorge eingeladen.

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel ist vom Montag, 16. bis Sonntag 22. April in den
Ferien. Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit in dringenden
Fällen an Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel, 079 669 16 26.
Am Montag, 23. April bin ich wieder für Sie erreichbar.

Offenes Pfarramt

Während der Schulferien bitte ich Sie, Besuche mit mir
telefonisch abzumachen, da das Pfarramt am Dienstag-
nachmittag nicht besetzt ist.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
Präsidentin KiVo, Ursula Mosimann 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer, Hans Sprecher 071 877 23 74
stv. Messmerin/Fahrdienst, Therese Pecnik 071 877 21 14

Ostermontagsfeier

„Meine Familie“- Nina, Tessa und Livia und verschiedene Kinder aus Wald haben sich zusammen mit Angela Egli und Andrea Sutter dazu Gedanken gemacht und eine Darbietung für die Ostermontagsfeier vorbereitet. **Treffpunkt** ist am **Ostermontag um 10.00 Uhr auf dem Pausenplatz** der Primarschule Wald. Um 10.10 Uhr wird sich der Umzug in Richtung Kirche in Bewegung setzen. Der Umzug wird von der Jugendmusik Rehetobel begleitet. In der Kirche führt Pfarrerin Doris Engel Amara durch die Feier, die Jugendmusik spielt auf und man darf gespannt sein auf den Beitrag der Schüler und Schülerinnen. Anschliessend gibt es ein feines Mittagessen in der Mehrzweckhalle.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Die Kinder bei den Vorbereitungen

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Hörler Christian Schiben 249, 9044 Wald AR	Einbau Stellofen (Antikofen)	Schiben Parzelle 262, Assek. 249
Peter Arnold Ebni 409, 9044 Wald AR	Ersatz Heizung (alt Oel, neu Gas)	Ebni Parzelle 713, Assek. 409
Blatter Thomas und Sonja Vordorf 667, 9044 Wald AR	Ersatz Einraumfeuerung (Cheminée- ofen) / Sanierung Abgasanlage	Vordorf Parzelle 711, Assek. 667
Walser Walter und Helen Grundweidli 128, 9044 Wald AR	Photovoltaikanlage	Grundweidli Parzelle 356, Assek. 128
Sonderegger-Tobler Alice Ebni 112, 9044 Wald AR	Einbau Haustüre (Nordfassade) Fensterersatz (Südfassade)	Ebni Parzelle 133, Assek. 112
Wenk AG Ebni 584, 9044 Wald AR	Projektänderung/Ergänzung zu BG 2011-31 Überdachung Lagerplatz: Einbau Garagentor und Seitenwand	Ebni Parzelle 674, Assek. 714

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 06. April 2012 bis 15. April 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Für Ihr Verständnis besten Dank
Madeleine Kessler, Bausekretariat

Computer H@ndy und Co facebook und so

Stattgefunden am 1. März 2012

Am 1. März 2012 kam das Kinderschutzzentrum aus St.Gallen zu uns ins Schulhaus Wald. Clauia Hengstler und Sonja Suter kamen, um uns zu sagen, wie gefährlich das Internet sein kann.

Sind Strahlen nicht gut für den Menschen?

Aus allen Geräten, die Internet haben, kommen auch Strahlen, die nicht gut für den Menschen sind.

Spiel mit Spass

Wir machten ein Spiel in einer kleinen Gruppe. Beim Spiel mussten wir miteinander diskutieren, wie es bei uns zu Hause so läuft, ob wir ein Facebookkonto haben oder etwas Ähnliches.

Und zuletzt

Und zuletzt haben sie uns erzählt. Was bei anderen Kindern oder Erwachsenen schief gelaufen ist. Falls es bei Ihnen auch so gelaufen ist, jemand ihr Konto geknackt hat oder so dann können sie bei dem Kinderschutzzentrum in St.Gallen anrufen .Die Telefonnummer lautet 071 243 7777

Fabian Hohl

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Es ist wieder soweit. Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung um tolle, interessante Ideen für's neue Vereinsjahr zu sammeln. Auch werden noch Informationen weitergegeben, was in und um unseren Verein herum aktuell ist. Für die Unterhaltung danach ist gesorgt!

Wann: Dienstag, 24. April
Wo: Restaurant Krone Wald
Zeit: 20.00 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir wünschen euch eine schöne und frohe Ostern!

Der Gewerbeverein besucht seinen Nachbarn

Einige Gwerbler von Wald machten sich auf und besuchten am 24. März die Gewerbeausstellung in Rehetobel. Wir trafen Bekannte, knüpften neue Kontakte, führten interessante Gespräche und genossen die Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Es war ein schöner, lustiger und gelungener Nachmittag.

Nächster Termin:

5. April, Stamm im Rest. Schäfli, um 20.00 Uhr

Gewerbeverein Wald
Maria Anna Breu

Bike Treff 2012

Liebe Biker-Freunde

Und schon wieder ist es Frühling.

Wiederum führt der MSV Wald AR, unter der kundigen Führung von Goar Gähler, den Bike-Treff durch.

Alle, die Freude am Biken haben, ob Mann oder Frau, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, sind herzlich eingeladen, vom 12. April 2012 an, jeden Donnerstag um 19.00h ab dem Schulhausplatz Wald AR, eine gemeinsame tolle Bike-Tour zu fahren.

Je nach stärken der anwesenden Fahrerinnen und Fahrern wird Goar die Route festlegen und Gruppen nach Stärkeklassen bilden.

Bei Fragen gibt Goar Gähler gerne Auskunft.

Tel. Pr: 071 / 877 16 33

Natel: 079 / 265 64 67

Unterhaltung mit dem Seniorenchörli Rorschach

Leitung: Rosy Zeiter

Am 17. April 2012

um

14.30 Uhr

im

Altersheim Obergaden

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.

Unkostenbeitrag: 5.00 Fr.

**Für Fahrdienste können Sie sich im
Obergaden anmelden. 071 877 12 34**

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
19. April 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag,**
16. April 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

FERNWEH – Rund um die Welt Abendunterhaltung TV Wald

Sechs Jahre ist es her, seit der TV Wald das letzte Mal eine Unterhaltung durchführte.

Am 9. und 10. März war es nach unzähligen Vorbereitungsstunden und Trainings endlich wieder soweit; der TV Wald lud zu einer Weltreise ein.

Die Fluggäste wurden ab 18:30 Uhr beim Check-in vom Bodenpersonal und dem Piloten selbst in Empfang genommen und zu ihren jeweiligen Plätzen begleitet. Auch Last-Minute Plätze wurden zahlreich gebucht. Im Flugzeug kümmerten sich Stewardessen und Stewards um das leibliche Wohl der Gäste.

Dann hiess es Abflug mit voller Besetzung. Der Pilot und seine beiden Co-Piloten hiessen ihre Fluggäste willkommen und wünschten einen angenehmen Flug. Die erste Reisedestination war Spanien. Dort angekommen begrüsst die Funky Dance Class die Reisenden mit einer feurigen Tanzeinlage und sogar die zwei kleinsten Spanier bewiesen ihre Leidenschaft für den Tango.

Danach ging der Flug in nördlichere Gefilde, nach Norwegen. Hier beobachteten die Touristen während eines kurzen Aufenthalts, wie sich die Wikinger des KITU vor dem fürchterlichen Hägar in Sicherheit bringen mussten.

Dann hiess es aber wieder einsteigen und anschnallen. Mit vollgetanktem Flugzeug ging es weiter nach Indien. In diesem Land durfte natürlich ein Besuch des berühmten Taj Mahal nicht fehlen. Vor dieser grossartigen Kulisse wurde gerade ein akrobatischer Auftritt des Geräteturnen aufgeführt, es kam sogar so weit, dass kleine Engel an den Schaukelringen hin und her flogen. Doch kurz danach wurden sämtliche Reisenden wieder aus dem Staunen herausgerissen und erneut von den drei charmanten Piloten ins Flugzeug verfrachtet. Nächster Halt – Madagaskar.

Nach einer sauberen Landung auf der kleinen Insel begaben sich alle Passagiere auf eine Tour in den Dschungel. Ziemlich schnell war die Lemurenbande der grossen Jugi aufgespürt, jedoch musste mit Schrecken angesehen werden, wie diese gefangen genommen wurden. Die flinken, wendigen Tierchen konnten sich aber wieder befreien und nachdem ein mitreissender Freudentanz aufgeführt wurde, begaben sich alle Reisenden wieder beruhigt zurück zum Flugzeug.

Die Reise ging nun an einen sehr bekannten Urlaubsort, nach Hawaii. Hier durften die Tanzschritte und Hüftschwünge

der traditionell mit Blumenketten geschmückten kleinen Mädchenriege bewundert werden. Nachdem sich auch der tolpatschige Co-Pilot endlich aus dem Liegestuhl befreien konnte, wurden die Flugzeugturbinen erneut gestartet und das Flugzeug hob ab und steuerte direkt die nächste Destination an. Nach dem Aussteigen war den meisten ein wenig Bange, standen da doch Samuraikämpfer in drohender Pose. Schnell wurde klar, man war in Japan gelandet, die Samurai entpuppten sich denn auch nicht nur als gute Tänzer,

sondern auch als vorzügliche Schaukelringturner der Sektion.

Die folgende Flugstrecke war ziemlich lang, deshalb entschied man sich, hier einen Zwischenhalt zu machen. Die kulinarischen Wünsche sämtlicher Fluggäste erfüllte das Küchenteam des Männersportverein. Währenddessen holten sich viele Reisende im Tombola-Duty-free-Shop das eine oder andere Souvenir.

Fortsetzung

Nachdem sich der Pilot versichert hatte, dass alle gut gepflegt worden waren, gab er das nächste Reiseziel als den Strand von Miami bekannt. Kaum hatte man die Sonnenbrille aufgesetzt, erblickte man hier die ersten American Girls des DTV und schaute man bis aufs Meer hinaus, entdeckte man sogar muskelbe- packte Surfer, die waghalsige Manöver vollführten. Direkt weiter ging es dann in den Wilden Westen. Kaum ausgestiegen, war man inmitten von Cowboys der kleinen Jugi, die unter anderem ihre Künste am Barren vorführten. Man hätte sich kaum gewun- dert, wäre plötzlich Lucky Luke noch vorbeigeritten. In Amerika darf natürlich auch das Shopping nicht fehlen und so entdeckte man in den Städten sogar HipHop-Tänzer der Funky Dance Class.

Nun aber genug Stadt, der Flug führte weiter nach Schottland, mitten in die grünen Highlands. Hier konnte man die besten Erinnerungsfotos schiessen, gab es doch starke Männer zu bewundern; sei es beim Tragen von ganzen Holz- stämmen, bei traditionellen Tänzen oder bei der Luftakrobatik.

Nach einem kurzen Flug hiess es dann willkommen in Irland, wo es etwas ganz Besonderes zu bestaunen gab: mysti- sche Elfen flogen an den Schaukelringen zu den Klängen des gemischten Chors von Wald durch die Lüfte.

Nach so vielen tollen Eindrücken der Völker und Gegenden der verschiedenen Länder ging es nun wieder zurück in die Heimat. Die drei witzigen und charmanten Piloten brachten ihre Maschine und deren Insassen sicher zum heimischen Flughafen zurück. Zuhause in Wald angekommen überraschte ein Zürcher Rapper das Publikum mit seinem Auftritt und stellte dabei den neuen Trainer des Turnvereins auf urchig-moderne Art vor.

Nach all diesen Reises Strapazen konnten sich die Gäste, trotz Jetlag, in der Appenzeller Kaffestube der Frauenriege und Volleyball, in der Festwirtschaft mit der Lifemusik von DJ Carlo oder in der hawaiianischen Bar noch weiter vergnügen.

So lange vorbereitet, so viel geprobt, so schnell vorbei!

Nach vielen Jahren durfte der TV wieder eine erfolgreiche Abendunterhaltung durchführen.

Die unzähligen tollen Augenblicke werden uns, und hoffentlich auch unseren Zuschauern, noch lange in guter Erinne- rung bleiben.

Wir danken dem Publikum, dass so zahlreich erschienen ist und so fleissig geklatscht, gestaunt und gelacht hat. Ein weiterer Dank geht an all unsere grosszügigen Tombolasponsoren, die es uns ermöglicht haben, den Lösligewinnern kleine und grosse Freuden zu machen. Ein grosser Dank geht auch an die Firmen Walser AG in Wald und Kobler Trans- porte in Gossau, die uns finanziell beim Kauf des neuen TV-Trainers unter die Arme gegriffen haben.

Ausserdem möchten wir hier noch einmal dem Männersportverein, der Frauenriege/Volleyball, dem gemischten Chor, unseren Piloten, die uns durchs Programm führten und vor allem allen Leitern und kreativen Köpfe hinter den Num- mern ein Lob und einen Dank aussprechen! Es sind dies:

Pilot und Co-Piloten

KITU

Kleine Jugi

Grosse Jugi

Mädchenriege

Funky Dance Class

Geräteturnen

Schaukelringsektion und Chor

Schaukelringsektion

DTV

TV

Gallus Seitz, Max Höhener, Pascal Démarais

Heidi Gähler

Luzia Züst, Juri Schmid, Raphael Bänziger

Brigitte Graf, Roman Heeb, Damian Bänziger

Andrea und Martin Frehner

Alissa Schläpfer, Simi Brunetta

Nicole Widmer, Alissa Schläpfer

Nicole Widmer, Renato Giezendanner, Jürg Surber

Mathias Sprecher

Brigitte Graf, Monika Frei, Alissa Schläpfer

Marco Steffen, Alissa Schläpfer

Herzlichen Dank!

Das Organisationskomitee

Sie träumen vom Eigenheim? Wir sorgen für das solide Fundament.

Verwirklichen auch Sie Ihren Traum vom Eigenheim mit einem fairen und verlässlichen Partner. Wir beraten Sie persönlich und sorgen für eine nachhaltige Finanzierung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Reden Sie am besten heute noch mit uns.

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
 Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via
Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 • E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

AüB-Wirtschaftsnews

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch

„Das AüB muss seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale werfen“

Peter Eisenhut aus Reute ist als Managing Partner der Ecolpol AG ein Experte für Standort-Analysen. Im Interview erzählt er, welche Chancen das AüB als Wirtschaftsstandort und Wohnregion hat.

Wie wirkt sich die momentane wirtschaftliche Grosswetterlage, geprägt vor allem von der Franken-Stärke, auf den Wirtschaftsstandort AüB mit teilweise hochspezialisierten Betrieben aus?

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die Situation v.a. für exportorientierte Unternehmen am Wirtschaftsstandort AüB schwierig. Gerade hochspezialisierte Unternehmen, die sich durch Innovationskraft, Qualität und Exzellenz auszeichnen, haben aber vergleichsweise gute Chancen, die konjunkturellen Turbulenzen einigermaßen ungeschoren zu überstehen. Wenn es gelingt, sich aus der Masse der Konkurrenten herauszuheben und eine gewisse Alleinstellung zu erreichen, wird man für den Kunden unentbehrlich.

Immer mehr Schweizer Firmen kündigen an, ihren Produktionsstandort in den Euro-Raum verlegen zu wollen und begründen dies mit der momentanen Frankenstärke. Mit welchen Standortfaktoren kann eine Region wie das AüB punkten, um einen solchen Nachteil auszugleichen?

Die Region kann als attraktiver Standort für Unternehmen z.B. mit einem günstigen Kostenumfeld (tiefe Steuern und Immobilienpreise, Lohnniveau) punkten. Aber wie schon angesprochen wird der Zwang zu Innovationen, zu Spezialitäten und Nischenprodukten, die nur schwer kopiert werden können, in Zukunft noch stärker zum Erfolgsfaktor als bisher. Qualitäts- und technologiegetriebene Produkte (Waren und Dienstleistungen) benötigen u.a. ein genügendes Reservoir an hochqualifizierten Arbeitskräften. Dabei den Fokus auf die Region AüB zu richten, wäre zu kleinräumig. Entscheidend ist, dass wettbewerbsstarke Unternehmen in der Agglomeration St.Gallen/Rorschach/Rheintal gehalten werden können und sich neue ansiedeln, so dass das AüB auch die Chance erhält, seine Qualitäten als Wohnort in die Waagschale zu werfen.

Eine AüB-Gemeinde nach der anderen veröffentlicht in diesen Wochen positive Jahresrechnungen für 2011. Teilweise liegen die Steuereinnahmen deutlich höher als budgetiert. Kommt die Krise am Ende im AüB gar nicht an?

Man darf sich zu Recht über die gute finanzielle Lage der Gemeinden und des Kantons freuen, aber eine Konjunkturflaute macht sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung bei den öffentlichen Finanzen bemerkbar. Erfreulich ist auch die tiefe Arbeitslosigkeit. Der starke Franken, Schuldenkrise und Warnsignale aus einigen Absatzländern sorgen allerdings dafür, dass wir uns gegenwärtig zwischen „hoffen und bangen“ bewegen.

Sie selbst wohnen in der AüB-Gemeinde Reute. Was würde aus Ihrer ganz persönlichen Sicht und Erfahrung das Appenzellerland über dem Bodensee als Wohnort noch attraktiver machen?

Notwendig ist meines Erachtens die Förderung eines Wohnungsangebotes, das sich quantitativ und qualitativ an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausrichtet. Die Einwohner im AüB schätzen eine hohe Lebensqualität, die Förderung und Erhaltung eines gesunden Lebensraums bietet dafür die beste Voraussetzung. Es ist notwendig, verkrustete Denkbarrieren im politischen und gesellschaftlichen Kontext zu überwinden, um Neues entstehen zu lassen. Dabei denke ich z.B. an die kleinräumigen politischen Strukturen und an die vorherrschende Bewahrungsmentalität.

Fragen von Christoph Wolnik

Ein noch ausführlicheres Interview mit Peter Eisenhut können Sie auf www.AüB.ch nachlesen.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.
Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch, christoph.wolnik@aueb.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 06. April	Karfreitagsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 08. April	Ostergottesdienst anschl. Zmorge	6 Uhr, Evang. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 09. April	Ostermontagsfeier anschl. Mittagessen in der MZA	10 Uhr, Pausenplatz MZA	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Fr. 13. April	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 13. April	Adonia Musical	20 Uhr, MZA	FEG Heiden
Sa. 14. April	1. Standübung	14 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Mo. 16. April	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. April	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 26. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Liebe Wäldlerinnen, liebe Wäldler

Neu werde ich ab Mai 2012 zusammen mit den Ärzten vom Mittelland den Notfalldienst sicherstellen. Das bedeutet, dass ab Mai 2012 die Gemeinden Rehetobel, Wald, Trogen, Speicher und Speicherschwendi einen neuen Dienstkreis bilden. Wie bis anhin, ist jeweils ein Arzt während einer Woche für Notfälle im Dienst. Für Sie ändert sich wenig. Im Notfall wenden Sie sich wie bis anhin an Ihren Hausarzt oder Sie wählen die Helpline 0844 55 00 55. Ist Ihr Hausarzt nicht erreichbar, dann erfahren Sie von seiner Praxis, wer Ihnen mit einem Hausbesuch oder einer Konsultation weiter helfen kann.

Meine Praxis befindet sich in Rehetobel an der St. Gallerstrasse 11, beim Gemeindezentrum. Sie erreichen mich unter 071 877 22 77.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Teddy Kaufmann

Kaufmann hätt's Kaufmann bringt's

Kaufmann Frischmarkt GmbH
Dorf 36
9044 Wald AR

Telefon 071 877 13 53
Telefax 071 877 34 67
wald@spar.ch

Zur Erinnerung

Ab sofort gelten folgende neuen Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 07.00 Uhr - 12.15 Uhr
13.30 Uhr - 19.00 Uhr

Samstag 07.00 Uhr - 16.00 Uhr

brauchen Sie noch Frisch-Fisch für den nächsten Karfreitag?

Oder benötigen Sie sonst noch etwas „Spezielles“ für Ostern?

Wir nehmen gerne Bestellungen entgegen?

Frohe Ostern wünschen
Familie Kaufmann und Team

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 19. April 2012

Nr. 8 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Ein gutes Gefühl, dass die **Ostermontagsfeier** wieder zu einem traditionellen Anlass im Wälder-Kalender geworden ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit! Allen, die sich für den schönen, uralten Wäldler Anlass wieder toll eingesetzt haben, gebührt ein herzlicher Dank.

Nach dem Studium des Kantonsmonitorings 4 von „avenir suisse“, einer liberal - marktwirtschaftlich ausgerichteten Denkfabrik, frage ich mich, ob die erlebte Ostermontagsfeier gleich wahrgenommen würde, wenn sie nicht Element einer autonomen Gemeinde, sondern ein Quartierfest in einer fusionierten Grossgemeinde wäre. In der von Lukas Rühli verfassten Studie mit dem Titel „**Gemeindeautonomie zwischen Illusion und Realität**“ wird zwar festgehalten, dass die Gemeindeautonomie ein hohes Gut der Schweiz darstellt. Ein „überkommenes Autonomieverständnis“ führe jedoch dazu, dass die tatsächliche Gemeindeautonomie kontinuierlich sinke. Nachvollziehbar, dass avenir suisse unter „tatsächlicher Gemeindeautonomie“ vor allem die Fähigkeit versteht, die Leistungen der Gemeinden für ihre Einwohnerinnen und Einwohner aus eigenen Steuermitteln zu finanzieren. Das kann aber auch anders gesehen werden. Gemeinden sind in unserem föderativ verfassten Staat politische Subjekte, die den Einwohnerinnen und Einwohnern Möglichkeiten zur Mitbestimmung und zur Identifikation mit dem staatlichen Überbau bieten und die andererseits, in unserem Falle, den Kanton Appenzell Ausserrhoden bilden. So wie sich die Eidgenossenschaft aus dem Zusammenschluss sehr verschiedener Kantone ergibt, bilden sehr unterschiedliche Gemeinden den Kanton AR. Damit aus Grossen und Kleinen, Zentralen und Peripheren, Steuerkräftigen und Steuerschwachen, etc. ein funktionierendes Ganzes entstehen und bestehen kann braucht es gute Ausgleichsregelungen. Gemessen an den europäischen Bemühungen um einen gerechten Ausgleich und dem NFA in der Schweiz, bildet der Finanzausgleich im Kanton AR eine vorbildlich gute Lösung. Die finanzstarken Gemeinden können sich sehr tiefe Steuerfüsse und eine hohe Qualität an kommunalen Leistungen erlauben, stellen aber gewisse Mittel für den Finanzausgleich zur Verfügung. Die eher finanzschwachen Gemeinden erkaufen sich ihre politische Autonomie mit geringeren Ansprüchen und in der Regel höherer Steuerbelastung. Aber was macht denn die Wäldler Gemeindeautonomie noch aus? Oder ist sie nur noch Illusion? Ich meine, die Entscheidung darüber, ob wir noch eine

eigene Primarschule im Dorf führen wollen, wo wir die Sekundarschule führen, ob wir ein eigenes heimeliges Altersheim betreiben wollen, wie hoch die Steuern sind, ob wir uns eine eigene Wasserversorgung mit Quellwasser leisten wollen, wie und mit wem wir die Entsorgungsaufgaben lösen wollen, ob wir Gemeinderätinnen und Gemeinderäte noch persönlich kennen wollen und ob wir eine Gemeindeganzlei im Dorf verfügbar haben wollen etc. sind keine Nebensächlichkeiten, sondern das macht Autonomie aus!

Sehr besorgt bin ich, dass mit dem **neuen Finanzhaushaltsgesetz** unsere bewährte Finanzpolitik nicht mehr weitergeführt werden kann. Über Jahre haben wir uns sehr angestrengt, Investitionen im Verwaltungsvermögen möglichst rasch abzuschreiben, um künftigen Abschreibungsbedarf und Schuldendienst zu reduzieren. Das ist uns gut gelungen und hat uns eine sehr seriöse Finanzlage mit beträchtlichem Handlungsspielraum eingetragen. Dass wir künftig Investitionen nur noch auf die Nutzungsdauer werden abschreiben dürfen, wird beim Kanton und den Gemeinden zu einem gefährlichen Anstieg der Verschuldung führen. Hätten wir in den letzten zwölf Jahren in Wald nicht über 3.5 Millionen Franken ausserordentlich abgeschrieben, so hätten wir die Rechnung 2011 bereits mit einem Defizit abgeschlossen. Wir können es uns in Wald nicht leisten, zu „Abzahlungskäufern“ zu werden, denn die Raten und Zinsen werden unsere künftigen Rechnungen so stark belasten, dass unsere Gemeindeautonomie real gefährdet wird. Um unsere Gemeindeautonomie zu erhalten, werde ich als Finanzverantwortlicher mit allen verfügbaren Kräften gegen das vorliegende neue Finanzhaushaltsgesetz kämpfen und ich hoffe dabei auf die Unterstützung der Wäldlerinnen und Wäldler.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Altpapiersammlung

Donnerstag, 3. Mai 2012, ab 8.00 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Bitte Altpapier gut gebündelt nach Papier und Karton getrennt bereitstellen. Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 3. Mai 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 30. April 2012, 7 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei. Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss ausnahmsweise auf **7 Uhr** vorverlegt wird.

Handänderungen Januar – März 2012

Bänziger Max, Wald (Erwerb 18.02.1983) an Beeler Josef Ignatius Albert, Niederuzwil und Beeler Heidi Aghata, Niederuzwil, zu je ½ Miteigentum, 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 2, 695 m ² Grundstückfläche, Unterdorf, Liegenschaft Nr. 593, 504 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 333, Ochsenwees, und 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 632, 119 m ² Grundstückfläche, Unterdorf
Evangelische Kirchgemeinde Wald (Erwerb 16.12.1986) an Einwohnergemeinde Wald AR, Liegenschaft Nr. 712, 1'096 m ² Grundstückfläche, Dorf
Niederer Stefan, St. Gallen (Erwerb 30.12.2005) an Niederer Amina, Wald, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 731, 505 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 670, Dorf
Nagel Walter, Trogen (Erwerb 04.09.1967) an Seiterle Herbert Alfred, Zollikerberg, Liegenschaft Nr. 291, 2'378 m ² Grundstückfläche, Strebel
Seiler Harold, Rapperswil (Erwerb 15.05.1986) an Seiler Theresia, Heiden, Liegenschaft Nr. 141, 20'777 m ² Grundstückfläche, Tanneweidli, und Liegenschaft Nr. 743, 2'510 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 115, Tanneweidli
Baumann Andreas, Wald (Erwerb 22.02.1985, 11.11.2003) an Raschle Georgette, Urnäsch, Liegenschaft Nr. 603, 1'149 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 214, Garagengebäude Nr. 496, Büchler
Niederer Amina, Wald (Erwerb 30.12.2005, 18.01.2012) an Hürlimann Alfred, Gossau und Hürlimann Helene Elisabeth, Gossau, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 731, 505 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 670, Dorf
Brunner Hans, Richterswil (Erwerb 08.10.1969) an Walti Hans, Oberägeri und Walti Regula Beatrice, Oberägeri, zu je ½ Miteigentum, 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 2, 695 m ² Grundstückfläche, Unterdorf, Liegenschaft Nr. 590, 481 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 318, Unterdorf, 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 632, 119 m ² Grundstückfläche, Unterdorf, und Selbständiges dauerndes Recht Nr. 2003, Baurecht für eine Garage Nr. 342, Unterdorf
Dürst Marcel, Rickenbach b. Winterthur (Erwerb 10.06.1971, 11.08.1982) an Fröse Harry, Rüthi SG, 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 2, 695 m ² Grundstückfläche, Unterdorf, Liegenschaft Nr. 581, 682 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 311, Betriebsgebäude Nr. 339, Unterdorf, 1/12 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 632, 119 m ² Grundstückfläche, Unterdorf, und Selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2004, Baurecht für eine Garage Nr. 343, Unterdorf
Waldegg Immobilien GmbH, in Walzenhausen (Erwerb 11.03.2011) an Huber Stephan Karl, Appenzell und Huber Jacqueline Erika, Appenzell, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 190, 164 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 75, Höfli
Meier Lydia, Wald (Erwerb 28.05.1984) an Frei Ruth, Wald, Liegenschaft Nr. 208, 180 m ² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 97, Birli
Widmann Bruno, Wolfhalden und Müller Irma, Zug, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 15.09.2005) an Hunziker Ernst Jakob, Herdern und Hunziker Doris, Herdern, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 255, Grundstückfläche 139 m ² , Wohnhaus Nr. 155, Töbeli

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

3. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Gassenküche St. Gallen

Samstag, 21. April

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 22. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser (Kinderhort)
11.00 anschliessend an den Gottesdienst laden wir alle Frauen und Männer ab dem 18. Altersjahr herzlich zur jährlichen Kirchbürgerversammlung ein.

Montag, 23. April

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 24. April

19.30 Firmweg: Vorbereitung Firmgottesdienst und Firmfest, Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 26. April

10.00 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen
19.30 Taufweg: Kirche - wer ist das? Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 27. April

09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof, Speicher
19.00 Stille Erstkommunion mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

4. Sonntag der Osterzeit

Weisser Sonntag

Kollekte: Kinderspitex Ostschweiz, Horn

Samstag, 28. April

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 29. April

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier zum Weissen Sonntag mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser; Einzug mit dem Musikverein Speicher (Kinderhort)

Montag, 30. April

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Freuet euch in Christus allezeit. Nochmals will ich es sagen: Freut euch!
Philipperbrief 4,4

Gottesdienste

Sonntag, 22. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Günter Schnöring, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 29. April

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel, anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 6. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller

Mitteilungen

Jubiläum in St.Gallen

Vor 1400 Jahren blieb Gallus in unserer Region hängen- an einem Dornbusch in der Mülenenschlucht, ganz in der Nähe wo später das Kloster St. Gallen entstand. In diesem Jahr sind viele Konzerte, Wanderungen, Ausstellungen und Ereignisse zum Jubiläum geplant. Der Auftakt findet am Wochenende vom 20.-22. April statt. Näheres finden Sie unter www.gallusjubilaem.ch. Zum Jubiläum ist ein aufschlussreicher Festführer erschienen der im Tourismusbüro St. Gallen oder auch im Pfarramt Wald erhältlich ist.

Sommerlager im Tipi

Die Kantonalkirche bietet vom 8.-12. Juli ein Sommerlager für Jugendliche der Oberstufe an. Das Lager findet in zwei grossen Tipis in Trin in der Surselva im Bündnerland statt. Ein Badeteich und gute sanitäre Anlagen sind vorhanden. Kosten: 300 Fr., Informationen und Anmeldung bis 30. April: Thomas Ortlieb, Kirchgemeinde Teufen, Tel, 079 528 80 60, thomas.ortlieb@ref-teufen.ch, Flyers liegen in der Kirche auf und sind beim Pfarramt erhältlich.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel ist bis Sonntag 22. April in den Ferien. Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit in dringenden Fällen an Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel, 079 669 16 26. Ab Montag, 23. April bin ich wieder für Sie erreichbar.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag, 24. April bleibt das Pfarramt wegen Weiterbildung geschlossen. Ab Dienstag, 1.Mai ist es wieder von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51
Präsidentin KiVo, Ursula Mosimann 071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer, Hans Sprecher 071 877 23 74
stv. Messmerin / Fahrdienst, Therese Pecnik 071 877 21 14

Kirchgemeindeversammlung vom 29.April 2012 um 10.30 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 StimmzählerInnen
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10.04.11
4. Protokoll ao Kirchgemeindeversammlung vom 13.11. 11
5. Jahresbericht der Präsidentin
6. Rechnung 2011
7. Revisorenbericht
8. Budget 2012
9. Wahl von zwei Mitgliedern in die Kirchenvorsteherschaft
davon eine Person zur Führung der Kasse (Rücktritt von Brigitte Steffen und Monika Weibel)
10. Varia und Wünsche

Herzlich Willkommen an der Versammlung

Malatelier

Malen aus Freude am Spiel mit Farben

2 freie Plätze nach den Frühlingsferien
in der

Kindermalgruppe (ab 4 J.)
(schnuppern möglich)

Ort: Malatelier im UG Kindergarten
jeden 2. Donnerstag
16.00 bis 17.30

Kosten: 25.-, inkl. Mat. und Zvieri

Info: Ruth Freund, Leitung
071 877 34 50

Berufswahl

Die vielleicht grösste Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklassen ist die Frage, in welche Richtung ihre weitere berufliche Ausbildung gehen soll. Die einen sehen ihre Zukunft in weiterführenden Schulen und haben sich dafür Aufnahmeprüfungen stellen müssen, während andere sich im freien Lehrstellenmarkt behaupten mussten. Dies ist für alle eine völlig neue Erfahrung! Im Folgenden berichten Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3sa1 und 3sa2 über ihre Erfahrungen.

Lehrstellensuche

Ich heisse Benjamin Höhener und werde dieses Jahr 17. Meine Hobbys sind: Musik hören und Sportarten ausüben. Meine Stärken sind: motiviert arbeiten, bin offen für Neues, lernwillig, ich kann gut im Team arbeiten, bin selbständig und hilfsbereit.

Ich habe in der Schule meistens die Adressen der Firmen gesucht. Zu Hause habe ich dann die Telefonnummer gesucht und angerufen. Damit ich einen Überblick über die verschiedenen Berufe erlangen konnte, ging ich verschiedene Berufe schnuppern.

Ich war als Bodenleger, Schuhorthopäde, Verkauf Elektronik und als Kaminfeger schnuppern. Ich schrieb drei Bewerbungen. Eine ging nach Trogen, eine ging nach Reute und eine ging nach Teufen. Alle drei Bewerbungen sind im Berufsfeld Kaminfeger. Wir hatten eine Berufswahlwoche. Es kamen Leute vorbei, die ihren Beruf erklärten und unsere Interessen wecken wollten. Mich sprachen diese Berufe nicht an, weil ich schon wusste, dass ich Kaminfeger werden will. Wir gingen mit der Schulklasse an die OBA in St.Gallen. Es war ein informativer Tag. Man bekam einen guten Einblick in die Berufe des schweizerischen Volkes. Meine Mutter machte mir immer Druck, so dass ich keine Zeit vergeudete. Meine Familie stand bei jeder Angelegenheit hinter mir. Frau Kirsch unterstützte mich und sagte uns die Schnuppertermine. Als ich die Bewerbungen schrieb, wusste ich schon von Anfang an, dass ich keine Absagen bekommen würde. Die Lehrmeister hatten mir immer vor dem Schnupperschluss gesagt, ob ich bei ihnen die Lehre machen könnte. Der in der Reute hatte gesagt, dass er mich gerne einstellen würde. Das Problem ist, dass er zu wenig Arbeit hat. Er wüsste erst im Dezember, ob er mich einstellen konnte. Herr Schläpfer aus Trogen wollte niemanden einstellen. Herr Schläpfer wird in Kürze pensioniert. Herr Kast in Teufen stellte mich als Kaminfeger ein. Nach den Sommerferien fange ich die Lehre in Teufen als Kaminfeger an. Das Arbeitsklima gefällt mir sehr gut. Meine Berufsschule (BZR) ist in Rorschach in der Nahe vom Coop.

Tipps: Beginne früh genug und bleibe immer dran.

Mein Berufswahlweg

Mein Name ist Martin Frehner und bin 16 Jahre alt. Nach den Sommerferien werde ich meine Lehre als Koch im Landgasthof Sternen in Bühler antreten. Schon seit ich klein war wollte ich Koch werden. In der Schule habe ich vom Berufswahlunterricht profitieren können. Wir hatten unter anderem eine Berufswahl-Sonderwoche. In dieser Woche besuchten wir an die Ostschweizer Berufs- und Bildungs-Ausstellung und ins Kantonsspital St.Gallen. Wir durften auch die Holzfachschule in Teufen besuchen. Zudem kamen auch die Schweizerische Post, Login (SBB) und ein Metallbauer in unseren Unterricht und stellten ihre Ausbildungen vor und erzählte uns von ihrem Berufsalltag.

Wir hatten auch noch zwei Schnupperwochen und zwei Schnuppertage. In der ersten Schnupperwoche war ich im Landgasthof Sternen im Bühler als Koch schnuppern, in der zweiten Woche im Aglio e Olio in Speicher, ebenfalls als Koch und zwei Tage nahm ich den Beruf des Detailhandelsverkäufers im Bereich Sportartikel bei Jäckli und Seitz in St.Gallen genauer unter die Lupe.

Ich war auch in den Schulferien mehrmals am Schnuppern. Zum Beispiel im Hotel Alpenrose Wildhaus, im Spital Heiden und in der Waldegg in Teufen, immer als Koch. Am besten am besten gefiel es mir im Landgasthof Sternen, da habe ich mich im Herbst 2011 dann auch beworben.

Ich habe früh begonnen mit Schnuppern und wusste auch früh was für einen Beruf ich lernen wollte, das erleichtert mir die Berufswahl sehr. Bei den Bewerbungen bekamen wir Hilfe und Unterstützung von unserem Klassenlehrer. Wir lernten im Unterricht, wie man eine gute Bewerbung und einen korrekten Lebenslauf schreibt.

Mein Tipp an die Lehrstellen-Suchenden ist: Beginnt früh mit Schnuppern und bewirbt euch rechtzeitig.

Lehrstellensuche

Ich wusste schon früh, in welche Berufsrichtung ich gehen will. Ich war schon in der 1. Sek. schnuppern und zwar als Landmaschinenmechaniker und es gefiel mir sehr gut. Danach wollte ich noch in einem anderen Beruf schnuppern gehen. Und da sagte mein Cousin, dass ich doch mal zu ihm kommen soll in sein Gewerbe. Und ich ging in den Herbstferien der 2. Sek. als Verkehrswegbauer schnuppern. Ich nutzte die Schnupperwochen, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Denn das Schnuppern finde ich das Wichtigste. Nur so kann man den Beruf auch beurteilen und danach sagen, ob er zu einem passt.

Natürlich sind Bewerbungen auch wichtig, erst sie ermöglichen in vielen Berufen die Chance auf die Lehrstelle.

Während des Schnupperns muss man immer Fragen stellen, wenn man mehr Informationen haben will. Man muss beweisen, dass man sich für den Beruf auch interessiert. Z.B. Wie, wo, und was fragen und zeigen, dass man immer arbeiten will.

Meine Familie und Lehrer hätten mich schon unterstützt, aber ich beanspruchte sie nicht so intensiv. Denn ich wusste, was ich werden wollte.

Ich habe noch nie eine Absage bekommen. Ich habe alle Lehrstellenangebote sehr früh bekommen, sicher auch dank des frühen Schnupperns. Wenn man sich gut anstellt beim Schnuppern, sind die Chancen besser. Ich hatte in beiden Betrieben die Lehrstelle, ich musste mich nur noch entscheiden.

Tipps: So früh wie möglich in der Berufswelt sich umschauen und sich informieren lassen, sich selber von diesem Beruf ein Bild machen. Ein paar Tage opfern in den Ferien um schnuppern zu gehen! Und nicht nur die Tage nehmen, die dir die Schule zur Verfügung stellt.

Zweimal im Finale – zweimal Zweiter

Den freien Mittwochnachmittag vor den Frühlingsferien verbrachten zwei Mannschaften der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel im Sportzentrum Herisau an der Unihockey-Schülermeisterschaft von Appenzell Ausserrhoden.

Ohne Ersatzspieler angetreten erreichten die 1. Sekler mit viel Einsatz und Können das Endspiel um den kantonalen Titel. Dabei begeisterten sie mit gekonnten Dribblings und gezielten Schüssen. Erst im Final wurden sie von der Sek Herisau gestoppt und daran gehindert am Final der Schweizer Schülermeisterschaft teilzunehmen.

Auch die 3. Sekler standen nach spielerisch und kämpferisch hervorragenden Leistungen im Finale. In einem ausgeglichenen Spiel konnten sie im Kampf um den Titel 2:0 in Führung gehen. Die Finalgegner von der BWS Herisau gaben aber nicht auf und konnten kurz vor Schluss sogar in Führung gehen. Sekunden vor Schluss konnten sich die Hinterländer aber nur noch mit einem Foul wehren. Mit einem cool und technisch perfekt ausgeführten Penalty konnte die Sek Trogen-Wald-Rehetobel ausgleichen und eine Verlängerung erzwingen, in welcher sie überlegen begann, drei hochkarätige Chancen herauspielte, aber am gegnerischen Torhüter und am Pfosten scheiterte. Ein schneller Gegenangriff der Herisauer führte schliesslich zur Entscheidung durch Golden Goal.

Trotz diesen beiden Finalniederlagen gegen die Einheimischen haben die Spieler der Sek Trogen-Wald-Rehetobel ihre Schule bestens vertreten und freuten sich im Anschluss an das Turnier nicht nur über die tollen Leistungen, sondern auch über die wohl verdienten Ferien.

Ostermontagsfeier 2012 in Wald

Wie jedes Jahr haben sich am Ostermontag gegen 10 Uhr viele Wäldler auf dem Schulhausplatz eingefunden. Kurz darauf formierte sich die Rehetobler Jugendmusik für den Marsch in Richtung Kirche. Pfarrerin Doris Engel führte abwechslungsreich durch den Gottesdienst zum Thema: mini Familie. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Rehetobler Jugendmusik begleitet. Zum Thema ‚mini Familie‘ haben sich die Schüler von Wald vorgängig Gedanken gemacht. Was ist eine Familie? Was macht eine Familie aus? Und was bedeutet mir meine Familie? Die Kinder zeigten auf Plakaten ihre Familien, viele Wäldler haben sich auf der Bühne bestimmt wieder erkannt! Dazu erzählten die Kinder Episoden aus ihrem Familienleben, oder sie erklärten, was sie an ihrer Familie besonders schätzen. Als Dank an die Familie überreichten die Kinder ihren Familienmitgliedern selbst gebastelte Ostergeschenke. Mit dem Song ‚we are family‘ tanzten die Kinder zum Schluss ihrer Präsentation durch die Kirche.

Dank dem TV Wald gab es anschliessend in der MZA wunderbares Ghackets und Hörnli mit Apfelmus und verschiedenen Kuchen zu Dessert. Die Rehetobler Jugendmusik gab ein schwungvolles Konzert zum Besten und so ging eine weitere Ostermontagsfeier ‚über die Bühne‘. We are family!
Angela Egli

Landfrauenverein Wald AR

Frühlingsversammlung

Es ist wieder soweit. Wir treffen uns zur alljährlichen Frühlingsversammlung um tolle, interessante Ideen für's neue Vereinsjahr zu sammeln. Auch werden noch Informationen weitergegeben, was in und um unseren Verein herum aktuell ist. Für die Unterhaltung danach ist gesorgt!

Wann: Dienstag, 24. April
Wo: Restaurant Krone Wald
Zeit: 20.00 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Straussenfarm

Zusammen mit Kind und Kegel besuchen wir eine Straussenfarm.

Wie alt wird ein Strauss?

Wie schnell können sie rennen?

Wie wird ein Straussenei gebrütet?

Stecken Strausse wirklich den Kopf in den Sand?

All diese Fragen und noch mehr, werden uns auf der Straussenfarm bei Familie Eberle in Mörschwil beantwortet.

Nach Schulschluss treffen wir uns in der Pausenhalle zum gemeinsamen Pic-Nic (wird von jedem selber mitgebracht) und fahren danach gemeinsam nach Mörschwil.

Wann: Mittwochnachmittag, 9. Mai
Treffpunkt: 12.00 Uhr Pausenhalle
Abfahrt: 13.00 Uhr ab Schulhausplatz
Dauer der Führung: ca. 1,5 Stunden
Kosten: pro Teilnehmer oder pro Familie ca. 10.--/12.--
Anmelden: bis Montag 7. Mai bei Yvonne Kern,
Tel: 071 877 27 53 oder bei
Heidi Frischknecht, Tel. 071 877 28 06

SPITEX Speicher-Trogen-Wald

Fusion auf guten Wegen

Am 31. März 2012 konnte im Restaurant Krone in Trogen die Präsidentin Beatrice Bättig 36 Mitglieder und einige Gäste zur 13. Hauptversammlung des Spitex-Vereins Speicher-Trogen-Wald begrüssen.

Wie schon an der letzten HV angekündigt, hat das Departement Gesundheit das Thema Spitexentwicklung und -regionalisierung angestossen, und es sind Vorarbeiten bezüglich einer Fusion von Spitexorganisationen geleistet worden. Deshalb hat im ersten Teil Frau Monika Müller-Hutter, Leiterin der Fachstelle Spitexaufsicht und -beratung des Departements Gesundheit, nochmals über die Beweggründe für eine Fusion und die geleisteten Vorarbeiten informiert. Die künftigen Herausforderungen bezüglich der demografischen Entwicklung, der Aus- und Weiterbildung, der Einführung von Fallpauschalen mit frühem Spitalaustritt, der Forderung nach speziellen Diensten wie z.B. psychiatrische Pflege, der zeitlichen Ausweitung des Pflegeangebotes, usw. erfordern eine grössere Organisation. Am laufenden Projekt „Spitex Appenzellerland“ beteiligen sich die Spitexorganisationen Herisau, Schwellbrunn, Speicher, Trogen, Wald, Stein, Urnäsch und Waldstatt. An einem Workshop wurden die Eckpunkte der neuen Organisation festgelegt: Hauptsitz in Herisau (Administration), Filialen in Herisau, Speicher und Waldstatt. Wenn die Spitexvereine an den diesjährigen Hauptversammlungen einem Grundsatzentscheid zustimmen, wird ein Fusionsvertrag ausgearbeitet, welcher den Hauptversammlungen im Frühjahr 2012 vorgelegt wird. Nach einer Kaffee-Pause eröffnete die Spitex-Präsidentin die statuarischen Geschäfte. Sie berichtete unter anderem vom neuen fünften Auto, welches durch Werbeaufschriften von Erwin Eugster Transporte, Spycher Metzger Fässler, Coiffure Monia, Schreinerei Koller-Dörig, Kreuzgarage Bischof und Praximedico geschätzte Einnahmen bringen. Die Spitexleiterin S. Schäfer berichtet einmal mehr von steigenden Pflegeleistungen. 15 Vollstellen verteilen sich auf 29 Mitarbeitende. Die stetig gestiegenen Mahlzeitenbestellungen erfordern nun für Speicher/Trogen täglich zwei Fahrer. Vergangenen Oktober hat nach vielen Jahren Walter Preisig seinen Fahrdienst quitiert. Seit 1998 hat er rund 10'900 Mahlzeiten verteilt. Zum Glück konnte das Fahrerteam Krüsi/Köpfli mit Frau Rupf und den Herren Tribelhorn, Scheuss und Studerus ergänzt werden. In Wald fahren die Herren Mathis, Rittmeyer und Lanker. Auch in der Erfolgsrechnung erhöhten sich Aufwand und Ertrag. Seit 2010 beträgt der Personalaufwand mehr als 1 Mio. Fr.

Dem Grundsatzentscheid zum Zusammenschluss der Spitexvereine Herisau, Schwellbrunn, Speicher-Trogen-Wald, Stein, Urnäsch und Waldstatt, sowie der Ausarbeitung eines Fusionsvertrages stimmte die Versammlung einstimmig zu. Mit einem herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen, den Vorstand und die Vereinsmitglieder schloss die Präsidentin die Versammlung.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

Liebi Wäldler

Ab Juli 2012 übernehme ich das „Seeli“. Es ist der Familie Aebi sehr daran gelegen, dass das Seeli auch in Zukunft ein wunderschönes Fleckchen Erde bleibt, wo man sich trifft und gemütliche Stunden verbringt.

Die ältere Generation kennt mich eventuell noch, die Jüngere nicht mehr, da ich doch schon über 20 Jahren nicht mehr in Wald bin. Im 1976 zogen wir von Zürich nach Wald. Im 1990 schloss ich die Handelsmittelschule in Trogen ab und arbeitete drei Jahre auf dem Beruf, was mir jedoch nie so richtig zugesagt hat.

Mein Bruder übernahm im `94 den „Schlüssel“ in Altstätten, wo ich während einigen Monaten an Wochenenden aushalf. Dies machte mir unheimlich Spass und nach kurzer Zeit entschloss ich mich, die Branche zu wechseln. Während den 8 Jahren Anstellungszeit bei meinem Bruder, arbeitete ich im Service, Küche, Einkauf und Administration, was mir auf meinem weiteren Berufsweg sehr geholfen hat. Im 2002 übernahm ich den „Schlüssel“ auf eigene Faust und führte ihn für weitere viereinhalb Jahre.

Nach 12 Jahren Schlüssel kündigte ich meiner Heimat und reiste nach Shanghai, wo ein Sommerjob bei der Geschäftspartnerin meines Bruders auf mich wartete. Nach einem halben Jahr angestellt als Restaurant Manager erbot sich die einmalige Gelegenheit, selber ein Restaurant zu übernehmen. In kurzer Zeit etablierten wir uns in der riesigen Stadt und durften eine gemischte Stammkundschaft begrüßen, dies mit der Hilfe eines grossartigen 15-köpfigen Teams.

Bevor ich vor zwei Jahren zurück in die Schweiz kam verkaufte ich das Restaurant und das Konzept in Shanghai an eine sehr gute Freundin, die es auch weiterhin erfolgreich führt. Während den Monaten in der Schweiz half ich meinem Bruder bei der Eröffnung seines neuen Restaurants, dem „Welldone“ in Marbach. Im Januar 2011 fing ich die Ausbildung an der Hotel- und Tourismusfachschule in Passugg an. Zwei Semester Schule und ein Semester Praktikum in Brüssel an der Rezeption habe ich bereits absolviert. Die letzten zwei Semester Schule müssen nun eine Weile warten, da das „Seeli“ für mich erste Priorität hat.

Bis bald und ich freue mich bereits jetzt schon auf Euch alle!

Pascale Aebi

**Am Samstag 30. Juni möchte ich Jung und Alt herzlich zur
Eröffnungs-Party im „Seeli“ einladen!**

Details zum Anlass werde ich noch bekanntgeben.

Bitte allfällige Anfragen per Email: amseeli-wald@hotmail.ch

NEU IN REHETOBEL!

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
2. Stock
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 – 16.00
(oder nach Vereinbarung)

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Wald
Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegenschaft, frisch renovierte Wohnungen mit Parkettbodenbeläge, Lift, moderne komfortable Küche

2 ½ Zimmer Wohnung im 2. OG
Fr. 1'005.-- inkl. HK/NK
Bezug per sofort o.n.V.

Vergünstigung für Familien und AHV- oder IV- Rentner:
Reduktion 5%/ 10% auf Mietzins
Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Redaktionsschluss für die nächste Wanze am 30. April ausnahmsweise bereits um 7 Uhr

Wir gratulieren

Lina Bänziger-Rechsteiner, Obergaden 157, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am 26. April 2012 feiern darf.
Der Gemeinderat Wald wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 7 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

musig im
hörnli

www.hoernlitrogen.ch | 071 344 23 68
restaurant offen: do/fr ab 17.00 h
sa/so ab 11.00h

Even Better

"mundart mit ausnahmen"

freitag
11. mai | 21 h

can toлга
vocal, guitar
markus inauen
piano, vocal

eintritt frei / kollekte

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 26. April	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 27. April	Bundesübung und 2. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 27. April	Kornbergerschiesen (Vorschiessen)	17 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Do. 03. Mai	Altpapiersammlung		Schule Wald
Do. 03. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 04. Mai	3. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
So. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 10. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 11. Mai	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

WALSER Holzbau

Weideststrasse 1
9450 Altstätten
Telefon 071 755 18 33
Telefax 071 750 05 68
walsersholzbau@gmx.ch
www.walsersholzbau.ch

- Umbauten
- Parkettarbeiten
- Isolationen
- Renovationen
- Treppenbau
- Sägerei

an der Rhema, Halle 1, Stand 1.17
vom 28. April bis 6. Mai 2012
Öffnungszeiten unter www.rhema.ch

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 3. Mai 2012

Nr. 9 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 24. April 12

Forum Palliative Vorderland AG

Bereits in den Jahren 2009 – 2011 hat die Gemeinde Wald das Palliative Forum mit einem jährlichen Beitrag unterstützt. Einem erneuten Beitragsgesuch für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von CHF -.21/Einwohner hat der Gemeinderat nun zugestimmt.

Projekt Haus-Analyse

Wald hatte sich Rahmen des Regierungsprogramms Bauen und Wohnen am Projekt Haus-Analyse beteiligt. Für eine weitere Periode von 2012 – 2015 hat sich der Gemeinderat für eine Unterstützung ausgesprochen.

Energierregion AÜB

Die Gemeinde Wald, welche im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammen arbeiten, hat der Projektidee „Energierregion AÜB“ zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energie-Situation und entsprechender Optimierungspotentiale in der Region bietet, wird unterstützt. Sollte der Antrag, welcher nun bis zum 30. April eingereicht werden muss, erfolgreich sein, hat sich die Gemeinde bereit erklärt, dem Verein „Energistadt“ beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Keller, Rian

geboren am 3. April 2012, Sohn des Keller, Andreas Peter und der Keller geb. Grimm, Fabienne, wohnhaft in Wald AR

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 7. Mai 2012, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

Altpapiersammlung

Donnerstag, 3. Mai 2012, ab 8.00 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Bitte Altpapier gut gebündelt nach Papier und Karton getrennt bereitstellen. Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Schule Wald

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2012

Donnerstag, 17. Mai 2012 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 18. Mai 2012:0 geschlossen

Montag, 28. Mai 2012 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier
Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 18. Mai 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 14. Mai 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in Marlies Altherr und Michael Schmucki, Birli 87, 9044 Wald AR

Eigentümer/in Michael Schmucki
Birli 87, 9044 Wald AR

Projektverfasser/in Dito Eigentümer

Baulage Birli
Parz. Nr. 797, Assek. Nr. 87

Zone Landwirtschaftszone
Landschaftsschutzzone

Bauprojekt Thermische Solaranlage

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 04. Mai 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 30. April 2012

Die Baukommission

Andreaskirche mitten im Zentrum von Gossau. Ungefähr 50 der 130 in der Bibel erwähnten Pflanzen wachsen in dem Parkgelände. (www.bibelgarten.ch). Wir werden durch eine fachkundige Person durch den Garten geführt. Anschliessend sind alle zum Vesper eingeladen. Die Kosten werden durch die Kirchgemeinde übernommen. Ankunft in Wald ca. 19 Uhr. Anmeldung bis spätestens Dienstag, 5. Juni bei Pfarrerin Doris Engel Amara, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch.

Handel mit Agrarprodukten

Fette Profite auf Kosten hungernder Menschen

Vortrag von Thomas Braunschweig, Handelsexperte bei der entwicklungs-politischen Organisation „Erklärung von Bern“. Freitag, 11. Mai, 19.30-21.45 Uhr Kirchgemeindehaus Hörli, Teufen

Organisiert von der Kantonalkirche und der Erklärung von Bern. Flyers sind beim Pfarramt und in der Kirche erhältlich.

Suchen Sie einen ruhigen Ort?

Die Kirche ist am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils mindestens von 12-16 Uhr geöffnet.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor Dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ps. 16,11

Gottesdienste

Sonntag, 6. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrer Hans Ulrich Müller

Sonntag, 13. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Auffahrt, Donnerstag 17. Mai

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe von Diego Brunetta und mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Mitteilungen

Ausflug in den Bibelgarten in Gossau

Donnerstag, 14. Juni, Abfahrt mit dem Car um 14 Uhr vorm Hecht (neben Rest. Schäfli). Der Bibelgarten liegt bei der

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

Kirchgemeindeversammlung

Rücktritte aus der Kirchenvorsteherschaft:

Brigitte Steffen Finanzen nach 11 Jahren
Monika Weibel nach 1 Jahr

Neuwahlen in die Kirchenvorsteherschaft

Barbara Roth Finanzen
1 Sitz vakant

Wir gratulieren Barbara Roth ganz herzlich zur Wahl !

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

5. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Werkheim Neuschwende, Trogen

Sonntag, 6. Mai

10.00 Wortgottesdienst mit Norbert Schneider
(Kinderhort)

Montag, 7. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. Mai

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evang. Kirchgemeindehaus

18.30 Frauechreis: Maiandacht in der Kapelle
St. Wolfgang in St. Gallen-Haggen
Treffpunkt: Parkplatz Bendlehn

Mittwoch, 9. Mai

15.00 Frauechreis: Kasperltheater
Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 10. Mai

19.30 Firmweg: Themenabend „Heiliger Geist“
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 11. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

6. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: Muttertagsopfer Pro Filia und Mütter in Not

Samstag, 12. Mai

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 13. Mai

08.30 Zmorgä vor dem Gottesdienst
10.00 Familiengottesdienst zum Muttertag mit Rosmarie
Wiesli, musikalische Begleitung: Schülerinnen und
Schüler des Buchenschulhauses, (Kinderhort)
11.00 feines Mittagessen; Spiel und Spass für alle
Kinder bis ca. 13.30 Uhr
Anmeldung für das Essen bitte bis 4. Mai 2012 an
Rosmarie Wiesli, Tel. 071 344 26 56

Montag, 14. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Christi Himmelfahrt

Kollekte: Dargebotene Hand, Telefonseelsorge

Donnerstag, 17. Mai

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli
Bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz, bei Regen
in der Kirche; Musikalische Begleitung Roland
Büchel, Hackbrett und Frédéric Fischer, Klavier.

Freitag, 18. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

Landfrauenverein Wald AR

Straussenfarm

Zusammen mit Kind und Kegel besuchen wir eine Straussenfarm.

Wie alt wird ein Strauss?

Wie schnell können sie rennen?

Wie wird ein Straussenei gebrütet?

Stecken Strausse wirklich den Kopf in den Sand?

All diese Fragen und noch mehr, werden uns auf der Straussenfarm bei Familie Eberle in Mörschwil beantwortet.

Nach Schulschluss treffen wir uns in der Pausenhalle zum gemeinsamen Pic-Nic (wird von jedem selber mitgebracht) und fahren danach gemeinsam nach Mörschwil.

Wann: Mittwochnachmittag, 9. Mai

Treffpunkt: 12.00 Uhr Pausenhalle

Abfahrt: 13.00 Uhr ab Schulhausplatz

Dauer der Führung: ca. 1,5 Stunden

Kosten: pro Teilnehmer oder pro Familie
ca. 10.--/12.--

Anmelden: bis Montag 7. Mai bei Yvonne Kern,
Tel: 071 877 27 53 oder bei
Heidi Frischknecht, 071 877 28 06

Sommergestecke

Unter der Anleitung von Karin Eugster (Blumenkeller Heiden), kreieren wir einen **dauerhaften** Tür- oder Wandschmuck. Karin stellt uns wieder viel buntes Material zur Verfügung, so dass jede Frau auf ihre „Kosten“ kommt!

Wann: Mittwoch, 30. Mai 2012

Wo: Blumenkeller Heiden

Treffpunkt: 18.45 Uhr Schulhausplatz

Kosten: Fr. 29.—pro Person (exkl. Material)

Mitnehmen: Baumschere wer hat

Anmelden: Bis Montag, 28. Mai bei Irene Hohl
Tel. 071 870 04 37 oder Heidi Frischknecht
Tel. 071 877 28 06

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Gesucht wird...

für den Jugendraum Wald
Forest 9044

Jugendliche Personen, die Interesse haben, die Aufsicht im Jugendraum, gegen Entschädigung, zu übernehmen! Im Hintergrund steht immer ein Pikett-Dienst bereit.

Wann: Jeden zweiten Freitag, während der Schulzeit;
von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Voraussetzung:
Mindestalter 18

Auch freuen wir uns über Eltern die in unserer Arbeitsgruppe mitwirken/ mitdenken möchten.

Na, Interesse geweckt?

Dann meldet Euch bei Simone Brunetta
Mobil 078 888 03 66 oder
simonebrunetta@bluewin.ch

Achtung!!!
Neue Öffnungszeiten und
Altersbeschränkung im
Jugendraum Wald

Forest 9044

Bis zu den Sommerferien ist der Jugendraum an folgenden Daten geöffnet:

4. Mai 2012

11. Mai 2012 (Poker-Night)

25. Mai 2012

8. Juni 2012

22. Juni 2012

Neu sind alle Kids ab der 5. Klasse herzlich willkommen!
Öffnungszeiten sind von 20.00 bis 22.00 Uhr
(Fragen? Simone Brunetta 078 888 03 66 oder simonebrunetta@bluewin.ch)

Wir freuen uns auf Euch, eure Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

2. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Motto: Freaky Las Vegas!
(Verkleidung ein MUSS !)

Freitag 11. Mai 2012
20.00 - 22.00 Poker Turnier

kein Bargeld-Spiel
tolle Preise zu gewinnen

Durch den Abend geführt, werdet Ihr wieder von
Mia Wallace und
Vincent Vega

Teilnehmerzahl beschränkt!
„dä Schnäller isch dä Gschwinder“
Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Anmelden bis spätestens 7. Mai 2012
unter: simonebrunetta@bluewin.ch
oder 078 888 03 66

3. Generation Käserei Messmer

Nach 25 Jahren käsen ist es an der Zeit, den Betrieb in jüngere Hände zu geben. Es freut mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass mein Sohn Philipp Messmer ab dem 1. Mai 2012 die Käserei weiterführen wird. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Treue bedanke ich mich herzlich. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in Zukunft als Kunde der Käserei erhalten bleiben.

Freundliche Grüsse

Fritz und Jolanda Messmer

Auf die neue Herausforderung, die Käserei von meinem Vater übernehmen und weiterführen zu dürfen, freue ich mich sehr. Gerne stehe auch ich Ihnen für Wünsche, Anregungen und fachliche Beratung zur Verfügung. Die Öffnungszeiten der Käserei bleiben bestehen und unser Käse wird weiterhin im SPAR erhältlich sein. Meine Partnerin ist noch berufstätig und unterstützt mich in ihrer Freizeit. Gemeinsam freuen wir uns, Sie weiterhin als Kunden bei uns begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Philipp Messmer und Eveline Peterer

Öffnungszeiten Käserei Nüret:

Mo - Sa:

07.00 - 11.30 / 17.45 - 18.45 Uhr

Sonntag während Milchannahme:

07.00 - 8.15 / 17.45 - 18.45 Uhr

Tel: 071 877 16 87

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

schmid automobile heiden ag

Hausausstellung am 5. und 6. Mai

Informieren Sie sich jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr über steuerbefreites Fahren mit dem neuen Fiat Panda, der mit drei Motorvarianten und «Start&Stop»-System lieferbar ist und lassen Sie sich den neuen, geräumigen Freemont, der auch als 4x4 erhältlich ist, vorführen.

Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch.

Bahnhofstrasse 9 · 9410 Heiden · Telefon 071 891 35 35
info@schmid-automobile.ch · www.schmid-automobile.ch

Mai. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	27.4.	19:30	Backstage Zum vorläufig letzten Mal!		
		20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari	Ab 12 Jahren	Dialekt
Sa	28.4.	17:15	Eine wen iig – Dällebach Kari	Ab 12 Jahren	Dialekt
		20:15	The Vow – Für immer Liebe	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	29.4.	15:00	The Muppets	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15	Eine wen iig – Dällebach Kari	Ab 12 Jahren	Dialekt
Di	1.5.	20:15	Messies, ein schönes Chaos	Ab 12 Jahren	Dialekt
Do	3.5.	20:15	Ficht Tanners gesticktes Universum	Ab 8 Jahren	Dialekt
Fr	4.5.	20:15	The Best Exotic Marigold Hotel	Ab 12 Jahren	E/d/f
Sa	5.5.	17:15	Messies, ein schönes Chaos	Ab 12 Jahren	Dialekt
		20:15	Das gibt Ärger	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	6.5.	15:00	Winnetou I	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Messies, ein schönes Chaos	Ab 12 Jahren	Dialekt
Di	8.5.	20:15	The Best Exotic Marigold Hotel	Ab 12 Jahren	E/d/f
Do	10.5.	18:30	Techqua Ikachi – Land – mein Leben		Vortrag und Film
Fr	11.5.	20:15	Das gibt Ärger	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	12.5.	17:15	Balkan Melodie	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	The Best Exotic Marigold Hotel	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	13.5.	15:00	Winnetou II	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Balkan Melodie	Ab 10 Jahren	Deutsch
Di	15.5.	20:15	Das gibt Ärger	Ab 12 Jahren	Deutsch
Mi	16.5.	20:15	Cinéclub: Another Year	Ab 16 Jahren	E/d/f
Do	17.5.	20:15	Ficht Tanners gesticktes Universum	Ab 8 Jahren	Dialekt
Fr	18.5.	20:15	Dreiviertelmond	Ab 8 Jahren	Deutsch
Sa	19.5.	17:15	Balkan Melodie	Ab 10 Jahren	Deutsch
		20:15	Dreiviertelmond	Ab 8 Jahren	Deutsch
So	20.5.	15:00	Winnetou III	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Dreiviertelmond	Ab 8 Jahren	Deutsch
Di	22.5. – 31.5.		Das Kino bleibt wegen der Digitalisierung geschlossen!		

Vergnüglich und informativ: Dorfrundgänge und Humor- abende im Vorderland

pd Heiden und Walzenhausen sind die Start- und Zielorte des Appenzeler Witzwanderweges. In beiden Gemeinden ist im Sommerhalbjahr 2012 Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger mit vergnüglichen Führungen in Walzenhausen und spritzigen Humorabenden in Heiden für heitere Momente.

Die Rundgänge in Walzenhausen (Strecke Bahnhof bis Kirche) finden an folgenden Sonntagen statt: 6. Mai, 10. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls freiem Eintritt an folgenden Daten statt: 9. Mai, 4. Juli, 3. August (jeweils im Kursaal-Leseraum) und 5. September (Hotel „Linde“).

DAHEIM IM HEIM

Für viele ist es eine Schreckensvorstellung, die letzte Lebenszeit in einem Heim verbringen zu müssen. Wie dankbar sind wir, dass wir zusammen mit unserer betagten Schwester und Schwägerin eine Institution kennenlernen konnten, die alten Menschen wirklich ein Daheim bietet. Wir meinen das Altersheim Obergaden im appenzellischen Wald. Wir trafen dort auf eine Umgebung, wo Dazugehören nicht nur deklamiert, sondern gelebt wird, wo man die Würde des Alters respektiert, und wo alle Bewohnerinnen und Bewohner ihren Fähigkeiten entsprechend auch einbezogen werden. Durch Musik, durchs Vorlesen, mit dem Anschauen von Fotoalben finden sie da mancherlei Anregungen. Gewiss können nie alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden, aber die Atmosphäre im Haus, wie wir sie erlebt haben, ist voller Respekt, Wertschätzung und Warmherzigkeit – genau das, was auch der mehr oder weniger pflegebedürftige Mensch ja braucht, um zu spüren: Hier bin ich daheim.

In der grossen hellen Stube wurden selbst wir Besucher jedesmal zum Kaffee eingeladen. Sogar als ein kleines Familienfest gefeiert wurde, gehörten auch wir fast selbstverständlich ein bisschen zur Heimfamilie.

Wir möchten allen Mitarbeitenden im Obergaden unseren herzlichen Dank aussprechen.

Ernestine und Walter Frei-Eisenhut
sowie Eliza Beyerle,
alle drei: Metallstr. 8 9000 St. Gallen

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-

½ Seite 190 mm x 125 mm oder

93 mm x 260 mm = Fr. 56.-

¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-

1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald

eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

AüB-Wirtschaftsnews

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
christoph.wolnik@aueb.ch, Tel. 079 882 99 13, www.AüB.ch

Zweite NRP-Umsetzungsphase in Appenzell Ausserrhoden angelaufen

Appenzell Ausserrhoden und der Bund haben die Programmvereinbarung zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik (NRP) für die zweite Umsetzungsperiode 2012 bis 2015 unterzeichnet. Dem Kanton stehen somit für Projektunterstützungen in den kommenden vier Jahren total 4 Mio. Franken für Darlehen und 1,6 Mio. Franken für a-fonds-perdu-Beiträge zur Verfügung. Die NRP verfolgt seit 2008 das Ziel, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit strukturschwächerer Regionen in der Schweiz zu steigern. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet.

Als massgebliches Kriterium gilt bei der NRP die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. So liegen denn auch die Schwerpunkte der zweiten Umsetzungsperiode in Appenzell Ausserrhoden im Bereich dieser Themenfelder. Neben neuen innovativen Wertschöpfungssystemen werden die Standortentwicklung sowie Projekte aus dem Tourismus zielgerichtet unterstützt. Das Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 wurde im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderung Appenzell Ausserrhoden zusammen mit einer breit abgestützten Arbeitsgruppe konzipiert, in welcher auch die AüB-Geschäftsstelle vertreten war. Nach der Einreichung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO wurde das Umsetzungsprogramm dort positiv aufgenommen.

Auch das Appenzellerland über dem Bodensee soll von den Impulsen der NRP profitieren, weshalb die AüB-Geschäftsstelle bereits erste Projektideen entworfen hat. „Wir arbeiten momentan an verschiedenen Konzepten und suchen entsprechende Partner dafür“, sagt AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Entscheidend für den Erfolg eines Projektes sei die breite Unterstützung aus Wirtschaft und Politik. „Deshalb sind innovative Projektideen, welche den Standort Appenzellerland über dem Bodensee voran bringen können, bei uns immer willkommen.“ Die AüB-Geschäftsstelle hilft auch gerne bei der Ausarbeitung eines Projektantrags.

Markus Walt neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft Appenzell Innerrhoden

Zum Anfang April hat Markus Walt die Leitung des Amtes für Wirtschaft im Kanton Appenzell Innerrhoden übernommen. Die Standeskommission hatte ihn Ende Februar als Nachfolger von Benedict Vuilleumier gewählt. Mit der Leitung geht auch die Verantwortung über die Bereiche Wirtschaftsförderung, Neue Regionalpolitik, Tourismus und Statistik einher. Markus Walt hat an der ETH Betriebs- und Produktionswissenschaften studiert und mit Diplom abgeschlossen. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zunächst zur ABB, wo er im Bereich Elektrotechnik arbeitete. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Berater für Business Process Reengineering bei IDS Scheer AG im Bereich Geschäftsprozessmanagement war er seit 2004 als Geschäftsführer bei MBT, Masai Barefoot Technology, für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig und verantwortlich für 75 Mitarbeitende. Der 41-jährige gebürtige Herisauer ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt heute mit seiner Familie in Oberuzwil.

Walts Vorgänger Benedict Vuilleumier gibt das Amt nach vier Jahren auf um sich beruflich neu zu orientieren. Zuvor möchte er sich eine halbjährige Auszeit gönnen. Durch die enge Zusammenarbeit der Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee mit den kantonalen Ämtern für Wirtschaft hat Vuilleumier den Aufbau der AüB-Geschäftsstelle in den vergangenen knapp zwei Jahren mit begleitet.

Markus Walt, neuer Leiter des Amtes für Wirtschaft AI

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.
Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 03. Mai	Altpapiersammlung		Schule Wald
Do. 03. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 04. Mai	3. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 04. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 06. Mai	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 10. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 11. Mai	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 11. Mai	Jugendraum geöffnet / Poker-Night	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 12. Mai	4. Standübung	14 – 16 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 12. Mai	Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Di. 15. Mai	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 17. Mai	Auffahrtsgottesdienst mit Taufe und Abendmahl	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 21. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Do. 24. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 25. Mai	Vorschiessen Feldschiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 25. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
2. Stock
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 - 16.00
(oder nach Vereinbarung)

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

SPECIALIZED

WHEELER
WORLDWIDE

BHS
a company

chariot TCS velos
carriers inc. und Sie fahren gut

IBEX

emotion
Sport- und Freizeit

DOLPHIN
SPORTS

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto

für Fr. 40.00

einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der
Gemeindekanzlei Wald.

Tel. 071 877 31 08.

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. Mai 2012

Nr. 10 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Planaufgabe

Aufgrund von Einsprachen und den daraus resultierenden Einspracheentscheiden zur öffentlichen Auflage des Teilzonenplan Baugebiet, Teilzonenplan Verkehrsflächen und Zonenplan Gefahren (11. Februar 2012 bis 12. März 2012), hat der Gemeinderat beschlossen, in Anwendung von Art. 46 ff. des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (BauG) folgende Planänderungen einer zweiten Planaufgabe zu unterstellen:

- **Änderung Teilzonenplan Baugebiet vom 02.02.2012, dat. 02.05.2012**
- **Änderung Zonenplan Gefahren vom 02.02.2012, dat. 02.05.2012**

Vom **19.05.2012 bis am 18.06.2012** liegen die Pläne öffentlich auf. Innerhalb der Auflagefrist können schriftliche Einsprachen mit bestimmten Begehren und begründet der Gemeindekanzlei, Dorf 37, 9044 Wald AR, zuhänden des Gemeinderates eingereicht werden. Die Legitimation zur Einsprache richtet sich nach Art. 111 BauG.

Die Planungsinstrumente können auf der Gemeindekanzlei Wald eingesehen werden. Zudem stehen sie auf der Gemeindehomepage zur Verfügung.

Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen werden der Teilzonenplan Baugebiet, der Teilzonenplan Verkehrsflächen und der Zonenplan Gefahren den Stimmberechtigten zur Abstimmung unterbreitet. Die Planungsinstrumente treten nach der Genehmigung durch den Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden in Rechtskraft.

9044 Wald AR, 16.05.2012

Gemeinderat Wald

Öffnungszeiten und Pikettdienst über Auffahrt und Pfingsten 2012

Donnerstag, 17. Mai 2012 (Auffahrt): geschlossen
Freitag, 18. Mai 2012: geschlossen

Montag, 28. Mai 2012 (Pfingstmontag): geschlossen

Pikettdienst durch Karin Meier

Tel. 071 888 62 39 / Natel 079 695 38 38

Stolzes Appenzeller Wahrzeichen: 325 Jahre Kirche Wald

Am 8. Mai 1687 wurde die Kirche von Wald feierlich eingeweiht. Auch 325 Jahre später gehört das markante Gebäude zu den stolzen Wahrzeichen im Appenzellerland.

Peter Eggenberger

Früher war die Bevölkerung von Wald nach Trogen kirchgenössig. Trotz des Widerstands im Landsgemeindeort Trogen begannen die Wäldler den langegehegten Wunsch nach Eigenständigkeit in die Tat umzusetzen, indem Steine gebrochen und Bauholz zugerüstet wurde. Anfang 1686 bewilligte der zweifache Landrat und damit die kantonale Behörde den Kirchenbau. Nach Streitigkeiten um den genauen Standort erfolgte am 25. Mai 1686 die Grundsteinlegung. Die feierliche Einweihung fand am 8. Mai 1687 statt.

Turmverlängerung im Jahre 1902

Trotz verschiedener Renovationen blieb das Äussere der Kirche bis heute erhalten. Nicht so der Turm, der im Jahre 1902 um sechs Meter verlängert wurde. Gründe für diese Massnahme waren das neue Geläute und die Spöttereien rund um den seinerzeit zu kurz geratenen Turm, der ursprünglich kaum das Dach des Kirchenschiffes überragte. Als eine der ersten Appenzeller Kirchen erhielt Wald bereits 1782 eine Orgel. Das Pfarrhaus wurde ebenfalls im Jahre 1686/87 erbaut und von Adam Holderegger als erstem Geistlichen bezogen. Er wurde 1701 wegen „unordentlichem, ärgerlichen und weinfüchtem Leben und Mangel an Demut“ abgesetzt. Seit Frühsommer 2010 ist Doris Engel Amara als Wäldler Pfarrerin tätig.

Seit 325 Jahren markantes Wahrzeichen: Die evangelische Kirche von Wald wurde im Mai 1687 ihrer Bestimmung übergeben.

Bild Peter Eggenberger

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald, liebe "Wanzen- Leser"

Wie Sie schon mehrmals durch den Gemeinderat via Wanze informiert wurden, hat der Gemeinderat von Wald und insbesondere unser Gemeindepräsident Jakob Egli grosse Bedenken zum neuen Finanzhaushaltsgesetz bzw. der Einführung des neuen harmonisierten Rechnungslegungsmodell für Kanton und Gemeinden HRM2 das in 2. Lesung am 4. Juni 2012 im Kantonsrat beraten wird. Jürg Solenthaler und ich haben versucht, die Sachlage darzustellen und möchten - wo aus unserer Sicht nötig - Berichtigungen anbringen. Uns Kantonsräten von Wald ist es ein Anliegen, dass Sie als Bürger sachlich korrekte Informationen sowie Antworten zu den Bedenken und Fragen des Gemeinderates erhalten um sich ihre freie politische Meinung bilden zu können. Wir haben deshalb zu den in der Vernehmlassung vom Gemeinderat Wald AR formulierten Fragen und Bedenken zur Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes mit Einführung von HRM2 die Antworten zu den entsprechenden Fragen eingefügt. Einleitend möchten wir einige allgemeine Ausführungen zur Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes mit der geplanten Einführung von HRM2 machen.

- Die Analyse der Jahresrechnung 2011 und des Voranschlag 2012 der Gemeinde Wald AR zusammen mit Köbi Frei (Finanzdirektor AR), Bruno Mayer (Leiter Finanzamt AR) und Gerhard Frey (Projektleitung Fachkonzept HRM2 und ehemaliger Gemeindepräsident von Teufen) hat ergeben, dass diese bereits heute sehr transparent erstellt und geführt werden und diesbezüglich den Anforderungen von HRM2 schon ziemlich nahe kommen. Deshalb kann die Aussage gemacht werden, dass sich substanzuell für die Gemeinde Wald AR nichts wesentlich ändert. Gemäss Artikel 47 müssen die Positionen des Finanzvermögen, die Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, Beteiligungen, Darlehen auf den Zeitpunkt der Einführung neu bewertet werden. Für die Gemeinde Wald besteht auf Basis der Bilanz per Ende 2011 jedoch kein Anlass, eine Neubewertung der Positionen des Verwaltungsvermögens vorzunehmen. Um die effektiven Auswirkungen aufzeigen zu können, haben wir dem Gemeinderat das Angebot gemacht, zusammen mit dem Finanzdepartement eine Kalkulation/Simulation auf Basis der heutigen Jahresrechnung und Voranschlag zu machen um in Zahlen belegt (und nicht aufgrund Vermutungen und Befürchtungen) zu sehen, was sich mit HRM2 wirklich ändert. Dieses Angebot wurde leider seitens des Gemeinderates bis heute nicht genutzt.

- Grundsätzlich ändert sich das **Rechnungslegungsmodell** und parallel dazu wird eine neue Software eingeführt. Wir erhalten damit ein an die private Rechnungslegung angeglichenes Rechnungslegungsmodell mit folgenden wesentlichen Neuerungen:
 - Geldflussrechnung, Erfolgsrechnung, Bilanz
 - Anlagenbuchhaltung
 - Finanzberichterstattung
 - zweistufige Erfolgsrechnung (Transparenz durch Darstellung der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse in der 1. Stufe und Möglichkeit zu finanzpolitischen Massnahmen wie Zusatzabschreibungen in der 2. Stufe)

- Die mehrmals erwähnten Bedenken und Befürchtungen bezüglich **Entscheidungsspielraum** der Exekutivorgane bei den Bewertungen und Abschreibungen sind aus unserer Sicht unbegründet. Dazu zusammengefasst kurz die wesentlichen

Unterschiede vom heutigen Rechnungslegungsmodell HRM1 zu HRM2:

HRM1 → Exekutivorgane haben grösseren Spielraum in Bezug auf die Rechnungslegung, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bzw. transparente Darstellung der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse nach "true and fair" fehlt aber.

HRM2 → mehr Transparenz für den Bürger zum Preis, dass Spielraum der Exekutivorgane leicht eingeschränkt wird. Trotzdem lässt die 2. Stufe der Erfolgsrechnung weiterhin einen Spielraum für finanzpolitische Entscheide und Massnahmen wie Zusatzabschreibungen, Rückstellungen, usw. zu. Die Exekutive erhält aus unserer Sicht sogar stärkere Mittel auf Stufe 2 wie z Bsp. die Möglichkeit neu auch Reserven zu schaffen (Vorfinanzierungen sind neu zugelassen).

- Zusammenfassend ist der **Hauptzweck**, einen besseren Überblick über die finanzielle Lage und über die Entwicklung des Finanzhaushaltes zu haben als Grundlage für die finanzpolitische sowie betriebs- und volkswirtschaftliche Steuerung des Haushaltes. Bezüglich der im Detail aufgeführten finanzpolitischen und volkswirtschaftlichen Wirkungen, der Wirkungen für Mitarbeitende sowie der Kosten/Nutzen-Analyse möchte ich auf das Fachkonzept HRM2-Umsetzung AR, Seite 10 und 11 verweisen.

download unter:

<http://www.ar.ch/departemente/departement-finanzen/wichtige-informationen/?key=40-59>

Es erscheint uns wichtig, dass in der Diskussion und kritischen Hinterfragung dieser Grundgedanke nicht vergessen wird.

Nun zur Vernehmlassung des Gemeinderates Wald AR unsere **Antworten von Jürg Solenthaler und mir sind jeweils in kursiver Schrift eingefügt:**

Vernehmlassung Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz mit Einführung HRM2

Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 07. Juli 2011 wurde auch der Gemeinderat Wald zur Stellungnahme zum neuen Finanzhaushaltsgesetz mit Einführung HRM2 eingeladen.

In Wald messen wir bei Vernehmlassungen den Fragen nach dem Autonomieverlust oder –gewinn und den finanziellen Auswirkungen auf unsere Gemeinde grosse Bedeutung zu. Bei den vielen Vernehmlassungen stossen wir öfters an die Grenzen, die uns als Milizpolitiker mit kleinem Verwaltungssupport gegeben sind. In diesem Falle war es uns aus zeitlichen und inhaltlichen Gründen nicht möglich, die internen Diskussionen zu Ende zu führen. Die Stellungnahme widerspiegelt unseren Diskussionsstand nach der letzten Sitzung im Beisein der GPK und unsere Befürchtung, ein Gesetz mit weitreichenden Auswirkungen auf die Gemeinden werde unter einer Zeitplanung bearbeitet, die Gemeinderäte überfordert. Der Gemeinderat Wald nimmt unter diesen Voraussetzungen wie folgt Stellung:

Zeitdruck

Die Gegenüberstellung der Zeitpläne vom 10.09.2010 und vom 06.07.2011 zeigen auf, dass die Vorbereitungsarbeiten viel mehr Zeit (2,5 Monate) beansprucht haben, als ursprünglich vorgesehen. Um den ehrgeizigen Zeitplan trotzdem einzuhalten, wurde nun die Vernehmlassung in die Sommerferienzeit verlegt, was uns eine seriöse Bearbeitung praktisch verunmöglicht. **Antrag: Der Zeitplan muss so revidiert werden, dass eine echte politische Diskussion möglich wird.**

*Antwort von uns zwei Wäldler-Kantonsräten:
Nach unserem Wissensstand fanden diverse Infoveranstaltungen statt an welchen man sich mit dem Gesetzesentwurf und dem Fachkonzept zur Einführung von HRM2 in Appenzell Ausserrhoden auseinandersetzten und informieren konnte. Zudem waren die Gemeindepräsidenten auch über die Gemeindepräsidentenkonferenz sowie die Finanzverwalter an ihren Tagungen im Prozess frühzeitig involviert.*

*Zudem bleibt ja die Entscheidungsfreiheit der Exekutivorgane grundsätzlich erhalten auf Basis der Fachempfehlungen und des Musterfinanzhaushaltsgesetzes (Handbuch HRM2) der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die **finanzpolitische Diskussion muss also insbesondere in der Stufe 2 stattfinden**. In Stufe 1 der Erfolgsrechnung wird das ordentliche Rechnungsergebnis eines Jahres aufgrund Aufwand und Ertrag ermittelt (nach finanztechnischen Vorschriften errechnet)*

Komplexität

Trotz den Beteuerungen, die neue Art der Rechnungslegung und der Regelung der Abläufe führe zu „aussagekräftigeren Infos und besseren Führungsentscheiden“ stellen wir fest, dass die Terminologie (allein bei den Kreditbegriffen!), die

verschiedenen Gliederungen, der zweistufige Abschluss und, erst recht die Anlage- und Beteiligungsspiegel eine Komplexität schaffen, die es vielen Bürgerinnen und Bürgern (inklusive Politikerinnen und Politiker) erschweren, die Rechnungen richtig zu lesen. **Antrag: Die Rechnungen der Gemeinden sind weiterhin bürgernah verständlich zu gestalten und haben nicht primär übergeordneten Ansprüchen nach Vergleichbarkeit zu genügen. Den Bemühungen um einen neuen Kontenplan stehen wir nicht entgegen.**

Antwort von uns:

Dies ist ja genau eines der Ziele der Totalrevision des FHG und der Einführung von HRM2 – für Stimmberechtigte, Parlamente, Behörden und Verwaltungen einen besseren Überblick und eine höhere Transparenz über die finanziell Lage des Finanzhaushaltes zu erreichen.

Neben der finanzpolitischen Steuerung sollen durch die neue Rechnungslegung die Aussagekraft von Voranschlag und Rechnung durch höhere Transparenz verbessert werden. Dank dieser erhöhten Transparenz und der besseren Verständlichkeit können:

- a.) die politischen Instanzen klare finanzpolitische Ziele formulieren*
- b.) die finanzpolitischen Ziele besser auf Wirksamkeit überprüfen*

Zudem wird die Jahresrechnung für die Stimmberechtigten aufgrund der höheren Transparenz und stärkerer Fokussierung auf die wesentlichen Punkte (Kennzahlen) sowie Ausführungen und Erläuterungen im Anhang lesbarer (konzentrierte Informationen). Ebenfalls kann davon ausgegangen werden, dass die neue Rechnungslegung – aufgrund der Anlehnung an die Privatwirtschaft – für die meisten Bürgern lesbarer wird, da heute praktisch jeder diese Jahresrechnungen aus dem Berufsalltag, Stiftungen, usw. kennt.

Gemeinde – Autonomie

Die bisherige Gesetzgebung hat den kommunalen Behörden einen relativ grossen Entscheidungsspielraum z. B. bei den Bewertungen und Abschreibungen im Verwaltungsvermögen gelassen, um ihre Aufgaben im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner zu bewältigen. Der Zustand der kommunalen und kantonalen Finanzen gibt keinen Anlass, den Handlungsspielraum der Gemeinden einzuschränken. Von den Einwohnerinnen und Einwohnern haben wir weder den Wunsch noch die Absicht vernommen, auf kommunale Kompetenzen im Finanzbereich zu verzichten. Die Bevölkerung von Wald vertraut der von ihr gewählten GPK und will nicht verpflichtet werden, teure externe Revisoren beiziehen zu müssen. **Antrag: Die bisherigen Kompetenzen der Gemeinden sind zu erhalten. Allenfalls soll HRM2 nur für den Kanton, nicht für die Gemeinden eingeführt werden, wie dies andere Kantone auch machen. Auch denkbar ist die Einführung des Kontenplans auf 2013 ohne gleichzeitige Umstellung auf HRM2.**

Bisherigen Kompetenzen der Gemeinden sind zu erhalten

Antwort:

Die finanzpolitischen Kompetenzen der Gemeinden werden nicht eingeschränkt, im Gegenteil: dank der transparenteren Darstellung von Budget und Rechnung wird der Souverän besser befähigt, sich ein realistisches Bild über die Finanzlage zu machen. Weiter enthält das nFHG in rund 10 Artikeln Kompetenzzuweisungen an die Exekutive/den Gemeinderat für eigene Entscheide (z.B. Festlegen der Abschreibungssätze auf Basis der Empfehlungen).

HRM1 → Exekutivorgane haben grösseren Spielraum in Bezug auf die Rechnungslegung, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit bzw. transparente Darstellung der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse nach "true and fair" fehlt aber.

HRM2 → mehr Transparenz für den Bürger zum Preis, dass Spielraum der Exekutivorgane leicht eingeschränkt wird. Trotzdem lässt 2. Stufe der Erfolgsrechnung weiterhin einen Spielraum für finanzpolitische Entscheide und Massnahmen wie Sonderabschreibungen, Rückstellungen, usw. zu. Die Exekutive erhält aus unserer Sicht sogar stärkere Mittel auf Stufe 2 wie z Bsp. die neue Möglichkeit Reserven zu schaffen (Vorfinanzierungen sind neu zugelassen).

HRM2 nur für Kanton einführen wie in anderen Kantonen

Antwort:

Ein gewisser Zeitdruck entsteht durch die Einführung der neuen Informatikprogramme für das Finanz- und Rechnungswesen auf den 1.1.2013. Mit der gleichzeitigen Einführung bei Kanton und Gemeinden sowie mit der gleichzeitigen Einführung des nFHG entstehen wesentliche Synergiegewinne, jedes andere Vorgehen hätte zeitlichen Mehraufwand und grössere Kosten zur Folge,

Bei den meisten angesprochenen Kantonen ist die Einführung von HRM2 bei den Gemeinden zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Aufgrund der Mechanismen von Subventionen, Ausgleichen, Investitionsbeiträgen, usw. auf den verschiedenen Staatsebenen Bund, Kanton und Gemeinden macht es durchaus auch Sinn, die gleichen harmonisierten Rechnungslegungsgrundsätze anzuwenden. Es macht kein Sinn sich den minimalsten Regeln der Rechnungslegung nicht zu unterziehen.

Einführung Kontenplan auf 2013 ohne gleichzeitige Umstellung auf HRM2

Antwort: do.

Kosten

Während in der Präsentation vom 06.07.2011 dargestellt wurde „... und alles ohne wesentliche Zusatzkosten“, kommen wir in der Gemeinde zu ganz andern Schlüssen. Wir werden für die Umstellung einen hohen Schulungsbedarf haben, zur Erstellung all der Anhänge wie im Kommentar erwähnt, viel Aufwand betreiben und professionelle Beratung beiziehen müssen. Zudem werden wir unsere GPK verpflichten müssen, professionelle Unterstützung beizuziehen.

Ein Teil dieses zusätzlichen Aufwandes wird permanent anfallen. Einsparungen sind für uns keine erkennbar.

Antrag: Ein Aufwand, der den BürgerInnen und den Gemeinden wenig bringt und vorwiegend den Interessen übergeordneter Amtsstellen dient, soll auch verursachergerecht abgerechnet werden.

Antwort:

Bei den Finanzverwaltungen entsteht sicherlich ein gewisser Aufwand durch die Umstellung auf HRM2 – insbesondere aber vor allem durch die Einführung der neuen Softwarelösung. Man kann aber tendenziell davon ausgehen, dass durch die softwarebasierte Unterstützung in den Prozessen zukünftig auch Einsparungen möglich sind. Eine echte Quantifizierung zum heutigen Zeitpunkt ist schwierig.

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen besteht aus den Vermögenswerten, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Diese Vermögenswerte sind nicht frei realisierbar (verkäuflich). Für ein Gemeinwesen, vergleichbar mit einem Privathaushalt, ist ideal, wenn das Verwaltungsvermögen gänzlich abgeschrieben ist, denn dann entfallen die Kapitalkosten für Abschreibung und Verzinsung. Die Leistungen können so für die Einwohnerinnen und Einwohner, die wir nicht primär als Kunden, sondern als Eigentümer sehen, zu günstigen Bedingungen realisiert werden. Dass bei Aktiengesellschaften und börsenkotierten Unternehmen solche „stillen Reserven“ gefährlich sein können, ist auch uns klar. Dieser Sachverhalt dient aber Privaten und Gemeinwesen nicht als Orientierungsgrösse, da sie von Übernahme und anschliessender „Ausschlachtung“ nicht wirklich bedroht sind. Der Zwang zur Abschreibung auf die Lebensdauer führt dazu, dass die Investitionen entweder aus einem sehr hohen freien Eigenkapital bezahlt werden oder eine Finanzierung über Bankkredite erfolgen muss. Zu bedenken gilt: Wenn Gemeinden über ein so hohes Eigenkapital verfügen, um Investitionen selbst zu finanzieren, entsteht mit Sicherheit Druck aus zwei Richtungen. Einmal werden einzelne Bürgerinnen und Bürger – nachvollziehbar - auf Steuersenkung drängen. Andererseits werden Forderungen nach Eigenkapitalrenditen an die Gemeinden herangetragen. Wollen wir uns an der Privatwirtschaft orientieren, schwanken die Erwartungen zwischen 2% bis über 20% Eigenkapitalrendite beispielsweise bei Grossbanken. Wo sollen wir denn diese Zinserträge erwirtschaften? Etwa an der Börse?

Die Frage, ob wir uns beim Verwaltungsvermögen eher an Privathaushalten oder an Aktiengesellschaften zu orientieren haben, ist **eine eminent politische**. Mit dem heutigen Erfahrungsstand sind die Ratschläge von Finanzdienstleistern und Banken, die alle möglichen und unmöglichen Werte aktivieren und verbiefen, mit grösster Vorsicht zu würdigen.

Antrag: Die Gemeinden bleiben in ihrer Abschreibungspraxis im Verwaltungsvermögen frei. Zu Vergleichszwecken und für Statistiken können Werte aus der Anlagebuchhaltung errechnet werden.

Antwort:

Der Vergleich mit dem Privathaushalt greift für uns nicht ganz, da z.Bsp. die wenigsten Liegenschaftseigentümer – aufgrund fehlendem notwendigen Kapital - ihre Liegenschaft bezahlt und abgeschrieben haben. Der grösste Teil ist mit Hypotheken belastet welche verzinst und amortisiert werden.

Die Aussage bezüglich Forderung nach Eigenkapitalrenditen erscheint uns etwas verfehlt. In diesem Fall müssten eher Massnahmen zugunsten der Bürger wie Steuersenkungen diskutiert werden.

Die Berechnung von Vergleichs- oder Statistikwerten aus der Anlagebuchhaltung ist nicht möglich, da in der Anlagenbuchhaltung je nach vorgenommener Abschreibungspraxis nicht die tatsächlichen Vermögenswerte dargestellt sind. Genau hier ist ja ein Hauptziel von HRM2, dass in der 1. Stufe die effektiven tatsächlichen finanziellen Verhältnisse eines Gemeinwesens (tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) dargestellt werden als Basis für Vergleiche und für eine Gleichbehandlung z.B. für finanzielle Ausgleichszahlungen, Beiträge, usw.

Verrechtlichung

Im nFHG ist die Tendenz unübersehbar, den Spielraum für politische Entscheide einzudämmen und die Abläufe zu formalisieren. Der korrekte Umgang mit beispielsweise all diesen verschiedenen Krediten (Voranschlagskredit, Nachtragskredit, Verpflichtungskredit, Zusatzkredit, Objektkredit, Rahmenkredit, Projektierungskredit etc.) ist für ein Laiengremium, wie dies ein Gemeinderat ist, kaum oder nicht mehr zu bewerkstelligen. Bei jedem Geschäft wird sich die Frage stellen, ob eine professionelle Beratung beigezogen werden soll, oder ob man sich dem Risiko aussetzen will, dass ein juristisch versierter Opponent praktisch jedes Geschäft mit Einsprachen blockieren oder verzögern kann.

Antrag: Die rechtlich sehr enge Fassung der Abläufe ist unter den Aspekten zu hinterfragen, ob dies dem Volkswillen entspricht und ob Laiengremien noch ohne teure externe Beratung handlungsfähig bleiben.

Antwort:

Tendenziell zeigt die Entwicklung, dass in allen Bereichen eine höhere Fachkompetenz und Professionalität erforderlich wird. In den meisten Gemeindeverwaltungen ist aber die Fachkompetenz im Bereich Rechnungswesen durch die professionellen Finanzverwalter/innen gewährleistet. Daher stellt sich die Frage, ob hier von Laiengremium gesprochen werden kann. In der Regel greifen die Exekutivorgane auf die Fachkompetenz der Finanzverwalter/innen zurück.

Das nFHG schafft keine neuen Kreditarten, die nicht bereits im bisherigen FHG bestehen; es wurde lediglich mit besseren Definitionen versucht, die Anwendung zu vereinfachen.

Konsolidierung

In unserer Gemeinde ist eine Konsolidierung, die auch Werte von Zweckverbänden und Beteiligungen an interkommunalen und regionalen Körperschaften umfasst, ein hoch komplexes Unterfangen und so konsolidierte Rechnungen könnten wohl nicht vor Jahresmitte abgeschlossen werden.

Antrag: In unserem intensiv und komplex interkommunal verfochtenen Kanton steht eine Konsolidierung der Rechnungen mit all den Beteiligungen in einem problematischen Verhältnis von Aufwand und Ertrag.

Antwort:

Abs. 1 und 2 von Art. 33 definieren, unter welchen Bedingungen eine Konsolidierung überhaupt notwendig ist. Eine konsolidierte Rechnung hat den Zweck, den Überblick über die gesamten finanziellen Verhältnisse zu gewährleisten und eine mögliche Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts frühzeitig zu erkennen, damit die notwendigen Massnahmen eingeleitet werden können.

Die Verantwortung für den **Entscheid**, ob eine konsolidierte Rechnung zu erstellen ist, **liegt bei der Exekutive**.

Fazit:

- Für die Diskussion des nFHG fordern wir ausreichend Zeit, um die Auswirkungen für die Gemeinden in den Gemeinderäten und mit den Stimmberechtigten fundiert diskutieren zu können.
- Auf 2013 ist realistischerweise die Einführung eines neuen Kontenplans möglich. Die gleichzeitige Umstellung auf HRM2 scheint überstürzt.

Kritische Artikel:

Art. 26 Abs. 1 „Sie orientiert sich am Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden“ heisst gemäss Erläuterungen: „Sämtliche Mindestvorschriften der Fachempfehlung HRM2 sind eingehalten“. Dies ist nicht eine Orientierung, sondern eine verbindliche Weisung.

➔ *Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften im nFHG sind die Empfehlungen von HRM2. Im Fachkonzept werden diese Empfehlungen auf unsere Verhältnisse umgesetzt. Das Fachkonzept hat aber selber keinen Gesetzescharakter. Die Erwartung ist aber, dass Kanton und Gemeinden beschliessen, das Fachkonzept Rechnungslegung in der vorliegenden Form umzusetzen.*

Art. 32 a) „nennt die Grundlagen der Rechnungslegung und begründet Abweichungen vom Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone und Gemeinden,“
Wie weit dürfen die Abweichungen gehen?

➔ *Das Gesetz ist einzuhalten. Daneben gilt eine Orientierung an die Regeln des Fachkonzeptes. Falls Abweichungen zu den normalen Regeln bestehen sind diese für den Stimmbürger im Anhang verständlich aufzuzeigen. Gemäss Fachkonzept (Seite 15) enthält der Anhang grundsätzlich diejenigen Informationen, die für das Verständnis der finanziellen Lage und Entwicklung notwendig sind.*

Wer entscheidet über die Stichhaltigkeit der Begründungen?

- ➔ - GPK (Gesetzässigkeit, Wirksamkeit)
- Revisionsstelle
- Stimmbürger

Art. 32 f) „führt die Organisationen auf, an denen das Gemeinwesen kapitalmässig oder anders massgeblich beteiligt ist (Beteiligungsspiegel),“

Wer entscheidet über die Massgeblichkeit?

→ *Die Exekutivorgane entscheiden aufgrund z.B. von Beteiligungsverhältnissen (>50% nach OR) oder politischer Massgeblichkeit.*

„Im Beteiligungsspiegel sind sowohl die kapitalmässigen Beteiligungen als auch die Organisationen aufzuführen, welche das Gemeinwesen massgeblich beeinflusst. Massgeblich beeinflusst das Gemeinwesen die betroffene Institution dann, wenn sie aufgrund des Beteiligungs- oder des Finanzierungsanteils einseitig Massnahmen oder Änderungen durchsetzen kann.“

Gemäss Erläuterungen sind „die für den Anhang vorgegebenen Einzelheiten obligatorisch darzulegen“. Aus unserer Sicht generieren die Forderungen an den Anhang einen nicht zu unterschätzenden jährlichen Arbeitsaufwand.

→ *Dies ist im ersten Erstellungsjahr sicherlich so. Danach kann der Anhang mit weniger Aufwand aus der Software generiert werden. Zu Bedenken gilt, dass heute jedes KMU diesen Aufwand ja ebenfalls machen muss (Anlehnung an Privatwirtschaft). Der Nutzen daraus ist, dass durch den Kommentar zum Zahlenteil für den Bürger ein besseres Verständnis für die finanzielle Lage und Entwicklung besteht.*

Art. 36 Abs 1 „Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden linear nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Regierungsrat und Gemeinderat legen die Abschreibungssätze nach Anlagekategorien fest.“ Die Verpflichtung zu einer Abschreibung auf die Nutzungsdauer ist eine massive Einschränkung der Gemeindeautonomie.

Die in vielen Gemeinden unseres Kantons und auch vom Kanton bisher praktizierte, direkte oder möglichst rasche Abschreibung hat zu einer **Verminderung des künftigen Kapitaldienstes** und **damit zu einem höheren Spielraum zur Erfüllung anderer Aufgaben** oder **für Steuersenkungen** geführt. In Wald möchten wir nicht, dass wir gezwungenermassen zu Abzahlungskäufern werden. Da das Verwaltungsvermögen gemäss Art. 31 Abs 2 aus „Vermögenswerten besteht, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen“ und nicht frei realisierbar, das heisst verkäuflich sind, sollte der Zielwert in der Bilanz gegen null tendieren. Eigenkapital, das nicht frei realisierbar ist, hat den Charakter eines „Ramschwertes“, wenn ihm Forderungen entgegenstehen. Die Aktivierung und Verbriefung aller möglichen, nicht frei realisierbaren Werte hat massiv zur heutigen Finanzkrise beigetragen. Uns ist dies eine Warnung!

→ *Der Grundgedanke bei der Abschreibung über die Nutzungsdauer besteht darin, dass die Generation welche die Anlagen nutzt diese auch finanzieren soll.*

→ *Die Gemeindeautonomie wird nicht massiv eingeschränkt, da ja in der 2. Stufe weiterhin die Möglichkeit besteht z.Bsp. Zusatzabschreibungen zu machen.*

→ *Der Vergleich mit dem „Ramschwert“ ist so nicht korrekt, da die tieferen Abschreibungen (aufgrund der längeren Nutzungsdauer) durch höhere Kosten beim Unterhalt in der laufenden Rechnung ausgeglichen werden.*

Art. 38 Abs 4 „Die Finanzkontrolle in den Gemeinden wird durch die GPK wahrgenommen. Sie zieht für die Prüfung der Jahresrechnung ein anerkanntes Revisionsunternehmen bei.“ In Wald vertrauen wir der gewählten GPK, die ein anerkanntes Revisionsunternehmen beiziehen kann, wenn sie dies für erforderlich erachtet. Wir stellen uns mit Entschiedenheit gegen diese gesetzlich verordnete Auftragsbeschaffung für Finanzdienstleister. Wie Abs. 3 beim Kanton, fordern wir eine Kann – Formulierung.

→ *Zu diesem Artikel wurde von Edith Beeler ein Antrag mit einer „Kann-Formulierung“ im KR 1.Lesung gestellt und mit 46:17:0 Stimmen abgelehnt. Ich denke dieser politische Entscheid ist zu akzeptieren. In der Volksdiskussion ist von der FDP Grub AR ein Beitrag dazu eingegangen und es ist davon auszugehen, dass in der 2. Lesung nochmals ein entsprechender Antrag gestellt wird.*

→ *Ich möchte aber doch noch eine Anmerkung dazu machen, dass die Kontrolle durch eine externe Revisionsstelle (rechnungsmässige Kontrolle) auch für den/die verantwortlichen Finanzverwalter/in eine gewisse Schutz/Entlastungs/Unterstützungsfunktion aufweist.*

Art. 47 Abs 1 Neubewertungen „...sowie weiterer ausgewählter Positionen des Verwaltungsvermögens.“ Während in den Erläuterungen zuerst formuliert wird: „Die übrigen Bilanzpositionen, namentlich das Verwaltungsvermögen können freiwillig neu bewertet werden.“ Werden unter a) sowohl Aufwertungen von Positionen des Verwaltungsvermögens nach „Überabschreibung“ als auch Neubewertungen von „Beteiligungen“ und „Darlehen“ verbindlich verlangt. Wo bleibt da die erwähnte Freiwilligkeit?

→ *HRM2 verlangt als Mindestanforderung, dass:*
1.) *die Positionen des Finanzvermögen, die Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen, Beteiligungen, Darlehen auf den Zeitpunkt der Einführung neu bewertet werden müssen*
2.) *die Positionen des Verwaltungsvermögen grundsätzlich nicht neu bewertet werden müssen.*
Aufgrund Beurteilung der Jahresrechnung 2011 besteht kein Bedarf, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten.

Art.47 Abs 2 Warum wird die Differenz aus der Neubewertung zweckgebunden in einer Neubewertungsreserve bilanziert und nicht ohne Auflage dem Eigenkapital zugewiesen? In Wald haben wir im Wesentlichen nur zwei Liegenschaften, die möglicherweise leicht aufgewertet werden. Eine Neubewertungsreserve könnten wir nur dann wieder auflösen, wenn die Gebäude wieder abgewertet, resp. unter Bilanzwert verkauft würden. Diese Zweckbindung erscheint für uns nicht sinnvoll.

→ *In dieser Frage bestehen unterschiedliche Meinungen in den Fachgremien.*

Man möchte so eine zweckgebundene Reserve für künftige Wertberichtigungen schaffen und die Erfolgsrechnung erst belasten, wenn die Neubewertungsreserven aufgebraucht sind. (Transparenz, Ausweis stiller Reserven aus Finanzvermögen)

Art.47 Abs 3 „Die Differenz aus der Neubewertung des Verwaltungsvermögens wird als Aufwertungsreserve im Eigenkapital bilanziert. Sie ist innerhalb von maximal zehn Jahren linear über die zweite Stufe der Erfolgsrechnung aufzulösen. Regierungsrat und Gemeinderat legen mit der Neubewertung die Amortisationsdauer unveränderlich fest.“ Die hier vorgeschlagene Praxis steht diametral zu der von unserer Gemeinde praktizierten Finanzpolitik, die darin besteht, das Verwaltungsvermögen möglichst rasch abzuschreiben, um den künftigen Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) zu reduzieren. Diese Praxis hat uns einen relativ grossen finanziellen Handlungsspielraum verschafft, was von den Stimmberechtigten sehr positiv aufgenommen wurde. Diese bereits abgeschriebenen, das heisst im Klartext bezahlten Werke wieder aufzuwerten, den Aufwertungsgewinn in zehn Jahren zu verbrauchen und dann wieder mit hohen Abschreibungs- und Zinsbelastungen dazustehen, wird massiven Widerstand auslösen. Die Wäldler Stimmberechtigten haben schon vor Jahren vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuersenkungen an der Urne abgelehnt und zum Ausdruck gebracht, dass sie zuerst die Verschuldung reduzieren möchten. Wie, ausser durch vorübergehende Steuersenkung soll die Aufwertungsreserve innert zehn Jahren abgebaut, sprich verbraucht werden? Die Gemeinde Wald wird sich vehement dafür einsetzen, **nach gut appenzellischer Tradition die Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (Verwaltungsvermögen) möglichst rasch abzuschreiben.** Der mit HRM2 verbundene Zwang zur Abschreibung auf die Nutzungsdauer würde uns in den Status von Abzahlungskäufern versetzen, was uns sehr zuwider wäre.

→ *Dies stimmt so nicht ganz. Nochmals möchten wir hier auf das zweistufige Modell hinweisen, welches in der 2. Stufe weiterhin finanzpolitische Massnahmen zulässt wie Sonderabschreibungen oder eben Steuersenkungen. Es ist korrekt, die Verschuldung konnte in den letzten Jahren abgebaut werden. Heute stehen wir finanziell gut da und es wäre der Zeitpunkt erneut eine Diskussion zu führen welche finanzpolitischen Ziele und Massnahmen die Stimmbürger verfolgen möchten. Weitere Steuersenkungen zugunsten der Bürger und zur Attraktivität und Wachstum der Gemeinde müssen sicherlich diskutiert werden.*

Betreff: AW: HRM2 Einladung in die GR Sitzung vom 24. April 2012

Bruno Meier hat an der Veranstaltung im Kursaal Heiden in einem langen Statement versucht, auf eine einzige, von mir vorgetragene Frage eine Antwort zu geben. Im Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 22. November 2011 steht

unter D Erwägungen unter 2 h); 2.: "2. Die Positionen des Verwaltungsvermögens werden grundsätzlich nicht neu bewertet. Ein Restatement von einzelnen Positionen des Verwaltungsvermögens erfolgt dann, wenn durch den Systemwechsel auf HRM2 aus Überabschreibungen nach bisherigem System in den ersten Jahren danach zu tiefe Abschreibungen gemäss den neuen Kriterien entstehen, welche dann langfristig wieder stetig ansteigen. Mit einer Aufwertung dieser Positionen wird erreicht, dass das bisherige Abschreibungsniveau gemäss HRM2 in den ersten Jahren erreicht werden kann."

Mich interessiert, wie hoch dieses "Abschreibungsniveau gemäss HRM2" in Wald wäre und wollte daher wissen, wie wir zu diesem Wert kommen. Diese Frage blieb auch nach langen Ausführungen unbeantwortet.

Freundliche Grüsse Jakob Egli, Gemeindepräsident

→ *Antwort*

Basis für die Abschreibungen in Stufe 1 für das Jahr 2013 ist das Verwaltungsvermögen per 31.12.2012. Daraus errechnen sich mit den durch die Exekutive festzulegenden Abschreibungssätzen pro Kategorie die effektiven Zahlen für 2013. Empfehlungen für die Festlegung der Abschreibungssätze finden sich im Fachkonzept Ziffer 5.4.3 (Seiten 23+24). Zusätzliche Abschreibungen in Stufe 2 kann der Gemeinderat frei bestimmen.

Falls gewünscht, könnten wir die kumulierten Abschreiber auch mal zusammen berechnen. Edith und mir haben leider die Detaildaten und die Zeit gefehlt diese Berechnung vorzunehmen.

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wald, wir hoffen Ihnen damit genügend sachliche Antworten gegeben zu haben.

Ihre Kantonsräte Jürg Solenthaler und Edith Beeler

Die **nächste Wanze** erscheint am Freitag, 1. Juni 2012, Redaktionsschluss ist am **Montag, 28. Mai 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags		
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag		
Inseratpreise	1 Seite	190 x 260 mm = Fr.	112.—
	½ Seite	190 x 125 mm oder	
		93 x 260 mm = Fr.	56.—
	¼ Seite	93 x 125 mm = Fr.	28.—
	1/8 Seite	93 x 60 mm = Fr.	14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.		
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch		
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR		
Redaktion	Karin Meier		
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR		
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto		

Gesuchsteller/in	Bianchi Mathias und Deborah Büel 120, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller/in
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Büel Parz. Nr. 661, Assek. Nr. 120
Zone	L (Landwirtschaftszone) Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Sanierung Ostfassade, Sanierung Dach (Südseite), Ersatz Dach- flächenfenster (Nordseite)
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 21. Mai 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 14. Mai 2012	Die Baukommission

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Ich giesse Wasser aufs durstige Land. Ich
giesse meinen Geist aus über deine Kinder
und meinen Segen über deine Sprösslinge.
Jes. 44,3

Gottesdienste

Pfingsten, Sonntag, 27. Mai

9.30 Uhr Der besondere Gottesdienst zu Pfingsten mit
Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungs-
gruppe

Sonntag, 3. Juni

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, um
9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie
bereit.

Am Sonntag, 20 Mai findet kein Gottesdienst in Wald statt.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 31. Mai, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Der besondere Gottesdienst zu Pfingsten

„Und es verteilten sich Zungen wie von Feuer...und es wur-
den alle erfüllt vom Heiligen Geist.“ Was steht hinter den
alten Worten? Wie kann man das heute sagen? In einem
speziellen Gottesdienst sprechen wir von der Vorbereitungs-
gruppe in unseren eigenen, persönlichen Worten vom Heili-
gen Geist.

Mitteilungen

Ausflug in den Bibelgarten in Gossau

Donnerstag, 14. Juni, Abfahrt mit dem Car um 14 Uhr vorm
Hecht. Anmeldung bis spätestens Dienstag, 5. Juni bei Pfarre-
rin Doris Engel. Näheres siehe Inserat.

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt
offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch
vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne
telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst: 071 877 21 14

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Botanische Abendwanderung

Möchten Sie schon lange wissen, welche Pflanze wie heisst?
Die Kulturkommission, führt zusammen mit Herr Hans Spre-
cher, eine botanische Wanderung durch.

Der Schwerpunkt liegt beim Kennenlernen der einheimi-
schen Pflanzen. Kombinieren Sie ihren Wissensdurst mit
einer Wanderung durch unsere Gemeinde.

Wanderroute: Scheibe – Hofguet – Hau und retour

Wanderzeit: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: 24. Mai 2012 um 18:30 Uhr, Scheibe,
Hof Christian Sprecher
Parkplätze vorhanden

Ausrüstung: Wanderschuhe und falls nötig Regenschutz

Durchführung: bei jeder Witterung
(Route wird evt. geändert)

Wir freuen uns auf eine schöne Wanderung mit vielen Er-
lebnissen.

Ihre Kulturkommission

Gemeindeausflug mit Besichtigung des Bibelgartens in Gossau

Donnerstag, 14. Juni 2012, Abfahrt mit dem Car um 14 Uhr vor dem Hecht (neben Rest. Schäfli), Rückkehr um ca. 19 Uhr.

Der Bibelgarten liegt bei der Andreaskirche mitten im Zentrum von Gossau. (www.bibelgarten.ch). Wir werden durch eine fachkundige Person durch den Garten geführt. Anschliessend sind alle zum Vesper eingeladen.

Anmeldung bis spätestens Dienstag, 5. Juni bei Pfarrerin Doris Engel Amara, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch. Die Kosten werden durch die Kirchgemeinde übernommen. Alle sind herzlich willkommen.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 18. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

7. Sonntag der Osterzeit

Kollekte: für die Arbeit der Kirche in den Medien

Samstag, 19. Mai

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 20. Mai

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 21. Mai

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 22. Mai

08.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 23. Mai

15.00 Fiire mit dä Chline

Ref. Kirche Speicher

Donnerstag, 24. Mai

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum

14.00 Hof, Speicher
Maiandacht für Seniorinnen und Senioren
Kath. Kirche Bendlehn

Freitag, 25. Mai

09.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim
Boden, Trogen

16.30 Rosenkranzgebet

8. Sonntag im Jahreskreis

Pfingsten

Kollekte: Romero-Haus, Luzern

Samstag, 26. Mai

07.00 Meditation für Erwachsene

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 27. Mai

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
(Kinderhort)

Montag, 28. Mai

10.00 Regionale Eucharistiefeier zum
Pfingstmontag mit Albin Rutz in Gais

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Mai

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 31. Mai

10.00 Gottesdienst mit Doris Engel im Altersheim
Obergraden Wald

19.30 Taufweg: „Sakramente als Feiern des
Lebens und Glaubens“

2. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Letzten Freitag, am 11. Mai 2012 trafen sich viele Jugendliche zu der 2. Poker-Night im Jugendraum Forest 9044. Gekonnt wurden sie von Vincent Vega und Mia Wallace durch den Abend geführt! Gespannt wurde gezählt, gerechnet und geschwitzt wer nun die besten Karten bekommt und wer wohl am Schluss den Hauptpreis mit nach Hause trägt!

Die ganze Poker-Truppe im Jugendraum

Nathan unser Gewinner!

1. Platz: Nathan Irniger

2. Platz: Till Brännle

3. Platz: Till Beyeler

Wir gratulieren Euch ganz herzlich und freuen uns, Euch alle im Herbst zu einer weiteren Poker-Runde zu begrüßen, wenn es wieder heisst: Freaky Las Vegas!

Eure Arbeitsgruppe "Jugend in Wald", Simone Brunetta

Landfrauenverein Wald AR

Sommergestecke

Unter der Anleitung von Karin Eugster (Blumenkeller Heiden), kreieren wir einen **dauerhaften** Tür- oder Wand-schmuck. Karin stellt uns wieder viel buntes Material zur Verfügung, so dass jede Frau auf ihre „Kosten“ kommt!

Wann: Mittwoch, 30. Mai 2012
Wo: Blumenkeller Heiden
Wann: Treffpunkt 18.45 Uhr Schulhausplatz
Kosten: Fr. 29.— pro Person (exkl. Material)
Mitnehmen: Baumschere wer hat
Anmelden: Bis Montag, 28. Mai bei Irene Hohl
Tel. 071 870 04 37 oder Heidi Frischknecht
Tel. 071 877 28 06

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musik-kassetten, Uhren, Mäntel, Tassen, Spiel-sachen, Lampenschirme.....fast alles findet man in der

B r o C k e n s t u b e

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!

Ergotherapie Wolke: Umzug in die Poststrasse 10

Seit April 2012 befindet sich die Ergotherapie Wolke im Heidener Zentrum in der Poststrasse 10.

Davor konnte man die medizinischen Leistungen eineinhalb Jahre in den Räumlichkeiten von Physiofit, Hinterergeten 709 in Wolfhalden in Anspruch nehmen.

In der neuen Praxis stehen den Patienten 4 Räume zur Verfügung (Motorikraum, Werkraum, Sportraum, Therapieküche sowie Büro). In den letzten Jahren haben sich die Fachbereiche Orthopädie und Handchirurgie/Rheumatologie sowie Neurologie gefestigt. Es kommen Patienten, die Verletzungen an Sehnen, Muskeln, Nerven oder Knochen haben, Schienen können individuell angepasst und erprobt werden. Auch chronische Erkrankungen (z.B. Arthrose, Multiple Sklerose, Rheuma u.v.m.) werden ergotherapeutisch behandelt. Dabei steht die Wiedererlangung von verloren gegangenen Funktionen und Gelenkschutz im Zentrum der Behandlung.

Bei neurologischen Erkrankungen (z.B. nach Schlaganfall, Hirntumor u.a.) werden in der Ergotherapie je nach Schädigungsart neben der Motorik auch die kognitiven Fähigkeiten trainiert (z.B. mit Hirnleistungstraining). Domizilbehandlungen können sinnvoll sein.

Als Erneuerung gibt es in der Poststrasse nun auch die Möglichkeit Ergotherapie mit Kindern durchzuführen. Indiziert ist Ergotherapie bei Entwicklungs- und Wahrnehmungsstörungen, Koordinationsproblemen, Konzentrationsschwächen, Teilleistungsstörungen, Lernschwierigkeiten und geistige/körperliche Behinderungen. Fallen Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen in der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung auf, kann Ergotherapie sinnvoll sein. Standardisierte Tests werden durchgeführt, um die spezifischen Probleme des Kindes objektiv zu erkennen. Gezielte bewegungsorientierte, handwerkliche oder spielerische Therapie wird individuell an den Defiziten des Kindes aufgebaut, die Eltern werden mit einbezogen.

Ich habe selbst 2 Kinder im Vorschulalter und freue mich auch wieder beruflich mit Kindern zusammenarbeiten zu können.

Haben Sie Fragen? Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung.

Anett Wolke Tel.: 071 891 22 23
Ergotherapie Wolke Natel: 078 919 58 18
Poststrasse 10 web: www.ergotherapie-wolke.ch
9410 Heiden mail: info@ergotherapie-wolke.ch

Restaurant Sonne, Nasen

Gemütlicher Saal für 50 Personen 9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Am 26. Mai 2012 beenden wir unsere Wirtstätigkeit.

Für das Vertrauen, das Sie uns während 24 Jahren entgegengebracht haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Für die Weiterführung des Restaurants sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger.

Veronica und Bruno Meier

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KünstlerInnen KunsthandwerkerInnen, Floristinnen

Fasst Mut und meldet euch für die
Ausstellung in der Waldfee
Vom 27. Okt. – 4. Nov. 2012

20 Jahre Puppenmuseum
Wald stellt aus

gabimuellergloor@hotmail.com

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 21. Mai	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Mo. 21. Mai	Schnupperstunde im „Schnäggehüsi“	9.30 – 10.30 Uhr, Gemeindekanzlei 2. Stock	Spielgruppe Schnäggehüsi, Ursula Höhener
Do. 24. Mai	Botanische Abendwanderung	18.30 Uhr, Schiben, Hof Christian Sprecher	KUKO
Do. 24. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 25. Mai	Vorschiessen Feldschiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 25. Mai	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
So. 27. Mai	Pfingstgottesdienst mit Abendmahl	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 31. Mai	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 01. Juni	Feldschiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 02. Juni	Feldschiessen	13 – 17 Uhr	Feldschützen Wald
So. 03. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 07. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 07. Juni	Spezial-Gwerbler Stamm	19 Uhr beim Spar; anschliessend Wanderung ins Chastenloch Bei schlechtem Wetter: 19 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Ferienplan 2. Semester 2011/12 und 2012/13

	Erster Ferientag	Letzter Ferientag
Sommerferien 2012	Sa. 07. Juli 2012	So. 12. August 2012
Herbstferien 2012	Sa. 29. Sept. 2012	So. 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien 2012/13	Sa 22. Dezember 2012	Mi. 02. Januar. 2013
Sportferien 2013	Sa. 26. Januar 2013	So. 03. Februar 2013
Frühlingsferien 2013	Sa. 06. April 2013	So 21. April 2013
Sommerferien 2013	Sa. 06. Juli 2013	So. 11. August 2013
Herbstferien 2013	Sa. 28. Sept. 2013	So. 20. Oktober 2013

Schulfrei in unserer Gemeinde sind zusätzlich:	
Freitag nach Auffahrt	Fr. 18. Mai 2012
Fronleichnam / Freitag	7. / 8. Juni 2012
Viehschau	Fr. 21. September 2012
Jahrmarkt	Fr. 28. September 2012
Lehrerkonferenz	Do. 1. November 2012
Ostern 2013	Fr. 29. März bis Mo. 01. April 2013

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. Juni 2012

Nr. 11 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 24. Mai 2012

Ressortverteilung ab 1. Juni 2013

Alle Gemeinderäte behalten ihre bisherigen Ressorts, es sind keine Rochaden vorgenommen worden.

Neue Kommissionsmitglieder

Grundstückschätzer für nicht-landwirtschaftliche Grundstücke: Bruno Mathis

Stv. Grundstückschätzerin für nicht-landwirtschaftliche Grundstücke: Madeleine Kessler

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur Orientierungsversammlung

zum Strassenreglement

Mittwoch, 27. Juni 2012, 20.00 Uhr, Bühne MZA

Eine Arbeitsgruppe der Technischen Kommission hat in mehreren Sitzungen ein neues Strassenreglement erarbeitet. Es wurde vom Gemeinderat am 24.4.2012 verabschiedet und hat die Vorprüfung beim Departement Bau und Umwelt erfolgreich durchlaufen.

Der Gemeinderat möchte Sie nun anlässlich einer Orientierungsversammlung darüber informieren.

Die Präsidien der Flurgenossenschaften erhalten ein Exemplar des Strassenreglementes zugestellt. Weitere interessierte Personen können dieses auf der Homepage herunterladen oder auf der Kanzlei beziehen.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung an der Diskussion.

Gemeinderat Wald

Neue Abstimmungszeiten

Bitte beachten Sie, dass erstmals an der Abstimmung vom 17. Juni 2012 neue Urnenöffnungszeiten gelten.

Anstatt wie bisher am Samstagabend ist die Urne neu am

Samstagmorgen von 8.30 – 10.00 Uhr geöffnet.

Während dieser Zeit können auch Schaltergeschäfte (Identitätskarten beantragen etc.) getätigt werden.

Wir hoffen, dass Sie vom neuen Angebot Gebrauch machen und grüssen Sie freundlich.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Kelemen, Marcel und **Keleme geb. Schwarz, Mrijam Simone**, Trauung am 20. April 2012 in St. Gallen, wohnhaft in Wald AR

Einwohnerkontrolle Wald

GEMEINDE WALD AR

Referendumsvorlage

Der Gemeinderat Wald hat an der Sitzung vom 24. Mai 2012 beschlossen

Im Oberdorf, ab der Parzelle Nr. 80 803 m2 vom bereits eingezonten Bauland (W2) zu einem Preis von CHF 260.00 m2 zu verkaufen. Bei einem Preis von CHF 260.00/m2 ergibt dies einen Verkaufserlös von CHF 208'780.00.

Der Situationsplan liegt auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf, es gibt eine möglich Kaufinteressentin.

Der Gemeinderat Wald hat den Beschluss dem fakultativen Referendum unterstellt. Eine Abstimmung über den Kredit findet nur statt, wenn 30 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung verlangen. Die Referendumsfrist beginnt am 1. Juni 2012 und dauert 30 Tage.

Wald, 29. Mai 2012

Gemeinderat Wald

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Ein Dankschön an Kantonsrätin Edith Beeler und Kantonsrat Jürg Solenthaler für ihre Stellungnahmen zur Vernehmlassung des Gemeinderates zum neuen **Finanzhaushaltsgesetz (nFHG) und HRM2**.

Fast scheint es, die Argumente des Gemeinderates müssten um jeden Preis bagatellisiert werden, um das nFHG in kurzer Zeit durchzuboxen. Ich erwähne nur einige Aspekte und der Gemeinderat wird nach der zweiten Lesung des Gesetzes im Kantonsrat dann diskutieren, ob sich seine Bedenken ausräumen liessen, oder ob er ein Referendum initiieren oder unterstützen wird. Mit dem Referendum wäre dann eine offene Diskussion mit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern direkt zu führen.

Zeitdruck

Persönlich habe ich sehr viele Stunden an Informationsveranstaltungen zum nFHG und zu HRM2 teilgenommen und einige Tage der Sommerferien für das Studium der Unterlagen verwendet. An den Veranstaltungen ging es immer nur um sehr ausführliche Information und es blieb jeweils nur ganz kurze Zeit zum Fragen! Diskussionen über die finanzpolitischen Implikationen des nFHG fanden nie statt. Im Gemeinderat war es mir trotz sehr intensivem Aktenstudium nicht möglich, klar und präzise zu informieren. Dass nicht nur der Gemeinderat durch den Zeitdruck überfordert war, belegt ein Auszug aus dem Antrag der parlamentarischen Kommission, der auch Edith Beeler angehört, an den Kantonsrat: „Am 22. November 2011 hat der Regierungsrat das neue Finanzhaushaltsgesetz zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Den Zeitplan allerdings, der entscheidend für den Terminplan und die Behandlung des Geschäfts im Kantonsrat ist, genehmigte der Regierungsrat sogar erst am 29. November 2011. Das bedeutet, dass für die PK lediglich 9 bzw. 8 Wochen Zeit blieben, und das erst noch über Weihnachten / Neujahr, um den Bericht und Antrag rechtzeitig fertig zu stellen. Offenbar benötigte die Bearbeitung des Entwurfs in rechtlicher Hinsicht deutlich mehr Zeit als eingeplant. Das ist ärgerlich, musste die Kommission so doch im Dezember noch drei Arbeitssitzungen vor Weihnachten durchführen und blieb ihr nur wenig Zeit für die redaktionelle Bearbeitung des vorliegenden Berichts und Antrags.“ Der Zeitdruck ist ein Fact, nicht nur für den Gemeinderat Wald! Politisch eine spannende Frage, wer für diesen Zeitdruck gesorgt hat und politisch verantwortlich ist. Demokratie braucht Zeit!

Komplexität

Allein die Fachempfehlung zu HRM2, die verbindlich erklärt werden soll, hat das Format eines Telefonbuches! Damit ergibt sich eine klare Kompetenzverschiebung von den Politikern zu den Finanzverantwortlichen. An einer Information zu HRM2 wurde unverhohlen eine Folie projiziert, auf der stand: „Es geht darum, dass ihr Finanzverantwortlichen die Politiker an die Leine nehmt.“ Wollen wir das Primat der Finanzen über die Politik?

Gemeinde – Autonomie

Mit dem nFHG wird die Gemeindeautonomie klar eingeschränkt. Wir können beispielsweise nicht mehr selbst bestimmen, ob wir eine professionelle Revisionsstelle beiziehen wollen oder nicht. Wir müssen. Wir können nicht mehr frei entscheiden, was wir mit einem Aufwertungsgewinn im

Finanzvermögen machen wollen. Wir können die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen nicht mehr frei wählen sondern werden auf eine Abschreibung auf die Nutzungsdauer verpflichtet. Das sind massive Eingriffe in unsere Finanzpolitik und ich bin überzeugt, dass dies für Wald einschneidende Folgen haben wird.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Gesuchsteller/in	Johann Böhi-Hörler Höhi 517, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Höhi Parz. Nr. 600, Assek. Nr. 517
Zone	Grünzone (innerhalb Bauzone) Grundwasserschutzzone S2
Bauprojekt	Luft-Wasser-Wärmepumpe
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 01. Juni 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 29. Mai 2012	Die Baukommission

Gesuchsteller/in	Anja Gessner und Markus Schäfer Vordorf 653, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Anja Gessner Vordorf 653, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	PARCH Architektur Hegaustr. 7, D-78315 Radolfzell
Baulage	Allee Parz. Nr. 6763, Assek. Nr. 505
Zone	W2 (2 Vollgeschosse) Grundwasserschutzzone S2
Spezialaspekt	Quartierplan Oberdorf (Allee) mit Sonderbauvorschriften
Bauprojekt	Neubau EFH mit Garage
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Montag, 04. Juni 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 29. Mai 2012	Die Baukommission

Schule Wald

Vergütung Essensentschädigung Schuljahr 2011/2012

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensentschädigung von Fr. 400.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im **Schuljahr 2011/2012** die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindekanzlei bis **30. Juni 2012** abzuholen.

Ab dem 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Wald, 29. Mai 2012

Voller Motivation trainierten die 4./5. und 6.-Klässler der Schule Wald für diesen grossen Nachmittag. Leider klappte es dann doch nicht mit den erwarteten Siegen. Wir schieden knapp in der Vorrunde aus. Der Tag war auch nach dem unerwarteten Ausscheiden ein voller Erfolg. Vielleicht liegt ja nächstes Jahr mehr drin.
Luca Blatter

Wald hatte gute Chancen, obwohl wir starke Gegner hatten. Trotz einer super Leistung beider Wäldler Mannschaften verpassten wir die Halbfinals knapp. *Patrik und Silvio*

Wir hatten sehr viel Spass, obwohl wir nicht so gut waren. Das coole war: Herr Hugentobler versprach uns eine Glacé, wenn wir drei Tore schiessen – mit den Eigentoren schafften wir das locker! *Manuel, Ivan*

Der CS-Cup war ein Riesenerfolg: wir wurden mit viel Mühe Letzte. Wir schossen fünf Tore ... leider zwei ins falsche!
Roman und Tobias

Jemand erzielte ein herrliches Eigentor. Der Tag war super!
Sarina und Martina

Untersuchungsbericht Wasserversorgung Wald

Probenahmeort: MZA und Altersheim Obergaden
 Probenahmedatum: 1. Mai 2012
 Bericht: Sowohl die mikrobiologischen Werte, als auch die chemisch – physikalischen Werte beider Proben entsprechen soweit untersucht, den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.
 Härtegrad: 22,8 französische Härtegrade (Erklärung: 15-25 franz. Härtegrade gelten als mittelhartes Wasser)

Film-Obig

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Freitag 8. Juni 2012

Vince Vaughn und Jennifer Aniston spielen das Paar Gary und Brooke, das sich

nach der Trennung gegenseitig in den Wahnsinn treibt! Da keiner der beiden bereit ist, das gemeinsame Apartment zu verlassen, bleibt nur eine Lösung - sich das Leben zur Hölle machen, bis einer von beiden entnervt auszieht. So beginnt ein urkomischer Zermürbungskrieg mit gegenseitigem Taktieren, Täuschen und Tricksen....

Der Film beginnt um **20.00 Uhr**
(es gelten die regulären Öffnungszeiten)
Wir freuen uns auf Euch...

Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald
(Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

9. Sonntag im Jahreskreis Dreifaltigkeitssonntag

Kollekte: *kath. Gymnasien des Bistums*

Samstag, 2. Juni

18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit Norbert Schneider, den Firmjugendlichen und der ganzen Gemeinde; Firmung mit Domdekan Guido Scherrer

Sonntag, 3. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 4. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 5. Juni

08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und Senioren

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 7. Juni

19.30 Eucharistiefeier zu Fronleichnam mit Josef Manser

10. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Universität Bethlehem*

Samstag, 9. Juni

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 10. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 11. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 12. Juni

08.00 Eucharistiefeier

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 14. Juni 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, **11. Juni 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Wachsam behüte dein Herz, denn daraus quillt glückliches Leben.

Sprüche 4,23

Gottesdienste

Sonntag, 3. Juni

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, um 9.30 Uhr steht vor der Kirche Wald ein Fahrdienst für Sie bereit.

Sonntag, 10. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel

Sonntag, 17. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag mit Interview von Leyla Kanyare aus Somalia, Es singt der Gemischten Chor Wald.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 31. Mai, 10 Uhr mit Pfarrer Josef Manser

Mitteilungen

Flüchtlingssonntag zu Somalia

Somalia am Horn von Afrika hat seit 1991, seit dem Sturz des Diktators Siad Barre, keine funktionierende Regierung mehr. Und trotzdem geben die Menschen nicht auf und versuchen so gut es geht ihr Leben zu meistern. Leyla Kanyare aus Somalia gibt Auskunft über ihr Land. Sie berichtet über die Lage in Somalia und die Hilfstransporte dorthin. Der Gemischte Chor Wald begleitet den Gottesdienst musikalisch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 17. Juni um 9.30 Uhr und zum anschliessendem Apéro.

Ausflug in den Bibelgarten in Gossau

Donnerstag, 14. Juni 2012, Abfahrt mit dem Car um 14 Uhr vorm Hecht (neben Rest. Schäfli).

Wir werden durch eine fachkundige Person durch den Garten geführt.

(www.bibelgarten.ch). Anschliessend sind alle zum Vesper eingeladen. Die Kosten werden durch die Kirchgemeinde übernommen. Ankunft in Wald ca. 19 Uhr. Anmeldung bis spätestens Dienstag, 5. Juni bei Pfarrerin Doris Engel Amara, Tel. 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch.

Offenes Pfarramt

Ausser am 5. Mai ist das Pfarramt am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu

einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Messmer: Hans Sprecher	071 877 23 74
stv. Messmerin und Fahrdienst: Therese Pecnik	071 877 21 14

Flüchtlingssonntag zu Somalia

Der Gemischte Chor Wald nimmt uns auf eine musikalische Reise mit.

Leyla Kanyare aus Somalia berichtet im Interview über ihr Land

Anschliessend Apéro mit somalischen Köstlichkeiten.

Herzlich willkommen im Gottesdienst am Sonntag, 17. Juni um 9.30 Uhr

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Auszeichnungen für das Geräteturnen Wald

Am Wochenende vom 12. und 13. Mai fand in Appenzell die Kantonale Frühjahrsmeisterschaft des Geräteturnens statt.

Zwölf Turnerinnen und Turner der Geräteriege Wald starteten in verschiedenen Kategorien.

Im K1 erreichte Ladina Gähler, dank solide geturnen Übungen, den guten 14. Rang und durfte eine Auszeichnung entgegennehmen. Helena Beyeler verpasste eine solche nur um zwei Zehntel auf Rang 33. Jasmin Gähler hatte Pech am Sprung und belegte den 48. Schlussrang von total 74 Turnerinnen in der ersten Kategorie.

Im K2 zeigten Selina Giezendanner, Noemi und Marlen Schulz ihr Können. Marlen turnte am Boden ausgezeichnet und wurde mit der Note 9.30 belohnt. Ebenfalls am Boden erreichte Selina ihre Bestnote (9.25). Da die beiden auch den restlichen Wettkampf sauber turnten, durften sie je eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen: Selina wurde zwölfte, Marlen vierzehnte. Noemi patzte bei der Bodenübung und erreichte den 47. Rang von 53 Teilnehmerinnen. Bei den Knaben im K2 startete Joel Gresser seinen ersten Wettkampf im Geräteturnen am Boden, wo er für seine sauber geturnte Übung die gute Note 9.15 erhielt. Auch die restlichen Übungen verliefen nicht schlecht und so konnte er am Schluss auf Rang 6 eine Auszeichnung entgegennehmen. Für Gwendoline Flückiger, die in der Kategorie 3 startete, verlief der Wettkampf nicht ganz wunschgemäss, sie konnte aber wertvolle Erfahrungen sammeln.

Am Sonntagmorgen bestritt Sandra Schulz im K5 ihren Wettkampf. An den Schaukelringen erhielt sie die gute Note 9.20, leider stürzte sie aber am Reck und auch am Boden lief es nicht ganz ihren Wünschen entsprechend.

Quentin Flückiger, Remo und Silvio Sturzenegger zeigten am Nachmittag ihr Können in der Kategorie 4. Obwohl es nicht an allen Geräten wunschgemäss lief, konnten sie mit vor allem mit ihren Ringnoten zufrieden sein: Remo erturnte sich eine 9.05, Quentin erhielt für seine Übung die Note 8.90 und Silvio eine 8.80.

Auszeichnungen für Joel Gresser, Marlen Schulz, Selina Giezendanner und Ladina Gähler

Silbermedaille für Martina Frommenwiler und Malva Unseld

An den Minimeisterschaften vom 05./06.Mai erturnte sich Martina Frommenwiler (Getu Rehetobel) im K4 verdientermassen die Silbermedaille. Mit dem hohen Total von 36.70 Punkten durfte sie zusammen mit ihrer Teamkollegin Anja Keller aufs Podest steigen. Am Reck erhielt sie für eine saubere Übung die gute Note von 9.40. Im K4 waren 60 Turnerinnen am Start.

Eine Woche später an den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften erturnte sich Martina ebenfalls mit guten Leistungen die Auszeichnung. Am Reck und am Sprung erturnen sie sich jeweils 9.20. Am Schluss rangierte sich Martina auf dem 12.Rang.

Silber für Malva Unseld

Auch Malva Unseld (Getu Rehetobel) zeigte an den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften eine starke Leistung. Mit dem hohen Total von 36.95 Punkten durfte sie die Silbermedaille entgegennehmen. Sauber aber nicht ganz fehlerfrei war die Bodenübung welche mit 9.30 benotet wurde. Am Reck und Boden erturnte sie sich die Noten von 9.25.

Wettkampf in Fehraltorf

An einem wunderschönen Freitagnachmittag, das Thermometer zeigte circa 30 Grad an, das konnte nur am 11. Mai sein. Auf dem Schulhausplatz standen einige Mitglieder vom TV Wald. Sie warteten, bis sie vollzählig waren. Danach wurden alle Autos gefüllt und fuhren los. Jedem war bekannt, wohin es geht. Nach 80 Kilometer trafen wir im sogenannten Fehraltorf ein. Mit voller Motivation mussten wir uns schon für den bald beginnenden Wettkampfdurchgang vorbereiten. Nach einem kurzen Einlaufen standen wir schon vor dem ersten Schaukelringwettkampf dieser Saison. Für manche Personen war das der erste Wettkampf, dadurch hatten sie auch ein mulmiges Gefühl. Als die Töne von der Musik erklangen, führten einige bereits ihre Übungen aus. Kaum hatte es angefangen, passierten schon einige Fehler beim Turnen. Nachdem die Letzten sicher auf der Matte gelandet waren, verschwanden alle mit einer düsteren Miene in der Garderobe. Niemand war zufrieden mit dem, was er geleistet hat. Trotzdem erhielten wir eine erstaunlich hohe Note. Mit einer 9.30 schafften wir es doch noch auf den zweiten Platz. Weitsprung war die erste Leichtathletik-

Disziplin. Drei Sprünge hatte man zur Verfügung und der Weitesten zählte. Wir schlossen mit einer positiven Bilanz ab.

Nach einer kurzen Pause warteten zehn Läufer auf das Startkommando für die Bändel- Stafette. Als der Letzte ins Ziel rannte, freuten sich alle über dieses Resultat.

Mit dem Schleuderball schlossen wir die letzte Disziplin in der Leichtathletik

ab. Manche kamen sehr weit und Andere trafen nicht mal das Feld.

Danach liessen alle miteinander den Abend genüsslich ausklingen.

Sportliche Grüsse vom TV Wald

RANGLISTE "DÄ SCHNÄLLSCHT WÄLDLER" / UBS KIDS CUP

Mädchen Jahrgang 2005 und jünger				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Sprecher	Lara	2005	13.04	14	2.45	210	6.28	30	254
2.	Giezendanner	Laurina	2006	14.59	0	2.23	168	4.53	0	168
3.	Brunetta	Enya	2006	14.37	0	1.81	90	7.62	58	148
4.	Klaus	Jasmin	2006	16.22	0	2.00	125	5.65	16	141
5.	Rutz	Rebekka	2005	17.16	0	1.83	94	3.61	0	94

Mädchen Jahrgang 2004				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Gähler	Jasmin	2004	10.93	163	2.83	284	9.86	102	549
2.	Brunetta	Kim	2004	12.31	45	2.76	270	14.16	180	495
3.	Tinner	Severine	2004	12.31	45	2.72	262	8.77	81	388
4.	Bommeli	Rebekka	2004	12.72	25	2.04	132	6.25	30	187

Mädchen Jahrgang 2003				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Widmer	Melanie	2003	10.75	185	2.90	298	19.95	281	764
2.	Brunetta	Nina	2003	11.04	150	3.20	358	14.20	181	689
3.	Gähler	Ladina	2003	11.28	124	3.15	348	13.74	173	645
4.	Giezendanner	Selina	2003	11.69	87	3.00	318	15.30	200	605
5.	Rutz	Lydia	2003	11.85	74	2.46	212	16.50	221	507
6.	Papak	Lora	2003	11.91	70	2.45	210	13.52	169	449
7.	Sprecher	Lena	2003	11.65	90	2.60	239	9.50	95	424
8.	Blatter	Larissa	2003	11.53	100	2.45	210	9.60	97	407
9.	Kern	Susanne	2003	12.66	28	2.33	187	12.80	156	371
10.	Eugster	Julia	2003	12.44	38	2.30	181	11.87	139	358

Mädchen Jahrgang 2002				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Heeb	Leandra	2002	10.28	251	3.19	356	20.29	286	893
2.	Bommeli	Agnes	2002	11.00	154	3.00	318	19.60	275	747
3.	Hohl	Andrina	2002	10.50	219	2.90	298	13.26	164	681
4.	Beyeler	Helena	2002	12.15	54	3.10	338	10.60	116	508

Mädchen Jahrgang 2001				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Schulz	Marlen	2001	10.58	207	2.87	292	16.88	228	727
2.	Kern	Vanessa	2001	11.73	83	2.71	260	10.88	121	464
3.	Rutz	Rahel	2001	11.97	66	2.30	181	15.80	209	456
4.	Schulz	Noemi	2001	12.35	42	2.19	160	13.92	176	378
5.	Dujakovic	Morena	2001	13.60	3	2.05	134	13.18	163	300

Mädchen Jahrgang 2000				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Bechtiger	Sarina	2000	8.75	558	3.70	460	20.39	288	1306
2.	Koller	Mirjam	2000	8.95	509	3.90	502	20.74	294	1305
3.	Schindler	Valerie	2000	9.80	332	3.11	340	19.50	273	945
4.	Laich	Marie Julie	2000	10.50	219	3.00	318	19.59	274	811
5.	Flückiger	Gwendoline	2000	10.55	212	3.09	336	17.46	238	786

Mädchen Jahrgang 1998				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Frommenwiler	Martina	1998	8.24	693	4.10	544	29.62	440	1677

Mädchen Jahrgang 1997				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Schulz	Sandra	1997	8.80	545	4.00	523	33.70	505	1573
2.	Heeb	Tanja	1997	8.80	545	4.15	554	25.20	368	1467

Knaben Jahrgang 2005 und jünger				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Roth	Noah	2005	13.03	12	2.16	115	14.70	134	261
2.	Hohl	Reto	2006	13.19	9	2.27	131	10.73	77	217
3.	Eugster	Niklas	2005	14.07	0	2.40	151	9.59	60	211
4.	Roth	Basil	2006	13.69	2	2.36	145	8.82	48	195
4.	Bianchi	Gino	2006	14.20	0	1.95	84	13.03	111	195
6.	Gresser	Etienne	2006	12.90	16	2.10	106	9.01	51	173
7.	Hidber	Lucas	2006	12.20	43	2.03	96	6.49	10	149
8.	Kern	Thomas	2006	13.97	0	2.20	121	5.75	0	121

Knaben Jahrgang 2004				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Hohl	Matthias	2004	10.62	170	3.46	317	22.03	233	720
2.	Koller	Manuel	2004	11.90	59	2.59	180	17.75	176	415
3.	Bianchi	Nico	2004	12.28	39	2.03	96	9.15	53	188

Knaben Jahrgang 2003				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Kurz	Lino	2003	10.65	167	3.45	315	28.14	311	793
2.	Gresser	Joel	2003	10.54	179	3.00	243	22.64	241	663
3.	Hohl	Dominik	2003	11.12	119	3.29	290	23.22	248	657
4.	Tobler	Andrin	2003	11.03	127	3.05	251	18.49	186	564
5.	Candinas	Christian	2003	11.56	82	3.08	256	18.65	188	526
6.	Tinner	Justin	2003	11.22	110	2.25	128	13.58	118	356
7.	Koller	Jonah	2003	12.08	49	2.09	104	13.48	117	270

Knaben Jahrgang 2002				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Coban	Murat	2002	11.26	106	2.58	178	21.83	230	514
2.	Wenk	Andreas	2002	11.75	69	2.63	186	17.46	172	427

Knaben Jahrgang 2001				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Bechtiger	Silas	2001	9.05	409	3.50	323	28.37	314	1046
2.	Tosca	Vincenzo	2001	9.38	349	3.25	283	30.19	337	969
3.	Hohl	Fabian	2001	10.09	237	3.63	345	22.74	242	824
4.	Russo	Diego	2001	10.06	241	2.98	240	28.91	321	802
5.	Matter	Sven	2001	10.59	174	3.20	275	26.06	285	734
6.	Welz	Nino	2001	10.28	212	2.93	232	22.83	243	687
7.	Candinas	Andreas	2001	11.03	127	3.04	250	22.55	239	616
8.	Tobler	Yannis	2001	11.10	121	2.86	221	24.06	259	601

Knaben Jahrgang 2000				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Kurz	Damjan	2000	9.57	316	4.16	432	36.70	418	1166
2.	Fässler	Matthias	2000	9.35	354	4.08	419	27.91	308	1081
3.	Gashi	Pjeter	2000	9.66	302	3.75	364	35.15	399	1065
4.	Tobler	Patrik	2000	9.69	297	3.73	361	33.98	384	1042
5.	Blatter	Luca	2000	9.92	262	3.64	346	30.47	341	949
6.	Bommeli	Joel	2000	10.50	184	3.38	304	20.77	216	704
7.	Kaufmann	Michel	2000	12.06	50	2.70	197	29.15	324	571
8.	Wenk	Mark	2000	11.25	107	2.43	155	25.77	281	543

Knaben Jahrgang 1999				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Bänziger	Manuel	1999	8.79	461	4.12	425	36.20	412	1298
2.	Widmer	Roman	1999	8.81	457	4.03	410	34.32	389	1256
3.	Heeb	Ivan	1999	9.44	338	4.10	422	33.86	383	1143
4.	Koster	Silvio	1999	10.25	216	3.79	371	39.67	454	1041
5.	Candinas	Raphael	1999	9.59	313	3.75	364	25.96	283	960
6.	Eugster	Evan	1999	10.06	241	3.63	345	32.33	364	950
7.	Hohl	Tobias	1999	10.50	184	3.38	304	23.23	248	736
8.	Irniger	Nathan	1999	10.69	162	3.52	327	22.50	239	728
9.	Matter	Yves	1999	10.54	179	3.45	315	19.93	205	699
10.	Vilaj	Argjend	1999	11.35	99	2.63	186	24.16	260	545

Knaben Jahrgang 1997				Sprint		Weit		Ball		Total
1.	Blatter	Nino	1997	8.54	515	5.20	608	38.50	440	1563
2.	Beyeler	Till	1997	9.40	345	4.20	438	40.60	465	1248

Landfrauenverein Wald AR

Voranzeige

Wanderung ins Chastenloch

Bei guter Witterung möchten wir gerne gemeinsam mit euch den längsten Abend des Jahres geniessen und zum Chastenloch wandern.

Wann: Donnerstag, 21. Juni 2012
Treffpunkt: ca. 18.45 Uhr Schulhausplatz

Einzelheiten über die Durchführung und den Retourweg erfahrt ihr in der nächsten Wanzenausgabe. Bis dann ä gueti Zyit.

Jugi-Lager 2012

Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Nach über 10 Jahren führt die Jugi Wald vom 9. – 13. Juli 2012 wieder ein Jugilager durch. Um unseren motivierten Sportlern und Sportlerinnen (1. – 8. Klasse), die tatkräftig und erfolgreich auch verschiedene Jugi-Wettkämpfe bestreiten, ein spezielles und neues Erlebnis bieten zu können, machen wir es den 41 angemeldeten Kindern möglich, einen Einblick ins Zirkusleben zu erhalten.

Wir studieren ein eigenes Programm ein mit Clowns, Akrobaten, Seiltänzer, Zauberer etc., welches wir am Freitagabend 13. Juli 2012 im Zirkuszelt in Wald vorführen werden.

Für etwaige Spenden, sei es in Form von einem kleinem Batzen, einem Kuchen, einem Zopf, Konfi oder sonstigen Fressalien wenden Sie sich bitte an Martin Frehner, 071 877 15 72, mfrehner95@hotmail.com. Vielen Dank!

Auf ein erlebnisreiches und tolles Lager freut sich das Leiterteam:

Luzia Züst, Brigitte Graf, Andrea & Martin Frehner, Juri Schmid, Rafael & Damian Bänziger und Mathias Blatter

Grümpelturnier Wald 2012

18./19. August 2012

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

- Name/Jahrgang 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Kategorie:

- 0 Herren
- 0 Damen/Sie +ER
- 0 Schüler bis Jg. 97 und jünger
- 0 Schülerinnen bis Jg. 97 und jünger

Anmeldung bis 8. Juli 2012 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel
Spitz 389
9044 Wald
Tel. Nr. 071 877 24 72
Natel 078 613 04 63

Zrogg id Zuekunft

Seit Anfang Mai wird an der Sek TWR einmal wöchentlich gesungen, gezimmert, gemalt, Theater gespielt, und Kostüme genäht. Der erste Teil der Trilogie mit dem englischen Titel „Back to the Future“, 1985 ein Klassenschlager in den Kinos, dient als Vorlage für das alle drei 3 Jahre stattfindende Musical der Oberstufe. Die erste Aufführung findet am Mittwoch, den 27.6. um 19:00 Uhr in der Aula der Kantonsschule Trogen statt, die zweite am Donnerstag, dem 28.6.2012

Für das Musical werden alle 186 Schülerinnen und Schüler in 12 verschiedene Gruppen eingeteilt: Drei Theatergruppen, Akrobatik, Chor, Technik, Tanz, Band, Kostüme, Bühnenbau, Bühnenbild und Medien.

In dem Stück reisen wir an verschiedene Orte, in verschiedene Zeiten so zum Beispiel zur Titanic und wieder zurück in die Gegenwart. Das Thema „Back to the Future“ ermöglicht, dass man viele Szenen und Stücke schreiben und einstudieren kann.

Die Band besteht dieses Jahr aus ziemlich vielen Blasinstrumenten. Sie spielen zu praktisch allen Szenen ein oder mehrere Lieder. Sie ist ein wichtiger Teil in dem Stück, denn ohne Band würde man das Stück nicht Musical nennen. In der Band sind 17 Personen, welche unter der Leitung von Herr Pfab und Herr Mathis spielen. Für diese Gruppe gibt es noch viel zu tun! Dasselbe gilt für den Chor, der aber ein paar Schülerinnen und Schüler mehr umfasst. Insgesamt wirken 27 Personen beim Singen mit.

Da ein Musical nicht nur aus Musik besteht, braucht es zum einen die Schauspieler und zum anderen die Näher und Kostümbildnerinnen, welche die Kostüme für die Darsteller gestalten sowie auch die Malerinnen und Schreiner, die Bühnenbilder und Requisiten herstellen.

Die Mitglieder der Schauspielgruppen lernen nicht nur das Spielen, sie schreiben auch noch die Szenen selber, welche sie später spielen werden. Daneben erfahren sie in verschiedenen Workshops, was zum Schauspielern gehört. Was es heisst: Emotionen zeigen, deutlich sprechen und den Mut zu haben selbstbewusst aufzutreten. Insgesamt wirken 47 Schülerinnen und Schüler in der Theatergruppe.

Die Akrobaten werden während des Musicals für Spannung sorgen. Momentan üben sie verschiedene Tricks. Unter anderem jonglieren sie und lernen verschiedene Stunts auf Trampolin und Boden. Die Gruppe besteht aus 19 Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Frau Hefti, Herr Pighi und Herr Solenthaler.

Eine weitere Gruppe macht eigene Choreografien und übt verschiedene Tänze, mit denen die Musik aus verschiedenen Zeitepochen dargestellt oder das Theater unterstützt wird. Ein solches Musicalprojekt, geht natürlich nicht mehr ohne grossen technischen Aufwand über die Bühne. Deshalb übt die Technikgruppe, wie man die Lichtregie bedient, wie man eine Verstärkeranlage in Betrieb nimmt, was man mit einem Mischpult alles machen kann und wie man es programmiert, damit in der Aufführung alles klappt. Zudem müssen Videosequenzen und Bilder vorbereitet werden, die man dann einblenden kann.

Damit Texte wie dieser entstehen, braucht es das Medienteam. Dieses trifft sich ein Mal pro Woche, wie alle anderen Gruppen und schreibt an verschiedenen Texten. Zudem erstellen sie eine Website (www.twrmusical.ch) auf der wir sie laufend über die Entwicklung des Projektes informieren werden und wo sie Fotos aus den Proben finden. An den Aufführungen werden sie jeweils das Ganze aufzeichnen und es später zu einem Film zusammenschneiden.

von Pfingstmontag, 28. Mai 2012
bis Mittwoch, 13. Juni 2012

Fam. W. Mettler-Meya • CH-9044 Wald AR
Tel. 071 877 11 46 • Fax 071 877 29 82

**Wärme aus
der Natur**

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Alles muss raus!!!

Per 07. Juli schliesst die Kinderbörse Spitzmus. Nach sieben Jahren im Lädeli wartet eine neue Herausforderung auf mich. Ich nehme viele schöne Erinnerungen an die Zeit in Rehetobel mit.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre so toll unterstützt haben.

Sonnige Grüsse, *Deborah Bianchi*

**Wohneigentum fördern,
Verantwortung stärken.**

JA 17. Juni

JA zur Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»

HEV Schweiz

www.hev-schweiz.ch

Einladung zum Fest

15 Jahre Libresso

Buchladen Heiden, Poststrasse 10

Samstag, 9. Juni 2012, 10.00-18.00 Uhr
Zu Häppchen und Wein
sowie zum Start des Schlussverkaufs

Liebe Freundinnen und Freunde
Liebe Genossenschaftsinteressenten
Liebe treue Kundinnen und Kunden
Liebe Gönnerinnen und Gönner

Seit über einem Jahr sind wir dabei, eine Lösung für das Fortbestehen des Häädler Buchladens zu suchen. Wir haben viel gearbeitet, uns beraten lassen und nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Leider nicht mit dem erhofften Erfolg. Obwohl sich erfreulich viele Genossenschaftsinteressierte gemeldet haben (vielen Dank dafür), konnte kein idealer Weg gefunden werden. Wenn sich nicht noch in letzter Minute eine Lösung abzeichnet, dann wird der Laden Ende August 2012 geschlossen. Das soll uns aber nicht daran hindern, am 9. Juni 2012 die vergangenen 15 Jahre zu feiern und auf eine andere Zukunft anzustossen.

Ich möchte mich bei allen – Kunden und Kundinnen, Mitarbeiterinnen und Freunden – für die jahrelange Treue und Unterstützung bedanken. Das Libresso Team und ich freuen uns auf einen heiteren Tag mit euch.

Judith Hauptlin

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Zu Hause und im Ausland bargeldlos zahlen – mit den Raiffeisen-Kreditkarten.

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen. Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen- Kreditkarte.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden

Werdstrasse 1, 9410 Heiden

Tel. 071 898 83 60

Fax 071 898 83 61

www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Juni. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	1.6.	Wiedereröffnung: Das Rosental ist digital Mit Führungen durch die neue Technologie, Speis und Trank, Wettbewerb und vielen Attraktionen		
Sa	2.6.	17:15 Chinese zum Mitnehmen	Ab 12 Jahren	Ov/d/f
		20:15 Intouchables	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	3.6.	15:00 Titoeuf	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15 Alpsegen	Ab 10 Jahren	Dialekt
Di	5.6.	20:15 Intouchables	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	8.6.	20:15 Kinoteens: The Lucky One – Für immer der Deine	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	9.6.	17:15 Chinese zum Mitnehmen	Ab 12 Jahren	Ov/d/f
		20:15 The Lucky One – Für immer der Deine	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	10.6.	15:00 Titoeuf	Ab 8 Jahren	Deutsch
		19:15 Intouchables	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	12.6.	20:15 Alpsegen	Ab 10 Jahren	Dialekt
Fr	15.6.	20:15 Chinese zum Mitnehmen	Ab 12 Jahren	Ov/d/f
Sa	16.6.	17:15 Alpsegen	Ab 10 Jahren	Dialekt
		20:15 Unter Wasser atmen	Ab 12 Jahren	Dial./d/f/e
So	17.6.	15:00 Hanni und Nanni 2	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15 The Lucky One – Für immer der Deine	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	19.6.	20:15 Unter Wasser atmen	Ab 12 Jahren	Dial./d/f/e
Fr	22.6.	19:00 GV Genossenschaft Kino Rosental für Genossenschafterinnen und Genossenschafter		
		20:15 Intouchables	Ab 12 Jahren	Deutsch
Sa	23.6.	17:15 Salmon Fishing in the Yemen	Ab 12 Jahren	Deutsch
		20:15 Marley	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	24.6.	15:00 Hanni und Nanni 2	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15 Marley	Ab 12 Jahren	E/d/f
Di	26.6.	20:15 Salmon Fishing in the Yemen	Ab 12 Jahren	Deutsch
Fr	29.6.	20:15 Marley	Ab 12 Jahren	E/d/f
Sa	30.6.	17:15 Unter Wasser atmen	Ab 12 Jahren	Dial./d/f/e
		20:15 Salmon Fishing in the Yemen	Ab 12 Jahren	Deutsch
So	1.7.	15:00 Hanni und Nanni 2	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15 Salmon Fishing in the Yemen	Ab 12 Jahren	Deutsch

Verlieren wir ein wichtiges Kulturgut im Appenzeller Vorderland?

Seit 15 Jahren gibt es in Heiden die gemütliche Buchhandlung Libresso. „Das Philosophische Café Ostschweiz“ (Zitat: St. Galler Tagblatt) ist zu einem beliebten Treffpunkt für Buchfreunde aus dem Appenzellerland und aus anderen Regionen geworden. Judith Hauptlin hat den Buchladen gegründet und mit viel Herzblut und grossem Engagement aufgebaut und geführt. Gerne lässt man sich vom reichhaltigen Angebot verführen. Eine grosse Auswahl an Büchern für Jung und Alt lädt zum Verweilen ein. Bei Bedarf gibt es einen feinen Kaffee oder man diskutiert angeregt über Bücher und andere aktuelle oder philosophische Themen.

Im Zusammenhang mit der Eurokrise und der Liberalisierung des Buchhandels ist der Umsatz in den letzten Jahren leider stets zurückgegangen. Mit grossem Aufwand hat sich Judith Hauptlin dafür eingesetzt, den Buchladen zu erhalten. Verschiedene Bemühungen blieben leider bis dato erfolglos. Im Moment sieht es so aus, dass der Buchladen ab Ende August endgültig geschlossen bleibt. Das wäre schade! Nichtsdestotrotz findet am 9. Juni die Feier zum 15-jährigen Bestehen von Libresso statt (siehe Inserat). Sie ist verbunden mit der stillen Hoffnung, dass sich doch noch in letzter Minute ein Sponsor oder eine Sponsorin findet, womit die Weiterführung gesichert werden könnte. Judith Hauptlin und ihr Team würden eine solche Rettung sehr begrüßen und den Buchladen im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter unterstützen. Als regelmässiger Gast in Wald und als potentieller zukünftiger Einwohner fände ich es äusserst schade, wenn ein so wichtiges Kulturgut in der Region einfach sang- und klanglos verschwinden würde.

Thomas Baumgartner

pro infirmis

WETTBEWERB

"IM SCHEINWERFERLICHT"

Von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2012: Die schulische Integration.

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der "Schule für alle" grosse Unterschiede. Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalten zu diesem Thema geäussert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen einer gelungenen schulischen Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Behörden, Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen, und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

ruth.signer@proinfirmis.ch oder
071 228 29 78

oder unter folgender Adresse abgerufen werden:

www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf "Aktuelles" klicken.

Tageskarten /

Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 40.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei,
Tel. 071 877 31 08.

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juni 2012

Zustimmung für „Energierregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)“

Alle acht Vorderländer Gemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie der Bezirk Oberegg, welche alle im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammen arbeiten, haben der Projektidee „Energierregion AüB“ zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energie-Situation und entsprechender Optimierungspotentiale in der Region bietet, wird von allen neun Kommunen unterstützt. Sollte der Antrag erfolgreich sein, haben sich die Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, dem Verein „Energierregion AüB“ beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Energierregion AüB ist die konzertierte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz in der Region. Dabei sollen die zahlreichen Initiativen, welche das Energiethema bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern durch das gemeinsame Interessensdach „Energierregion AüB“ in ihrer Effektivität gestärkt werden. Neben den ökologischen Vorteilen soll das Appenzellerland über dem Bodensee auch von wirtschaftlichen Effekten profitieren. Durch die erhofften Investitionen im Energiebereich entsteht neue Wertschöpfung in der Region, es werden Aufträge für das lokale Handwerk und Gewerbe generiert. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee tritt dabei aber nicht selbst als Investor, beispielsweise beim Bau von Photovoltaik-Anlagen, auf. Zur Finanzierung des Projektes Energierregion AüB bemüht sich der Verein zurzeit um einen Beitrag aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche Innovationsprojekte fördert.

Unterschiedliche Beschäftigungsdichte im Appenzellerland über dem Bodensee

Das Verhältnis von Arbeitsplätzen zu Einwohnern erreicht im Appenzellerland über dem Bodensee teilweise hohe Werte. In Heiden und Walzenhausen liegt die Beschäftigungsdichte über 50 Prozent und damit deutlich höher als der Durchschnittswert des Kantons Appenzell Ausserrhoden (43 Prozent). Ein hoher Wert des Indikators zur Messung der Anzahl Beschäftigte pro 100 Einwohner kann als Indiz für viele Arbeitnehmende aus anderen Regionen und somit als Hinweis auf die hohe Bedeutung des Arbeitsmarktes über die eigene Gemeinde hinaus interpretiert werden.

Auch wenn Appenzell Ausserrhoden die tiefste Beschäftigungsdichte aller Kantone aufweist, so schwanken diese Werte von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Heiden und Walzenhausen liegen, ähnlich wie Herisau, fast auf dem Niveau des Kantons Zürich (60 %). Sie dienen als Beschäftigungszentren für die Umgebung und sind daher jeden Tag Ziel vieler Pendler, welche aus anderen Regionen dorthin zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Die schweizweit höchste Beschäftigungsdichte erreicht übrigens der Kanton Basel-Stadt mit einem Wert von 85 Prozent.

Quelle: Monitoringbericht 2011 der Ecolpol AG, im Auftrag der Regierung von Appenzell Ausserrhoden

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 01. Juni	Feldschiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 02. Juni	Feldschiessen	13 – 17 Uhr	Feldschützen Wald
So. 03. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 07. Juni	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 07. Juni	Spezial-Gwerbler Stamm	19 Uhr beim Spar; anschliessend Wanderung ins Chastenloch Bei schlechtem Wetter: 19 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 08. Juni	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 08. Juni	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 14. Juni	Ausflug in den Bibelgarten Gossau	14 – 19 Uhr	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 17. Juni	Gottesdienst zum Flüchtlingstag	9.30 Uhr, Evang.-ref. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde und Gemischter Chor Wald
Mo. 18. Juni	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 21. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Juni	5. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 22. Juni	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 26. Juni	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Mi. 27. Juni	Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft (1. Aufführung)	19 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen	Sekundarschule TRW
Do. 28. Juni	Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft (2. Aufführung)	19 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen	Sekundarschule TRW

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
2. Stock
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 - 16.00
(oder nach Vereinbarung)

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Voranzeige

**Sonderabfuhr von
Eisen- und Metallwaren**

Dienstag, 26. Juni 2012,
ab 7.15 Uhr

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 14. Juni 2012

Nr. 12 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ (Immanuel Kant 1784).

Ein hohes Mass an persönlicher und politischer Selbstbestimmung, Autonomie und dazugehöriger Verantwortung bilden bis heute den Kern der Aufklärung, der wir unsere bürgerlichen Freiheiten und auch unsere demokratische Staatsform verdanken.

In den letzten Jahren hat die Autonomie der Gemeinden, das heisst ihr Recht auf Selbstbestimmung in verschiedenen Bereichen, laufend abgenommen. Der Trend geht weiter und er zeigt sich auch in den Ergebnissen der **Analyse zu den Gemeindestrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden** des Kompetenzzentrums für public management der Universität Bern. Die Option, dass Reformen den betroffenen Gemeinden überlassen werden, wird explizit nicht empfohlen. Durch das **neue Finanzhaushaltsgesetz**, das vom Kantonsrat verabschiedet wurde und nun dem Referendum untersteht, verlieren die Gemeinden eine ganze Reihe von Bestimmungsrechten über ihre eigenen Finanzen, nicht aber die Verantwortung. Schliesslich wird der **kantonale Finanzausgleich**, der einen solidarischen Ausgleich zwischen steuerkräftigen und steuerschwachen Gemeinden in unserem Kanton sicherstellt, in der Richtung hinterfragt, dass die „strukturerhaltenden“ Beiträge an die Mindestausstattung der Gemeinden reduziert werden sollten. In all den Kontexten wird „strukturerhaltend“ unreflektiert als negativ bewertet. Sind es aber die Bürgerinnen und Bürger, die diese kleinräumigen Strukturen, die auch Halt, Orientierung und Identifikation ermöglichen, aufgeben möchten?

Der Gemeinderat wird an der nächsten Sitzung diskutieren, wie intensiv er für die Gemeindeautonomie kämpfen wird. Bestimmt werden wir aber dieses Thema an der **Öffentlichen Versammlung vom 27. Juni 2012** aufnehmen, um die Meinung der Bevölkerung zu hören. Die Entscheidung zwischen Autonomie und selbst verschuldeter Unmündigkeit muss immer wieder neu gefällt werden. Mich fasziniert, wie wir Menschen bewundern, die an vielen Orten unserer Welt unter Einsatz ihres Lebens um ihre Rechte auf Selbst- und Mitbestimmung kämpfen – und selbst fast teilnahmslos schrittweisem Autonomieverlust, „selbst verschuldeter Unmündigkeit“ hingeben.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Abstimmung vom 16./17. Juni 2012

Bitte beachten Sie, dass erstmals an der **Abstimmung vom 17. Juni 2012 neue Urnenöffnungszeiten gelten**.

Anstatt wie bisher am Samstagabend ist die Urne neu am

Samstagmorgen von 8.30 – 10.00 Uhr geöffnet.

Während dieser Zeit können auch Schaltergeschäfte (Identitätskarten beantragen etc.) getätigt werden.

Wir hoffen, dass Sie vom neuen Angebot Gebrauch machen und grüssen Sie freundlich.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

GEMEINDE WALD AR

Einladung zur Orientierungsversammlung

zum Strassenreglement

Mittwoch, 27. Juni 2012 , 20.00 Uhr, Bühne MZA

Eine Arbeitsgruppe der Technischen Kommission hat in mehreren Sitzungen ein neues Strassenreglement erarbeitet. Es wurde vom Gemeinderat am 24.4.2012 verabschiedet und hat die Vorprüfung beim Departement Bau und Umwelt erfolgreich durchlaufen.

Der Gemeinderat möchte Sie nun anlässlich einer Orientierungsversammlung darüber informieren.

Die Präsidien der Flurgenossenschaften erhalten ein Exemplar des Strassenreglementes zugestellt. Weitere interessierte Personen können dieses auf der Homepage herunterladen oder auf der Kanzlei beziehen.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung an der Diskussion.

Gemeinderat Wald

Untersuchungsbericht Wasserversorgung Wald AR

Probenahmeort: MZA / Schulhaus / Altersheim
 Probenahmedatum: 1. Mai 2012
 Härtegrad: 22,8 französische Härtegrade

Chemisch-physikalische Befunde

Parameter	Einheit	TW	C0619
Sinnenprüfung			i.O.
ph-Wert			7.85
Leitfähigkeit (20°C)	µS/cm		376
Trübung	NTU	1.00	0.20
Gesamthärte	mmol/l		2.28
Gesamthärte	°fH		22.8
Säureverbrauch	mmol/L		4.36
Karbonathärte	°fH		21.8
Resthärte	°fH		1.0
Oxidierbarkeit	mg/L		<2.5
Ammonium	mg/L	0.50	n.n.
Nitrit	mg/L	0.10	n.n.
Nitrat	mg/L	40.00	4.82
Chlorid	mg/L		3.94
Sulfat	mg/L		5.06

Sowohl die mikrobiologischen Werte, als auch die chemisch - physikalischen Werte beider Proben entsprechen soweit untersucht, den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser.

Schule Wald sucht...

...Begleitperson für Mittagstisch

Dienstags und donnerstags während der Schulzeit steht für Schulkinder das Angebot, am Mittag im Altersheim Obergaden z`Mittag zu essen. Dabei werden sie jeweils von einer erwachsenen Person begleitet.

Wir suchen rüstige Pensionäre, Pensionärinnen oder auch Mütter und Väter, die bereit sind, gegen ein feines Mittagessen die Kinder über Mittag (11.45 bis 13.15 Uhr) zu Fuss in den Obergaden ein bis zweimal pro Monat hin- und zurück zu begleiten.

Melden Sie sich doch für weitere Informationen bei Marlis Bänziger (071 877 26 80) oder bei unserer Schulleiterin Astrid Gyax (Schule: 071 877 27 39).

Schule Wald

Vergütung Essensentschädigung Schuljahr 11/12

Für Oberstufenschüler/Innen der Gemeinde Wald AR richtet die Gemeinde Wald eine Essensentschädigung von Fr. 400.-/Jahr aus. Wir bitten die Eltern der Schüler/Innen, welche im **Schuljahr 2011/2012** die Oberstufe in Trogen (7. bis 9. Schuljahr) besucht haben, den Beitrag auf der Gemeindeganzlei bis **30. Juni 2012** abzuholen.

Ab dem 10. Schuljahr besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung!

Kino-Nachmittag

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Wann? Am Mittwoch-Nachmittag
20. Juni 2012
Von 14.00 bis 16.00 Uhr

Lassen wir uns überraschen wohin uns die Reise mit dem Ballonverkäufer Carl Fredricksen führt...

(ohne Altersbeschränkung)

Wir freuen uns auf Gross und Klein ab dem 1. Kindergarten.

Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Kosten 2.00 CHF / pro Person
(Fragen? 078 888 03 66, Simone Brunetta)

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

11. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Flüchtlingshilfe der Caritas*

Samstag, 16. Juni

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 17. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser, (Kinderhort)

Montag, 18. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Juni

08.00 Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren/Innen, Kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 21. Juni

14.00 Spielnachmittag für Seniorinnen und Senioren Pfarreizentrum Bendlehn

12. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: „*tut*“ *Kinderzeitschrift*

Samstag, 23. Juni

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 24. Juni

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Wortgottesdienst mit Rosmarie Wiesli (Kinderhort)

Montag, 25. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 26. Juni

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 28. Juni

10.00 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Hof, Speicher

10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im Altersheim Obergaden, Wald

19.30 Taufweg: „der Wunsch, unser Kind taufen zu lassen – Taufvorbereitung“, Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 29. Juni

09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen

19.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser und Rosmarie Wiesli
Anschl. Paulusfest

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Matth. 5,6

Gottesdienste

Sonntag, 17. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag mit Interview von Leyla Kanyare aus Somalia, Es singt der Gemischten Chor Wald, anschliessend Apéro.

Sonntag, 24. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 1. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, um 9.30 Uhr steht vor der Kirche Wald ein Fahrdienst für Sie bereit.

Mitteilungen

Gottesdienst am Flüchtlingssonntag

Der Gottesdienst am Flüchtlingssonntag, gibt einen Einblick, wie die Menschen in Somalia unter schwierigsten Bedingungen zu überleben versuchen. Leyla Kanyare aus Somalia gibt im Interview Auskunft über ihr Land. Sie berichtet über die Lage in Somalia und die Hilfstransporte dorthin. Der Gemischte Chor Wald nimmt die Zuhörer und Zuhörerinnen auf eine musikalische Reise von der Schweiz nach Afrika mit. Anschliessend gibt es einen Apéro mit somalische Köstlichkeiten.

Neu: Kopfhörer für besseres Hören

Die Kirchenvorsteherschaft hat zwei Kopfhörer angeschafft, mit denen man im Gottesdienst das Gesagte direkt ab Mikrophon hören kann- ohne Umweg über die Lautsprecher.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Präsidentin KiVo, Ursula Mosimann 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer, Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin/Fahrdienst, Therese Pecnik 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

Wanderung ins Chastenloch

Bei guter Witterung möchten wir gerne gemeinsam mit euch den längsten Abend des Jahres geniessen und zum Chastenloch wandern.

Wann: Donnerstag, 21. Juni 2012
Treffpunkt: 19.00 Uhr, Schulhausplatz
Mitnehmen: Taschenlampe für den Heimweg.

Für die Frauen, die gerne mitkommen möchten, aber nicht mehr so weit laufen mögen, bieten wir einen Fahrdienst an. Würden bis Zweibrücken fahren und von dort her ins Chastenloch laufen.

Über eure Anmeldungen, bis Mittwoch 20. Juni freuen sich:
Iris Bechtiger, Tel. 071/877 26 86 und
Heidi Frischknecht, Tel. 071/877 28 06

Mittwoch, 20. Juni 2012, 18.30 Uhr
Wald, Evang. Kirche

Konzert zur Sommersonnwende

abc-Orchester und Ensembles von Anna Bereiter und Gerhard Oetiker

abc-Orchester: (*Zuzüger)

Violin: Anna Kira Bernhard*, Mireille Bucher*, Fabian Gehr*, Lea Hiltbrunner, Céline Hirt, Alessia Hug*, Leandra Hug*, Zinedin Krizevac, Michael Moser*, Aneas Peloli*, Leah Rausch, Damaris Reichardt, Judith Reichardt, **Violoncelli:** Marta Ulreich, Enola Gretler, Elias Mächler

Celloquartett Wald: (*Cellotrio Wald)

Lukas Fässler*, Gwendoline Flückiger*, Nathan Irniger, Mirjam Koller

Cellotrio Heiden: Luis Häderli, Lea Loppacher, Isabel Oats

Geigenensemble Rehetobel: Mireille Bucher, Fabian Gehr, Alessia Hug, Leandra Hug, Michael Moser, Aneas Peloli, Leah Rausch, Serafina Schaller

Geigenensemble Heiden: Ladina Bösch, Rahel Dutler, Sandra Signer, Katja Dutler (Cello)

Leitung: Anna Bereiter, Gerhard Oetiker

Aus der Traum in Vorderland: Vor zehn Jahren grassierte das „Schumi“-Fieber

„Autorennfahrer Michael Schumacher („Schumi“) will seinen Wohnsitz ins Appenzellerland verlegen“. Diese Schlagzeile bewegte vor gut zehn Jahren das ganze Appenzellerland. „Aus der Traum“, hiess es dann aber noch vor den Sommerferien 2002 lakonisch.

Peter Eggenberger

Als der vierfache deutsche Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher von der welschen Schweiz ins Ausserrhodische zügeln wollte, setzte im Kanton Hektik ein. Unter der Federführung der kantonalen Wirtschaftsförderung wurde nach geeigneten Liegenschaften abseits und doch nahe von Autobahn und Flugplatz Altenrhein Ausschau gehalten.

Villa ausserhalb der Bauzone

Favorisiert der rund 900 Meter über Meer gelegene Weiler Guggenbühl in Wolfhalden. „Am der vorgesehenen Platz sind Wohngebäude mit Schwimmbad und Finesseinrichtungen sowie Pferdestallungen, Reithalle und Reitplatz vorgesehen“, vermerkte die regionale Presse im Frühling 2002.

Breite Gegnerschaft

Die mehrheitlich befürwortete Wohnsitznahme des weltbekannten Formel-1-Piloten hatte allerdings einen Haken, liegt doch das fragliche Gelände in der Landwirtschaftszone. Gegen die geplante Umzonung erhoben die Stiftung Landschaftsschutz, Pro Natura und Privatpersonen Einsprache. Ende Mai 2002 stand fest, dass das Appenzellerland definitiv auf den Multimillionär und Steuerzahler Schumacher zu verzichten hatte. Grund war das Veto des Bundesamtes für Raumentwicklung, das klarstellte, dass das Projekt gegen Bundesrecht verstosse.“

Der idyllische Weiler Guggenbühl ob Wolfhalden verblieb in der Landwirtschaftszone, so dass sich die Baupläne von Michael Schumacher alias „Schumi“ nicht umsetzen liessen.

Bild Peter Eggenberger

Grümpelturnier Wald 2012 18./19. August 2012

Anmeldung

Mannschaftsname:

Spielführer:

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel. Nr.

Spieler:

Name/Jahrgang 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kategorie:

0 Herren

0 Damen/Sie +ER

0 Schüler bis Jg. 97 und jünger

0 Schülerinnen bis Jg. 97 und jünger

Anmeldung bis 8. Juli 2012 an folgende Adresse.

Christian Knöpfel

Spitz 389

9044 Wald

Tel. Nr. 071 877 24 72

Natel 078 613 04 63

Einkaufsbummel im Spar Wald

Hey wa mached mer hüt???????

Chum mer bached en Chueche ! chömet ihr mit in Spar?

Es isch offe, chömet !!!!!

Mir bruchet : Schoggi ,Mehl, Milch, Haselnüss, usw....

Chum Nathan mer gönd mol go degustiere das isch doch toll i dem Lade....

öpis zum trinke cha au nöd

soo, jetzt misch i mol alles zämme. Da chunt den scho

grins

Hei nimm di zämä es muss den essbar sii..!?*

He du musch gar nöd lache... du chasch de putze... ;)

THE END

Wohneigentum fördern, Verantwortung stärken.

JA 17. Juni

JA zur Initiative «Eigene vier Wände dank Bausparen»

HEV Schweiz

www.hev-schweiz.ch

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 14. Juni	Ausflug in den Bibelgarten Gossau	14 – 19 Uhr	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 17. Juni	Gottesdienst zum Flüchtlingsstag	9.30 Uhr, Evang.-ref. Kirche Wald	Evang.-ref. Kirchgemeinde und Gemischter Chor Wald
Mo. 18. Juni	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 19. Juni	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mi. 20. Juni	Konzert zur Sommersonnwende	18.30 Uhr, Evang. Kirche Wald	Musikschule App. VL
Do. 21. Juni	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 22. Juni	5. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 22. Juni	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Di. 26. Juni	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Mi. 27. Juni	Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft (1. Aufführung)	19 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen	Sekundarschule TRW
Mi. 27. Juni	Orientierungsversammlung zum Strassenreglement	20 Uhr, Bühne MZA	Gemeinderat Wald
Do. 28. Juni	Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft (2. Aufführung)	19 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen	Sekundarschule TRW
So. 01. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 05. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergaden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.– ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.– ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.– ⅛ Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.–
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.–/Jahr inkl. Porto

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 28. Juni 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 25. Juni 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 28. Juni 2012

Nr. 13 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Zwischen den Zeitpunkten meines Schreibens und Eures Lesens liegen zwei, in meinen Augen für unsere Gemeinde sehr wichtige Anlässe.

An der Gemeinderatssitzung vom Montag dem 25. Juni 2012 werden zur **Entwicklung des Quartiers Allee (Oberdorf)** wichtige Entscheide getroffen worden sein. Die Mitgliedschaft in der FG Oberdorf würde es der Gemeinde erlauben, zwei attraktive Bauparzellen zu erschliessen.

Von besonderer Bedeutung wird aber der Entscheid sein, wie sich der Gemeinderat zum **neuen Finanzhaushaltsgesetz** gestellt hat. **Resignation oder Referendum?** Aus meiner Sicht eine spannende politische Weichenstellung von weitreichender Bedeutung.

An der **Öffentlichen Versammlung vom Mittwoch den 27. Juni 2012** wird das neue **Strassenreglement** für unsere Gemeinde vorgestellt worden sein. Ich bin gespannt, wie die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner dazu Stellung genommen haben. Das vorgesehene Abstimmungsdatum ist der 23. September 2012.

Die Arbeiten am neuen **Dorfzentrum** sind im Hintergrund weiter gelaufen. Es geht einerseits um die Frage der Finanzierbarkeit und andererseits um mögliche Optimierungen des Projekts. Für die Abklärung der Finanzierbarkeit waren eine Kostenschätzung und eine Analyse zur Wirtschaftlichkeit notwendig. Die Analyse erfordert in dieser Woche eine nochmalige Sitzung mit der beauftragten Firma. Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde werden aus der jährlich zu aktualisierenden **Finanzplanung** ersichtlich. Darin werden nebst den Investitionen ins neue Dorfzentrum auch die Investitionsbeiträge an die Sanierung der vier Kantonsstrassenabschnitte zwischen Morgenlicht und Nasen aufgenommen. Die vorliegende Fassung der Finanzplanung 2014 – 2017 zeigt, dass wir dank unserer langjährigen, auf Schuldenabbau ausgerichteten Finanzpolitik, einen beachtlichen Handlungsspielraum haben, der uns auch ohne Steuererhöhung die Finanzierung eines Dorfzentrums erlauben würde! Unsere Gemeinde hat auf Impuls von Innen und von Aussen so zu reagieren, dass Anpassungen unter Beibehaltung der grösstmöglichen Autonomie und stets zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner erfolgen. Das fordert uns alle!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Schule Wald

Schulschlussfeier:

„Eine Reise durch das Schuljahr 2011/12“

Liebe Eltern, Grosseltern und Freunde
Liebe Wäldler und Wäldlerinnen

Kommen Sie zusammen mit den Wäldler Schulkindern auf die Reise durch das vergangene Schuljahr. Mit Bildern, Liedern und Texten geben die Kinder Einblicke in verschiedene Höhepunkte des Schuljahres 2011/12.

Wann: Dienstag, 3. Juli 2012
Zeit: 19.30 Uhr
Wo: Turnhalle der MZA Wald

Wir freuen uns auf viele grosse und kleine Zuschauer!

Wäldler Schulkinder mit ihren Lehrpersonen

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Die nächsten Sitzungen der Baukommission Wald finden an folgenden Daten, jeweils um 19.30 Uhr im Amtszimmer der MZA, statt:

- Mittwoch, 04. Juli 2012
- Mittwoch, 22. August 2012
- Mittwoch, 12. September 2012
- Mittwoch, 24. Oktober 2012
- Mittwoch, 21. November 2012
- Mittwoch, 12. Dezember 2012

Wald, 25. Juni 2012

Die Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 23. Juli 2012 bis 05. August 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

Mit freundlichen Grüssen
Madeleine Kessler, Bausekretariat

Konstituierende Sitzung der Kommission Sekundarschule TWR

Rektor Dr. Willi Eugster hat zur konstituierenden Sitzung am 7. Juni 2012 die neuen Kommissionsmitglieder der Sekundarschule der Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel an der Kantonsschule Trogen eingeladen. Die Kommission besteht aus den Schulpräsidenten Peter Bischoff (Rehetobel), Roland Gartmann (Wald) und Monika Sieber (Trogen) sowie den Delegierten Carmen Seeger (Rehetobel), Astrid Gygax (Wald) und Stephanie Rentsch Ruf (Trogen). Die Mitglieder der Kommission wurden durch den Gemeinderat gewählt.

Als Kommissionspräsidentin wurde Monika Sieber vorgeschlagen und gewählt. Frau Sieber hat die Wahl für vorerst 1 Jahr angenommen. Die Aufgaben und Kompetenzen der Kommission sind mit dem neuen Vertrag neu geregelt und gegenüber dem alten Beirat erweitert worden. Für Lernende und Erziehungsberechtigte ändert sich am Vorgehen bei Wünschen oder Problemen nichts. Als erste Anlaufstelle ist und bleibt die Lehrperson, als zweite die Schulleitung und als dritte die Kommission Sekundarschule TWR.

Wir wünschen den Lernenden und Erziehungsberechtigten viel Freude und Erfolg an der Sekundarschule TWR und einen guten Start ins neue Schuljahr 2012/13.

Schulkommission Sekundarschule TWR

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit soweit die Wolken gehen. Psalm 36,6

Gottesdienste

Sonntag, 1. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, um 9.30 Uhr steht vor der Kirche Wald ein Fahrdienst für Sie bereit.

Sonntag, 8. Juli

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst ab Kirche Wald für Sie bereit.

Sonntag, 15. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Voranzeige: Berggottesdienst im August

Der Berggottesdienst mit der Kirchgemeinde Trogen findet am 26. August um 10 Uhr bei der Blockhütte-Im Hau statt. Es spielt die Musikgesellschaft Trogen und zwei Kinder aus Wald werden getauft. Anschliessend kann man Würste und Getränke kaufen und geniessen.

Mitteilungen

Beginn des Konfirmandenkurses 2012/2013

Die Einladungen an die betreffenden Jugendlichen und ihre Eltern sind verschickt. Wer keine Einladung bekommen hat, melde sich bitte bei Doris Engel, 079 729 80 51. Der Unterricht beginnt am Donnerstag, 16. August, 18.00 Uhr. Die Konfirmation findet am Palmsonntag, 24. März 2013 statt.

Kinderlager vom 22.-23. Sept. in Wald

Wir treffen uns am Samstag, 22. September um 14 Uhr auf dem Schulhausplatz. Wir besuchen Esther Eisenhut, gehen zu ihren Schafen und lernen, was man alles mit der Wolle vom Schaf machen kann. Am Abend sind wir in der MZH und essen dort Spaghetti. Wer will, kann mit uns in der Kirche übernachten.

Zum Abschluss bröteln wir am Sonntagmittag um 12 Uhr auf dem Begegnungsplatz. Das Lager kostet 20 Fr. pro Kind, die übrigen Kosten übernimmt die Kirchgemeinde. Doris Engel, Vera Christen und Sonja Hidber freuen sich auf ein tolles Lager mit vielen Kindern.

Informationen und Anmeldung ab sofort bis spätestens 28. August bei Doris Engel, Tel 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch.

Offenes Pfarramt

Ausser in den Schulferien ist das Pfarramt am Dienstag-nachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 28. Juni

- 10.00 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Hof, Speicher
- 10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im Altersheim Obergaden, Wald
- 19.30 Taufweg: „Gott hat mich bei meinem Namen gerufen“, Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 29. Juni

- 09.30 Gottesdienst mit Susanne Schewe im Altersheim Boden, Trogen
- 19.00 Eucharistiefeier zum Kirchenfest mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser
40-Jahr-Jubiläum von Frédéric Fischer als Kirchenmusiker. Auszüge aus dem Mendelssohn-Oratorium „Paulus“ mit Frédéric und Regula Fischer sowie Stefan A. Rankl

Anschl. Laden wir alle zum Paulusfest ganz herzlich ein

13. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Schweizer MIVA

Sonntag, 1. Juli

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 2. Juli

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. Juli

- 08.00 Eucharistiefeier

14. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Peace Camp (Fernblick Teufen)

Samstag, 7. Juli

- 07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 8. Juli

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser (Kinderhort)
- 18.30 Gottesdienst für das kommende Sommer Pfarreilager, mit Norbert Schneider und Lager-Leitungs-Team, Kath. Kirche Bendlehn

Montag, 9. Juli

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 10. Juli

Während der Ferienzeit findet kein Werktagsgottesdienst statt

40-Jahre-Jubiläum Frédéric Fischer

„Ich fühle mich wohl im Bendlehn“

Hingabe an eine Aufgabe – für Frédéric Fischer darf dieses Bild herangezogen werden. Seit 40 Jahren nimmt er in der Paulusparrei das Engagement als Kirchenmusiker wahr. Und er tut es ausgesprochen gerne. „Für mich ist das Bendlehn fast so etwas wie Heimat geworden, obwohl ich ja evangelischer Konfession bin. Aber ich schätze die Offenheit und den fortschrittlichen Geist, die beide für die Paulusparrei kennzeichnend sind“, deutet Frédéric Fischer an, wie sehr er sich mit seinem samstäglich-sonntäglichen „Arbeitsort“ verbunden fühlt.

Noch im alten Kirchlein hat er, angefragt von Pfarrer Weibel, erstmals für die Pfarrei Speicher-Trogen-Wald musiziert, parallel zu seinem damaligen Engagement als Organist in der evangelischen Kirche Speicher. Per Handschlag sei eine Mitarbeit vereinbart worden, erinnert sich Frédéric Fischer. Es war die Zeit, da er sich mit seinem „Te Deum“ einen guten Ruf auch als Komponist zu schaffen wusste. Mit dem Bezug des neuen Pfarreizentrums Bendlehn führte er sein Engagement fort. Dass sich ihm nun die Möglichkeit bot, die Gottesdienste nicht nur an der Orgel, sondern auch am Flügel musikalisch zu bereichern, bereitete ihm, von Haus aus Pianist, besondere Genugtuung. Und das tut es heute noch. Davon profitieren stets auch die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, die sich wahrlich privilegiert fühlen dürfen. Denn es gibt wohl nur wenige Gotteshäuser, in denen ein derart versierter, aus grossem Repertoire schöpfender Pianist in die Tasten greift. „Ich komme nach Möglichkeit allen musikalischen Wünschen nach, doch liegen meine Präferenzen schon bei der klassischen Literatur“, lässt Frédéric Fischer erkennen, dass er beispielsweise Bach und Mozart einen festen Platz einräumt. Aus Anlass seines 40-Jahr-Jubiläums als Kirchenmusiker wird er am Paulusfest, das ja stets zusammenfällt mit seinem Geburtstag, gemeinsam mit Gattin Regula Fischer und Tenor Stefan A. Rankl Auszüge aus Mendelssohns Oratorium „Paulus“ darbieten.

Martin Hüsler

Präsentation der Abschlussarbeiten

Etwa 150 begeisterte Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde haben am 11. Juni einen tieferen Einblick in die Arbeit der 3. Sekundarklässler erhalten. Nach langer und intensiver Vorbereitungs- und Erarbeitungszeit haben die SchülerInnen ihre Abschlussarbeiten vorgestellt. Der Startschuss für diese Arbeiten fiel bereits Ende des letzten Jahres mit der Suche nach Ideen und Themen. Ab Februar wurde dann während drei Lektionen in der Woche und zahlreichen zusätzlichen Stunden während der Freizeit gebastelt, genäht, geplant, gesägt, überlegt, gemalt, geschrieben, hinterfragt, skizziert, gefräst, geübt und was sonst noch alles gefordert war.

Ab 18.30 Uhr wurden die Gäste von den SchülerInnen des Wahlfaches Hauswirtschaft mit einem leckeren Dessertbuffet verwöhnt und gleichzeitig konnte man die ausgestellten Abschlussarbeiten bewundern, in Dokumentationen lesen oder mit den SchülerInnen fachsimpeln.

Im Anschluss präsentierten einzelne (mutige) SchülerInnen ihre Arbeiten vor den versammelten Gästen. Zu Beginn bewiesen Christoph Stadelmann und Stefan Baumann ihr Können mit der Motorsäge live vor dem Schulhaus und sägten aus einem Baumstamm zum einen eine Tanne, zum anderen einen kleinen Trog. Durch den Abend führten die beiden 3. Sekundarschüler Lara Fahrni und Noah Paganini, welche sich für diesen Abend in Schale geworfen haben und ihre Aufgabe seriös und gekonnt erfüllten. Schlag auf Schlag kündigten sie das abwechslungsreiche Programm an: Wie aus einer alten Badewanne ein Sofa wird (Laura Nagel), Hochseefischen auf dem Atlantik (Christian Nägeli), Film über die Grundprinzipien des Judo (Denis Sen), Kurzfilm mit Knetfiguren (Damian Freund), ein selbstkomponiertes Schwizerörgelistück (Samuel Egli), und eine selber gestaltete Modeschau in der unter anderem eine selbst genähtes Kleid vorgestellt wurde (Sofia Begani). Die Musik dazu lieferte die von Manuel Bänziger gebaute 2000 Watt starke Lautsprecherbox (Manuel Bänziger), welche das Foyer der Arche erzittern liess. Dazwischen liess die Schülerband rockige Töne erklingen und aufgelockert wurde der Anlass durch die Wahlfachgruppe Theater mit einem kleinen, interessanten Stück.

An diesem Abend haben die Besucher einen Einblick in die Vielfalt der Abschlussarbeiten der SekundarschülerInnen erhalten. Bei allen Arbeiten war zu spüren, wie viel Herzblut und Energie aber auch viel Können drin steckt. „Wir haben eine ganze Menge gelernt. Beispielsweise selbständig zu denken und die Zeit gut einzuteilen.“ In die Freude und den Stolz über das Erreichte mischte sich ein wenig Wehmut, geht doch die Zeit in der Sek zu Ende: „Einerseits freuen wir uns auf den Abschluss der Volksschule und den Beginn der Lehre oder einer neuen Schule, andererseits werden wir die gemeinsame Zeit vermissen.“

(Andrea, Sofia, Damian, Jonas, Samuel, Simon, Tobias)

Liste der weiteren Arbeiten

- Skibike • HCD Tasche • Mein Kleid • Meine selbstgenähte Handtasche • Bild • Mein Turndress
- Holzlampe • Grill • Gitarrenlied • TV Wald Film
- Katapult • Tisch • Judofilm • Heimkinder • Bild selber malen • Sea witch • Meine Tanzchoreografie
- Rezeptbuch • Kalender • Kochbuch • Tisch • Kleid
- Mein Gitarrenlied • Briefkasten • Pestalozzi-Dorf
- Holzregal • Mein Bilderbuch • Regal-Möbel • Fotobuch
- Fernsehmöbel • Tisch und Bänke • Chainsaw Carving
- Terrarium • Familienbuch • Räucherstäbchen • Ich baue einen Bogen • Mein Buch • Meine Familiengeschichte
- Holzbank • Fernsehmöbel • Wandlampe • Stehlampe
- Seifenkiste • Schmuck selbst kreiert • Dessertträume
- Eine Bildergeschichte • Planen und Erstellen eines Baugesuches • Kuchen und Torten • USS Saratago 1:200
- Mein Bilderbuch • Dojo Keller • Mein eigenes Kanu
- Tschippli mit Sound

Sportlicher Frühling

Die Schüler der Sekundarschule TWR haben sich in diesem Frühling in ihrer Freizeit sehr intensiv sportlich betätigt. So haben vier Knabenmannschaften an der Kantonalen Fussballmeisterschaft teilgenommen.

Dabei haben die 1.Sekler der Klassen 1b und 1c mit Jens, Nicolas, Yanis, Lukas, David und Elias am erfolgreichsten abgeschnitten. Ohne Ersatzspieler angetreten dominierten sie die Gruppenspiele und auch das Halbfinale. Leider stürzte Yanis bereits im ersten Spiel derart unglücklich, dass er sich dabei die Hand brach. Trotz grosser Schmerzen kämpfte er sich aber aufopferungsbereit durch das Turnier. Leider verlor die Mannschaft im Final trotz tollem Spiel gegen die körperlich überlegene Herisauer Mannschaft mit 2:1.

Ohne Siegesambitionen, aber voller Leistungswille, reisten die Basketballmannschaft von Frau Carrier und die Polysportive Stafette der 1. Sekler als Vertretung Ausserrhodens an den Schweizerischen Schulsporttag.

In der Polysportiven Stafette, in Kloten ausgetragen, betätigte sich Noah zuerst als Bogenschütze. Dabei galt es mit fünf Pfeilen möglichst fünf Ballone zu treffen und den Rückstand beim Gruppenwettkampf klein zu halten. Dort musste die Gruppe auf vier Harassen eine bestimmte Strecke zurücklegen- Als dies geschafft war, wurde das Badge von einem Gruppenmitglied dem bereits wartenden Schwimmer übergeben. Fabien musste 500 Meter schwimmend absolvieren, ehe er Noah auf den Strassenlauf schicken konnte. Mit dem Mountainbike folgte Lukas, welcher eine mit Hindernissen und einer zackigen Steigung versetzten Strecke im Wald dreimal zurückzulegen hatte, ehe er den rasenden Jens mit seinen Inlineskaters auf die Strecke schicken konnte. Zuletzt kämpfte sich David durch den Wald mit seinen natürlichen Hindernissen ins Ziel. Der 19. Rang von 25 Mannschaften aus der ganzen Schweiz ist keine besondere Erfolgsmeldung, aber in Anbetracht dessen, dass alle andere aus 2. und 3. Seklern bestanden, freuten sich die Fünf am Schluss bereits aufs nächste Jahr, wo sie dann die vorderen Ränge ins Visier nehmen möchten.

Fabien: „Es war ein cooler Wettkampf. Es gab gutes Essen und feine Getränke.“

David: „Ich fand interessant mit Schülern aus der ganzen Schweiz die Kräfte messen zu können.“

Jens: „Alle Gegner waren grösser und älter und kamen mit einem Skaterschritt doppelt so weit wie ich. Ein sehr sportlicher und lustiger Anlass.“

Lukas: „Der Wettkampf in der Gruppe hat mich begeistert. Der Schlussevent des Schweizerischen Schulsporttages im Landesmuseum in Zürich war schön und vielfältig.“

Noah: „Der Anlass war sehr anstrengend und man brauchte viel Ausdauer. Er war aber auch sehr lässig und ich kehrte zwar müde aber glücklich nach Trogen zurück.“

Auf Entdeckungsreise im Bibelgarten Gossau

Am Donnerstag, 14. Juni steigen 25 interessierte Männer und Frauen in den Car und fahren Richtung Gossau ab. Pfarrerin Doris Engel und Therese Pecnik haben den Ausflug in den Bibelgarten organisiert und freuen sich über das grosse Interesse. Auch Teilnehmende aus Trogen und der Speicherschwendi sind mit dabei. Unser Car windet sich durch die Baustellen von Trogen und danach an denjenigen von Gossau vorbei zur Andreaskirche. Erwartungsvoll steigen wir aus und betreten den Bibelgarten. Zwei Herren vom Bibelgarten führen uns. Wir gehen an ein lauschiges Plätzchen und schauen zu einer riesigen Blutbuche auf. Nicht weit davon sehen wir eine Zypresse. Auf Friedhöfen wurden oft Zypressen gepflanzt, weil sie als Zeichen für das Leben verstanden wurden. Ein Zeichen für den Lebenswillen der Bäume ist ein Feigenbaum, der um gehauen werden musste und jetzt mit voller Kraft wieder ausschlägt. Unter den Bäumen steht der Bibelspruch: „Man zieht nicht mehr das Schwert und übt nicht mehr den Krieg. Und jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen.“ Wir kommen zum Herz des Gartens: Disteln, Nutzpflanzen, Wasserpflanzen, Blumen und Gräser sind in verschiedenen Beeten angeordnet. Alle sind sorgfältig mit Täfelchen versehen und vor jedem Beet ist ein passender Bibelspruch eingraviert. Manche Pflanzen aus Israel und Palästina werden durch winterfeste Verwandte vertreten. Bei den Nutzpflanzen entdecken wir die Aloe Vera, die heute noch als Bestandteil von Lotionen geschätzt wird und schon früher als Salbe und zum Einbalsamieren der Toten diente. Zuletzt fällt uns noch der Tulpenbaum auf. Seine Blüten sind gross und wunderschön, sie erinnern an weit geöffnete Tulpen. Zufrieden gehen wir ins Restaurant Zunftstube. Dort erwartet uns ein Imbiss mit gefüllten Brezen und Kuchen mit Glacé. Wir können uns stärken und gemütlich zusammen sitzen. Als wir in den Bus steigen, haben wir weder Jacke noch Schirm gebraucht. Zufrieden und glücklich kommen wir in Wald an, sicher gefahren durch unseren Chauffeur Slavko Pecnik.

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Weitere Informationen zum Bibelgarten: Flyer liegen in der Kirche auf oder unter www.bibelgarten.ch.

Gesuchsteller/in	FG Oberdorf c/o Peter Leu, Aktuar Im Grund 12, 8442 Hettlingen
Eigentümer/in	Einwohnergemeinde Wald Dorf 37, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller/in
Baulage	Allee Parz. Nr. 622, Assek. Nr. ---
Zone	Wohnzone W2 Gewässerschutzbereich Au Quartierplan Oberdorf
Bauprojekt	Erweiterung Flurstrasse gemäss Quartierplan Oberdorf (Allee)
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 29. Juni 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 25. Mai 2012	
Die Baukommission	

Jugilager 2012

vom 9. bis 13. Juli

Zirkus AFFENSTARK

Zirkusvorstellung

Freitag, 13. Juli 2012 / 19.30 Uhr
im Zirkuszelt auf dem Sportplatz

ab 18.30 Uhr steht eine kleine
Festwirtschaft mit Würsten und Getränken
bereit

Eintritt frei, Kollekte

Landfrauenverein Wald AR

Sommertagung für Appenzeller Bauernfamilien und Familien vom Land

**Sonntag, 8. Juli beim Unteren Gäbris auf dem Hof von Vreni und Johannes Bodenmann
Beginn: 10.30 Uhr**

Wisi Zraggen aus Erstfeld erzählt über sein Leben. Er meistert seinen Alltag voller Freude und Elan und ist mit Leib und Seele Bauer – trotz eines schweren Arbeitsunfalls.

Um 12.00 Uhr gibt es einen Apéro (wird offeriert vom BVAR).

Ab 12.30 Uhr Mittagessen mit Köstlichkeiten vom Grill und Getränken, (org. von der Landjugend Gäbris).

Am Nachmittag folgt ein gemütliches Beisammensein und musikalische Unterhaltung mit dem „Huusfraue Gruess“ aus Bühler.

Die Zufahrt zum Unteren Gäbris ist möglich, Parkplätze stehen zur Verfügung. Ist von Wald aus oder vom Parkplatz bei der Landmark gut zu Fuss erreichbar. Der Anlass findet bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jubiläum im Vorderland: 80 Jahre Schwimmbad Heiden

Im Sommer 1932 und damit vor 80 Jahren wurde in Heiden das Schwimmbad eröffnet. Seither erfreut sich die grosszügige Freizeitanlage auch bei der Bevölkerung von Wald grösster Beliebtheit.

Peter Eggenberger

„Wahre Wunder bewirkte das neue Schwimm- und Sonnenbad. Es erfreute sich eines Zuspruchs, den sich der grösste Optimist nicht träumen liess“, schwärmt der Chronist im appenzellischen Jahrbuch und verweist gleichzeitig auf die sprunghaft angestiegene Zahl der Hotel-Logiernächte. Die neue, vom renommierten Ingenieur Beda Hefti, Freiburg, geplante Anlage löste die alte, im Jahre 1918 erstellte Badanstalt im Hasenbüel ab. Im Buch „Geschichte von Heiden“ aus dem Jahre 1952 wird Kaufmann Ernst Klee als geistiger Vater der neuen Anlage bezeichnet. Ausgezeichnete Besucherfrequenzen im Eröffnungsjahr machten bereits 1933 den Bau zusätzlicher Umkleidekabinen nötig, und gleichzeitig wurden in unmittelbarer Nähe des Schwimmbades zwei Tennisplätze erstellt.

Neue Kurse

Level/Alter	Periode	Wochentag	Zeit
Kids 7-9 Jahre Hip Hop / Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	17.00 - 18.00
Teens 10 – 14 Jahre Hip Hop / Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	18.30 – 19.30
Erwachsene ab 15 Jahre Jazz Funk/ Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	19.45 – 20.45

Wo? Schulhaus Wald, Bühne
Während den Schulferien finden keine Kurse statt

Ich freu mich auf Euch!

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
(simonebrunetta@bluewin.ch)
Simone Brunetta-Langenegger

Filmnächte in der Badi Heiden

Die Schwimmbad Genossenschaft und das Kino Rosental Heiden bieten dieses Jahr während den Sommerferien Kino-Leckerbissen für Daheimgebliebene an. Folgende Filme werden gezeigt:

Freitag, 13. Juli, La tête en friche, Frankreich 2010
Freitag, 20. Juli, Wasser für Elefanten, USA 2011
Freitag, 27. Juli, Inception, Grossbritannien, USA 2010
Freitag, 3. August, Ruf der Wale – Big Miracle (USA 2011)

Die Türöffnung ist jeweils um 21.00 Uhr, (nur bei guter Witterung), Filmstart um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet CHF 13.00. Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden. Das Schwimmbad Restaurant ist geöffnet. Wir freuen uns auf viele Kino/Badi-Besucher.

Informationen über die Durchführung unter:
www.kino-heiden.ch oder 071 891 12 23

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Altersheim Obergraden, Wald

Für die Pensionäre in unserem kleinen Heim suchen wir eine

FABE, FAGE oder Pflegehilfe mit SRK Ausweis.
 Das Pensum beträgt 50% - 80% und beinhaltet auch Nachteinsätze.

Wir geben Ihnen gern Auskunft
 Brigitte Künzler
 Karin Müller
 071 877 12 34
ao-wald@bluewin.ch

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 12. Juli 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 9. Juli 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
 1. Stock (über Rampe)
 9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
 E-Mail bike-shop@valikast.ch
 Web www.valikast.ch

SPECIALIZED
WHEELER WORLDWIDE
IBEX
chariot **velos**
IBEX
Emotion
DOLPHIN

Testfahren:
 Jederzeit wenn Sie Lust und Laune haben zu unseren Öffnungszeiten:

E-Bike Bosch
 Dolphin
 Wheeler

MTB Specialized 29"

Impressum

Erscheinungstag
 alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
 vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite	190 mm	x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite	190 mm	x 125 mm oder
	93 mm	x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm	x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite	93 mm	x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
 Gemeindkanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
 Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise
 Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 28. Juni	Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft (2. Aufführung)	19 Uhr, Aula Kantonsschule Trogen	Sekundarschule TRW
So. 01. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Di. 03. Juli	Schulschlussfeier	19.30 Uhr, Primarschule Wald	Schule Wald
Do. 05. Juli	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 05. Juli	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 05. Juli	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Fr. 13. Juli	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 16. Juli	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 02. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 02. Aug.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
So. 05. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 10. Aug.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Aug.	6. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74

Liebe Wälder, es ist soweit!
Eröffnungsparty im
Restaurant „Am Seeli“
am Samstag, 30. Juni
ab 16.00 Uhr.

Alfred, Orsi und Pascale freuen
sich auf Euch!

Tel. 071 877 13 55 - 9044 Wald / AR

Bitte nicht reservieren, einfach reinschauen

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 12. Juli 2012

Nr. 14 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2012

Trottoirsanierung Dorf

Für die Trottoirsanierung im Bereich Kirche – Schäflikkreuzung, welche noch diesen Sommer erfolgen soll, hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 48'000 gesprochen. Die Arbeiten sind an die Dietsche AG, Kriessern, vergeben worden.

Gebührenänderungen im Bereich Wasser, Abwasser und Kehricht

Aufgrund eines nicht ausreichenden Deckungsgrads in der Wasserversorgung hat der Gemeinderat die Grundtaxen für Wasser dem Baukostenindex angepasst und wie folgt festgesetzt:

- Bis 200 m³ pro Jahr CHF 90.00 (bisher 70.00)
- Bis 400 m³ pro Jahr CHF 150.00 (bisher 120.00)
- Bis 800 m³ pro Jahr CHF 180.00 (bisher 150.00)
- Über 800 m³ pro Jahr CHF 210.00 (bisher 170.00)

Auch die Anschlussgebühren für Wasser wurden dem Baukostenindex angepasst und betragen neu:

- Pro Neuanschluss CHF 9'800.00 (bisher 8'000.00)
- Pro Zusatzeinheit CHF 2'500.00 (bisher 2'000.00)

Im Weiteren wurde der Wasserzins, welcher seit 1998 unverändert bei CHF 1.80 steht auf CHF 2.00 erhöht.

Im Gegenzug kann die Kehrichtgrundgebühr von derzeit CHF 50.00 auf CHF 30.00 gesenkt werden.

Alle Änderungen treten per 1.1.2013 in Kraft.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 23. Juli 2012 bis 05. August 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen. Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

Mit freundlichen Grüssen

Madeleine Kessler, Bausekretariat

Geschätzte Wäldlerinnen und Wäldler

An der Öffentlichen Versammlung habe ich mitgeteilt, dass ich auf Ende des Amtsjahres zurücktreten werde. Ich bin Euch eine Erklärung schuldig.

- Seit elf Jahren amte ich als Gemeindepräsident und bin zudem für das Ressort Finanzen verantwortlich.
- Im Gemeinderat verfolgen wir seit vielen Jahren die Praxis, dass bei Vernehmlassungen ein Ratsmitglied den Auftrag übernimmt, das vorgelegte Gesetz zu studieren und nebst den spezifischen Inhalten besonders auf zwei Fragen hin zu prüfen. 1. Wird mit dem neuen Gesetz die Gemeindeautonomie tangiert? 2. Welche Auswirkungen hat das neue Gesetz auf unsere Finanzen? Im Gemeinderat folgen wir meist dem Antrag des beauftragten Mitglieds.
- Die Bearbeitung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes habe ich vor einem Jahr als Verantwortlicher für das Finanzressort übernommen. Die Materie war dermassen komplex, dass ich mehrere Tage meiner Ferien dazu eingesetzt habe, die Logik des Gesetzesentwurfes zu verstehen und die Auswirkungen auf die Gemeindeautonomie und die Finanzpolitik unsere Gemeinde abzuschätzen. Ich habe dann einen Vernehmlassungstext verfasst, der vom Gemeinderat nach einigen Diskussionen gutgeheissen wurde. Die meisten Gemeinderatsmitglieder haben sich dahingehend geäussert, dass sie sich von der Komplexität dieser Vorlage fachlich überfordert fühlen. Dieser eingereichte Vernehmlassungstext kann auf der Homepage unserer Gemeinde eingesehen werden und er wurde auch in der Wanze schon publiziert. Klar ist, dass das neue Finanzhaushaltsgesetz die Gemeindeautonomie einschränkt, so komplex ist, dass es nicht einmal im Gemeinderat verstanden werden kann und zudem der bewährten Wäldler Finanzpolitik diametral entgegensteht.
- Nach dem Entscheid des Kantonsrates vom 4. Juni 2012, dem Gesetz zuzustimmen, blieb mir nur der Antrag im Gemeinderat, das Referendum zu ergreifen, um die Befürworter dazu zu verpflichten, das Stimmm Volk in einem Abstimmungskampf von den Vorzügen zu überzeugen. Mit der Unterschrift für das Referendum nimmt man nicht Stellung für oder gegen das Gesetz, sondern man verlangt nur, dass dieses, für den Kanton Appenzell Ausserrhoden und die Gemeinden sehr wichtige Gesetz nicht am Volk vorbei in Kraft gesetzt wird. Mit der Ablehnung des aus meiner Sicht für die Gemeinde wichtigen Antrages habe ich im Gemeinderat eine politische Niederlage erlitten, die es demokratisch zu akzeptieren gilt. Mit diesem Entscheid hat mir der Gemeinderat aber das Vertrauen in meine Finanzkompetenz entzogen. Ich habe immer im Glauben gehandelt, dass unser kleines Dorf bereit ist, für seine relative Autonomie zu kämpfen und die bewährte Finanzpolitik weiter zu führen. Wenn diese Positionen

Fortsetzung

- vom Gemeinderat und der Bevölkerung nicht mehr geteilt werden, muss eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident gewählt werden.
 - Ich hoffe sehr, Ihr versteht, dass ich nicht bereit bin, meine Überzeugungen zu opfern, nur um an einem Amt zu kleben. So hoffe ich in der Sache wenigstens, dass in Wald und dem Kanton Appenzell Ausserrohoden doch genügend Stimmen für das Referendum zusammen kommen. Der Abstimmungskampf wird dann manche Fragen klären und das Volk wird informiert und aufgeklärt entscheiden können.
 - Viele von Euch wissen, dass ich mich sehr darauf gefreut habe, nach meiner anstehenden Pensionierung mehr Zeit für die Gemeinde einsetzen zu können. Nun hat sich die Lage geändert. Enkelkinder, Rebbeg und Champions – League schauen statt Abende in Sitzungen zu verbringen, sind auch keine schlechten Perspektiven.
- Für das über viele Jahre entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich aufrichtig und ich werde bis Ende des Amtsjahres 2012 / 2013 meine Aufgaben mit Freude und ganzem Engagement erfüllen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Sonntag, 22. Juli

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 23. Juli

- 16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 24. Juli

Während der Ferienzeit findet kein Werktagsgottesdienst statt

17. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Eltern Notruf Ostschweiz, St. Gallen

Donnerstag, 26. Juli

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 27. Juli

- 09.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden, Trogen

Sonntag, 29. Juli

- 10.00 Regionaler Gottesdienst mit Josef Manser und Taufe
in der kath. Kirche Bendlehn Speicher

Montag, 30. Juli

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 31. Juli

- Während der Ferienzeit findet kein Werktagsgottesdienst statt
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evang. Kirchgemeindehaus

18. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Eltern Notruf Ostschweiz, St. Gallen

Samstag, 4. August

- 07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 5. August

- 09.30 Regionaler Gottesdienst mit Sigrun Holz
In der evang. Kirche Speicher

Montag, 6. August

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. August

- Während der Ferienzeit findet kein Werktagsgottesdienst statt
14.00 Alti Lieder führole
Evang. Kirchgemeindehaus Speicher

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

15. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Spitex Speicher

Sonntag, 15. Juli

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Montag, 16. Juli

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 17. Juli

- Während der Ferienzeit findet kein Werktagsgottesdienst statt
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 19. Juli

- 10.00 Gottesdienst mit Doris Engel im Altersheim Obergaden, Wald

16. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Justinuswerk Fribourg

Samstag, 21. Juli

- 07.00 Meditation für Erwachsene

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.

Psalm 18,30

Gottesdienste

Sonntag, 15. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 22. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Tanja Guillaume, Grub AR, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Sonntag, 29. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 5. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Balz

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 19. Juli, 10 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Ferien von Doris Engel Amara

Pfarrerin Doris Engel Amara ist vom 21. bis 28. Juli in den Ferien. Die Stellvertretung hat in dieser Zeit Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt bleibt in den Sommerferien am Dienstagnachmittag geschlossen. Wenn Sie einen Besuch wünschen, können Sie gerne mit mir etwas abmachen, telefonisch oder wenn Sie mich im Dorf sehen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorstanderschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst: 071 877 21 14

Mitgliederversammlung wählt Bezirkshauptmann Hannes Bruderer in den Vorstand

Verein *Appenzellerland über dem Bodensee* (AüB) zu Gast bei der Varioprint AG in Heiden

Der Bezirkshauptmann von Obereggen, Hannes Bruderer, ist von der Mitgliederversammlung des Vereins *Appenzellerland über dem Bodensee* (AüB) einstimmig in den Vorstand gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Martin Bürki an, welcher nach der Wahl zum Landesfährnrich von Appenzell Innerrhoden seinen Sitz geräumt hatte. Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung, welcher rund 75 Unternehmen und Einzelmitglieder sowie sämtliche Vorderländer Gemeinden und Obereggen zu seinen Mitgliedern zählt, reserviert einen der neun Vorstandssitze für den Innerrhoder Bezirk. Die übrigen acht Sitze werden von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur aus der Region besetzt.

Vereinspräsident Max Koch durfte am vergangenen Montagabend knapp 30 Mitglieder in den Räumen der Varioprint AG in Heiden begrüssen. Die traktandierten Geschäfte waren schnell erledigt, weisst doch der einstimmig abgenommene Jahresabschluss 2011 einen Gewinn von gut Fr. 10'700.00 aus. Die seit 2010 vollzogene Neuausrichtung des Vereins mit der Anstellung eines Geschäftsführers bezeichnete Koch als erfolgreich abgeschlossen, Christoph Wolnik habe sich seit seinem Amtsantritt am 1. Mai 2011 gut eingearbeitet. Mit der „Energeregion AüB“ läuft nun in diesem Jahr das erste Projekt des Vereins an, es soll erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz in der Region in den kommenden Jahren fördern.

Anschliessend an die Versammlung stellte Markus Brönnimann als Präsident der Stiftung zur Förderung der Appenzell A.Rh. Wirtschaft das Weiterbildungsprojekt „Fit for Business“ vor. Der Gastgeber, Varioprint-Geschäftsführer Andreas Schmidheini, rundete mit einem Vortrag über die Stärken und Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Heiden die Hauptversammlung ab.

Foto: AüB GV 2012

Der Bezirkshauptmann von Obereggen Hannes Bruderer (links) und sein Vorgänger im AüB-Vorstand Martin Bürki, Landesfährnrich von Appenzell Innerrhoden

Auf Besuch bei sieben Appenzeller Welpen

Schule Wald

Wir, die 3.Klasse, waren am Donnerstag, den 28.Juni auf Besuch bei der Familie Frischknecht in der Wanne. Sie haben sieben kleine Appenzellerwelpen. Davon ist nur eines eine kleine Hündin, sie heisst Dina. Die kleinen Welpen sind zum Knudeln herzig. Nach dem Spielen mit uns suchten sich die Welpen ein Kind aus und schliefen dort ein. Frischknechts hatten auch noch kleine Kätzchen.

Ladina Gähler und Lydia Rutz

Am Donnerstagnachmittag ging die 3.Klasse zu Herr und Frau Frischknecht. Sie haben sieben Appenzeller Welpen. Sie sind etwas mehr als einen

Monat alt. Sie sind sehr herzig. Wir haben den ganzen Nachmittag mit den Welpen gespielt. Zum Schluss haben wir ein Eis bekommen. Nach dem Spielen waren die Welpen sehr müde. Sie sind neben uns eingeschlafen.

Leandra Heeb, Melanie Widmer, Helena Beyeler

Andrin und ich sind noch in den Brunnen baden gegangen. Es war kalt und windig.

Joel Gresser

Ich war bei Frau Frischknecht Appenzeller Welpen anschauen.

Andrin Tobler

Die Welpen waren sehr klein.

Murat Coban

HINTER DEN KULISSEN DER KVA

Besuch einer Schulklasse in der Kehrichtverbrennungsanlage

Am 4. Juni 2012 ging die 5. Klasse von Wald in die KVA St.Gallen auf einen Besuch. Sie waren da, weil PUSH eine Umweltorganisation gesagt hatte, es wäre spannend um zuzuschauen.

So kam es, dass sie an einem Montagnachmittag statt in die Schule, dort hin gingen. Die 5. Klasse und die Lehrpersonen bekamen Westen, worauf stand „Besucher“. Später, als auch der letzte die Weste angezogen hatte, gab es einen Film.

Er ging ca. 30 Minuten. In dem Film wurde der Weg des Abfalls gezeigt. Die KVA, die 1972 gebaut wurde, verbrennt den Abfall von 41 Gemeinden. In einem Jahr kommen 71'000 Tonnen Abfall von 200'000 Personen zusammen. Danach gingen alle ganz gespannt hinter Frau Maria Grüninger in den Kommandoraum.

Der Kommandoraum

Der Kommandoraum ist der Ort, wo alles überwacht und gesteuert wird. Es arbeitet eine Person an 21 Bildschirmen und schaut dafür, dass der Ofen 24 Stunden am Tag gefüttert wird. Als der Raum auch betrachtet wurde, gingen sie die „weltberühmte“ Schlacke ansehen. Das ist der Abfall vom Abfall. Nach einer Temperatur von 1000 Grad ist das alles was noch übrig bleibt. Diese Schlacke ist sehr giftig und wird speziell entsorgt. Aus dem Kamin, der ungefähr fast 100 Meter hoch ist, kommt fast nur Dampf heraus. Danach hat sich die 5. Klasse mit Frau Wagner noch gewogen, und zusammen waren sie 660 Kilo. Das heisst, man müsste 180 Franken zum Entsorgen bezahlen. Danke für einen sehr spannenden Besuch in der KVA St.Gallen, und vielleicht lernen die Kinder jetzt schon den Abfall sinnvoll zu trennen!

Valerie Schindler

Kulturkommission Wald AR

1. Augustfeier

Ab 18.00 auf dem Schulhausplatz

**Um 18.00 eröffnen die Feldschützen die Fest-
wirtschaft**

**mit einem feinen zNacht vom Grill
Anschliessend wird Kaffee und Kuchen serviert**

**20.00 1. August-Rede von unserem
Gemeindepräsidenten Jakob Egli
Im Anschluss singen wir zusammen
das Landsgemeindelied
und die Schweizer Nationalhymne**

**Nach dem Eindunkeln, um ca. 21.30 laden wir alle
kleinen und grossen Besucher zum Lampionumzug
durchs Dorf ein**

**Das gemütliche Zusammensein wird musikalisch
von der
Band „äfachi Musig“ untermalt**

Wir freuen uns auf viele Besucher!

Jugilager 2012

vom 9. bis 13. Juli

Zirkus AFFENSTARK

Zirkusvorstellung

Freitag, 13. Juli 2012 / 19.30 Uhr
im Zirkuszelt auf dem Sportplatz

ab 18.30 Uhr steht eine kleine
Festwirtschaft mit Würsten und Getränken
bereit

Eintritt frei, Kollekte

Der TV Wald am Tannzapfen Cup

"Stönd euri Abgäng und gnüsseds!"

Das waren die letzten Worte von Mathias Sprecher bevor wir an den Schaukelringen turnten und es ernst gilt.

Nachdem wir uns vollgepackt um 7:00 Uhr auf dem Schulhausplatz getroffen hatten und die knapp einstündige Fahrt nach Dussnang zum Tannzapfen Cup hinter uns gebracht hatten, mussten wir uns schon einwärmen, denn wir waren eine der ersten Sektionen, die an den Schaukelringen turnen mussten.

In Dussnang wird vorallem die berühmte Party gross geschrieben. Aber auch der Wettkampf mit dem Ziel in der Finalrunde erneut turnen zu können ist in der ganzen Schweiz bekannt und zieht jährlich die Top-CH-Vereine an.

Kaum ertönte die Musik unseres Programms war alle Nervosität schlagartig verschwunden. Wir hingen uns an unseren Ringen, wurden angezogen, turnten unsere Übungen und standen sicher auf den Matten. Die Musik verstummte und es war nur noch der tosende Applaus des Publikums zu hören. Wir waren erleichtert. Wir hatten unseren besten Durchgang dieses Jahres.

Wir hatten Recht gehabt. Der Durchgang war gut. Den Wertungsrichtern hatte unser Programm sehr wahrscheinlich gefallen, denn sie belohnten uns mit der guten Note 9.40.

Jetzt heisst es warten und hoffen, dass niemand der nachfolgenden Schaukelringsektionen eine bessere Note als wir erreichen und uns somit an der Finalteilnahme hindern.

Das Wetter war perfekt. Fast 30 Grad. Das hiess nur Eins. Wir genossen es indem wir faulenzten und uns bräunten.

Der Nachmittag ging langsam dem Ende zu. Während dem wir die letzten favorisierten Sektionen anschauten, verloren wir langsam die Hoffnung in das Finale zu ziehen.

Mit 0.08 Punkten Rückstand verpassten wir den Final und landeten auf dem 5. Platz von 28 Schaukelringsektionen. In Anbetracht, dass die besten Schaukelringsektionen aus der gesamten Schweiz angereist waren, konnten wir mit der Leistung unseres jungen Teams zufrieden sein.

Und ein zusätzlicher Trost blieb uns, denn der Wettkampf Tannzapfen Cup war noch nicht vorüber.

Das Festzelt wartete schon auf uns, wir genossen den Rest des Abends darin.

Turnerische Grüsse

Turnverein Wald

Kinderlager

vom 22.-23. Sept. 2012 in Wald

Wir besuchen Esther Eisenhut, gehen zu ihren Schafen und lernen, was man alles mit der Wolle vom Schaf machen kann. Wer will, kann mit uns in der Kirche übernachten. Das Lager kostet 20 Franken pro Kind.

Auskunft und Anmeldung ab sofort bis spätestens am Dienstag, 28. August 2012 an Doris Engel Amara, evang.-ref. Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald, Tel 079 729 80 51, engelflug@bluewin.ch

Bei uns können Sie **BIO** Gerätebenzin tanken für 2 und 4-Takt Motoren

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

TanzPlan Ost im Kino Rosental und Cinetreff Herisau

Der Osten tanzt an – Hingehen, zuschauen und mitmachen: TanzPlan Ost feiert vom 23. – 26. August in der Lokremise St. Gallen den Auftakt der Tournee 2012 und macht anschliessend am 7. und 8. September im Tanzraum Herisau halt. Unter dem Motto «Sprung über Generationen» präsentiert das Tanzfestival auf sechs Ostschweizer und Liechtensteinischen Bühnen ein vielfältiges Programm mit Kinderstücken, Jugendprojekten, das Tanzprojekt «Ja!Ja!Ja!» mit Choreografen aus den USA und ein Abendprogramm mit etablierten Ostschweizer Kompanien. Im Rahmen von TanzPlan Ost erwartet Sie das Kino Rosental am 18. und 19. August und der Cinetreff Herisau Anfang September mit einem Tanzfilm-Programm für Jung und Alt – Sie präsentieren: «Choreografien des Alltags», ein Filmprojekt von SchülerInnen der Kanti Trogen, der erfolgreiche Jugendfilm «The Rising Sun» mit Breakdancern aus der Region, der hochgefeierte Neuling von Steve Walker «Buebe gö z'Tanz» mit anschliessender Bar und Tanz in der Kinobar, den Kinohit für Jung und Alt «Billy Elliot – i will dance» und den Film «Damen und Herren ab 65» zu Pina Bausch's legendärem Stück «Kontakthof».

www.tanzplan-ost.ch / www.kino-heiden.ch / www.cinetreff.ch

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 9. August 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 6. August 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern. Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juli 2012

Interkommunale Zusammenarbeit im AüB auf hohem Niveau

Im Bericht zur Analyse der Gemeindestrukturen in Appenzell Ausserrhoden, welchen der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert. Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im *Appenzellerland über dem Bodensee* (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren. Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsförderung, der Abfallentsorgung oder dem Abwasser, die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und leistungsstark zu gestalten. Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete, Heiden arbeitet mit Grub, Reute und Wolfhalden jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (s. Tabelle). Mit den in der Studie nicht berücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher. Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.AüB.ch.

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Tabelle: Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 13. Juli	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 16. Juli	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 17. Juli	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Mi. 01. Aug.	1. Augustfeier	ab 18 Uhr, Schulhausplatz	Kuko
Do. 02. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 02. Aug.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
So. 05. Aug.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 10. Aug.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 10. Aug.	6. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 18. Aug.	Kant. Veteranenschiessen 300m		Feldschützen Wald
Mo. 20. Aug.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 21. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 25. Aug.	7. Standübung	14 – 16 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Kellerfest	ab 17 Uhr	Kuko Wald
Sa. 25. Aug.	Gwerbler-Keller am Kellerfest		Gewerbeverein Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadon 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig, Erdbeeren und Kirschen	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Kulturkommission Wald AR

Kellerfest

Samstag, 25. August 2012 ab 17.00 Uhr

Wald AR

Mit dem Damenturnverein, Gewerbeverein, Schellnerclub „Bergfründe“, Töpferatelier Wenk, Gemischter Chor, Turnverein, Männersportverein, Zimmerschützenverein und der Schaukelringsektion

Nähere Infos folgen...

Wir freuen uns auf viele Besucher!

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 9. August 2012

Nr. 15 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Öffentliche Auflage

Perimetererweiterung und Erneuerung Statuten der Flurgemeinschaft „Nageldach-Rechberg“ mit Sitz in Wald AR

Im Sinne von Art. 703 ZGB und Art. 167 ff. EG zum ZGB liegen die Statuten, der Situationsplan mit Abgrenzung des Einzugsgebiets und der Unterhaltspereimeter (Kostenverteiler) während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei Wald AR öffentlich zur Einsicht auf. Die Auflage dauert vom 9. August 2012 bis und mit 6. September 2012.

Allfällige Einsprachen sind während der Auflagefrist schriftlich, mit bestimmtem Begehren und Begründung, an die Gemeindekanzlei Wald, Dorf 37, 9044 Wald, zuhanden der Flurgemeinschaft „Nageldach-Rechberg“ einzureichen (Art. 174 EG zum ZGB).

9044 Wald, 6. August 2012

Gemeindekanzlei Wald

Rede zum 1. August 2012 in Wald AR

Jakob Egli, Gemeindepräsident

AR 3.0

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler
Liebe Gäste

Mit dem Thema AR 3.0 nehme ich ein Thema auf, das die Appenzeller Zeitung anfangs Jahr aufgenommen hat und das dann, gemessen am Aufwand, ein leider sehr bescheidenes Echo gefunden hat. Dabei geht es um die Struktur des Kantons und um Gemeindefusionen sowie den kantonalen Finanzausgleich. Darauf werde ich eingehen und den Versuch unternehmen, nicht nur bis 2, sondern bis 3 zu zählen.

Einleitend ist es mir aber ein grosses Anliegen, auf die Zirkuswoche der Jugli Wald kurz einzugehen. In der ersten Woche dieser Sommerferien hat die Jugli Wald in der Mehrzweckanlage und auf dem Sportplatz mit dem Zirkus Bengalo zusammen eine Erlebniswoche für eine grosse Kinderschar gestaltet. Alle die Leute, die an der Schlussumführung im Zirkuszelt dabei waren, sahen den Stolz der darbietenden Kinder und die Freude der zahlreichen Eltern und Angehörigen. Das war wunderbar! An dieser Stelle möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. Einmal hat sich die Leiterin Luzia Züst – Graf zum Schluss der Aufführung nicht

nur bei allen Beteiligten, sondern auch bei der Gemeinde Wald für die unentgeltliche Benützung der Infrastruktur und die Mitarbeit der Hauswarte bedankt. Für Wald ist dieses unkomplizierte und unentgeltliche Benützen von Gemeindefusionen selbstverständlich, aber viele wissen, dass dies an andern Orten nicht mehr so ist. Als zweites zolle ich den zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen meinen grossen Respekt, die bereit waren, während einer ihrer Ferienwochen und unentgeltlich dieses Angebot für die Kinder zu realisieren. Genau diese Haltung, die nicht auf monetären Nutzen ausgerichtet ist, sondern die den Beitrag an die Gemeinschaft, in welcher Form auch immer, als ausreichendes Motiv beinhaltet, braucht es, um ein lebendiges Dorf zu erhalten. Herzlichen Dank!

Nun starten wir mit der Version AR 1.0, die seit 1749 schon einige Upgrades erfahren hat. Die zwanzig grossen und kleinen, kinderreichen und kinderarmen, zentraleren und periphereren, steuerkraftstarken und steuerkraftschwachen Gemeinden mit je eigenen Gemeinderäten und mit Steuerfüssen zwischen 3.0 und 4.3 bilden einen feingliedrig strukturierten Kanton in einem vielfältig gestalteten Territorium. Um die Vergemeinschaftung der so Verschiedenen in einem positiven Sinne zu ermöglichen, hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden einen Finanzausgleich, der auf eidgenössischer Ebene - auch mit dem neuen Finanzausgleich (NFA) - nicht erreicht wird und von dem eine EU nur träumen kann. Er ist einfach, transparent, von den Nehmergemeinden nicht zu beeinflussen und für die Gebergemeinden die denkbar günstigste Variante. Er kann im Grossen und Ganzen schlicht als klug und gerecht bezeichnet werden. Die im Rahmen des Kantonsmonitorings erhobene Zufriedenheit der Bevölkerung des Kantons Appenzell Ausserrhoden mit ihren Lebensverhältnissen ist beeindruckend hoch.

Die Appenzeller Zeitung hat nun, motiviert durch Struktur-reformen in Glarus oder durch Gemeindefusionen in andern Kantonen, aber auch durch die Berichte der Denkfabrik der economie suisse, der avenir suisse oder der vom Kanton AR beim Institut kpm der Universität Bern in Auftrag gegebenen Untersuchung zu den Gemeindefusionen (gemeint war aber die Kantonsstruktur!) einen Vorschlag unter dem Titel AR 2.0 Aus 20 Gemeinden werden 5, unterbreitet, wie der Kanton neu strukturiert werden könnte. Im Zentrum des Vorschlags steht die Bildung von fünf Gemeinden im Kanton AR. Hinterland, Herisau, Rotbachtal, Goldachtal und Kurzenberg. Während beispielsweise Schönengrund an den Kanton St. Gallen abgegeben würde, kämen Eggersriet und Grub SG genauso dazu wie Oberegg aus dem Innerrhodischen. Durch die Schaffung dieser fünf Gemeinden könnte sich auch das Schulwesen, insbesondere die Sekundarstufe neu organisieren lassen und der Finanzausgleich zwischen den fünf neuen Gemeinden würde sich wesentlich reduzieren. Offensichtlich sahen nur vereinzelte Bürgerinnen und

Bürger in diesem Vorschlag eine Verbesserung der heutigen Situation. Stellt man Aufwand und Ertrag gegenüber, würde ein Berg eine Maus gebären.

Nun versuche ich in aller Bescheidenheit bis 3 zu zählen und eine - nicht ganz ernst gemeinte - Version AR 3.0 Aus 20 Gemeinden wird eine, zu formulieren. Machen wir keine halben Sachen und heben wir doch die 20 Ausserrhodener Gemeinden in einer einzigen auf. Entstehen würde eine Gemeinde in der Grössenordnung zwischen den Städten Biel und Lugano und sie wäre immer noch kleiner als der Kreis 11 der Stadt Zürich. Die ganzen Zweckverbände, all die vielfältigen und oft komplizierten Zusammenarbeitsformen würden der Vergangenheit angehören. Als kleine Dreingabe könnten wir auf einen kantonalen Finanzausgleich verzichten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner würden zu einem Ansatz von zirka 4.0 besteuert und alle könnten die gleichen Ansprüche an die Infrastruktur und die staatlichen Leistungen stellen. Einige müssten da etwas weniger Steuern bezahlen und könnten ihre Bescheidenheit bei den Erwartungen ablegen. Andere hätten etwas mehr Steuern zu bezahlen und müssten bei den Forderungen wohl doch empfindliche Abstriche machen. Diese kurze Exploration macht doch wohl deutlich, dass die Versionen 2.0 und 3.0 vor allem die finanzstarken Gemeinden hart, vielleicht bis ins Mark treffen würden. Den meisten der übrigen Gemeinden würde die Fusion, ausser dem Autonomieverlust, wohl vorwiegend positive Auswirkungen, besonders niederere Steuern, bringen. Kommen wir zurück und halten wir fest, dass die Version AR 1.0 dadurch besticht, dass sich einerseits die steuerkräftigsten Gemeinden geringe Steuerfüsse erlauben können und trotz den Einzahlungen in den Finanzausgleich noch viele Mittel zur Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben zur Verfügung haben. Andererseits sind die steuerkräftigsten schwachen Gemeinden bereit, zum Erhalt ihrer relativen Eigenständigkeit, ihrer Autonomie, ihre Ansprüche bescheiden zu halten und zudem noch höhere Steuern zu bezahlen. Solange dieser finanzielle Ausgleich funktioniert und als gerecht empfunden wird, trägt er Entscheidendes zum Gedeihen unseres Kantons, der eben keine profitorientierte Firma ist, bei.

Klar ist, dass wir unsere Strukturen in Kanton und Gemeinden immer wieder kritisch überprüfen müssen. In unserer Gemeinde haben wir in den letzten Jahren die Strukturen kontinuierlich und in kleinen Schritten angepasst. Die Wahl des Gemeindeglieders durch den Gemeinderat, die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für ausländische Staatsangehörige, die Abschaffung der Schulkommission nach der Einführung der Schulleitung, die Bildung der Technischen Kommission an Stelle einer ganzen Reihe von kleinen Kommissionen und die Schaffung eines Personalressorts im Gemeinderat sind nur Beispiele dafür, dass unsere kommunale Politik nicht in konservativem Sinne unbeweglich und stur strukturerhaltend ist. Von aussen betrachtet erscheinen diese Prozesse verständlicherweise nicht als besonders spektakulär, sie sind aber doch ein Zeichen der Lebendigkeit unseres Gemeinwesens.

Im weltweiten Kontext sind, ausser der sich noch in Geburtswehen befindlichen EU, kaum Beispiele für Fusionen zu erkennen, ganz im Gegenteil. Die Sowjetunion ist zerfallen, Jugoslawien ist zerfallen, die Slowaken und die Tschechen haben sich getrennt und Schotten, Basken, Kurden, Flamen, Korsen wollen wie vielen Andere auch, wieder autonom werden, über ihre Angelegenheiten in überschaubarem Rahmen selber entscheiden. Es sind mit Fusionen und Sezessionen weltweit zwei gegenläufige Bewegungen zu beobachten. Es gibt offensicht-

lich nicht die eine richtige Lösung, sondern die jeweils betroffenen Menschen wollen ihre eigene Wahl treffen. Entscheidend scheint weder die Grösse, noch die finanzielle Potenz zu sein, sondern allein der Wille, als Einzelperson oder als Gemeinschaft bereit zu sein, sich für seine Bestimmungsrechte, seine Autonomie einzusetzen. Schwindet dieser Wille, wird es Zeit, sich in einem grösseren Verband aufheben zu lassen.

Wenn ihr noch ein kleines Gedankenspiel mitzumachen bereit seid, dann diese Überlegungen. In dem Falle, in dem einer Gemeinde wie Wald mit gut 800 Einwohnerinnen und Einwohnern in einem Kanton mit zirka 52'000 Einwohnenden das Recht auf Eigenständigkeit bestritten wird, wie ist denn die Eigenständigkeit des Kantons AR in der Eidgenossenschaft mit zirka 8 Millionen zu rechtfertigen, wie die der Schweiz in einem Europa mit weit über 500 Millionen Einwohnern?

Aktuell stellt sich die Frage, ob uns Wäldlerinnen und Wäldler die Gründe einleuchten, weshalb wir mit dem neuen Finanzhaushaltsgesetz Teile unsere Autonomie aufgeben sollten. Bekanntlich gingen die Ansichten in dieser Angelegenheit in unserem Gemeinderat stark auseinander. Es war im Ratszimmer echt schwierig „den Willen des Volkes“ eindeutig zu erfassen. In Wald hört man als Politikerin und Politiker, wie in anderen Gemeinden auch, besonders dann etwas, wenn ein Problem auftaucht oder etwas schief läuft. Erfreulicherweise hört man nun aber im Zusammenhang mit dem Referendum gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz doch viele Stimmen, die wenigstens eine Abstimmung erreichen wollen über ein Gesetz, das für den Kanton und die Gemeinden doch sehr wichtig ist.

Wenn wir auch hier einen Blick auf den weltweiten Kontext werfen, stehen doch nach 2007 die Forderungen, ausgeglichener Haushalt, möglichst grosses Eigenkapital und wenig Ramsch in den Bilanzen, weitgehend unbestritten da. Mit „Ramsch“ bezeichnet man Werte in der Bilanz, die im Bedarfsfall nicht realisiert, das heisst nicht in Geld umgewandelt werden können oder dürfen. Auf unsere Wäldler Rechnung übertragen heisst Ramsch Verwaltungsvermögen. Dieses kann per Definition nicht realisiert werden, also nicht zur Bezahlung von Rechnungen und Löhnen und auch nicht zur Rückzahlung von Krediten verwendet werden, weil es zwar einen hohen Gebrauchswert hat, für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde aber unabdingbar wichtig ist und daher nicht realisiert werden darf. In Wald haben wir das immer so gesehen und haben das Verwaltungsvermögen nach Kräften abgeschrieben. Damit konnten wir parallel unsere Verschuldung und damit den Kapitaldienst stark reduzieren. Von einer beinahe ramschfreien Bilanz wie wir sie haben, träumen viele Banken und Staaten dieser Welt. Da die finanzpolitische Ausrichtung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes in Kombination mit HRM2 aus der Zeit vor 2007, also vor all den Hypothekar-, Banken-, Finanz- und Schuldenkrisen stammt, sollte es zumindest breit diskutiert werden und einer Volksabstimmung unterworfen werden. Dazu trägt Wald wohl seinen Teil bei und zeigt, dass es seine Autonomie zu verteidigen bereit ist.

Abschliessend halte ich fest, dass das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Autonomie der Bürgerinnen und Bürger, der Gemeinden und Kantone in der Entstehung unserer Schweiz eine wichtige Rolle gespielt hat:

Sterben die Gemeinden, stirbt die Schweiz.

Leben die Gemeinden, lebt die Schweiz!

Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen gemütlichen Abend in guter Gemeinschaft.

1. Augustfeier 2012

Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen fand die traditionelle 1. Augustfeier statt. Bereits ab 18.00 Uhr wurden die Gäste kulinarisch von der Festwirtschaft der Feldschützen verwöhnt. Die Band „äfachi musig“ begleitete den Anlass musikalisch.

Pünktlich um 20.00 begrüßte Sonja Blatter die Gäste und gab das Wort weiter an unseren Gemeindepräsidenten Jakob Egli, der eine bewegende 1. Augustrede hielt, die zum Nachdenken anregte.

Natürlich wurden auch dieses Jahr wieder die Nationalhymne und das Landsgemeindelied zum Besten gegeben.

Das anschliessende, gemütliche Zusammensein genossen Gross und Klein. Anschliessend leuchteten die kleinen Lampionträger/innen stolz ihren Eltern den Heimweg.

Ein herzliches Dankeschön an die Feldschützen für die hervorragende Festwirtschaft, an die Band „äfachi musig“ für die musikalische Unterhaltung und an Jakob Egli für seine bewegende Rede.

Kulturkommission Wald

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Einwohnergemeinde Dorf 37, 9044 Wald AR	Sanierung Nordfassade Einbau autom. Glas-Schiebetür	Obergaden (Altersheim) Parzelle 789, Assek. 157
Bänziger Judith Vordorf 575, 9044 Wald AR	Vordach und Stützmauer (Ergänzung/ Projektänderung zu Anbau Garage)	Vordorf Parzelle 676, Assek. 5
Frehner-Gantenbein Jakob und Heidi Rechberg 60, 9044 Wald AR	Umbau/Umnutzung Remise in Gaststube / Fassadenänderung	Rechberg Parzelle 163, Assek. 392
Meili Simone Vorderuttenberg 7, 8934 Knonau ZH	Sanierung Südfassade (Wohnhaus) mit Fensterersatz	Erbschrut Parzelle 488, Assek. 204
Swisscom (Schweiz) AG Binzring 17, 8021 Zürich	Neubau Verteilkkabine (für Ausbau VDSL)	Dorf (bei Tiefgarage) Parzelle 108, Assek. 707
Hunziker Ernst und Doris Oberer Lanacker 1, 8535 Herdern	Einbau Dachflächenfenster	Töbeli Parzelle 255, Assek. 155
Höhener Wald AG Säge 556, 9044 Wald AR	Heizungersatz (Holzfeuerungsanlage)	Säge Parzelle 660, Assek. 556
Schmucki Michael Birli 87, 9044 Wald AR	Thermische Solaranlage	Birli Parzelle 797, Assek. 87
Ledergerber Peter und Rosa Bahnhofstrasse 61, 9320 Arbon TG	Ersatz Cheminée-Ofen	Ebni Parzelle 125, Assek. 106
Bianchi Mathias und Deborah Selina Büel 120, 9044 Wald AR	Sanierung Dach und Fassade Ersatz Fenster und Dachflächenfenster	Büel Parzelle 661, Assek. 120
Hunziker Ernst Oberer Lanacker 1, 8535 Herdern	Erweiterung Zufahrt und Vorplatz	Töbeli Parzelle 255, Assek. 155
Nussbaumer Paul Holderbachweg 73c	Ersatz Heizkessel	Schiben Parzelle 260, Assek. 247
Köpke Kai Vordorf 669, 9044 Wald AR	Ersatz Heizungsanlage (Ölheizung) Sanierung Kaminanlage	Vordorf Parzelle 732, Assek. 669
Fröse Harry Ochsenwees 311, 9044 Wald AR	Ersatz Ölofen (Einzelraumfeuerung)	Ochsenwees Parzelle 581, Assek. 311
Baldauf-Lang Veronika Vordorf 557, 9044 Wald AR	Sanierung Dach und Nordwest- Fassade / Einbau Dachflächenfenster	Vordorf Parzelle 665, Assek. 557
Debrunner Ursula Dorf 33, 9044 Wald AR	Fensterersatz und Erneuerung Fassadenanstrich (mit Farbänderung)	Dorf Parzelle 68, Assek. 33

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Swisscom (Schweiz) AG Binzring 17, PF 8021 Zürich
Eigentümer/in	Arnold und Elisabeth Peter Ebni 409, 9044 Wald AR
Projektverfasser/in	Corponomics GmbH Höhe 1427 9428 Lachen Walzenhausen
Baulage	Ebni Parz. Nr. 713, Assek. Nr. ---
Zone	Wohnzone W2
Bauprojekt	Neubau Verteilkabine für Ausbau VDSL in Wald
Einsprachefrist	Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 10. August 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Wald, 06. August 2012	Die Baukommission

Handänderungen April – Juni 2012

Bianchi Gisela, Wald (Erwerb 25.01.1995, 30.03.2007) an Bianchi Mathias, Wald und Bianchi Deborah Selina, Wald, zu je ½ Miteigentum, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 661, 1'966 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 120, Unterstand Nr. 597, Bühl

Messmer Fritz, Altstätten (Erwerb 07.05.1985, 02.10.1989) an Messmer Philipp, Wald, Liegenschaft Nr. 578, 4'492 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 237, Stallgebäude Nr. 479, Wohnhaus mit Käserei Nr. 630, Neuret und Liegenschaft Nr. 579, 68 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 480, Neuret

Scheurmann Roland, Zürich (Erwerb 31.07.1970, 25.06.1982) an Scheurmann Teodorovic Evelyn, Zürich, Liegenschaft Nr. 549, 3'649 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 469, Büchler

„himmelwärts“

Berggottesdienst
für Kinder und Erwachsene
aus Wald und Trogen

26. August 2012

10 Uhr

Blockhütte – Im Hau

Fahrdienst bis Hau um 9.15 Uhr ab Kirche Wald
Bitte Parkplätze bei Schreinerei Höhener, Säge, benützen,
ab dort gelangt man in 40 Minuten zur Blockhütte.

Anschliessend kann man Würste und Getränke
kaufen und geniessen.

(Bei schlechtem Wetter feiern wir nur den Gottesdienst in
der Kirche Wald)

Der Gottesdienst wird gestaltet von der Musikgesellschaft
Trogen
und von Pfrn. Doris Engel, Pfrn. Susanne Schewe und Team.

Bei Fragen: Pfrn. Doris Engel 079 729 80 51

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag,
23. August 2012, Redaktionsschluss ist am Montag,
20. August 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

**Wärme aus
der Natur**
Tel. 071 898 89 40

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

EWH
Innovative Wärmesysteme

www.ewh.ch

PAULUSPFARRE I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

19. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 12. August

10.15 Regionaler Gottesdienst mit Susanne Schewe, in der evang. Kirche Trogen

Montag, 13. August

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 14. August

08.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren
Evang. Kirchgemeindehaus
13.30 Frauechreis: Stricken – gemeinsam nicht
Einsam, Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 15. August

18.00 Frauechreis: Kräuterbüschel binden zu Maria
Himmelfahrt, Pfarreizentrum Bendlehn
19.00 Gottesdienst in Form eines meditativen
Spazierganges durch die Gärten mit
Rosmarie Wiesli und Annitta Raggenbass
Treffpunkt: Pfarreizentrum Bendlehn

Donnerstag, 16. August

14.00 Spielnachmittag für Seniorinnen und
Senioren im Pfarreizentrum Bendlehn

20. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Kinderschutzzentrum St. Gallen

Samstag, 18. August

07.00 Meditation für Erwachsene
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 19. August

10.00 Ökumenischer Gottesdienst zur
Begrüssung der Erstklässler in kath. Kirche
Bendlehn mit Rosmarie Wiesli, Susanne Schewe
und Sigrun Holz (Kinderhort)

Montag, 20. August

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. August

08.00 Eucharistiefeier
08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und
Senioren im Pfarreizentrum Bendlehn

14.00 Alti Lieder führole

Evang. Kirchgemeindehaus

Freitag, 24. August

19.00 Frauechreis: Engelstadtführung in St. Gallen;
Treffpunkt: Schutzengelkapelle beim Klosterplatz

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit. 2. Tim. 1,7

Gottesdienste

Sonntag, 12. August

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel
Amara

Sonntag, 19. August

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Trogen, ab
9.30 Uhr steht ein Fahrdienst vor der Kirche Wald für Sie
bereit.

Sonntag, 26. August

10 Uhr Berggottesdienst mit Taufe von Aisha Lehner und
Joline Kobler, zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen bei
der Blockhütte-Im Hau. Es spielt die Musikgesellschaft Trogen.
Anschliessend kann man sich Würsten und Getränken
versorgen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in
der Kirche Wald statt.

Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang

Donnerstag, 23. August, 13. 30 Uhr in der Kirche, besonders
für die Schüler und Schülerinnen der 1. und 2. Klasse. Wer
gerne mitfeiert, ist herzlich willkommen.

Mitteilungen

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt
offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch
vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne
telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee zum gemeinsamen Kochen und Genießen entstand anlässlich eines Kurses von „Zwäg is Alter“, einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit.

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig.

Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für interessierte Wäldlerinnen und Wäldler!

Das nächste gemeinsame Kochen findet am Dienstag, 28. August in Heiden statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Datum: Dienstag, 28. August 2012

Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, Heiden (privat)

Kosten: ca. Fr.10.- je nach Menu

Max. Gruppengrösse: 12 TeilnehmerInnen

Treffen: monatlich

(das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt)

Anmeldung bis Freitag, 24. August bei D. Gerber 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:
D. Gerber, Gastgeberin, Tel. 071 891 12 77
S. Hablützel, Projektleiterin „Zwäg is Alter“ Tel. 071 890 06 63

Neue Kurse

Level/Alter	Periode	Wochentag	Zeit
Kids 7-9 Jahre Hip Hop / Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	17.00 - 18.00
Teens 10 – 14 Jahre Hip Hop / Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	18.30 – 19.30
Erwachsene ab 15 Jahre Jazz Funk/ Street Dance	15.08.12 - 12.12.12	Mittwoch	19.45 – 20.45

Wo? Schulhaus Wald, Bühne
Während den Schulferien finden keine Kurse statt

Ich freu mich auf Euch!

Weitere Infos/ Anmeldung unter

+41 78 888 03 66
(simonebrunetta@bluewin.ch)
Simone Brunetta-Langenegger

Unser

Jugendraum Wald

Forest 9044

ist der an folgenden Daten geöffnet:

- 24. August 2012
- 7. September 2012
- 21. September 2012
- 26. Oktober 2012
- 9. November 2012
- 23. November 2012
- 7. Dezember 2012
- 21. Dezember 2012

Öffnungszeiten jeweils 20.00 bis 22.00 Uhr

(Fragen? Simone Brunetta 078 888 03 66 oder simonebrunetta@bluewin.ch)

Wir freuen uns auf Euch, eure
Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Jugilager 2012: Zirkus Affenstark

Am Montagmorgen 8.00 Uhr besammeln sich 40 junge Artisten, 8 Leiter/Innen und 2 Köchinnen auf dem Schulhausplatz. Endlich startet das langersehnte Jugilager! Bevor die Lagerwoche so richtig losgeht, schlagen wir unser Zeltlager auf der Spielwiese auf. Nach dem Einrichten der Schlafplätze spielen wir zum Einwärmen „Schittli vertschuttis“. Danach haben sich alle die Z’Nünipause verdient. Frisch gestärkt geht es dann mit dem Velo auf den Sportplatz, wo bereits das Zirkuszelt aufgeschlagen ist.

Jetzt dürfen die jungen Artisten erstmals die verschiedenen Zirkus-Sparten wie Jonglage, Clown, Zauberer, Seiltanz, Fasslaufen, Hula-Hup, Akrobatik und Trapez ausprobieren und sich für 3 Wunschnummern, bei denen sie gerne mitmachen möchten, bewerben. Anschliessend werden die Jugendriegler einer Sparte zugelost.

Nach der ersten Zirkus-Aufregung sind alle hungrig und es geht gemeinsam zum Mittagessen. Frisch gestärkt mit Spaghetti Bolognese machen sich die Kinder nach der Mittagpause an das Einstudieren einer eigenen Zirkusnummer. Fleissig wird geübt; Zauberticks, balancieren auf dem Seil, jonglieren, auf einem Fass laufen und noch vieles mehr.

Vor dem Abendessen verbringen die Kinder ihre Freizeit im Pool, beim Fussballspielen, Ping Pong, Versteckis etc. Nach dem Znacht; Hamburger, die sich die Kinder selber zusammenstellen dürfen, geht es auf eine spannende Schnitzeljagd durch die ganze Gemeinde Wald. Den Abend lassen wir mit Schwarzpeter, Gruselgeschichten, einer Modeschau und anderen Spielen auf dem Zeltplatz ausklingen. Kaum schlafen alle tief und fest in ihren Zelten, werden wir von Blitz und Donner wieder aus dem Schlaf gerissen, so dass die jüngeren Kinder Ihre Schlafsäcke packen und in die Turnhalle umziehen, wo es ein wenig ruhiger ist.

Nachdem die erste Nacht trotz Gewitter gut überstanden wurde, kriechen alle früh aus ihren Schlafsäcken und geniessen ein feines Frühstück. Während die einen Kinder danach in der Küche zum Abwasch eingeteilt sind, machen sich die anderen auf zum Einlaufen. Dieses besteht aus zwei Spielen in der Turnhalle und im Freien. Nach dem Einlaufen, frisch gestärkt mit Kuchen und Früchten, geht es wieder zum Zirkuszelt zum Üben. Dort werden neue Tricks eingeübt, schliesslich wollen wir ja am Freitagabend die Gäste begeistern. Bevor es am Abend mit dem Fussballturnier losgeht, feilen wir nach dem Mittag nochmals zwei Stunden an unseren Nummern. Für diejenigen, die nach dem Fussballturnier immer noch nicht müde sind, geht es später für eine Verlängerung im Flutlicht nochmals auf den Sportplatz.

Der dritte Tag, die Hälfte der “Gewitter“-Nächte sind überstanden. Heute wartet eine besondere Herausforderung auf uns. Neben dem Einüben der Zirkusnummern muss nun auch die Choreographie stimmen.

Nach dem Mittag steht für einmal nicht Zirkus auf dem Programm. Eigentlich ist Baden und Minigölfl geplant, mit Petrus wurde das leider nicht abgesprochen, also führen wir das Schlechtwetterprogramm durch. Die Jugendriegler bestreiten in ausgeglichenen Gruppen einen Plauschwettkampf mit sieben Posten. Nicht nur sportliches Können, sondern auch Strategie, Glück, Treffsicherheit und vor allem eine gute Zusammenarbeit ist gefragt. Vom Kapplaturm bauen über M+M’s mit dem Löffel transportieren bis zu Zahlen von 1 bis 100 so schnell wie möglich sortieren, kämpfen sich alle miteinander durch die Posten. Es ist schön zu sehen wie Gross und Klein zusammen harmonieren und sich ergänzen.

Nach dem Nachtessen steht ein gemütlicher Kinoabend auf dem Programm. Und wer dann immer noch nicht zu Bett gehen will, spielt noch eine Runde „Werwolf“.

Bereits ist der zweitletzte Lagertag angebrochen. Heute wird noch zum letzten Mal wacker an den Zirkus-Nummer gefeilt. Jeder Trick und jeder Schritt muss jetzt passen, denn am Nachmittag steht bereits die Hauptprobe auf dem Programm. Da heisst es dann: „Manege frei für den Zirkus Affenstark!“. Erstmals werden alle Zirkusnummern mit Kostümen, Licht und der richtigen Musik vor dem eigenen Lagerpublikum aufgeführt. Trotz Nervosität, meistern die Kinder die Hauptprobe mit viel Elan. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch am Freitag unsere Zuschauer werden mitreissen können.

Für den letzten Lagerabend hat sich das Leiterteam etwas Spezielles einfallen lassen. Alle putzen sich heraus für den grossen Casinoabend. Es wird geschminkt, frisiert, und rasiert. Die Ballkleider und die Krawatten sitzen perfekt. Bei Tabu, Poker, Black Jack und Roulette wird gezockt was das Zeug hält. Und natürlich fehlen auch die Cocktails an der Bar nicht, wo die Gentlemen ihre Partnerinnen zu einem Drink einladen können. Mit dem Gewinn des Casinoabends darf sich jede/r Zocker/In ein Geschenk ersteigern. Mit einem Stückchen Nougattorte runden wir den gelungenen Schlussabend ab.

Da noch alle vom grossen Geld träumen, belebt sich unser Zeltlager am letzten Morgen nur zaghaf. Etwas verspätet nehmen wir unser Frühstück ein, ausnahmsweise mit Gipfeli und Nutella. Haben wir doch erst gerade unsere Zelte aufgeschlagen, müssen wir sie jetzt schon wieder abbauen. Und dann stehen da noch die weniger lustigen Arbeiten an; die ganze MZA muss geputzt und aufgeräumt werden. Nachdem dann auch die letzten Kleidungsstücke wieder den richtigen Besitzer gefunden haben, werden wir gerade rechtzeitig fürs Mittagessen mit dem Aufräumen fertig. Während die einen Leiter nach dem Mittag die Festwirtschaft einrichten, geniessen die Kinder mit den anderen ihren letzten Nachmittag in der Turnhalle oder auf der Spielwiese.

Bevor der Höhepunkt der Lagerwoche auf dem Programm steht, gehen wir zu Fuss auf den Begegnungsplatz, wo sich alle nochmals im Wald oder auf dem Begegnungsplatz austoben können. Während die ersten Gäste schon auf dem Sportplatz eintreffen, geniessen wir grillierte Würste auf dem Begegnungsplatz.

Kurz vor der Vorstellung wird dann emsig kostümiert und geschminkt. Nun steigt die Nervosität, denn schliesslich wollen alle ihr Bestes geben im prall gefüllten Zirkuszelt.

Mit den einstudierten Nummern vermögen wir die Zuschauer zu begeistern und hie und da sind sogar Freudentränen in den Gesichtern des einen oder anderen Mamis oder Papis zu sehen. Es wird viel gestaunt, gelacht und geklatscht im Publikum. Nach vielen Verbeugungen unter brausendem Applaus verabschiedet sich die Jugi mit einem lautstarken „Zigge Zagge“ und einem „Hopp Jugi Wald“ aus der Manege. Unser einzigartiges Jugilager ist leider zu Ende.

Wir hoffen, dass alle Kinder, sowie ihre Gottis, Göttis, Eltern und Grosseltern tolle Erinnerungen an das Lager bzw. an die Vorstellung des Zirkus Affenstark mit nach Hause nehmen konnten!

Wir möchten uns herzlich bei allen Sponsoren bedanken, die uns mit einem Batzen, einem feinen Kuchen, Getränken oder anderem Essbarem unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön geht auch an die freiwilligen Helfer sowie an den TV und DTV Wald, die uns beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltens geholfen und die Festwirtschaft geführt haben. (Fotos findet ihr auf www.tv-wald.ch)

Vali'S

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Testfahren:

Jederzeit wenn Sie Lust und Laune haben zu unseren Öffnungszeiten:

E-Bike Bosch
Dolphin
Wheeler

MTB Specialized 29"

Impressum

Erscheinungstag
alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe August 2012

Mehr Arbeitsplätze in weniger Firmen als vor zehn Jahren – Bevölkerung konstant

Weniger Unternehmen, mehr Jobs, stagnierende Bevölkerung - so liest sich die Entwicklung im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zwischen 2001 und 2008. Obwohl in diesem Zeitraum die Anzahl der Firmen um 2,8 Prozent zurückgegangen ist, sind doch 272 neue Arbeitsplätze entstanden, das bedeutet ein Plus von 4,8 % (s. Tabelle). Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (ganze Stellen) ist laut den aktuellen Daten des Bundesamtes für Statistik dadurch um 3,7 % gestiegen. Somit entsprach im Jahr 2008 die durchschnittliche Beschäftigung im AüB 83,6 Stellenprozent.

Dieser positiven Entwicklung bei der Anzahl der Arbeitsplätze steht im gleichen Zeitraum jedoch ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl um 0,6 % gegenüber. Im Appenzellerland über dem Bodensee haben die neu geschaffenen Arbeitsstellen also nicht zu einem Wachstum der Bevölkerungsgrösse geführt, was durchaus zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn für die stagnierende Einwohnerzahl demographische Faktoren eine Rolle spielen können, wie etwa geburtenschwächere Jahrgänge, so scheinen sich doch immer mehr Menschen gegen einen Wohnsitz in der Region zu entscheiden, obwohl sie hier arbeiten.

Warum die Bevölkerungsgrösse nicht analog zur Zahl der Arbeitsstellen gewachsen ist, kann nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung hierfür ist aller Wahrscheinlichkeit nach fehlender moderner Wohnraum: unter den 150 am 1. Juni 2011 im AüB leer stehenden Objekten waren nur 12 Neubauwohnungen. Mit laufenden und geplanten Bauprojekten in der Region wird diesem Problem Rechnung getragen, wie etwa in Heiden (Rosental) oder Wolfhalden (Kronenwiese). Die Bevölkerung ist auch so seit 2008 bereits wieder gewachsen und ihre Zahl sogar leicht über den Stand von 2001 gestiegen: Zum Jahresende 2011 hatten im Appenzellerland über dem Bodensee 15304 Personen ihren Wohnsitz.

Appenzellerland über dem Bodensee	Unternehmen	Beschäftigte	Vollzeit- äquivalente	Bevölkerung (zum 31.12.)
2001	848	5622	4752,6	15281
2008	824	5894	4926,4	15192
Veränderung	-24	+272	+173,8	-89
%	-2,8	+4,8	+3,7	-0,6

Tabelle: Entwicklung der Beschäftigung und der Bevölkerung im AüB zwischen 2001 und 2008
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Erinnerungen an einen unerfüllten Traum: 100 Jahre Sântisbahn

Die 1935 eröffnete Sântis-Schwebebahn ist auch in Wald ein Begriff. Dabei geht vergessen, dass bereits vor 100 Jahren eine schienengebundene Sântisbahn ihren Betrieb aufnahm.

Peter Eggenberger

1886 wurde die Appenzeller Bahn von Urnäsch bis Appenzell verlängert. Schon damals wurde von einer Weiterführung bis zum Sântisgipfel geträumt, und leuchtendes Beispiel der bahntechnischen Eroberung der Bergwelt war die Jungfrau-bahn. Am 3. Mai 1911 wurde mit dem Bau des Trassees von Appenzell bis Wasserauen und damit in Richtung Seealpsee und Sântisgipfel begonnen.

Betriebseröffnung im Sommer 1912

Der erste Abschnitt der Sântisbahn konnte am 13. Juli 1912 ihrer Bestimmung übergeben werden. Nach einem guten Sommer folgte im Herbst ein empfindlicher Frequenzrückgang, und der Winterbetrieb verlief auf Sparflamme. Der Kriegsausbruch (1914) führte zu Betriebseinstellungen und grossen finanziellen Rückschlägen, so dass der Weiterbau bis zum Sântisgipfel in weite Ferne rückte. Und als dann am 31. Juli 1935 die Luftseilbahn Schwägalp – Sântis ihren Betrieb aufnahm, mussten die Pläne einer schienengebundenen Bahn Wasserauen – Seealp – Sântis endgültig begraben werden.

Auch heute erinnern in Wasserauen stationierte Waggons an den Traum einer schienengebundenen Bahn hinauf zum lieblichen Seealpsee und weiter bis zum Sântisgipfel.

Bild Peter Eggenberger

Spielhölle in Heiden geplant

Auch 1962 war die Tourismusförderung ein grosses Thema. Die Idee „Spielsalon im neuen Kursaal Heiden“ liess sich aber nicht verwirklichen.

Peter Eggenberger

In der touristischen Werbung der frühen 1960er-Jahre wurde der neue, auch in Wald bestbekannte Kursaal von Heiden stolz als „Attraktion der Ostschweiz“ bezeichnet. Mit der Einrichtung eines Spielsalons sollte der Treffpunkt noch

attraktiver werden. Die Realisierung der Idee scheiterte aber am Widerstand breiter Kreise, die keine „Spielhölle“ dulden wollten. Die vehemente Opposition rief den nur wenige Schritte vom Kursaal entfernt wohnhaften Karikaturisten, Texter und Nebenspalter-Redaktor Carl Böckli alias „Bö“ auf den Plan. Mit Bild und Text glossierte er die Ablehnung des Spielbetriebs. Seine Zeichnung zeigt ein biederes Schweizer Mannli mit Sennekäppli, das samt dem gewonnenen Geldsack hilflos in den Fängen des Teufels zappelt. Der Text zur Karikatur lautet: „Der Plan, in Heiden Kursaalspiele mit maximal zwei Franken Einsatz einzuführen, stiess auf derart heftige Opposition, dass er nicht verwirklicht werden konnte. Recht so! Damit ist die ortsansässige Moral gerettet! Und für die Kurgäste ist ja das grosszügigere deutsche Ufer nicht fern!!“

„Bö“ glossierte 1962 die breite Opposition gegen die Geldspiele mit einem Maximaleinsatz von zwei Franken im neuen Kursaal Heiden.

Bild Peter Eggenberger

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 10. Aug.	6. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Fr. 17. Aug.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. zum wilden Mann, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Sa. 18. Aug.	Kant. Veteranenschüssen 300m		Feldschützen Wald
Mo. 20. Aug.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 21. Aug.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 24. Aug.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 25. Aug.	7. Standübung	14 – 16 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Kellerfest	ab 17 Uhr	Kuko Wald
Sa. 25. Aug.	Gwerbler-Keller am Kellerfest		Gewerbeverein Wald
So. 26. Aug.	Berggottesdienst	10 Uhr, Blockhütte im Hau	Evang. Kirche Wald und Trogen
Fr. 31. Aug.	8. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

August. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
Telefon 071 891 36 36
www.kino-heiden.ch

Fr	3.8.	21:30	KinoBadiNacht: Der Ruf der Wale	Ab 10 Jahren	Deutsch
Fr	10.8.	20:15	A Royal Affair	Ab 14 Jahren	Dän/d/f
Sa	11.8.	17:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
		20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
So	12.8.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	A Royal Affair	Ab 14 Jahren	Dän/d/f
Di	14.8.	20:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
Fr	17.8.	20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
Sprung über Generationen mit Vorfilm «Choreografien des Alltags», Videoprojekt der Kantonsschule Trogen					
Sa	18.8.	17:15	TanzPlan Ost: The Rising Sun	Ab 8 Jahren	Deutsch
		20:15	TanzPlan Ost: Buebe gö zTanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
anschliessend Musik und Tanz in der Bar					
So	19.8.	15:00	TanzPlan Ost: Billy Elliot – I will dance	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	TanzPlan Ost: Damen und Herren ab 65	Ab 12 Jahren	Deutsch
Di	21.8.	20:15	La délicatesse	Ab 10 Jahren	F/d
Fr	24.8.	20:15	Buck – Der wahre Pferdeflüsterer	Ab 10 Jahren	E/d/f
Sa	25.8.	17:15	Buebe gö zTanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
		20:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d
So	26.8.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	Buebe gö zTanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
Di	28.8.	20:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d
Fr	31.8.	20:15	Buebe gö zTanz	Ab 12 Jahren	Dialekt/d/f
Sa	1.9.	17:15	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		20:15	Escape from Tibet	Ab 12 Jahren	E/d/f
So	2.9.	15:00	Ice Age 4 – Voll verschoben	Ab 6 Jahren	Deutsch
		19:15	La guerre est déclarée (Das Leben gehört uns)	Ab 12 Jahren	F/d

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 23. August 2012

Nr. 16 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

In der nächsten Sitzung des Gemeinderates wird das **Budget 2013** in erster Lesung behandelt. Da das Rechnungsjahr 2012 bisher gut im Rahmen des Budgets verlaufen ist, werden wir unsere Finanzpolitik nicht grundsätzlich ändern müssen. Bei gutem Verlauf der Arbeiten würden wir das Budget 2013 gerne bereits am Donnerstag den **13. September 12** an einer **Öffentlichen Versammlung** der Bevölkerung unterbreiten. Ich bitte, diesen Termin vorzumerken. Die Einladung erfolgt dann in der nächsten Wanze.

Die Vorverlegung der Öffentlichen Versammlung erlaubt uns auch, über den **Zonenplan** und das **Strassenreglement** zu informieren, also die Geschäfte, über die wir am 23. September 12 abstimmen werden.

Die Arbeiten am **Dorfzentrum** gehen im Hintergrund planmässig und seriös weiter. Momentan sind wir daran, Wünschbares durch Notwendiges zu ersetzen, um auf diesem Wege das Projekt sinnvoll zu redimensionieren und die Kosten zu senken. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Sobald Vorschläge vorliegen, werden wir wieder informieren.

Als Gemeinde haben wir die Verpflichtung, ein **Erschliessungsprogramm** für die noch nicht überbauten, aber als Bauzone ausgeschiedenen Gebiete zu erstellen. Ein Entwurf wird nun im Gemeinderat behandelt und anschliessend dem Kanton zur Vorprüfung unterbreitet. An der Öffentlichen Versammlung vom 13. September 12 werden wir über den Stand der Arbeit aktuell orientieren.

Die im Quartierplan vorgesehene Verlängerung der Flurnossenschaftsstrasse **Oberdorf (Allee)** ist zurzeit im Bau. Gegen die weitere Verlängerung um zirka 14 Meter, die zur Erschliessung der beiden in Gemeindebesitz befindlichen Parzellen 810 und 811 notwendig ist, laufen noch Einsprachen.

Eine offizielle Information betreffend **Referendum zum neuen Finanzhaushaltsgesetz** steht zurzeit noch aus. Gemäss meiner Wahrnehmung hat die Wäldler Bevölkerung aber doch ein starkes Zeichen gesetzt, das uns im Gemeinderat doch eine gewisse Orientierung ermöglichen wird. Persönlich haben mich die vielen direkten Meinungsäusserungen sehr gefreut.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

SCHULE WALD

Änderung Ferienplan

Entgegen dem bereits publizierten Ferienplan verlängern sich die Weihnachtsferien 2012/2013.

Sie sind vom Kanton neu angesetzt worden für die Dauer vom

Sa. 22. Dezember 2012 bis So. 6. Januar 2013

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme.

Spitex Speicher-Trogen-Wald

Erfolgreicher Lehrabschluss von Sara-Lia Kübler zur Fach- frau Gesundheit

Nach dreijähriger Ausbildungszeit bei der Spitex Speicher-Trogen-Wald hat Sara-Lia Kübler die Lehrabschlussprüfung erfolgreich mit der Note 5,5 abgeschlossen. Wir gratulieren Sara-Lia Kübler ganz herzlich zu diesem hervorragenden Abschluss.

Die Ausbildung Fachfrau Gesundheit ist sehr breit gefächert. Das Arbeitsgebiet beinhaltet die Bereiche Pflege, Betreuung, Medizinaltechnik, Hauswirtschaft und Administration. Das Arbeitsfeld in der Spitex bietet ein ideales Lernfeld. Ergänzt und bereichert wurde die Ausbildung durch Praktika von einigen Tagen bis zu drei Wochen im Haus Vorderdorf, Im Hof Speicher und in der Rosenbergklinik in Heiden.

Wir freuen uns, dass Sara-Lia Kübler auch nach Ende der Lehrzeit bei uns arbeiten wird.

Wir engagieren uns bewusst im Bereich Ausbildung. Die heute Auszubildenden sind die zukünftigen Berufsleute.

Im Sommer 2013 haben wir einen freien Ausbildungsplatz zur Fachfrau Gesundheit.

Weitere Auskünfte erteilt gerne Frau Cornelia Wagner, Berufsbildnerin oder Frau Susanne Schäfer-Th., Spitexleiterin. (Tel. 071 344 92 22)

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 24. August

ab 17.00 Familien-Begnungsabend „Sommerfest“
Pfarreizentrum Bendlehn

21. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Caritas Schweiz

Samstag, 25. August

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 26. August

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
(Kinderhort)

Montag, 27. August

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditaton für Jugendliche

Dienstag, 28. August

08.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 30. August

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum
Hof in Speicher

Freitag, 31. August

09.30 Andacht mit Sigrund Holz im Altersheim
Boden in Trogen
18.30 Freiwilligenabend
Die kath. Kirchgemeinde Speicher-Trogen-
Wald bedankt sich bei ihren freiwilligen
Helferinnen und Helfer
Kath. Pfarreizentrum Bendlehn

22. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende

Samstag, 1. September

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 2. September

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser
(Kinderhort)

Montag, 3. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 4. September

08.00 Eucharistiefeier

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott sagt: „Ich will dich segnen und du
sollst ein Segen sein.“

Gen. 12,2b

Gottesdienste

Sonntag, 26. August

10 Uhr Berggottesdienst mit Taufe von Aisha Lehner und Joline Kobler, zusammen mit der Kirchgemeinde Trogen bei der Blockhütte-Im Hau. Es spielt die Musikgesellschaft Trogen. Anschliessend kann man sich Würsten und Getränken versorgen. Der Weg ist ab dem Restaurant Linde ausgeschildert. Bitte Parkplätze bei der Sägerei Höhener benützen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Wald statt.

Sonntag, 2. September

9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim Obergaden mit Pfarrerin Doris Engel Amara. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche bereit.

Sonntag, 9. September

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang in der Kirche

Donnerstag, 23. August, 13. 30 Uhr in der Kirche, für die Schüler und Schülerinnen der 1. und 2. Klasse. Wer gerne mitfeiert, ist herzlich willkommen.

Mitteilungen

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

Landfrauenverein Wald AR

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!

HELFERINNEN GESUCHT!!!

VIHSCHAU WALD / REHETOBEL

Freitag, 21. September 2012

Wie jedes 2. Jahr, sind wir Landfrauen von Wald für die Festwirtschaft an der Viehschau Wald / Rehetobel mit Standort „Schweizerbund“ verantwortlich. Wir freuen uns, wieder viele Bauernfamilien und Besucher mit Speis und Trank verpflegen zu dürfen.

Um all die Arbeit zu meistern, benötigen wir für verschiedenste Tätigkeiten Helferinnen.

Mi 19. Sept. ab 13.30 Uhr : Schmücken des Schauplatzes hinter dem Schweizerbund (Kranzen des Schaubogens)
Do 20. Sept. ab 13.30 Uhr: Einrichten der Festwirtschaft
Fr 21. Sept. ganzer Tag : Mithilfe im Service, am Buffet, beim Abwasch und Aufräumen

Auch möchten wir wieder ein Kuchenbuffet machen und sind dankbar um Bäckerinnen, die uns Kuchen oder einen Cakes backen.

Wer Blumen für den Schaubogen aus dem Garten zur Verfügung stellen kann, melde dies bitte unserer Präsidentin Heidi Frischknecht.

Heidi erwartet bis **Mittwoch, 12. Sept. 2012** möglichst viele Anrufe von Helferinnen.

Tel: 071 / 877 28 06 E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch

Herzlichen Dank!!!

Der Vorstand der Landfrauen Wald

Wir sind eingezogen! Ein grosses Dankeschön allen Beteiligten von Basil, Gino, Thomas, Lara, Jasmin, Rebekka, Patrick, Etienne, Reto, Enya, Lucas, Laurina, Noah, Severine, Manuell, Nico, Kim, Niklas

Liebe Wäldlerinnen

Liebe Wäldler

Wald, im August 2012

Erinnern Sie sich noch? Vor ein paar Monaten informierten wir Sie über unser Vorhaben, auf dem Spielplatz beim Kindergarten ein Spielhüttli zu bauen.

Nach vielen Abklärungen, Sitzungen mit Fachleuten, Vorarbeiten auf dem Bauplatz durch die Kinder und Warten auf Bauwetter steht nun das Holzhaus! Dank umsichtiger Planung, Vorfertigung der Bauelemente durch Handwerker und tatkräftiger Aufbauhilfe durch Eltern, ist unser Projekt nach einem längeren Dornröschenschlaf in Riesenschritten gewachsen und vor den Sommerferien fertig geworden. Handwerker und fleissige Eltern waren an diversen Samstagen am Werk. Dazwischen kamen auch immer wieder die Kindergärtler und die 1. Klasse zum Einsatz. Kurz vor den Sommerferien haben die Kinder als vorläufig letzte Arbeit drei Anhänger voll Hackschnitzel als Fallschutz auf dem Boden unter und um das Hüttli verteilt. Zu tun gibt es für die Kinder noch weiterhin. Sie sind hoch motiviert und freuen sich, nach den Sommerferien das Hüttli mit selbstgebaute Möbeln einzurichten und es dann als attraktive Spielmöglichkeit zu nutzen. Den letzten „Znüni“ im alten Schuljahr genossen Kindergärtler und ErstklässlerInnen im Hüttli und alle waren überzeugt, dass die selbstgemachte Pizza nirgends besser geschmeckt hätte.

Selbstverständlich freut es uns, wenn Sie, liebe Wäldlerinnen und Wäldler, dem Spielplatz gelegentlich einen Besuch abstatten, um selber einen Augenschein zu nehmen.

Unser grosser Dank geht an die mitbeteiligten Handwerksbetriebe Eric Walser Holzbau, Altstätten, Schreinerei Höhener, Wald, Schreinerei Peter Huber, Wald, an die Wäldlerinnen und Wäldler und an die Eltern, die sich mit finanzieller Unterstützung am Sponsorenlauf und am Bilderverkauf der Kinder beteiligten und/oder tatkräftig mitbauten. Ein spezieller Dank geht an Barbara und Martin Roth, die als Vertretung der Elternschaft grossartige Arbeit geleistet haben

Für das Team „Holzhüttli“

Ruth Freund

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Kellerfest

Samstag, 25. August 2012 ab 17.00 Uhr

Wald AR

Mit dem Damenturnverein, Gewerbeverein, Schellnerclub „Bergfründe“,
Töpferatelier Wenk, Gemischten Chor, Turnverein, Männersportverein,
Zimmerschützenverein und der Schaukelringsektion

SHOWPROGRAMM

**20.30 VORFÜHRUNG DER SCHAUKELRINGSEKTION
IN DER TURNHALLE**

**ANSCHLIESSEND KONZERT DES SCHELLNERCLUBS „BERGFRÜNDE“
UND GESANG MIT DEN GEMISCHTEN CHOR WALD**

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

in Zusammenarbeit mit dem Verein Chupferhammer

Scuola teatro Dimitri

„Trollalli“

Abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene

**Freitag 21. September um 20 Uhr
in der Mehrzweckanlage in Wald AR**

Trollallis sind seltsame, drollige Wesen, die sich sagen: Lasst die Normalen nicht allein! Mit ihrer Mimik, ihren Tänzen, mit Akrobatik, Jonglagen und Clownerien werden uns die Trollallis in eine Welt voller Überraschungen und Wunder verführen. Sie alle studieren in der Scuola teatro Dimitri und zeigen uns gerne, was sie gelernt haben.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Anlass zusammen mit dem Verein Chupferhammer

(www.chupferhammer.ch), der über dem Wäldler Dorfladen eine seiner elf Wohngemeinschaften für

Menschen mit Behinderung führt.

Das fröhliche Zusammensein von Jungen und Alten, Kleinen und Grossen, Behinderten und Nicht – Behinderten, Reicheren und Ärmeren ist Ausdruck einer lebenswerten und intakten Gemeinschaft.

Wir freuen uns auf einen märchenhaft schönen Abend!

Abendkasse ab 19.00 Uhr

Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

KURSPROGRAMM

SEPT 2012 – MÄRZ 2013

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogin
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 15.09. – 06.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

PASSENDE BÜCHER AUSWÄHLEN

Judith Hauptlin, Buchhändlerin, Oberegg
5 Mittwochabende, 24.10. – 12.12.2012
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.--

KREATIVE IDEEN MIT DEM COMPUTER

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Samstagvormittag, 27.10.2012
Zeit: 08:30 – 11:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.-- für Erwachsene,
CHF 40.-- für ein Elternteil mit Kind,
CHF 15.-- für Schüler und Jugendliche

APPENZELER SINGWOCHELENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 27./28.10.2012
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 110.--
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und
Steuerberatung
1 Montagabend, 29.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 24.-- (bei 8 Teilnehmenden)

NÄHKURS: WALKJACKE

Patrizia Brosch und Monika Lichtenstern
1 Dienstagabend, 30.10.2012
Zeit: 19:00 – 22:00 Uhr, Ort: Oohs & Aahs, Heiden
Kurskosten: CHF 95.--, inkl. Material

ITALIENISCH AUFBAUKURS, NIVEAU A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
18 Dienstagabende, 06.11.2012 – 26.03.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 450.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 35.--

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Dienstagvormittage, 06.11. – 20.11.2012
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
8 Mittwochabende, 05.12. 2012 – 20.03.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
3 Samstagabende, 05.01. – 19.01.2013
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Donnerstagvormittage, 10.01.-24.01.2013
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA

Christian Fitze, Lehrer/Fotograf, Kantonsschule, Trogen
1 Samstagvormittag, 19.01.2013
Zeit: 10:00 – 13:00 Uhr
Besammlung: Landsgemeindeplatz in Trogen
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 TN)

WORKSHOP: “UNA CENA TIPICA TOSCANA”

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
1 Samstagnachmittag, 16.02.2013, Zeit: 13:30 – 18:00 Uhr,
mit anschliessendem Nachtessen,
Ort: Küche MZA, Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 115.-- (bei 5 TN),
inkl. Rezepte, Nachtessen und Getränke

FÜHRUNG DURCH DIE EMPA

1 Dienstagabend, 19.02.2013
Zeit: 17:00 – 19:00 Uhr
Besammlung: 16:50 Uhr, EMPA Lerchenfeldstr. 5, St. Gallen,
Bus 1 (Haltestelle Lerchenfeld), Bus 7 (Haltestelle Moos)
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

KRÄUTERWANDERUNG MIT RISOTTO

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin,
Naturärztin
1 Samstag, 23.03.2013, 09:15 - 15:00 Uhr
Ort: Praxis Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 58.--, inkl. Essen, Rezepte,
Kräuterbeschrieb

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

30 Jahre

Feiern Sie mit uns -

zu Preisen wie früher.

Eintritt Bad: 1. - 4. Sept. Fr. 8.50

Im September:
30% Rabatt auf 30er Abos
und Jahresabo Bad und Sauna

Weitere Infos: www.heilbad.ch

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und Chinderfiir

Am Samstag des **22. Sept. 2012** von **9.00 – 10.30** Uhr findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag den 21. Sept. nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisation.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 – 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht. Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

September. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
071 891 36 36
info@kino-heiden.ch
www.kino-heiden.ch

Sa 1.	17:15	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahre/D	94'
	20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahre/Ovd	101'
So 2.	15:00	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahre/D	94'
	19:15	La Guerre est déclaré	ab 12 Jahre/F/d	100'
Di 4.	20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahre/Ov/d	101'
Fr 7.	18:30	Englisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81	
	20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahre/Ov/d	111'
Sa 8.	17:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahre/Ov/d	101'
	20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahre/D	96'
So 9.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahre/D	86'
	19:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahre/D	96'
Di 11.	20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahre/Ov/d	111'
Fr 14.	20:15	Le Prénom	ab 14 Jahre/F/d	110'
Sa 15.	17:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahre/Dial/k	77'
	20:15	Le Prénom	ab 14 Jahre/F/d	110'
So 16.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahre/D	86'
	19:15	To Rome with Love	ab 12 Jahre/Ov/d	111'
Di 18.	20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahre/D	96'
Mi 19.	20:15	Cinéclub: Elling	ab 16 Jahre/O/d	86'
Fr 21.	19:30	Backstage: Kinoführung neu: Di	Anmeldung 071 891 36 36	
	20:15	Nachtlärm	ab 14 Jahre/D	94'
Sa 22.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahre/D	94'
	20:15	Un amor	ab 10 Jahre/Ov/d	99'
So 23.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahre/D	86'
	19:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahre/Dial/k	77'
Di 25.	18:30	Italienisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81	
	20:15	Le Prénom	ab 14 Jahre/F/d	110'
Mi 26.	20:15	Nuclear Free Award: Yellow Cake	ab 10 Jahre/D	108'
Fr 28.	20:15	Nuclear Free Award: Todesstaub	ab 10 Jahre/D	91'
Sa 29.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahre/D	94'
	20:15	Un amor	ab 10 Jahre/Ov/d	99'
So 30.	15:00	Brave Merida - Legende der High	ab 6 Jahre/D	100'
	19:15	Un amor	ab 10 Jahre/Ov/d	99'

Bestellung Newsletter: info@kino-heiden.ch oder www.kino-heiden.ch/Kontakt

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,

vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite	190 mm	x 260 mm	= Fr. 112.-
½ Seite	190 mm	x 125 mm oder	
	93 mm	x 260 mm	= Fr. 56.-
¼ Seite	93 mm	x 125 mm	= Fr. 28.-
1/8 Seite	93 mm	x 60 mm	= Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 24. Aug.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 25. Aug.	7. Standübung	14 – 16 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Letzte Bundesübung	16 – 18 Uhr	Feldschützen Wald
Sa. 25. Aug.	Kellerfest	ab 17 Uhr	Kuko Wald
Sa. 25. Aug.	Gwerbler-Keller am Kellerfest		Gewerbeverein Wald
So. 26. Aug.	Berggottesdienst	10 Uhr, Blockhütte im Hau	Evang. –ref. Kirchgemeinde Wald und Trogen
Do. 30. Aug.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 31. Aug.	8. Standübung	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
So. 02. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Sept.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 07. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 13. Sept.	Altpapiersammlung		Schule Wald
Do. 13. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 14. Sept.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 14. Sept.	9. Standübung / Vorschiessen End-schiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Mo. 17. Sept.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 21. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 21. Sept.	Scuola teatro Dimitri „Trollalli“	20 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr), MZA	Kuko / Verein Chupferhammer

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Altpapiersammlung

Donnerstag, 13. September 2012, ab 08.00 Uhr

durch die 5. und 6. Klasse Wald

Die Abnehmer des Altpapiers machen nur noch einen Preisunterschied zwischen Karton und Papier. Das heisst für Sie: Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden.

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 6. September 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 3. September 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindekanzlei.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 6. September 2012

Nr. 17 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21. August 2012

Beleuchtung Fussgängerstreifen

Bei den Fussgängerstreifen Schulhaus und Rest. Schäfli werden neue Strassenlampen gesetzt. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese versuchsweise auf LED umzustellen. Dafür wurde ein Nachtragskredit in Höhe von CHF 6'450 gesprochen.

Schiessplatzsanierung

Bis Ende 2014 müssen die Gemeinden dem Kanton ein von einem Ingenieurbüro ausgearbeitetes Sanierungskonzept für die Schiessplatzsanierungen einreichen. Die Technische Kommission hat Willi Giezendanner mit dieser Aufgabe betraut.

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Trotz garstiger Witterung war das **Kellerfest** ein tolles Erlebnis. Der Schellnerclub „Bergfründe“ bei Dunkelheit in strömendem Regen – ein archaisch wirkender Aufzug! Die Darbietungen des Gemischten Chors und des Turnvereins, dazu das vielfältige kulinarische Angebot in den Kellerbeizlis, trugen zu einem gelungenen Dorfanlass bei. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!

Der Regierungsrat hat nun mitgeteilt, dass das **Referendum** gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz mit 443 Unterschriften zustande gekommen ist. 300 Unterschriften wären erforderlich gewesen, allein aus Wald sind 151 beglaubigte Unterschriften beigetragen worden. Daraus ergibt sich für uns im Gemeinderat doch ein recht klares Zeichen für das weitere Vorgehen.

An der **Öffentlichen Versammlung vom 13. September** wird über eine ganze Reihe von spannenden Themen informiert. Ich verweise auf die Eilandung in dieser Wanze. Der Gemeinderat freut sich an einer aktiven Beteiligung möglichst vieler Stimmberechtigten.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Abstimmung vom 22./23. September 2012

Bitte beachten Sie, dass während der Urnenöffnungszeit am Samstag, von 8.30 – 10.00 Uhr, auch Schaltergeschäfte (Identitätskarten beantragen etc.) getätigt werden können.

Wir hoffen, dass Sie vom neuen Angebot Gebrauch machen und grüssen Sie freundlich.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Einladung zur Öffentlichen Versammlung

**Donnerstag, 13. September 2012, 20.00 Uhr,
Bühne MZA**

- Strassenreglement
- Teilzonenplan Baugebiet und Verkehrsflächen, Zonenplan Gefahren
- Budget 2013 / Finanzplanung 2014 - 2017
- Dorfzentrum
- Minispielfeld
- Erschliessungsprogramm

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gemeinderat Wald

Wir gratulieren

Nelly Bergemann, Dorf 28, Wald AR, recht herzlich zu ihrem **80. Geburtstag**, den sie am 9. September 2012 feiern darf und wünschen Ihr für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute Gesundheit.

Altpapiersammlung

Donnerstag, 13. September 2012, ab 08.00 Uhr
durch die 5. und 6. Klasse Wald

Die Abnehmer des Altpapiers machen nur noch einen Preisunterschied zwischen Karton und Papier. Das heisst für Sie: Das Altpapier muss nicht mehr nach Mischpapier (Illustrierte, Prospekte) und reinem Zeitungspapier sortiert werden.

Falls Ihr Papier bis 14.30 Uhr nicht abgeholt wurde, telefonieren Sie bitte auf die Nummer 071 877 23 22.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

23. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Romero-Haus, Luzern

Samstag, 8. September

09.30 Fiire mit dä Chline
Evang. Kirche in Trogen

Sonntag, 9. September

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser und
Stefan Rankl
(Kinderhort)

Montag, 10. September

16.30 Rosenkranzgebet

24. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Bettagsopfer für SeelsorgerInnen und Pfarreien

Samstag, 15. September

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 16. September

10.00 ökumenischer Gottesdienst zum Bettag mit
Sigrun Holz, Susanne Schewe und Rosmarie
Wiesli; musikalische Gestaltung: Hans Sturze-
negger am Hackbrett
Pfarrzentrum Bendlehn

Montag, 17. September

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. September

08.00 keine Eucharistiefeier

Die katholische Kirche Speicher-Trogen-Wald ist
ONLINE

www.pauluspfarrei.ch

Das Seelsorgeteam, der Kirchenverwaltungsrat und der
Pfarreirat heissen Sie auf der Homepage der Katholischen
Kirchgemeinde Speicher-Trogen-Wald beziehungsweise der
Pauluspfarrei Speicher-Trogen-Wald herzlich willkommen!
Mit Ihrem Verweilen auf unserer Webseite bekunden Sie Ihr
Interesse für die Belange der Kirchgemeinde und der Pau-
luspfarrei. Gerne öffnen wir Ihnen unsere Türen und machen
Sie vertraut mit all dem, was Sie bei uns erwartet. Besuchen
Sie uns und lernen Sie uns kennen. Und wenn aus diesem
Kennenlernen eine nähere Beziehung entsteht, so würden
wir uns darüber sehr freuen.
Ihre Pauluspfarrei

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Du zeigst mir den Weg zum Leben. Vor Dir
ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner
Rechten ewiglich. Ps. 16,11

Gottesdienste

Sonntag, 9. September

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Bettag, Sonntag, 16. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit dem Grueber Chörli und Pfarrerin
Doris Engel Amara, mit Abendmahl. Anschliessend sind alle
zum Apéro eingeladen.

Sonntag, 23. September

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Offenes Pfarramt

Am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr ist das Pfarramt
offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch
vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne
telefonisch einen Termin mit mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag,
20. September 2012, Redaktionsschluss ist am Montag,
17. September 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindeganzlei.

Gemütlicher Nachmittag im Altersheim Obergraden

Am 11. September
Um 14.30 Uhr

Rosy Zeiter beschert uns mit ihrer Trachtengruppe
sicher einen wunderbaren Nachmittag.

Alle sind herzlich eingeladen.
Falls Sie eine Fahrgelegenheit brauchen, rufen Sie
bitte bis am Samstag,
8. September im Obergraden an
071 877 12 34

Freiwilliger Unkostenbeitrag

Schafschau 2012 am Montag 17. September bei Walter Meier Ebni Wald.

Beginn Schafschau 12.00 Uhr
Festwirtschaft ab 10.00 Uhr
Mittagessen ab 11.30 Uhr

Die Festwirtschaft ist durchgehend bis in die
frühen Morgenstunden offen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Euch zum
z Mittag, zum z Nacht oder einfach zwischendurch
begrüssen könnten.

Auf einen gelungenen Schautag freut sich der
Schafzuchtverein Wald und Umgebung.

Herzlich Willkommen

Kellerfest 2012

Das Kellerfest gehört schon wieder der Vergangenheit an. Mit viel Freude haben wir unsere Holländischen Spezialitäten unter die Wäldler Bevölkerung gebracht. Wir waren uns nicht so sicher, ob diese so beliebt sein würden wie in Holland. Nach einigen Stunden des Vorbereitens fingen wir mit der Friteuse (Oliebollen), Poffertjespan (Poffertjes) und dem Grillieren (Saté) an. Beliebt waren vor allem die Oliebollen und der Saté. Die positiven Reaktionen und die vielen Komplimente haben uns natürlich sehr gefreut, VIELEN DANK.

Weiter möchten wir uns *herzlichst bedanken* bei der Kulturkommission, speziell Rachel Abate für die gute Organisation, bei Peter Kaufmann für das liefern von allen benötigten Getränken, Lebensmittel, Kühlschränke usw., Martin Rempfler und Ursi Giger für das bringen und wieder abholen der Tische und Bänke und das benötigte Geschirr.

Am Kellerfestabend selber wurden wir tatkräftig unterstützt von Ursula, Gallus und Röbi, ohne diese Hilfe wäre der Abend nie so erfolgreich geworden, auch hier ein grosses DANKE schön.

Das nächste Kellerfest kommt bestimmt!?

En misschien weer tot de volgende keer in de „Holländische Beiz“!?

Anitia Seitz, Stieneke Geertsema en Marjo Wenk

Kellerfest 2012

Gummistiefel oder nicht? Das mag sich manch einer gefragt haben, der sich fürs Kellerfest parat machte. Ich entschied mich dagegen (und bereute es später bitter).

Bewaffnet mit Schirm und Regenjacke machen wir uns auf ans Kellerfest. Unser Ziel ist es, uns einmal quer durch alle Kelleressen und trinken und zwischendurch das Showprogramm zu besuchen.

Die Strassen sind bis auf einige Grüppchen leer und so machen wir uns keine Gedanken um mögliche Platzprobleme in den Kellern. Beim Holländerbeizli starten wir unsere „Tour“ und finden nur durch Zufall Platz. Darum also sind die Strassen leer, alle sind bereits in die Keller geflüchtet. Wir geniessen herrliche Satéspiessli und lassen schweren Herzen die anderen angebotenen Köstlichkeiten links liegen.

Weiter geht's zum Gwerblerbeizli gegenüber. Hier ist beim besten Willen kein Platz zu finden. Das Wasser läuft uns im Mund zusammen, es riecht phantastisch... Wir gehen weiter am Keller des gemischten Chors vorbei (diesen wollen wir besuchen sobald gesungen wird) und landen in der „Zigeunergrotte“ des Männersportvereins. Der Grillmeister ist auch hier rundum beschäftigt um alle Bestellungen zu erfüllen. Wir essen sehr lecker und müssen uns beeilen, da das Showprogramm anfängt.

Das Showprogramm ist erwartungsgemäss toll! Toll ist auch unser Outfit: Die Haare kleben am Kopf, die Jacke und alles darunter ist nass und die Schuhe machen schmatzende Geräusche... und das Alles trotz Schirm!

Schnell steuern wir auf den nächsten Keller zu. Der Raclette-Keller der Zimmerschützen soll es sein. Hier dasselbe Bild wie überall: Der Keller ist gut besucht, aber wir haben wieder Glück und so schlemmen wir kurze Zeit später ein feines Raclette.

Eigentlich wollten wir noch alle anderen Keller besuchen, nun aber sind wir satt, nass und müde. Schweren Herzens lassen wir uns die leckeren Drinks der Turnerbar, der Mittelmeergenuss des gemischten Chors, das süsse Schlaraffenland des Damenturnvereins, die „Södwörschte“ des Schellnerclubs Bergfründe und die Älplermaccaroni des Gewerbevereins durch die Lappen gehen. Leider! Durch wahre Sturzbäche gehen wir nach Hause ins Trockene. Schön war's!

Trotz allermiesestem Wetter kann das Kellerfest 2012 als voller Erfolg verbucht werden!

Wir danken allen wetterfesten Besuchern.

Unser Dank geht an die Vereine, die keinen Aufwand gescheut haben, um die Keller originell zu dekorieren und herzurichten. Ganz besonders möchten wir uns bei Martin Rempfler, Ursi Giger und der Familie Kaufmann vom Spar für die Bereitstellung aller benötigten Sachen bedanken.

Nicht zuletzt ein Dankeschön an die toleranten Anwohner.

Die Kulturkommission Wald AR

Erster Schultag für die neuen Lernenden der Sekundarschule TWR

Traditionell werden die 1.Sekler/innen am ersten Schultag von ihren Klassenlehrpersonen auf den Dorfplätzen von Trogen, Wald und Rehetobel abgeholt. Nach der Begrüssung lösten die neuen Lernenden vor Ort einen Quiz, bei dem es darum ging, die Namen, die Hobbys und die jeweiligen Fächer den Gesichtern der Lehrpersonen zuzuordnen. So konnten Sie sich in vertrauter Umgebung auf die neue Schule vorbereiten.

Nachdem dies gelungen war, wanderten die drei Gruppen ins Chastenloch, an den Ort, wo die 3 Gemeinden zusammenstossen. Dort wurde ihnen der geschichtliche Zusammenhang der drei Gemeinden erörtert. Um mehr Platz zu haben spazierte man anschliessend ins ehemalige Freibad Trogen, wo sich die Lernenden durch diverse Spiele gegenseitig besser kennen lernten. Mit Hilfe von Puzzeteile galt es nun die zukünftigen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zu finden, denn das eigene Puzzleteil liess sich mit denen der anderen aus der gleichen Klasse zu einem Bild zusammensetzen.

Fortsetzung

Anschliessend begab man sich auf den Weg zur Turnhalle, wo der Grill bereits lief und die Lernenden ihre mitgebrachten Würste zubereiten konnten. Mit einem von der Schule offerierten Nussgipfel schloss man den gemeinsamen Mittag ab.

Nach einem Rundgang durch das vielfältige Schulgelände wurden im Zeichnungszimmer quadratische Tafeln mit den Initialen bemalt, die dann an der Semesterbeginnfeier am Ende der ersten Woche in ein grosses Bild integrieren wurden. Mit diesem Ritual sind die neuen Lernenden in die Mitte der Sekundarschulfamilie aufgenommen. Während des restlichen Nachmittags wurden die Schulregeln behandelt, Material verteilt und der Stundenplan besprochen. Die Zeit verging wie im Flug, bevor die Jugendlichen sich wieder auf den Heimweg machten – nun allerdings mit dem Postauto.

Hier einige Stimmen nach der ersten Woche an der Oberstufe:

- Für mich war die erste Woche kurz und ich habe mich schon recht gut eingelebt.
- Es gibt leckeres Essen in der Mensa. Der Rucksack ist schwerer als früher.
- Ich finde es super, dass wir die Klassenzimmer wechseln und dabei den Kopf auslüften können.
- Am Morgen Postauto fahren finde ich toll, dann können wir noch ein wenig lernen oder so ...
- Mich hat die ganze Schule fasziniert. Vor allem die Mensa finde ich cool. Die Mittagszeit ist aber viel kürzer.
- Trotz den immer wieder anders gemischten Klassen habe ich mir die meisten Namen bereits merken können.
- Ich finde es schade, dass wir so früh aufstehen müssen, aber ich werde mich schon daran gewöhnen.
- Die Woche war ziemlich aufregend. Alles ist anders und grösser. Ich finde es mega cool, dass wir mit den Wäldlern und Rehetöbler gemeinsam in die Schule gehen.
- Ich habe mich eigentlich ziemlich schnell an die neue Klasse und die neuen Gesichter gewöhnt.
- Am ersten Schultag fand ich den Morgen nicht so toll, weil ich dringend in die Schulzimmer wollte. Die Zimmer im alten Schulhaus sind der Hammer.
- Die Zeit in Trogen vergeht sehr schnell. Wir haben viele neue Fächer und nette Lehrer.

Neue Lehrpersonen an der Sekundarschule

Ursula Rohner, Englisch und Französisch

Sprache ist mehr als Sprache. Sprache ist Kultur. Sprachen ermöglichen uns den Zugang zu anderen Menschen und Kulturen. Sprachen eröffnen uns neue Horizonte – und Reisen ohne Sprache ist wie Segeln ohne Wind. Ich habe mich für den Lehrerberuf entschieden, weil ich selbst Freude am lebenslangen Lernen habe. Seit einigen Wochen wohne ich mit meiner Familie in Trogen. In diesem Schuljahr unterrichtete ich Englisch und Französisch in den 1. und 2. Sekundarklassen.

Marcel Kessler, Praktikant

Nach der bestandenen Matura hier in Trogen wollte ich ein Praktikum in der Sekundarschule machen. Dieses Praktikum gibt mir die Möglichkeit mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene zu lernen, da die letzten vier Jahre doch sehr kopflastig waren. Zu meinen Aufgaben gehören die Begleitung der Hausaufgabenstunde, die Mitarbeit im Unterricht und die Betreuung der Lernenden während Freistunden. Auf jeden Fall freue ich mich darüber in einer mir gewohnten Umgebung zu arbeiten und weiterhin das Theater und die Gesangsstunden besuchen zu können.

VIEHSCHAU WALD-REHETOBEL

AM FREITAG 21.9. 2012

Wie alle 2 Jahre üblich, ist die Viehschau Wald-Rehetobel in der Ebni, unterhalb vom Schweizerbund.

Die Bauernfamilien aus Wald und Rehetobel werden mit ihrem Vieh ab 9.00 Uhr auffahren. Einige werden traditionell mit dem Senntum auffahren, aber auch Kühe, die schön geschmückt sind mit Blumen-Tschäppel und Schellen, werden nicht fehlen.

Es gibt ein interessantes Tagesprogramm, mit div. Vorfürungen im Ring, auf dem Schauplatz.

Im Festzelt wird man von den Landfrauen verwöhnt, mit Getränken, einem feinen Zmittag, Würsten vom Grill und selbstgemachten Kuchen.

Der Schauabend ist am gleichen Tag, er ist öffentlich und beginnt um 20.00 Uhr im Restaurant Hirschen.

Wir freuen uns auf einen schönen Tag, mit vielen Besuchern an unserer Viehschau.

Die Schaukommission

Kultur-Kommission 9044 Wald / AR
in Zusammenarbeit mit dem Verein Chupferhammer

Scuola teatro Dimitri

„Trollalli“

Abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene

Freitag 21. September um 20 Uhr, in der Mehrzweckanlage in Wald AR

Trollallis sind seltsame, drollige Wesen, die sich sagen: Lasst die Normalen nicht allein! Mit ihrer Mimik, ihren Tänzen, mit Akrobatik, Jonglagen und Clownerien werden uns die Trollallis in eine Welt voller Überraschungen und Wunder verführen. Sie alle studieren in der Scuola teatro Dimitri und zeigen uns gerne, was sie gelernt haben.

Die Kulturkommission Wald organisiert den Anlass zusammen mit dem Verein Chupferhammer (www.chupferhammer.ch), der über dem Wäldler Dorfladen eine seiner elf Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung führt.

Das fröhliche Zusammensein von Jungen und Alten, Kleinen und Grossen, Behinderten und Nicht – Behinderten, Reicheren und Ärmeren ist Ausdruck einer lebenswerten und intakten Gemeinschaft.

Wir freuen uns auf einen märchenhaft schönen Abend!

Abendkasse ab 19.00 Uhr
Erwachsene Fr. 15.- / Kinder Fr 10.-

Kulturkommission Wald und Verein Chupferhammer

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz

28. September 2012

- ▶ Ein vielseitiges Marktangebot
- ▶ Essen und Getränke
- ▶ Kinderattraktionen:
 - ☺ Ponyreiten
 - ☺ Nostalgie-Karussell
 - ☺ Hüpfburg (Sponsor Spar)
 - ☺ Kinderschminken
 - ☺ Hair wraps (Haarbändeli)

Ab 18.00 Uhr Spaghettiplausch mit dem DTV Wald in der Turnhalle

Wir wünschen Gross und Klein einen erlebnisreichen,
spannenden Tag

Die Kulturkommission Wald AR

Geräteturnen Wald

Am Samstag, 25. Und Sonntag, 26. September fand in Gais die kantonale Herbstmeisterschaft im Geräteturnen statt. 15 Turnerinnen und Turner des Geräteturnen Wald zeigten ihr Können. In der Kategorie 1 erturnte sich Ladina Gähler mit dem 15. Rang eine Auszeichnung, im K2 holten gar zwei Turnerinnen eine: Marlen Schulz wurde gute siebte und Selina Giezendanner zwölfte.

Bei den Knaben im K4 verpasste Nino Blatter eine Auszeichnung knapp um 5 Hundertstel und wurde neunter.

Mit Ausnahme der K4 Turner, welche am 15. September ihr Können noch in Balzers unter Beweis stellen, ist die Wettkampfsaison 2012 beendet. Der bevorstehende Herbst und Winter wird nun intensiv genutzt, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Zudem freuen wir uns über jedes neue Gesicht, welches wir gerne nach den Herbstferien in der Turnhalle begrüßen dürfen.

Bei Fragen steht Ihnen Nicole Widmer gerne zur Verfügung: niciwidmer@hotmail.com

Schule Wald

Spielsachenflohmarkt am Jahrmarkt in Wald

Eltern und Kinder aufgepasst!

Liegen auch bei euch Spielsachen im Kasten, die nicht mehr benutzt werden, aus denen die Kinder „herausgewachsen“ sind?

Da ist der Spielsachenflohmarkt
am **Freitag, den 28. September**
genau das Richtige!

Die Kinder verkaufen ihre ausgestellten Spielsachen am Jahrmarkt und machen damit anderen Kindern eine Freude.

Seid auch ihr mit dabei?

Genauere Informationen erhalten die Schulkinder direkt in der Schule und auch in der nächsten Wanze.

Wir freuen uns auf viele Verkäufer und Verkäuferinnen!

Lehrerteam der Schule Wald

Bücherflohmarkt zugunsten der Schulbibliothek Jahrmarkt Wald 2012

Liebe Bücherfreunde von Wald

Wie in den letzten Jahren sammle ich auch diesen Herbst Bücher, um sie am am Jahrmarkt von Wald zugunsten der Schulbibliothek zu verkaufen.

- Krimis
- Thriller
- Liebesromane
- Abenteuergeschichten
- Science fiction
- Fantasy
- Kinder- und Jugendbücher
- etc.

Gebundene Bücher oder Taschenbücher.

Zum Preis von Fr. 1.- - 5.- werde ich die Bücher weiter verkaufen. Vielleicht finden auch Sie wieder etwas nach Ihrem Geschmack!

Abgabebelegenheiten: Bei offenem Schulhaus jederzeit, in der Bibliothek. Bis spätestens Mittwoch, 26. Sept. 2012.

Mit herzlichen Dank
Simone Gründler

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.— ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.— ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.— 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Die **2013-er MODELLE** sind da!

Profitiere vom
1. September – 1. Oktober 2012
von einmaligen Konditionen auf allen
Bikes, Renner, E-Bikes, Teile und Kleider
unserer Partner

Bezug ist möglich ab Herbst 2012 bis März 2013

Alle Modelle können live an der EURO BIKE in
Friedrichshafen www.eurobike-show.de besichtigt
werden. Bei mir im Shop zeige ich Euch gerne Bilder der
2013er Bikes und stehe für Fragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Euch! Vali & Team

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter Liegen-
schaft, frisch renovierte Wohnung mit
Parkettbodenbeläge, Lift, moderne
komfortable Küche

2 ½ Zimmer Wohnung im 2. OG
Fr. 1'005.-- inkl. HK/NK
Bezug per sofort o.n.V.

Vergünstigung AHV- oder IV- Rentner:
10% Reduktion auf Mietzins

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Florierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren.
Aber eine kompetente Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Vermisst wird: Minusch

Hellgrau getigelter, geschnittener Kater mit weissen Pfoten
 1 Jahr alt / Zuletzt zuhause gesehen am: Di. 14.08.

Wer weiss etwas?
 Bitte melden bei:
 Fam. Freddy & Silvie Lässer
 Grunholz 266
 9044 Wald
 Tel: 071 841 89 85
 Nat: 079 734 72 85
freddy@laesser.li

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 06. Sept.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 06. Sept.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Fr. 07. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 13. Sept.	Altpapiersammlung		Schule Wald
Do. 13. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 14. Sept.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Hirschen, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 14. Sept.	9. Standübung / Vorschüssen Endschiessen	18 – 20 Uhr	Feldschützen Wald
Mo. 17. Sept.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Mo. 17. Sept.	Schafschau	ab 10 Uhr, Ebni, bei Walter Meier	Schafzuchtverein Wald und Umgebung
Di. 18. Sept.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 21. Sept.	Viehschau	ab 9 Uhr, Ebni	Viehschaukommission Wald
Fr. 21. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 21. Sept.	Scuola teatro Dimitri „Trollalli“	20 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr), MZA	Kuko / Verein Chupferhammer
Do. 27. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 28. Sept.	Jahrmart	ab 9 Uhr, Schulhausplatz	Kuko
Sa. 29. Sept.	Endschiessen für alle	13 – 17 Uhr	Feldschützen Wald
Do. 04. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 07. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 12. Okt.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald

Frisch vom Puur		
Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

**Gottesdienst
mit dem Grueber Chörli**

**Bettag, 16. September, 9.30 Uhr
evang.-ref. Kirche Wald,
anschliessend Apéro**

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 20. September 2012

Nr. 18 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Ein Dankeschön allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die an der **Öffentlichen Versammlung** vom 13. September 2012 teilgenommen haben. Die vielen abgegebenen Voten zu den vielen Geschäften tragen dazu bei, dass der Gemeinderat seine Entscheidungen unter Berücksichtigung möglichst vieler Meinungen treffen kann.

Für die kommunalen **Abstimmungen** vom 22./23. September über das Strassenreglement und die Teilzonenplanänderungen erhofft sich der Gemeinderat nach einer langen und anspruchsvollen Vorbereitungsphase eine möglichst breite Zustimmung.

Mit der **Viehschau** und der **Dimitri** – Aufführung vom 21. September und dem **Jahrmarkt** vom 28. September stehen wieder Dorfanlässe an, denen ich gutes Wetter und eine rege Beteiligung wünsche. Jeder Anlass bietet auch Gelegenheit, untereinander ins Gespräch zu kommen und Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Dies trägt nicht nur zum Wohl der unmittelbar Beteiligten, sondern auch zur Lebendigkeit des Dorfes bei. Nehmen wir die Gelegenheiten wahr!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Einladung

Orgelvorstellung und Konzert
4. Oktober 2012
um 19.30 in der Kirche Wald

Die St. Galler Orgelfreunde haben den auch in Wald bekannten Organisten Wilfried Schnetzler gebeten, ihnen die neue Orgel in der Kirche Wald in Vorstellung und Konzert zu präsentieren. Dieser öffentliche Anlass findet am 4. Oktober 2012 um 19:30 Uhr statt und dauert etwa eine Stunde. Alle Orgel- und Musikbegeisterten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die Orgelfreunde freuen sich auf ihren Besuch

Schule Wald

Spielsachenflohmarkt am Jahrmarkt in Wald

Eltern und Kinder aufgepasst!

Liegen auch bei euch Spielsachen im Kasten, die nicht mehr benutzt werden? Am **Jahrmarkt in Wald** könnt ihr mit dem Verkauf dieser tollen Sachen anderen Kindern sicher eine grosse Freude machen.

Und so funktioniert es:

Aufstellen:

Am Freitag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr, braucht keine Anmeldung

Ort:

In den Schulzimmern der 2. und 3. Klässler und dem Gang.

Verkauf:

Die Kinder bestimmen die Preise selber und verkaufen die Artikel auch selbständig.

Erlös:

Natürlich behält jedes Kind den Erlös für seine Familie.

Dauer:

Verkauf von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Gleichzeitig werden wieder **grosse Holzspiele** in der Pausenhalle zum Spielen bereit liegen!

Fundgrube:

Seit den Sommerferien haben sich in der Fundgrube der Turnhalle unzählige Kleider angesammelt (ein 110l Kehrichtsack prall gefüllt!!!).

Während des Jahrmarkts hängen diese an der Garderobe der MZA und warten darauf, von den Besitzern mitgenommen zu werden.

Kinder, Mamis und Papis, schaut vorbei!

Lehrerteam Wald

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 4. Oktober 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, **1. Oktober 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindeganzlei.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

25. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Europ. Komitee zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, Basel

Sonntag, 23. September

10.00 Wortgottesdienst mit Romy Waser,
Hilde Breitenmoser und Gerry Züger

Montag, 24. September

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 25. September

08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 26. September

19.00 Schöpfungsgebet mit Josef Manser
Kath. Kirche Bendlehn Speicher

Donnerstag, 27. September

10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im
Altersheim Obergaden in Wald

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im
Alterszentrum Hof in Speicher

19.30 Taufweg: Gottes Spuren im Leben.
Welche Geschichte / Personen haben mich zu
Gott geführt?
Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 28. September

09.30 Andacht mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden in Trogen

26. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Fernblick Teufen

Samstag, 29. September

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 30. September

10.15 Regionaler ökumenischer Gottesdienst mit
Susanne Schewe
Evang. Kirche Trogen

Montag, 1. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. Oktober

08.00 Eucharistiefeier

08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und
Senioren

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott, deine Güte reicht bis an den Himmel
und deine Treue, soweit die Wolken zie-
hen. Psalm 36,6

Gottesdienste

Sonntag, 23. September

9.30 Uhr Gottesdienst
mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 30. September

9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrerin Doris Engel
Amara

Sonntag, 7. Oktober

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Speicher. Ab
9.00 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche bereit.

Mitteilungen

Konzert auf der neuen Orgel

Die St. Galler Orgelfreunde führen am Donnerstag, 4. Okto-
ber, 19.30 – ca. 20.30 Uhr eine Orgelvorstellung mit Konzert
in der Kirche Wald durch. Es spielt Winfried Schnetzler, Or-
ganist in Teufen. Alle Interessierten sind herzlich willkom-
men.

Andacht im Altersheim Obergaden

Donnerstag, 27. September, 10.00 Uhr mit Pfarrer Josef
Manser

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 1.-14. Oktober Ferien. Die Stellvertre-
tung hat Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Ausser in den Schulferien ist das Pfarramt am Dienstag-
nachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unange-
meldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb
dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit
mir abmachen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer 071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst 071 877 21 14

Schule Wald

Grosse Hüttli - Einweihung im Kindergarten

Nach einer intensiven Bauphase, vielen Schweisstropfen und grossem Elan war es letzten Freitag endlich soweit: 80 geladene Gäste weihten feierlich bei einem „Hüttlifest“ ihr prachtvolles Hüttli (besser ihre Villa!) ein.

Martin Roth übergab mit dem Durchschneiden des roten Bandes die Hütte den vielen anwesenden Kindern, die nun in Zukunft das tolle Haus beleben werden.

Das wundervolle Buffet, die Getränke, die Ballone und die vielen zufriedenen Gesichter liessen Feststimmung aufkommen!

An dieser Stelle nochmals allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass diese wundervolle Behausung gebaut werden konnte, ein herzliches Dankeschön!

Aussagen von Kindern:

Balön, Flügä lo und verplateen hüt mir alles ser Spas gmacht.

Nico

Zfrinken und Brat mit Eier und Fleisch und Esigurken und Kuchen und Sirup Es hat ser gut Geschmeckt.

Neah

Das Hüttlifest hat mir gefallen und wir haben die Ballöne Alle zusammen los gelassen.

Es war ser lustig.

wenn man bei der Morenkopf schleuder in den Kreis trifft. Mann bekam dan einen Morenkopf.

Severine

Mir hat die Morenkopf maschine gefallen Und die balöne los lassen War kul-lich habe drei Brätchen gegessen.

Niklas

VIEHSCHAU WALD-REHETOBEL

AM FREITAG 21.9. 2012

Wie alle 2 Jahre üblich, ist die Viehschau Wald-Rehetobel in der Ebni, unterhalb vom Schweizerbund.

Die Bauernfamilien aus Wald und Rehetobel werden mit ihrem Vieh ab 9.00 Uhr auffahren. Einige werden traditionell mit dem Senntum auffahren, aber auch Kühe, die schön geschmückt sind mit Blumen-Tschäppel und Schellen, werden nicht fehlen.

Es gibt ein interessantes Tagesprogramm, mit div. Vorführungen im Ring, auf dem Schauplatz.

Im Festzelt wird man von den Landfrauen verwöhnt, mit Getränken, einem feinen Zmittag, Würsten vom Grill und selbstgemachten Kuchen.

Der Schauabend ist am gleichen Tag, er ist öffentlich und beginnt um 20.00 Uhr im Restaurant Hirschen.

Wir freuen uns auf einen schönen Tag, mit vielen Besuchern an unserer Viehschau.

Die Schaukommission

Einladung ZUM HERBSTFEST

Wann: 6. Oktober 2012
Wo: Altersheim Obergaden
Zeit: 14.30 – 17.30 Uhr

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler,
Liebe Freunde unseres Hauses

in den letzten Monaten gab es viele Erneuerungen in unserem Haus.

Wir laden sie alle gerne ein, die öffentlichen Räume in unserem Haus zu besichtigen und gemütlich mit uns zusammen zu sitzen, Musik und kulinarische Köstlichkeiten zu geniessen.

Auf Wiedersehen am Herbstfest im Obergaden
Brigitte Künzler und Team

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Jahrmarkt in Wald AR

Auf dem Schulhausplatz
28. September 2012

- ▶ Ein vielseitiges Marktangebot
- ▶ Essen und Getränke
- ▶ Kinderattraktionen:
 - ⊙ Ponyreiten
 - ⊙ Nostalgie-Karussell
 - ⊙ Hüpfburg (Sponsor Spar)
 - ⊙ Kinderschminken
 - ⊙ Hair wraps (Haarbändeli)

Ab 18.00 Uhr Spaghettiplausch mit dem DTV Wald in der Turnhalle

Wir wünschen Gross und Klein einen erlebnisreichen,
spannenden Tag

Die Kulturkommission Wald AR

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Abendunterhaltung Samstag 27. Oktober 2012

Mit Comedian Marco Knittel und Ricky

Anschliessend Barbetrieb und musikalische Unterhaltung mit
dem Duo Alpenflieger (ehemals Duo Kiwi's)

JUGI WALD

Erfolgreiche Jugi an der Stafettenmeisterschaft

Nachdem im Frühling beide Jugiwettkämpfe wegen schlechter Witterung abgesagt werden musste, fand nun am 9. September endlich der

1. Jugiwettkampf in diesem Jahr statt. Somit durften wir das 1. Mal unseren neuen Jugidress, welcher von der RAIF-
FEISENBANK und GRAF BAU gesponsert wurde, den anderen Vereinen präsentieren. Am Sonntagmorgen machte sich eine Schar von Kindern, Leitern und zahlreichen Fan's auf den Weg nach Urnäsch zur Stafettenmeisterschaft. Als erste Disziplin standen 60 und 80m Sprint auf dem Programm. Vom Kleinsten bis zum Grössten kämpften sie um jeden Hundertstel. Gleich 14 Kinder der Jugi Wald konnten sich für die Finalläufe qualifizieren. Von diesen schafften 7 Kids den Sprung auf's Podest. Sandra Schulz holte sich mit dem Sieg sogar den Titel „schnällsichte Jugendrieglerin“ ihres Jahrganges. Manuel Bänziger, Matthias Hohl und Leandra Heeb sicherten sich die Silbermedaillen während Kim Brunetta, Martina Frommenwiler und Enya Brunetta zu Bronze sprinteten. Das Podest knapp verpasst und somit auf dem undankbaren 4. Platz, landeten Nino Blatter, Ladina Gähler und Jasmin Gähler.

Nach den Einzelläufen ging es dann weiter mit der Pendelstafette wo sich die kleinen Knaben (Luca Blatter, Silas Bechtiger, Fabian Hohl, Yannis Tobler, Nino Welz, Dominik Hohl) sowie die kleinen Mädchen (Sarina Bechtiger, Marlen Schulz, Leandra Heeb, Ladina Gähler, Nina Brunetta, Andrina Hohl) den 3. Platz erkämpften. Am Nachmittag kamen dann endlich auch die Langstreckenläufer zum Zug. Den grossen Jugendrieglern fehlte das nötige Glück und somit verpassten die Mädchen wie auch die Knaben in der Rundbahnstafette das Podest knapp um einen Platz. Besser ging es den kleinen Mädchen (Leandra Heeb, Marlen Schulz, Ladina Gähler, Noemi Schulz), sie klassierten sich auf dem 2. Rang. Somit ging ein weiterer unvergesslicher Jugitag zu Ende. Ein grosses Dankeschön geht auch an die Eltern, Grosseltern und Wäldler-Fans die uns immer wieder mit lautstarkem „HOPP WALD“ unterstützen.

Jugi Wald, Luzia Züst

KANTONALER FINAL UBS KIDS CUP

Wieder einmal war es so weit. Die Besten des Kantons Appenzell Ausserrhoden im Alter von 7-15 Jahren massen sich in den drei Disziplinen Weitsprung, Ballweitwurf und 60m-Sprint.

Der UBS KIDS CUP fand in Herisau statt. Die Grossen hatten ihren Wettkampf am Mittag und konnten ihn noch bei Sonnenschein ausführen. Bei den Kleineren gab es dann ein wenig Regen. Doch Matthias Hohl war dies egal. Er schlug alle in seinem Jahrgang und qualifizierte sich so für den Schweizer Final im Letzigrund, an dem er gegen die Besten aus der ganzen Schweiz antreten durfte. Knapp neben dem Podest klassierten sich Sarina Bechtiger und Martina Frommenwiler. Sie wurden sehr gute Vierte. Natürlich lag es auch an unseren Betreuern, die uns zu Höchstleistungen motiviert hatten.

Jugi Wald, Sandra Schulz

Hier die weiteren guten Resultate aller Wäldler Teilnehmer:

5. Dominik Hohl, Sandra Schulz
6. Manuel Bänziger
7. Matthias Fässler
9. Ladina Gähler, Tanja Heeb
11. Silas Bechtiger, Leandra Heeb
12. Roman Widmer
13. Manuel Koller
14. Jasmin Gähler
15. Noah Roth, Severine Tinner
16. Selina Giezendanner
17. Reto Hohl

Themenwoche der Sekundarschule TWR

Die alljährlich stattfindende Themenwoche der Sekundarschule Trogen – Wald - Rehetobel hat alle Klassen an verschiedene Orte geführt. Die drei 1. Sek-Klassen sind mit dem Ziel, den Klassenzusammenhalt zu stärken, je in eine Lagerwoche gereist. Die 2. Sek hat sich im Rahmen einer Projektwoche intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt. Für die meisten Lernenden der 3. Sek steht der Eintritt in die Berufswelt nächstes Jahr bevor. Deshalb findet für sie in dieser Zeit die Schnupperwoche statt. Auf diese Weise entstehen wertvolle Kontakte, die für den erfolgreichen Abschluss eines Lehrvertrages unabdingbar sind. Nicht wenige haben schon heute den Lehrvertrag in der Tasche.

Hier einige Stimmen aus den Lagern der 1. Sek

- Wie sich auf dem Pilatus der Nebel öffnete und die Sonne strahlte, war grandios.
- Der Seilpark war der Hammer und voll der Adrenalinstoss.
- Das Nummernspiel im Dunkeln am See war superlässig.
- Man hat neue Freunde gefunden und die Kontakte unter uns Schülern wurden sehr viel enger.
- Das Spiel „Herzblatt“ war lustig, besonders, dass man nachher zusammengeklebt wurde und so das Dessert essen musste. Ich fand das Lager super.
- Unser Zimmer war mega schön. Das Verkehrshaus war mega spannend. Der Dürüm war spitze. Das ganze Lager war mega cool.
- Die Gemeinschaft tat uns allen gut und es machte allen Spass miteinander.

Eindrücke aus dem Welschlandlager der Klasse 2c

- Im Lager hatten wir fast ununterbrochen ein Programm, zum Beispiel eine Wanderung, das Herstellen einer Schokolade in einer kleinen Schokoladenfabrik, die Führung im Musikautomatenmuseum durch eine Französin oder von Schülern und Schülerinnen gestalte Programm wie „la chasse au trésor“ oder „un quiz français“. Manchmal war das für mich fast ein bisschen zu viel. Trotzdem fand ich das Lager toll.
- Es war sehr lustig immer mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein. Wir haben viel gelernt, auch wenn es nicht immer leicht war, sich nur auf Französisch mit anderen Leuten zu verständigen. Wir haben viele Dinge erlebt und kennen gelernt. Es gab auch viel zu lachen. Ich fand es schade wieder nach Hause zu fahren.

Fortsetzung

Die Berufswahlwoche der Klasse 2a

Auf eigenen Wunsch hat sich die Klasse von Roman Spannring in der Projektwoche intensiv mit der Berufswahl auseinandergesetzt. Die intensive und abwechslungsreiche Woche war ein gelungener Einstieg in die Berufswahl. Sie hat der Klasse 2a die Tür in eine neue Welt geöffnet. Hier der Bericht:

Die OBA (Ostschweizer Bildungsausstellung) bot einen ausgezeichneten Start in die Projektwoche. Nach einer Einführung im Schulzimmer mit einem Berufswahltest wurden die unterschiedlichen Berufe unter die Lupe genommen. Das Theaterstück „Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können ...“ unterbrach die Suche nach dem Traumjob. Auf spielerische Weise wurde hier das Bewerbungsprozedere aufgezeigt. Der Nachmittag war ganz dem Kantonsspital St. Gallen gewidmet.

Mit dem Talent-Parcours im Verkehrshaus Luzern wurde am Dienstag der Einstieg in die Berufswahl fortgesetzt. Frau Guggenbühl, die zuständige Berufsberaterin, hat am Mittwoch das Angebot der Berufsberatung vorgestellt.

Jubiläums-Alpabfahrt für Schafe: Züchter aus Wald nahmen Tiere in Empfang

Nach einem erfreulichen Alpsommer kehrten letzten Montagabend die Schafe der Vorderländer Züchter zurück. Auch Dominik Sennhauser vom Rechberg, Wald, freute sich über den guten Zustand der Tiere.

Peter Eggenberger

„Seit Anfang Juni weilten gut 200 Tiere aus dem Vorderländer Vereinsgebiet auf der Alp Plazer in S-Chanf im Engadin. Auf der Höhenlage von über 2000 Metern konnten die Tiere der Hitze entfliehen und sich an einer beeindruckenden Vielfalt von gesunden Kräutern gütlich tun“, erklärt Othmar Buschor sen., Zelg, Wolfhalden. Hier wurden am Montag die Schafe verschiedener Züchter aus einem Tiertransporter ausgeladen, und die Vierbeiner freuten sich sichtlich über die Ankunft in der Hügellwelt des Appenzeller Vorderlandes.

Jubiläumsschau am 28. September

Der Schafzuchtverein Appenzeller Vorderland besteht seit genau 50 Jahren. Das bedeutende Jubiläum wird am Freitag, 28. September, mit einer grossen Tierschau im Dorfzentrum von Wolfhalden gefeiert. Aus der ganzen Schweiz werden

Züchter mit ihren schönsten Tieren erwartet, und die eindrückliche Präsentation gegenüber der Kirche ist auch für Laien interessant. Weiterer Treffpunkt ist das Festzelt, das zum gemütlichen Verweilen und Geniessen von Schafspezialitäten einlädt. Für bodenständige Klänge sorgt die Oberegger Kapelle „rond ond schlääzig“.

Letzten Montagabend nahmen Mitglieder des jubilierenden Schafzuchtvereins Appenzeller Vorderland – darunter auch Dominik Sennhauser, Wald - beim „Ochsen“, Zelg, ihre aus dem Engadin zurückkehrenden Tiere in Empfang.

Bild Peter Eggenberger

Unesco-Kulturgut im Vorderland

Der von Heiden nach Walzenhausen führende Witzwanderweg hat den Appenzeller Witz über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Als Exklusivität gilt der Appenzeller Witz ab sofort als lebendige Tradition des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco (Organisation der vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) und wird im entsprechenden Inventar aufgeführt.

Von Witzweg bis Fremdenlegion

Thema ist der Witzwanderweg auch bei TVO. Am 18. Oktober wird im romantischen Restaurant Wasserschloss Hagenwil bei Amriswil TG die Sendung „Wolfsmenschen“ aufgezeichnet. Dabei wird sich Moderator Wolf Buchinger pointiert mit Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger über die Themenkreise Appenzeller Witz, Fremdenlegion und Dorforiginale unterhalten. Die abends stattfindende Aufzeichnung ist öffentlich (beschränkte Platzzahl), Eintrittskarten können unter der E-Mail-Adresse a.kneuss@efag.ch angefordert werden. Die Erstausstrahlung der Sendung erfolgt voraussichtlich am Sonntag, 21. Oktober.

www.appenzell24.ch im neuen Kleid

Seit Jahren liefert die Newsplattform www.appenzell24.ch täglich Aktuelles aus dem Appenzellerland: Berichte über Anlässe oder Sportveranstaltungen, News aus den Gemeinden und Bezirken, Polizeimeldungen und Vieles mehr. Seit dem 15. September 2012, hat die Plattform ein neues Kleid.

(pd) Der frische und moderne Auftritt bietet zudem mit den heutigen technischen Mitteln neue Möglichkeiten auch für die Nutzer. So können zum Beispiel ausgewählte Artikel kommentiert werden; weitere Neuerungen sind in Planung. Als zusätzlichen Service bietet die Plattform auch einen lokalen Wetterbericht.

Danke

www.appenzell24.ch "lebt" sehr stark von seinen Nutzern. Das sind etwa die vielen Vereine, diverse Veranstalter und weitere Nutzer, welche die Redaktion (redaktion@appenzell24.ch) regelmässig mit Artikeln und Bildern über aktuelle News oder deren Anlässe beliefern. Ohne diese könnte die Plattform nicht bestehen. Herzlichen Dank!

Grosser Wettbewerb zur Neulancierung

Als Dankeschön für die treuen Nutzerinnen und Nutzer verlost www.appenzell24.ch drei tolle Preise. Der Hauptpreis ist ein Elektrovolo "Cresta – E-Drive Giro" von Streule Zweirad GmbH Appenzell im Wert von Fr. 3'598.–, der 2. Preis ein Smartphone "Samsung Galaxy S3, 32 GB" von Neff + Drexel AG Multimedia Appenzell im Wert von Fr. 749.– und der 3. Preis ein Tablet-PC "Apple iPad, 32 GB" von newday it Appenzell im Wert von Fr. 629.–. Mitmachen kann jedermann unter www.appenzell24.ch. Die Teilnahme ist möglich bis Ende September 2012.

Oktober 2012. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
Schulhausstrasse 9
CH-9410 Heiden
071 891 36 36
info@kino-heiden.ch
www.kino-heiden.ch

Di	2.	20:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yoga	ab 8 Jahren	Ov/d	105'
Fr	5.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahren	D	100'
Sa	6.	17:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yoga	ab 8 Jahren	Ov/d	105'
		20:15	360	ab 16 Jahren	E/d/f	111'
So	7.	15:00	Merida - Legende der Highlands	ab 8 Jahren	D	100'
		19:15	Image Problem	ab 16 Jahren	Ov	92'
Di	9.	14:15	Kinomol: Der kleine Nick	ab 12 Jahren	D	91'
		20:15	Image Problem	ab 16 Jahren	Ov	92'
Fr	12.	19:30	Backstage: Führungs durchs Kino	Anmeldung 071 891 36 36		
		20:15	360	ab 16 Jahren	E/d/f	111'
Sa	13.	17:15	Merida - Legende der Highlands	ab 8 Jahren	D	100'
		20:15	Hope Springs	ab 12 Jahren	D	100'
So	14.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahren	D	93'
		19:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yoga	ab 8 Jahren	Ov/d	105'
Di	16.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahren	D	100'
Fr	19.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	Anmeldung erw. 079 678 09 81		
		20:15	Paris - Manhattan	ab 12 Jahren	F/d	78'
Sa	20.	17:15	Samsara	ab 8 Jahren	Stummr	95'
		20:15	Image Problem	ab 16 Jahren	Ov	92'
So	21.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahren	D	93'
		19:15	Amour	ab 14 Jahren	F/d	105'
Di	23.	14:15	Kinomol: Leergut	ab 12 Jahren	D	103'
		20:15	Cinéclub: El Secreto de Sus Ojos	ab 16 Jahren	Sp/d/f	127'
Do	25.	20:15	Special: Hans Krüsi "Auch ein Esel trägt schwer"	ab 10 Jahren	Dialekt	94'
Fr	26.	20:15	Hope Springs	ab 12 Jahren	D	100'
Sa	27.	17:15	Amour	ab 14 Jahren	F/d	105'
		18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	Anmeldung erw. 079 678 09 81		
		20:15	Samsara	ab 8 Jahren	Stummr	95'
So	28.	10:30	Matinée: Alles eis Ding mit Jeanne Devos, Heiden	ab 10 Jahren	Dialekt	64'
		15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa	ab 8 Jahren	D	93'
		19:15	Paris - Manhattan	ab 12 Jahren	F/d	78'
Di	30.	20:15	Amour	ab 14 Jahren	F/d	105'

Mir gönd jetzt in
Chindergarte
und sind au uf de
Strasse unterwegs –
danke
für euri Rücksichtnahm

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Fr. 21. Sept.	Viehschau	ab 9 Uhr, Ebni	Viehschaukommission Wald
Fr. 21. Sept.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 21. Sept.	Scuola teatro Dimitri „Trollalli“	20 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr), MZA	Kuko / Verein Chupferhammer
Do. 27. Sept.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 28. Sept.	Jahrmarkt	ab 9 Uhr, Schulhausplatz	Kuko
Sa. 29. Sept.	Endschiessen für alle	13 – 17 Uhr	Feldschützen Wald
Do. 04. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 07. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 12. Okt.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 15. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 20. Okt.	Sonderabfallentsorgung	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald	Gemeinde Wald
Di. 23. Okt.	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Fr. 26. Okt.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. Okt.	Abendunterhaltung mit Comedian Marco Knittel und Ricky		KUKO
Sa. 27. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee
So. 28. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee
Mo. 29. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee
Di. 30. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadern 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss Montag, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise 1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
 ½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
 ¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
 1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
 Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.

Redaktionsadresse Gemeindeganzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 4. Oktober 2012

Nr. 19 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 18.9.2012

Kommission Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel

Astrid Gygax, Mitglied der Schulkommission Sekundarschule TWR, hat aus zeitlichen Gründen infolge einer Weiterbildung um eine Entlassung aus der Kommission gebeten. Als Nachfolge hat der Gemeinderat, Lina Graf, Schulsekretärin, gewählt. Sie wird ab sofort an den Kommissionsitzungen teilnehmen.

Trottoirsanierung Dorf

Entgegen der Annahme hat sich herausgestellt, dass die Belagsstärke des zu sanierenden Trottoirs nur 2 -4 cm anstatt 9 - 10 cm beträgt. Dadurch fehlt eine ausreichende Tragschicht, welche noch erstellt werden muss und die Sanierung verteuert sich um CHF 18'000. Der Gemeinderat hat den benötigten Nachtragskredit gesprochen.

Umzugsmonitoring 2013

Wie schon im Jahr 2012 hat der Gemeinderat auch fürs Jahr 2013 eine Beteiligung am Umzugsmonitoring abgelehnt. Bei einer Beteiligung hätte die Gemeinde jeden Wegzuger mittels eines Fragebogens nach den Gründen für den Wegzug befragt. Die ausgefüllten Fragebogen wären von einer externen Firma ausgewertet worden.

Gemeindepräsidium

Nach der Rücktrittsankündigung von Jakob Egli als Gemeindepräsident auf Ende Amtsjahr 2011/12 hat der Rat über eine allfällige Nachfolgeregelung gesprochen. Aus dem heutigen Gemeinderatsgremium wird niemand für das Präsidium kandidieren. Jakob Egli hat sich bereit erklärt, falls keine andere Kandidatur zu Stande kommt, wieder für das Präsidialamt zur Verfügung zu stehen.

Dorfzentrum

Wie in der Wanze vom 23. August und an der Öffentlichen Versammlung ausgeführt, gehen die Arbeiten am Projekt Dorfzentrum Schritt für Schritt weiter. Bei einem derart bedeutenden Vorhaben für unser Dorf ist eine seriöse Vorgehensweise unabdingbar. Da das vom Wünschbaren geprägte Studienprojekt unsere finanziellen Möglichkeiten übersteigt, laufen die Arbeiten einerseits in Richtung der Ausschöpfung aller Einsparungsmöglichkeiten und andererseits einer Redimensionierung. Der Gemeinderat hat das

Architekturbüro beauftragt, zu prüfen, ob die Gebäudefläche so verkleinert werden könnte, dass nur ein Treppenhaus und eine Liftanlage notwendig würden. Die Ladenfläche würde damit gegenüber dem heutigen Zustand weniger vergrössert, die Gemeindekanzlei verkleinert und bei den Wohnungen wäre mit einer Reduktion zu rechnen. Zudem hat der Gemeinderat verlangt, zu prüfen, ob die Bauweise kostengünstiger gestaltet werden könnte. Mit diesem Vorgehen nähern wir uns einer guten und bezahlbaren Lösung schrittweise an. Mitte November ist mit neuen Informationen zu rechnen.

Unterhaltsbeiträge an die Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Gestützt auf die Kantonsverfassung und das Gebot der Gleichbehandlung beider Landeskirchen hat die katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald mit den Einwohnergemeinden Speicher, Trogen und Wald eine Leistungsvereinbarung ausgehandelt. Darin geregelt ist die Kostenverteilung für den Betrieb und den Unterhalt des katholischen Pfarreizentrums. Der Vertrag liegt im Entwurf vor und bedarf noch der Unterzeichnung aller Parteien. Er wird am 1.1.2013 in Kraft treten. Der Gemeinderat hat für den Unterhaltsbeitrag 2013 CHF 4'000 ins Budget aufgenommen.

Lina Graf, Gemeindeschreiberin

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich für die deutlichen Zustimmungen zu den beiden kommunalen Vorlagen, über die am 23. September abgestimmt worden ist. Damit können die anspruchsvollen Arbeiten am **Strassenreglement und der Teilzonenplanänderung** abgeschlossen werden und die Geschäfte können auf aktualisierten Grundlagen weiter geführt werden.

Mit den 151 Unterschriften unter das Referendum gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz aus unserer Gemeinde wurde klar signalisiert, dass Wald bereit ist, sich gegen einen drohenden Autonomieverlust zu wehren und seine bewährte Finanzpolitik zu verteidigen. Das hat mich sehr gefreut. Mit diesem Votum ist der Auslöser für meinen Rücktritt nicht mehr gegeben. Ich werde allerdings von meinem Rücktritt nicht zurücktreten. Sollte sich allerdings niemand für das **Gemeindepräsidium** zur Verfügung stellen, würde ich nach der Diskussion im Gemeinderat eine Wiederwahl annehmen. Für eine Kampfwahl stehe ich nicht zur Verfügung, da ich nach dem erklärten Rücktritt keinem willigen Kandidaten im Wege stehen will. Ich hoffe damit meine Position geklärt zu haben und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.“ Jes. 43,1

Gottesdienste

Sonntag, 7. Oktober

9.30 Uhr regionaler Gottesdienst in der Kirche Speicher. Ab 9.00 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche bereit.

Sonntag, 14. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hans Ulrich Müller

Sonntag, 21. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Konzert auf der neuen Orgel

Die St. Galler Orgelfreunde führen am Donnerstag, 4. Oktober, 19.30 – ca. 20.30 Uhr eine Orgelvorstellung mit Konzert in der Kirche Wald durch. Es spielt Wilfried Schnetzler, Organist in Teufen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat vom 1.-14. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel. 079 669 16 26. Pfarramt bleibt in den Schulferien am Dienstagnachmittag geschlossen.

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

27. Sonntag im Jahreskreis

Samstag, 6. Oktober

17.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser in Bühler

19.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser in Gais

Sonntag, 7. Oktober

09.30 regional ökumenischer Gottesdienst

In der evang. Kirche Speicher

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser in Teufen

Montag, 8. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Meditation für Jugendliche

28. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: *Theologiestudierenden des Bistums (Gallus-Opfer)*

Samstag, 13. Oktober

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 14. Oktober

10.00 Regionaler ökumenischer Gottesdienst

Kath. Kirche Bendlehn

Montag, 15. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 18. Oktober 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, **15. Oktober 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss **Montag, 12.00 Uhr**, vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
½ Seite 190 x 125 mm oder
93 x 260 mm = Fr. 56.—
¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—

Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage 420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Redaktion Karin Meier
Druck/Ausrüstung Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Wir kommen immer!! - Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Straße und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen - keine Feuerwehr weit und breit - der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer "betritt" Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen **Damen** und **Herren** im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein.

Montag, 29. Oktober 2012 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

oder

Dienstag, 30. Oktober 2012 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse.

Bei Fragen zur Feuerwehr wenden Sie sich bitte an den Kommandanten, Thomas Kellenberger (071 877 29 84).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Thomas Kellenberger

GEMEINDE WALD AR

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wege und Plätze angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurück zu schneiden, dass sie den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie die Sicht auf die Verkehrssignale nicht beeinträchtigen.

Auszug Strassenreglement der Gemeinde Wald AR Artikel 15:

- Strassen sind bis auf eine Höhe von 4,5 Meter, Trottoirs bis auf eine Höhe von 3,0 Meter, von überhängenden Ästen freizuhalten.
- Böschungsfuss und Böschungskrone sind gegenüber dem Strassenrand in einer Breite von 0,5 Meter horizontal auszubilden.
- Künstliche Einfriedungen haben einen Grenzabstand von 0,5 Meter gegenüber dem Strassenrand aufzuweisen; gegenüber Trottoirs ist kein Grenzabstand nötig. Die maximal zulässige Höhe beträgt 1,2 Meter.
- Bäume, Hecken, Lebhäge und Sträucher müssen einen Pflanzabstand von 0,8 Meter gegenüber dem Strassenrand und 0,5 Meter gegenüber dem Trottoir aufweisen. Grünhecken müssen regelmässig soweit zurück geschnitten werden, dass sie nicht in die Verkehrsanlage hineinragen.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn sie unsere Aufforderung bis **Ende Oktober 2012** befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen durch die Gemeinde vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen.

Wald, 1. Oktober 2012, Technische Kommission Wald AR

Fundgegenstand auf der Gemeinde abgegeben

Am Jahrmarkt von Wald wurde ein selbstgemachtes Portemonnaie gefunden. Dieses kann auf der Gemeindekanzlei abgeholt werden.

Gelungener Saisonabschluss des Geräteturnens

Am 15. September bestritten die 5 Turner des K4 ihren ersten ausserkantonalen Wettkampf, der zugleich noch im Ausland war.

An der Liechtensteiner Landesmeisterschaft zeigten sie nicht nur, dass es im kleinen Wald eine Geräteriege gibt, sondern auch einen tollen Teamgeist, Freude am Turnen und gute Leistungen. Wir gratulieren besonders Nino Blatter zu seiner Auszeichnung! (8. Rang)

Die tolle Saison rundeten wir am 28. September bei unserer Saisonabschlussfeier ab, an der einmal nicht das Turnen im Vordergrund stand sondern die Gemeinschaft und die Hamburger.

Wir freuen uns nun auf die Herausforderungen des Winters und das Erlernen der neuen Elemente.

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Und schon steht wieder die Hauptversammlung vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 26. Oktober 2012
Wo: Restaurant Harmonie Wald
Beginn: 20.00 Uhr
Anmelden: bis spätestens Montag, 22. Oktober 2012
bei Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06)
E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch
Oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Olmajubiläum: 20. Tag der Bäuerin

Tagesmotto: „Frauensprache-Männersprache:
wie bitte, was hast du gesagt?“

Ticken Frauen und Männer bezüglich Kommunikationsverhalten wirklich verschieden?

Ist es nur ein Vorurteil, dass Frauen und Männer anders sprechen, oder ist da etwas dran?

Kommt mit und findet heraus, was es auf sich hat!
Geniessen wir das Referat und schlendern danach noch gemeinsam durch die Olma.

Wann: Donnerstag, 18. Okt. 2012
Wo: Olma: Forum Halle 9.2
Dauer: 9.45 Uhr bis 12.30 Uhr
Weitere Infos: Bei Heidi Frischknecht, Tel: 071 877 28 06

Volleyball - auch etwas für dich?

Über 30 Jahre wurde jeweils am Donnerstag in der Turnhalle Wald Volleyball gespielt – bis vor einem halben Jahr, als sich nicht mehr genügend Frauen fanden...
Doch der Spass am Volleyball blieb!

Daher starten wir nach den Herbstferien neu:

Nach kurzem Aufwärmen und Einspielen wollen wir in den kommenden Wintermonaten den Donnerstagabend in einer gemischten Gruppe - auch Männer sind herzlich willkommen - mit Spielen verbringen.
Wichtigste Voraussetzung:
Freude am Volleyball!

Solltest du Fragen haben, melde dich bei
Andrea Frehner-Sutter, Birli (andrea.frehner@gmx.ch)
oder
Sylvia Frommenwiler, Oberdorf
(famfrommenwiler@sunrise.ch)

Start:

Donnerstag, 25. Oktober 2012, 19.30 Uhr

Auf tolle Abende freuen sich
Andrea, Sylvia und Marlis

Bike Treff 2012

Liebe Biker-Freunde

Die Tage werden wieder kürzer und der Winter naht und somit wird auch der Bike-Treff in die Winterpause gehen.

Allen Biker-Freunden danke ich für den Einsatz und die tolle Kameradschaft, die ich mit Euch an den Abenden erleben durfte.

Ich freue mich, Euch im Frühling 2013 wieder begrüßen zu können, um mit unseren Bikes wiederum das schöne Appenzellerland zu erleben.

MSV Wald AR

Goar Gähler

Malva Unselde gewinnt Silbermedaille!

An den Appenzeller Gerätemeisterschaften gewinnt Malva Unselde verdientermassen die Silbermedaille. Sie zeigte einen fehlerfreien Wettkampf, besonders am Reck, 9,40 und an den Ringen ebenfalls 9,40 brillierte sie. An den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers zeigte sie einen weiteren guten Wettkampf. Sie belegte den undankbaren Rang 4. Malva Unselde qualifizierte sich mit diesen guten Leistungen im K5 mit der Appenzeller Mannschaft für die Schweizermeisterschaften im Geräte-turnen

Auch **Martina Frommenwiler** zeigte in Balzers einen guten Wettkampf. An den Ringen erhielt sie die gute Note von 9.35. Mit 36.30 Punkten klassierte sie sich auf dem 14.Rang und das gegen sehr starke Gegnerschaft.

Landfrauenverein Wald AR

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!

ALLEN HELFERINNEN UND HELFERN AN DER VIEHSCHAU.

SEI ES FÜRS KRANZEN DES SCHAUBOGENS, UND FÜR DIE SCHÖNEN BLUMEN UM IHN ZU SCHMÜCKEN.

FÜR DIE MITHILFE BEIM EINRICHTEN DES FESTZELTES UND NATÜRLICH AM SCHAUTAG IM SERVICE, AM BUFFET UND AM GRILL. FÜR'S ABWASCHEN VOM GANZEN GESCHIRR, FÜR DAS AUFSTELLEN UND ABBRECHEN DES FESTZELTES UND UND.....

HERZLICHEN DANK ALLEN FRAUEN, DIE FÜR UNSER KUCHENBUFFET FEINE CAKES, KUCHEN UND TORTEN GEBACKEN HABEN.

HERZLICHEN DANK AUCH AN MARTIN UND URSI, DAS WIR IMMER AUF EUCH ZÄHLEN DÜRFEN UND VON DER MZA GESCHIRR, BESTECK, FESTBANKGARNITUREN, USW. BEKOMMEN FÜR DIESEN ANLASS.

DER VORSTAND

Viehschau Wald - Rehetobel

Am Freitag 21. September 2012 fand bei traumhaftem Herbstwetter traditionsgemäss die Wädler/Rehetobler Viehschau statt. Rund 12 Landwirte aus Wald und Rehetobel fuhren mit ihren über 350 Tieren zum Teil sennisch auf.

Einmal mehr präsentierte sich der Schauplatz von seiner besten Seite, was auch dem Wetter gutzuschreiben war.

Der Schaubogen wurde dieses Jahr wieder von den Wädler-Landfrauen geschmückt. Auch das Vieh war dieses Jahr wieder eine Augenweide wert.

Am Nachmittag folgten dann die Vorführungen im Ring mit der Verleihung der Spezialpreisen.

Die Kuh mit der grössten Lebensleistung stammt vom Betrieb Jakob Meier, Rehetobel.

Die Auszeichnung für den Fruchtbarkeitsstar ging ebenfalls zu Jakob Meier.

Den Mutter-Tochter-Cup, den wir dieses Jahr erstmals durchführten gewann Christian Sprecher und zur Miss wurde Luna, ebenfalls von Christian Sprecher, gewählt.

Am Abend ging ein langer, aber sicher unvergesslicher und schöner Viehschautag im Rest. Hirschen in Wald zu Ende.

Wir danken allen Helfern, besonderes Willi Giezendanner, den Landfrauen, allen Bauerfamilien und allen Sponsoren die zum guten Gelingen der Viehschau beigetragen haben.

Wir waren bei Herrn Weissenbach auf besuch. Manuel

Am 27.9.2012, mit dem Musikgrundkurs

Das ALPhorn kann man in 4 teile nehmen.
Niklas

SCHULE WALD

2. Klasse

Wir Dorften alle ins Albhorn Blasen es war cool.
Severine

Zum Blasen darvman keine hamster bagen machen.

Jim

Noah, auch voll dabei...

Herzlichen Dank an Remi Weissenbach und an Antonio Zeiter!

Ich habe zwei Töne heraus gebracht.

Nico

Spiel, Spass und gute Stimmung am Sporttag

Bei optimalem Wetter fand am 18. September der Sporttag der Sekundarschule TWR statt. Am Morgen rangen die motivierten Lernenden in gemischten Gruppen um Punkte. Sie absolvierten ein vielfältiges Programm mit Pyramidenbau, Gruppen-Hochsprung, Ballon-Paar-Transport, Slackline, Schubkarren-Wettlauf, Finnenbahnstafette, Büchsen schießen, Jutensack-Ballfang und Wassertransport.

Am Nachmittag fanden Spielturniere in Klassenmannschaften in den Sparten Basketball, Fussball und Volleyball statt, unterbrochen durch den traditionellen Schüler- Lehrer- Fussballmatch. In einem spannenden und technisch hochstehenden Spiel schlugen dabei die Schüler die Lehrer 2 : 0! Die gute Stimmung und das Miteinander bei Bewegung und Spass trugen zu einem gelungenen Anlass bei.

Grümpel-Turnier Wald AR vom 18. / 19. August 2012

Bei blauem Himmel, Sonnenschein und sehr heissen Temperaturen trafen sich auch dieses Jahr die zahlreichen Mannschaften auf dem Sportplatz in Wald. Sie trotzten alle dem hitzigen Wetter und kämpften tapfer um den Sieg. Während den Pausen konnten sich die Fussballer unter der Dusche abkühlen. Die Männerriege sorgte auch diesmal wieder für Speis und Trank um den Hunger zu stillen und den Durst zu löschen. Auch unsere Samariter standen den ganzen Tag bereit, zum Glück aber blieb das Turnier, abgesehen von kleinen Zwischenfällen, unfallfrei. Dank unseren grosszügigen Sponsoren, war unser Grümpeli auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg und die Spieler konnten mit super Preisen belohnt werden.

Mit sportlichen Grüssen TV Wald AR

Rangliste:

Herren	Schüler	Sie & Er
1. TV Wald	1. Leider Geil	1. Schöpäziti
2. TV Schwellbrunn	2. Game Over	2. Ä Schüga
3. Ea Sport	3. Bad Boys	3. Ea Sportlis
4. Seleccion	4. Kleine Schwizernati	4. Kei Ahnig
5. Isch mer egal	5. Die stärksten Girls und der Affe	5. Fifa 12
6. Dä Hannes	6. 123 nix passiert	
7. Ochsen		
8. Leider Geil		

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Besuchen Sie in Wald die

Brockenstube

geöffnet jeden **Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Brauchbare und saubere Gegenstände werden **während den Öffnungszeiten** gerne entgegengenommen. Der Reinerlös der Brockenstube Wald kommt einer gemeinnützigen Institution zugute.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern erwünscht!

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Oktober 2012

„AüB-Strom“: 100% Schweizer Wasserkraft für das Appenzellerland über dem Bodensee

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) stellt ab dem kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft um. Der „AüB-Strom“ wird zum Jahreswechsel von den sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe eingeführt, der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom fällt weg. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit ab dem 1. Januar 2013 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie in den „AüB-Strom“ wechseln wollen. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Im Rahmen des Projektes „Energierregion AüB“, welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Einführung einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein deutliches Zeichen der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Mit der Umstellung auf 100% Schweizer Wasserkraft soll der Energiewende und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz ein Schritt entgegen gegangen werden. Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem „AüB-Strom“ einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der „AüB-Strom“ wird mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer sein als der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11.- Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AüB.ch erhältlich.

Freuen sich gemeinsam den „AüB-Strom“ (von rechts): Daniel Frunz (Betriebsleiter Elektra Walzenhausen), Felix Eisenhut (Präsident Elektra Oberegg), Arlette Schläpfer (Präsidentin EK Schachen), Christoph Mettler (Betriebsleiter EW Heiden), Colin V. Harrison (Betriebsleiter EK Wolfhalden), Erika Streuli (Gemeindepräsidentin Grub/EV Grub), AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik.
Es fehlt: Jakob Heierli (Präsident EK Reute).

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

GEMEINDE WALD AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik und Giftstoffen

Die **jährliche Sonderabfuhr** von

- **Elektroniksrott:** PC, Drucker, Kopierer, Fax-Geräte, Stereo-Anlagen, Boxen etc.
- **Elektrosrott:** Kaffeemaschinen, Mixer, Staubsauger, Fön, elektr. Zahnbürsten etc.
- **Haushalt-Grossgeräte:** Waschmaschinen, Tumbler, Geschirrspüler, Kochherde, Mikrowellen-Geräte, Kühlgeräte etc.

sowie Giftstoffe wie Chemikalien, Medikamente, Lösungsmittel, Neonröhren, Säuren, Laugen, Farbstoffe usw.

findet am **Samstag, 20. Oktober 2012, 13 – 14.45 Uhr auf dem Schulhausplatz** statt.

Elektronische Geräte können auch beim Kauf eines Neugerätes bei der Verkaufsstelle (vorgezogene Entsorgungsgebühr) abgegeben werden.

Die Abgabe ist unentgeltlich.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

www.ewheiden.ch

Kaminfegerlehrling sucht Mitfahrgelegenheit
für die Wintermonate auf der Strecke Wald–Teufen
Arbeitszeiten: 6.45 – 17.30 Uhr

Benjamin Höhener
Säge 172
9044 Wald
071 877 25 54

Kaminfeger bringen Glück!

Buch einer Wäldlerin: Erstaunliches rund um die Firma Just, Walzenhausen

Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag das Buch „Von Tür zu Tür“ erschienen. Im Zentrum der u.a. von der in Wald aufgewachsenen Heidi Eisenhut verfassten Neuerscheinung steht die Walzenhauser Firma Just International AG, die mit erstaunlichen Zahlen aufwartet: Als Weltkonzern ist das Unternehmen in 31 Ländern tätig und beschäftigt rund 60000 voll- und teilzeitlich tätige Personen.

Peter Eggenberger

Von der Stickereikrise nach dem Ersten Weltkrieg war auch Fabrikant Tobias Jüstrich, Walzenhausen, betroffen. Sein Sohn Ulrich (1903 – 1985) wanderte nach Argentinien aus, wo er als Verkäufer für die amerikanische Bürstenfabrik Fuller tätig war. 1928 kehrte er in die Schweiz zurück und eröffnete 1930 in der stillstehenden Stickerei seines Vaters eine eigene Firma mit Bürstenprodukten. Der bis heute gepflegte Direktverkauf führte zum Buchtitel „Von Tür zu Tür“. Ulrich Jüstrichs Firma (er wurde 1955 zum Walzenhauser Ehrenbürger ernannt) wuchs stetig und passte sich laufend den veränderten Kundenwünschen an. Heute produziert die von den Enkeln Marcel und Hansueli geführte Firma in erster Linie qualitativ hochstehende Kosmetikaerzeugnisse, die im In- und Ausland teils im Direktverkauf, teils im Tupperware-system abgesetzt werden. („Von Tür zu Tür“, von Iris Blum, Heidi Eisenhut und weiteren Autoren, 176 Seiten, illustriert, Fr. 34.–)

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 04. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Do. 04. Okt.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
So. 07. Okt.	Puppenmuseum Waldfee	14 – 17 Uhr	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 12. Okt.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Harmonie, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Mo. 15. Okt.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 16. Okt.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Sa. 20. Okt.	Sonderabfallentsorgung	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald	Gemeinde Wald
Di. 23. Okt.	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Fr. 26. Okt.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. Okt.	Abendunterhaltung mit Comedian Marco Knittel und Ricky		KUKO
Sa. 27. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee
So. 28. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee
Mo. 29. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee		Puppenmuseum Waldfee

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Kultur-Kommission 9044 Wald /AR

Abendunterhaltung Samstag 27. Oktober 2012

Mit Comedian Marco Knittel und Ricky

Anschliessend Barbetrieb und musikalische Unterhaltung mit dem Duo Alpenflieger (ehemals Duo Kiwi's)

Reservation bei Sonja Blatter, Tel. 071 877 24 30 oder 078 740 24 30

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 18. Oktober 2012

Nr. 20 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Nach der Vorstellung des Budget – Entwurfes an der Öffentlichen Versammlung vom 13. September 12 hat der Gemeinderat nun die definitive Fassung des **Budgets 2013** verabschiedet. Es wird in der nächsten Wanze publiziert werden und am 25. November wird darüber abgestimmt. Bei einem budgetierten Gesamtaufwand von Fr. 4'662'300 und einem Gesamtertrag von Fr. 4'686'300 ergibt sich ein positives Ergebnis von Fr. 24'000. Da wir wiederum mindestens die vorgeschriebenen 8% auf dem Buchwert des Verwaltungsvermögens abschreiben werden, können wir unsere bewährte Finanzpolitik ein weiteres Jahr fortführen.

Das **Herbstfest im Altersheim Obergaden** hat eine erfreulich grosse Zahl an Besucherinnen und Besuchern angelockt. Das Zusammensein bei Musik und köstlicher Verpflegung hat Freude gemacht. Die gefühlvolle Verabschiedung von Karin Müller, der stellvertretenden Heimleiterin, hat gezeigt, wie geschätzt sie in unserem Altersheim war. Wir wünschen ihr viel Erfolg und Befriedigung in ihren neuen beruflichen Herausforderungen. Der Altersheimkommission unter Leitung der Ressortverantwortlichen Gemeinderätin Simone Brunetta, der Heimleiterin Brigitte Künzler und allen Mitarbeitenden gebührt ein grosser Dank dafür, dass man in Wald auch im hohen Alter gut integriert und in familiärem Rahmen aufgehoben sein kann.

Wo die **Wanze** doch auch noch gelesen wird! Bei einem mexikanischen Essen im ausgebuchten Jägerstübli in Lyss, hat sich der ehemalige Wirt des Restaurants Linde in der Säge, Antonio Nigro, als gut informierter Internet – Wanze – User geoutet. Er lässt alle Wäldler herzlich grüssen!

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Schule Wald

Mittagstisch im Obergaden

Jeweils **dienstags und donnerstags** während der Schulzeit steht für alle Primarschulkinder das Angebot, am Mittag im Altersheim Obergaden z`Mittag zu essen. Frau Elisabeth Müller, Dorf 710, begleitet seit den Sommerferien die Kinder jeweils um 11.40 Uhr in das Altersheim und um 13.00 Uhr auch wieder zurück.

Bons im Wert von Fr. 8.- für das Essen können auf der Gemeindekanzlei jeweils vorgängig gekauft werden.

Auch die Anmeldung erfolgt über die Gemeindekanzlei. Diese muss jeweils bis am Montag um 16.00 Uhr eintreffen.

Ein Flyer mit den genauen Angaben zur Organisation des Mittagstisches und auch der Hausaufgabenbetreuung liegt auf der Kanzlei auf oder kann bei der Schulleiterin Astrid Gyga bezogen werden.

GEMEINDE WALD AR

Häckseltour

Anmeldung bis Montag, 29. Oktober 2012, 9 Uhr

an Gemeindeverwaltung, Tel. 071 877 31 08
oder per E-Mail an karin.meier@wald.ar.ch

Das Häckselgut wird ab diesem Zeitpunkt eingesammelt. Zu spät eingehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die **Kosten** werden nach Menge des Häckselguts in Rechnung gestellt.

Gemeinde Wald AR

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Erteilte Baubewilligungen in der Gemeinde Wald :

Gesuchsteller/in	Bauprojekt	Baulage
Aebi Pascale Loch 211, 9044 Wald AR	Wohnhaus Umbau/Sanierung	Rütiweid Parzelle 807, Assek. 215
Böhi Johann Höhi 517, 9044 Wald AR	Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Ersatz Oelheizung)	Höhi Parzelle 600, Assek. 517
FG Oberdorf, c/o Peter Leu Ruedelfingerstr. 6, 8460 Marthalen ZH	Erweiterung Flurstrasse gemäss Quartierplan Oberdorf	Allee Parzelle 622, Assek. ---
Schäfer-Gessner Markus und Anja Vordorf 653, 9044 Wald AR	Neubau EFH mit Garage	Allee Parzelle 763, Assek. 505
Sager Nicole Säge 499, 9044 Wald AR	Mobile Pferdeunterstände gedeckte Spezialmulde für Mistlagerung	Säge Parzelle 774, Assek. ---
Swisscom (Schweiz) AG Binzring 17, 8021 Zürich	Neubau Verteilkabine für Ausbau VDSL-Netz	Ebni Parzelle 713, Assek. ---
Abate Nicolo und Rachel Vordorf 672, 9044 Wald AR	Fensterersatz (West- und Ostfassade)	Vordorf Parzelle 729, Assek. 672

BAUECKE WALD AR
Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Martin und Eliane Brunner Haggenstr. 6, 9413 Oberegg AI
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Säge Parz. Nr. 775, Assek. Nr. 176
Zone	UeG (übriges Gemeindegebiet, ausserhalb Bauzone)
Bauprojekt	Einbau Dachflächenfenster, Sonnenkollektoren

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 19. Oktober 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 15. Oktober 2012

Die Baukommission

BAUECKE WALD AR
Baukommission

Ferien Bausekretariat

Das Bausekretariat ist vom 25. Oktober 2012 bis 04. November 2012 nicht besetzt. Bitte beachten Sie dies bei der Eingabe von Baugesuchen.

Bei dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Bruno Mathis, Präsident BK (Tel. 071 870 00 65).

Mit freundlichen Grüssen
Madeleine Kessler, Bausekretariat

Tageskarten / Generalabonnement

Reisen auch Sie stressfrei und bequem in der ganzen Schweiz mit Zug und Postauto **für Fr. 40.00** einen ganzen Tag lang.

Erhältlich auf der Gemeindekanzlei, Tel. 071 877 31 08.

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 18. Oktober

14.00 Senioren: Wir beten den Rosenkranz
Kath. Kirche Bendlehn

29. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte:

Ausgleichsfonds der Weltkirche

Sonntag, 21. Oktober

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser zum
Missionssonntag, (Kinderhort)

Montag, 22. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 25. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Josef Manser im
Alterszentrum Hof
19.30 Taufweg: Jesus – Beziehung:
Wo? Wie? Was heisst das?
Pfarrzentrum Bendlehn

Freitag, 26. Oktober

09.30 Gottesdienst mit Josef Manser im
Altersheim Boden, Trogen

30. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte:

Appenzeller Hilfsverein für Psychischkranke, Herisau

Samstag, 27. Oktober

07.00 Meditation für Erwachsene
18.30 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser

Sonntag, 28. Oktober

10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli und
Josef Manser

Montag, 29. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Jesus Christus gibt uns die Zusage: „Siehe ich habe vor dir eine Tür aufgemacht und niemand kann sie zuschliessen.“
Off. 3,8

Gottesdienste

Sonntag, 21. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 28. Oktober

10.00 Uhr regionaler Gottesdienst in Trogen. Um 9.30 Uhr steht ein Fahrdienst für Sie vor der Kirche bereit.

Reformationssonntag, 4. November

Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Mitteilungen

Ferien von Pfarrerin Doris Engel Amara

Doris Engel hat bis 14. Oktober Ferien. Die Stellvertretung hat Pfarrer Gerald Rether, Arbon, Tel. 079 669 16 26.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist nach den Schulferien wieder am Dienstag-nachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin
Evangelisches Pfarramt
Dorf 24, 9044 Wald
engelflug@bluewin.ch 079 729 80 51

Ursula Mosimann
Präsidentin KiVo 071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft ev.kirchewald@bluewin.ch

Messmer:
Hans Sprecher 071 877 23 74

stv. Messmerin und Fahrdienst:
Therese Pecnik 071 877 21 14

Kulturkommission Wald

Abendunterhaltung

Samstag 27. Oktober 2012

20.00 Uhr Mehrzweckanlage Wald

Mit Bauchredner Marco Knittel und Comedian Ricky

**Anschliessend musikalische Unterhaltung mit dem Duo Alpenflieger
(ehemals Duo Kiwi`s)**

Saalöffnung 18.00 Uhr

Abendessen um 18.30 Uhr mit Voranmeldung (Sonja Blatter 071 877 24 30)

Eintritt: 15.- Fr. mit Abendessen 35.- Fr., nach Programmende frei

Landfrauenverein Wald AR

Hauptversammlung

Und schon steht wieder die Hauptversammlung vor der Tür. Alle Mitglieder, aber auch neue Gesichter, sind herzlich zu unserer HV eingeladen.

Wann: Freitag, 26. Oktober 2012
Wo: Restaurant Harmonie Wald
Beginn: 20.00 Uhr
Anmelden: bis spätestens Montag, 22. Oktober 2012 bei Heidi Frischknecht (Tel: 071 / 877 28 06)
E-Mail: h.j.frischknecht@bluewin.ch
Oder einem anderen Vorstandsmitglied.

Volleyball - auch etwas für dich?

Über 30 Jahre wurde jeweils am Donnerstag in der Turnhalle Wald Volleyball gespielt – bis vor einem halben Jahr, als sich nicht mehr genügend Frauen fanden... Doch der Spass am Volleyball blieb!

Daher starten wir nach den Herbstferien neu:

Nach kurzem Aufwärmen und Einspielen wollen wir in den kommenden Wintermonaten den Donnerstagabend in einer gemischten Gruppe - auch Männer sind herzlich willkommen - mit Spielen verbringen.

Wichtigste Voraussetzung:
Freude am Volleyball!

Solltest du Fragen haben, melde dich bei
Andrea Frehner-Sutter, Birli (andrea.frehner@gmx.ch)
oder
Sylvia Frommenwiler, Oberdorf
(famfrommenwiler@sunrise.ch)

Start:
Donnerstag, 25. Oktober 2012, 19.30 Uhr

Auf tolle Abende freuen sich
Andrea, Sylvia und Marlis

Kultur-Kommission 9044 Wald AR

Liebe Kinder, liebe Eltern

Bald schon ist es wieder soweit, der Advent steht vor der Tür.
Für unsere Adventsfeier suchen wir singfreudige Kinder, die zusammen mit dem Gospelchor Heiden einige Lieder singen.

Zur Adventsfeier am Sonntag 2. Dezember 2012 um 17.00 Uhr laden wir sie gerne in die Kirche Wald ein.
Am Mittwoch 28. November um 18.30 Uhr findet die Probe mit dem Gospelchor Heiden statt.

Über Unterstützung von Selbstgebackenem für unseren anschliessenden Apéro würden wir uns sehr freuen.

Na, Interesse geweckt? Bitte Anmelden bei Sonja Blatter 071 877 24 30 oder Simone Brunetta 078 888 03 66

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme,

Ihre Kulturkommission Wald AR

Juniorenturnier FC Heiden

Bereits zum 16. Mal lädt der FC Heiden am 17. und 18.11.12 zum alljährlichen Juniorenturnier in der Mehrzweckhalle Wies. Während der Samstag bis anhin jeweils ganz im Zeichen des F-Juniorenturniers stand, wird zusätzlich in diesem Jahr erstmals ein „Appenzeller-Cup“ der C-Junioren durchgeführt. Dieses Kräfteressen, an dem sämtliche C-Junioren-Mannschaften aus dem Appenzellerland teilnehmen werden, beginnt am Samstagabend um 19.30 Uhr. Es gilt ausserdem zu erwähnen, dass sowohl bei den F- wie auch bei den C-Junioren jeweils ein Juniorinnen-Team des FC Bühler vertreten sein wird. Am Sonntag stehen die Spiele der E-Junioren im Fokus. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden nebst diversen regionalen Vereinen auch Teams aus dem süddeutschen sowie dem vorarlbergischen Raum teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist während dem gesamten Turnierwochenende mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich auf spannende Spiele und hofft, sie als Zuschauer begrüßen zu dürfen. (L.A.)

Lukas Alder
FC Heiden

Der Gemischte Chor Wald singt Mozarts Requiem

Das Appenzeller Kammerorchester und der Gemischte Chor Wald führen das *Requiem KV 626* von Wolfgang Amadeus Mozart in der Fassung von Franz Beyer auf. Das Requiem ist eines der berühmtesten und berührendsten Chorwerke des Komponisten. Neben der unsterblichen Musik hat die besondere Entstehungsgeschichte dazu beigetragen: Mozart komponierte das Werk im Auftrag des Grafen Walsegg als Totenmesse für dessen Frau, konnte es aber nicht mehr vollenden, und so wurde es zu seinem eigenen Totengesang. Die Musik lässt die Auseinandersetzung mit dem Sterben in vielfältigen Facetten anklingen, so dass auch heute, mehr als 230 Jahre nach der Entstehung, Ausführende und Zuhörende immer wieder bewegt sind davon. Die Aufführung wird ergänzt durch Texte des mittelalterlichen persischen Mystikers Dschalaluddin Rumi sowie durch den Anfang des Anthems *The ways of Zion do mourn* von Georg Friedrich Händel. Mozart liess sich durch diese Komposition zu Teilen des Requiems inspirieren. Er sah in Händel sein Vorbild für die Komposition von kirchenmusikalischen Werken.

Die Zusammenarbeit von Chor und Orchester erklärt sich in der Person des Dirigenten Jürg Surber, der beide Ensembles leitet und mit ihnen seit vielen Jahren das musikalische Leben im Kanton Appenzell Ausserrhoden mitgestaltet. Von den Gesangssolisten Suzanne Chappuis (Wald), Esther Brönnimann (Herisau), Maria Walpen (Gossau ZH), Fabrice Hayoz (Fribourg) und Jens Weber (Trogen) kommen drei ebenfalls aus der Region.

Das Werk wird in Rehetobel und Herisau sowie in St. Fiden / St. Gallen und Rüti ZH zur Aufführung gebracht. Der Eintritt ist frei mit Kollekte.

Sa 17.11. 19.30 Uhr Evangelische Kirche Rüti ZH
So 18.11. 17.00 Uhr Evangelisch Kirche Rehetobel
Sa 24.11. 19.30 Uhr Katholische Pfarrkirche St. Fiden / St. Gallen
So 25.11. 17.00 Uhr Evangelische Kirche Herisau

www.kammerorchester-ar.ch

www.chorwald.ch

appenzeller kammerorchester

gemischter
chorwald

An unsere Freundinnen und Freunde, Gönnerinnen und Gönner

Mit den Proben für das Requiem-Projekt haben wir bereits im Januar dieses Jahres begonnen. Für die intensive Vorbereitung waren wir vom 29. September bis zum 3. Oktober in einer Probenwoche in Bezau/Bregenzerwald, am 10. und 11. November findet zudem ein Probenwochenende in Trogen zusammen mit dem Orchester statt.

Neben Kompetenz und Engagement sind auch materielle Aufwendungen nötig. Wir werden dieses einmalige Werk an vier unterschiedlichen Orten aufführen und werden unterstützt durch die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden, die Fredy & Regula Lienhard-Stiftung (Teufen), Migros Kulturprozent, die Johannes Waldburger-Stiftung (Herisau), die Dr. Fred Styger Stiftung (Herisau), die Friedrich und Anita Frey-Bücheler Stiftung (Herisau), die Steinegg Stiftung (Herisau) und Konzerte in Rehetobel.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir auch von Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, Gönnerinnen und Gönner des Chors, eine Unterstützung erhalten dürften. Die Ausgaben für das Projekt übersteigen die Einnahmen beträchtlich. Wie schon bei früheren Aktivitäten des Gemischten Chors Wald sind mehrere Jugendliche unter uns. Sie bezahlen keinen Mitgliederbeitrag und durften auch gratis an der Probenwoche in Bezau teilnehmen.

Für Ihre Spende danken wir herzlich. Einzahlungsscheine liegen bei.

Gemischter Chor Wald

Bernadette Ebnetter, Kassierin / Heidi Eisenhut, Präsidentin

Wäldler Kunst und Kunsthandwerk im Puppenmuseum

Waldfee

Eröffnung am Samstag, dem 27. Oktober 2012
um 09.30 Uhr, mit Roland Büchel am Hackbrett.

Alle sind herzlich willkommen zum 20-jährigen
Jubiläum des Puppenmuseums und unserer
Ausstellung

vom 27. Oktober bis 4. November

2012 mit:

Daniel Arias Korsak, Leinwanddrucke; Roland Büchel, Rakuschalen; Stieneke Geertsema, Glasschmuck; Yolanda Graber, Bilder; Heidi Künzler, Stoffkreationen; Gabi Müller Gloor, KnopfReich; Nadja Reinhardt, Port-no-meh; Monika Solenthaler, Naturseifen; Erika Sutter, Strohsterne; Stefan Sutter, Insektenhotel; Rosmarie Weber, Fotokarten; Marjo Wenk, chain maille; Robert Wenk, Engelsflügel; Barbara Zimmermann Irniger & Hannes vo Wald, Objekte und Lichtträger vor Bildern

→ **In der Garage aus Gabis Sammlung: Miniaturkrippen aus aller Welt**

→ **Erstes Wochenende und/oder (wetterabhängig) 1. November:
Feuerevent mit Robert Wenk**

→ **Jubiläumswettbewerb**

Oeffnungszeiten	Samstage / Sonntage	09.30 - 17.30
während der Ausstellung	Montag - Freitag	09.30 - 11.30 / 14.00 - 17.30
	Gruppen auf Anfrage auch abends.	

Gabi Müller Gloor, Waldfee, Oberdorf 45, 9044 Wald AR (071 877 26 94). Puppenmuseum und Museumslädeli mit vielen Geschenken rund um Puppen, Bären, Knopfschmuck und Weihnachtsdekorationen.

www.puppenmuseum.ch / gabimuellergloor@hotmail.com

Jahrmarkt in Wald

Über strahlendes Herbstwetter durften sich die Besucher und Marktfahrer des jährlichen Marktes freuen. Viele kleine und grosse Besucher erfreuten sich am reichhaltigen Angebot, es wurde geschmökert, „chrömet“ und eingekauft. Das Team vom Restaurant Schäfli sorgte auch heuer wieder für köstliche Verpflegung.

Bei den Kindern sorgte vor allem die Hüpfburg und das Ponyreiten für strahlende Gesichter, und auch das Karussell wurde rege genutzt.

Am Flohmarkt der Schüler gab es manches zu entdecken und so besserten sich viele Schüler den Jahrmarkt-Batzen etwas auf.

Abends gab es in der Mehrzweckanlage den bewährten, leckeren Spaghettiplausch des Damenturnvereins. Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden bedanken, ganz besonders bei der Familie Kaufmann vom Spar für die gesponserte Hüpfburg!

Die Kulturkommission Wald AR

Metzgete

Restaurant Krone Wald AR

- **Mittwoch, 31. Oktober**
- **Donnerstag, 1. November**
- **Freitag, 2. November**
- **Samstag, 3. November**
- **Sonntag, 4. November**

Auf ihren Besuch freut sich Familie Weber

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Ofen- und Cheminée-bau Reparaturen aller Art Ofen- und Cheminéeanlagen Kaminbau

Diego Rutz, dipl Ofenbauer
9038 Rehetobel
079 070 829 39 74

HALLOWEEN

- ✓ Live Musik von: Dr. Psychohysteriker with Flamenco from Druidvill
- ✓ DJ: Graf Hölzel
- ✓ Einzigartige Halloweendeko
- ✓ Gratis Kürbiscremesuppe
- ✓ Barbetrieb von 17:00 bis 2:00
- ✓ 22:30 Spiel mit dem Feuer
- ✓ Metzgete im Restaurant, Familientradition seit über 40 Jahren
- ✓ Met Wein (Honigwein) und Met Bier
aus Chevalier's Mittelalterladen, Arbon

Eintritt Party Fr. 7.-

Szene gratis

Tel. 071 877 14 34

Facebook: www.facebook.com/krone.wald.5

**MITTWOCH
31.10.
BIS
SONNTAG
04.11.**

Restaurant Krone
Unterdorf 18
9044 Wald AR

Bus:
Postautolinie 230
Haltestelle Wald Unterdorf

Auto:
St. Gallen-Trogen-Wald
(Parkplatz begrenzt)

Zutritt ab 16 Jahren

Kleinmöbel, Spiegel, Bücher, Musikkassetten,
Uhren, Mäntel, Tassen, Spielsachen, Lampen-
schirme.....fast alles findet man in der

Brockenstube

geöffnet **jeden Donnerstag**, 13.30 - 16.00 Uhr
im Dachgeschoss der Garage Pecnik.

Besuchen Sie die Brockenstube!
Stöbern ist erwünscht!

Wasserversorgung Wald AR

Härtegrad des Wassers:
18 – 22 französische Härtegrade

(Erklärung: 15-25 franz. Härtegrade gelten als
mittelhartes Wasser)

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28
moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard
mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer
Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen
in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien
Parkanlage! VP ab Fr. 495'000.00

071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und
sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Wald

Im Dorf 710

Zu vermieten in gepflegter
Liegenschaft, frisch renovierte
Wohnung mit Parkett, Lift,
komfortable Küche

2 ½ Zimmer Wohnung im 2. OG
Fr. 1'005.-- inkl. HK/NK
Bezug per sofort o.n.V.

Vergünstigung AHV- oder IV- Rentner:
10% Reduktion auf Mietzins

Besichtigung durch Hauswartin
Frau C. Koster Tel. 071 877 28 83

9215 Schönenberg, Tel. 071 644 90 80
BATAG TREUHAND AG

www.batag.ch

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12.00 Uhr,
vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haus-
haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 1. November 2012,
Redaktionsschluss ist am Montag, **29. Oktober 2012, 12 Uhr**, auf der
Gemeindekanzlei.

Ab der Badesaison 2013, beginnend Mitte April 2013, suchen wir eine/n

Betriebsleiter/in / Bademeister/in (100 %) Saisonstelle

Sie sind jeweils während der Badesaison von Mitte April bis Mitte September für die selbständige Führung unseres familienfreundlichen und im Dorfzentrum gelegenen Schwimmbads verantwortlich.

Ihre Aufgaben:

- Beaufsichtigung des Badegeschehens
- Gewährleistung einwandfreier Hygiene
- Pflege und Unterhalt des Grünbereiches
- Einsatzplanung Kiosk- und Badebetrieb
- Wartung der Anlage inkl. Technik sowie
- In- und Ausserbetriebnahme der Freibadanlage im Frühling und Herbst

Sie bringen mit:

- Idealerweise Bademeisterausbildung und/oder Erfahrung in der Führung einer Badeanlage, SLRG-Brevet 1 sowie gültiger CPR- /AED-Ausweis
- Handwerkliches Geschick,
- Fahrausweis B
- Gute Umgangsformen und Freude am Umgang mit der Bevölkerung
- Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

Wir bieten:

- Vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten Team
- Moderne Infrastruktur
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung

Wollen Sie mehr erfahren? Für Fragen steht Ihnen der Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Herr Jürg Baumgartner, gerne zur Verfügung (Tel. 079 / 468 60 57).

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte per e-mail an juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Infos zu unserem Schwimmbad finden Sie unter www.badi-rehetobel.ch

Tel. 071 877 13 55 - 9044 Wald / AR

19. - 28. Oktober

- Cordon-Bleu-Festival; 10 versch. Cordon-Bleus mit Pommes u. Gemüse oder als Fitnessteller

3. November

- Grill- und Glühweinplausch mit „Riettüfel-Triber“-Auftritt. Für Jung und Alt; ab 18 Uhr, bei jeder Witterung

6. - 11. November

- Spaghetti-Plausch

13. - 25. November

- Albert Gmünders weitbekannte Kalbsleberli mit Rösti. „S`hätt solangs hätt“

30. November - 9. Dezember

- Spätzli - Woche. Hausgemachte Spätzli-Kreationen

18. - 23. Dezember

- Leckere Käsefondues

24. + 25. Dezember

- 5-Gang-Weihnachtsmenü. Anschliessend heisse Drinks an der „Winter-Feuerzauber-Schneebar“ (Bitte voranmelden fürs Menü bis 19. Dezember)

31. Dezember

- Silvester-Überraschungsmenü. Feiern Sie den Beginn des neuen Jahres an unserer romantischen Mitternachts-Feuer-Schneebar. Anstossen mit Sekt und Glühwein bei Feuerschein, eingehüllt in Decken. (Bitte voranmelden fürs Menü bis 26. Dezember)

• 1. März 2013 „AFTER-WINTERPAUSE-PARTY“

Im weiteren: „Kochkurs mit Albert Gmünder“.

Mehr Infos finden Sie auf unserer Website:

www.amseeli-wald.ch
info@amseeli-wald.ch

Öffnungszeiten:

Bis Ende Oktober:

Dienstag bis Freitag ab 11 Uhr
Samstag und Sonntag ab 9 Uhr / Montag Ruhetag

November bis Ende März:

Dienstag bis Freitag ab 17 Uhr
Samstag, Sonntag und **Feiertage** ab 11 Uhr
Montag Ruhetag

Januar und Februar: Winterpause

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 18. Okt.	Volleyball für alle	19.30 Uhr, Turnhalle Wald	A. Frehner / S. Frommenwiler
Sa. 20. Okt.	Sonderabfallentsorgung	13 – 14.45 Uhr, Schulhaus Wald	Gemeinde Wald
Di. 23. Okt.	Alteisenabfuhr	ab 7.15 Uhr	Gemeinde Wald
Do. 25. Okt.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 26. Okt.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 27. Okt.	Abendunterhaltung mit Comedian Marco Knittel und Ricky	18 Uhr Saalöffnung, MZA	KUKO
Sa. 27. Okt.	Eröffnung Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Waldfee, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
So. 28. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Waldfee, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Mo. 29. Okt.	Häckseltour	bis 9 Uhr, Anmeldung bei Gemeindeganzlei Wald, Tel. 071 877 31 08	Gemeinde Wald
Mo. 29. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Di. 30. Okt.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Mi. 01. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Waldfee, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Do. 01. Nov.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Do. 02. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 03. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 04. Nov.	Kunsthandwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Do. 08. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 09. Nov.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 09. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 10. Nov.	Absenden	19.30 Uhr	Feldschützen Wald

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

GEMEINDE WALD AR

Sonderabfuhr von Eisen- und Metallwaren
Dienstag, 23. Oktober 2012, ab 7.15 Uhr

GEMEINDE WALD AR

Spezial-Entsorgungen von Elektronik/Giftstoffen
Samstag, 20. Oktober 2012, 13 – 14.45 Uhr
auf dem Schulhausplatz

WÄLDLER WANZE IGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 1. November 2012

Nr. 21 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Aus der Gemeinderatssitzung vom 23. Oktober

Rücktritt aus der Behörde

Der Gemeinderat musste mit Bedauern vom Rücktritt von Urs Fässler als Präsident und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission auf Ende Amtsjahr 2012/2013 Kenntnis nehmen.

Publikation Zivilstandsmeldungen

Am 4. September 2012 hat der Regierungsrat beschlossen, dass die Gemeinden ab 1.1.2013 wieder verpflichtet sind, sämtliche Todesfälle zu veröffentlichen. Ebenso sind sie berechtigt, Geburten, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften zu publizieren. Für sämtliche Veröffentlichungen steht den Betroffenen ein Sperrecht zu. Der Gemeinderat hat entschieden, ab 1.1.2013 alle Zivilstandsmeldungen wieder über die WANZE, respektive die Appenzeller Zeitung zu verbreiten.

50 Jahre Schafzuchtverein Appenzeller Vorderland

Der Schafzuchtverein Appenzeller Vorderland hat sich in Züchterkreisen in den letzten Jahren mit seinen Ausstellungserfolgen weit über die Ostschweiz hinaus einen guten Namen geschaffen. Am 28. September 2012 fand in Wolfhalden die Jubiläumsschau statt. Für das Jubiläumsfest mit Schauabend, Tombola und Ehrenpreisen hat der Gemeinderat einen Sponsoringbeitrag von CHF 200 gesprochen.

Loipenclub Heiden – Bodensee

Der Loipenclub Heiden – Bodensee muss in den nächsten 5 – 10 Jahren seine Pistenfahrzeug ersetzen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, das Vereinsvermögen auf CHF 100'000 anwachsen zu lassen, damit die nötigen Investitionen getätigt werden können. Der Gemeinderat hat, wie schon im letzten Jahr, einen Beitrag von CHF 300 gesprochen.

Nachzahlung für Dükerbetrieb an Trogen

Die Gemeinde Trogen ersetzt ihre Pumpanlage vom Bad bis in den Zulauf zur Kläranlage. Da es sich dabei um eine Anlage der Gemeinde Trogen handelt, leistet Wald keinen Beitrag an die Erneuerung der Pumpstation. Bei den Abklärungen eines entsprechenden Gesuches der Gemeinde Trogen wurde hingegen festgestellt, dass die Aufwendungen des Klärwärters von Trogen für die Spü-

lungen des Wäldler Dükers im Bad entgegen den Abmachungen nie in Rechnung gestellt und von Wald nie bezahlt worden waren. Wald leistet daher eine rückwirkende Nachzahlung von Fr. 40'000 aus dem Konto Gewässerschutzanlagen und wird künftig pro Jahr Fr. 3'000 für die Dükerwartung bezahlen.

Haus zur Bergulme, Heiden

In Heiden gibt es seit Kurzem ein Angebot für Armutsbetroffene, Alleinerziehende, Arbeitslose, SozialhilfeempfängerInnen, Asylsuchende, MigrantInnen, Familien und Interessierte, das Haus zur Bergulme. Dies soll ein Ort der Begegnung aller Generationen sein, an dem der Zugang zu Informationen und Dienstleistungen erleichtert werden soll und Angebote koordiniert und vernetzt, sowie auch Freiwilligenarbeit geleistet werden soll.

Im ersten Betriebsjahr ist ein finanzieller Aufwand in Höhe von CHF 28'000 budgetiert, in den Folgejahren sollen es jeweils noch CHF 20'000 sein. Bereits Beiträge gesprochen haben die Gemeinde Heiden, der Kanton AR, die evangelische und die katholische Kirchgemeinde Heiden, der Vermieter und die Winterhilfe.

Der Gemeinderat Wald hat einen einmaligen Beitrag in Höhe von CHF 1'000 gesprochen. Das Geld wird dem Sozialhilfefonds entnommen.

Budget 2013, Finanzplanung 2014 - 2017

Der Gemeinderat hat das Budget 2013 mit einem Nettogewinn in der laufenden Rechnung von CHF 24'000 genehmigt. Ebenso hat er das Investitionsbudget in Höhe von CHF 360'000 genehmigt und der Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 zugestimmt.

Nachtragskredit für Dorfzentrum

Die Beratergruppe Dorfzentrum und Vertreter des Gemeinderates haben sich mit dem Architektenteam getroffen und die Rahmenbedingungen für eine Überarbeitung des Projektes festgelegt. Das Ziel der Besprechung war eine Reduktion der Gesamtkosten, ohne die Projektidee zu gefährden. Es sollen Einsparungen im Bereich des Gebäudevolumens und der Bauweise geprüft werden. Das Raumprogramm ist von der Beratergruppe überarbeitet worden. Für eine Redimensionierung des Projektes hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 25'000 inkl. MwSt. gesprochen.

Lina Graf, Gemeindegeschreiberin

Die nächste Wanze erscheint am Donnerstag, 15. November 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, 12. November 2012, 12 Uhr, auf der Gemeindegeschreiberin.

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Dank gutem Verlauf des Rechnungsjahres 2012 und einem seriösen Budget 2013 sind wir finanziell in Wald weiter getreu unserer Finanzpolitik unterwegs.

Nach dem erfolgreichen Referendum steht nun die Abstimmung zum neuen Finanzhaushaltsgesetz an. Ich hoffe sehr, dass die Betätigung der „Notbremse Referendum“ dazu geführt hat, dass das unzeitgemässe und die Gemeindeautonomie unnötig einschränkende Gesetz vor dem Volk keine Zustimmung finden wird.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Mitteilung aus der Sozialhilfekommission

OhO: Otschweizer helfen Otschweizer

Jedes Jahr sammelt der Verein OhO (Otschweizer helfen Otschweizer) Spenden für Not leidende Mitmenschen. Diese Spenden werden eingesetzt, um bedürftige Otschweizer und Otschweizerinnen zu unterstützen. Dies können Familien sein, aber auch Paare oder Alleinstehende. Gesuche um Unterstützung können direkt von Privaten eingereicht werden, oder über die örtlichen Sozialhilfestellen, die von der Notsituation Kenntnis haben oder erhalten. Eine Notsituation kann z.B. eine ausserordentlich nötige Anschaffung sein. Die Gesuche werden durch den Beirat des Vereins geprüft, die dann auch über eine Unterstützung entscheiden.

Wenn Sie ein Bedürfnis haben oder von jemandem wissen, der etwas benötigt, besteht die Möglichkeit, dies der Sozialhilfekommission Wald zu melden (Tel. 071 877 29 34). Ihre Meldungen werden vertraulich behandelt.

Unbegrenzter Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrucklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Rosental neu für Familien und Firmen ein unpersönliches Jahresabonnement, welches zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses übertragbare ‚Generalabo‘ kann im Betrieb unter den Mitarbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Das GA kann ab einem beliebigen Zeitpunkt für ein Jahr gelöst werden. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino Rosental als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für 500 Franken pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Auskunft über das aktuelle Filmprogramm erteilen die Tageszeitung, die Gemeindeblätter, das Internet (www.kino-heiden.ch) oder Sie erhalten es in Form eines Newsletters. Das Kino Rosental bietet allen viel!

Handänderungen Juli - September 2012

Zehnder Martin, Winterthur und Zehnder Celestina, Winterthur, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 24.11.2008) an Vilaj Pal, Wald und Vilaj Drita, Wald, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5001, 295/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni und Stockwerkeigentum Nr. 5006, 10/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 663, Ebni

Blank Robert, Berg und Scherer Blank Ulrike, Berg, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 08.08.1994) an Aouami Daniel, Rehetobel und Aouami Stefanie, Rehetobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 726, 443 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 659, Vordorf

Uttinger Anita, Zürich (Erwerb 03.01.1985) an Giezendanner Willi, Wald, Liegenschaft Nr. 503, 1'121 m² Grundstückfläche, Spitz

Erbengemeinschaft Daiber Ernst (Erwerb 24.08.2012) an Schneider Ueli, Trogen und Heis Tanja, Trogen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 186, 12'251 m² Grundstückfläche, Nord und Liegenschaft Nr. 809, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 88, Birlì

Fröse Harry, Rüthi, Miteigentümer zu 2/10, Jeger Sabina, Seuzach, Miteigentümer zu 1/10, Siering Georg und Siering Klara, Wald, Miteigentümer zu 2/10, Sonderegger Imelda, Wald, Miteigentümer zu 2/10, Suter Karl und Suter Elisabeth, Wald, Miteigentümer zu 2/10, Giuliani Paola, Seuzach, Miteigentümer zu 1/10 (Erwerb 10.03.2006, 08.07.2011, 25.08.2011, 14.03.2012) an Beeler Josef Ignatius Albert, Niederuzwil und Beeler Heidi Agatha, Niederuzwil, zu je ½ Miteigentum, Selbständiges und dauerndes Recht Nr. 2007, Baurecht für eine Garage, Unterdorf

Iff Ruth, Wald (Erwerb 07.05.1984) an Hauswirth Andreas, Wikon und Hauswirth Marie Louise, Wikon, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 745, 2'125 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 241, Wanne

Nauer Anton, Rehetobel (Erwerb 06.03.2006) an Nauer Antonius Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 146, 8'685 m² Grundstückfläche, Moos, Liegenschaft Nr. 155, 22'592 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 73, Betriebsgebäude Nr. 396, Moos, Liegenschaft Nr. 158, 2'572 m² Grundstückfläche, Moos, Liegenschaft Nr. 174, 2'279 m² Grundstückfläche und Liegenschaft Nr. 686, 2'034 m² Grundstückfläche, Moos

Ahl Yvonne, Kloten (Erwerb 25.10.1968) an Langenauer Ursula Lina, Wald, Liegenschaft Nr. 583, 886 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 310, Unterdorf

Bucher Seifert Stephan, St. Gallen und Seifert Angela, St. Gallen, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 19.08.1993) an Gschwend Adrian Raphael, Uetikon am See, Liegenschaft Nr. 782, 1'770 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 67, Rechberg

Voranschlag 2013 nach neuem System (NSP - Artengliederung)

Gemeinde Wald AR		Erfolgsrechnung Voranschlag 2013	
Artengliederung		Voranschlag 2013	
		Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	4'647'900.00	
30	Personalaufwand	2'034'950.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	929'050.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	110'000.00	
34	Finanzaufwand	58'600.00	
36	Transferaufwand	1'418'300.00	
37	Durchlaufende Beiträge	3'000.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'700.00	
39	Interne Verrechnungen	87'300.00	
4	Ertrag		4'629'650.00
40	Fiskalertrag		2'043'800.00
42	Entgelte		1'069'500.00
43	Verschiedene Erträge		12'000.00
44	Finanzertrag		90'600.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		29'050.00
46	Transferertrag		1'294'400.00
47	Durchlaufende Beiträge		3'000.00
49	Interne Verrechnungen		87'300.00
9	Abschluss / Bilanzübernahme	-42'250.00	
90	Abschluss	-42'250.00	
Gesamtergebnis		4'662'300.00	4'686'300.00
		24'000.00	
		4'686'300.00	4'686'300.00

Gemeinde Wald AR		Investitionsrechnung Voranschlag 2013	
Artengliederung Details		Voranschlag 2013	
		Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	360'000.00	
50	Sachanlagen	360'000.00	
504	Hochbauten	270'000.00	
5040.00	0290 Hochbauten (Projektierungskosten Dorfzentrum)	150'000.00	
5040.00	4120 Hochbauten (Altersheim Obergaden)	120'000.00	
509	Übrige Sachanlagen	90'000.00	
5090.00	2170 Übrige Sachanlagen (Heizungsanlage MZA)	90'000.00	
Nettoinvestition		360'000.00	
			360'000.00
		360'000.00	360'000.00

Voranschlag 2013 nach aktuellem System (GeSoft - Institutionelle Gliederung)

Gemeinde Wald AR		Laufende Rechnung 2013 - Institutionelle Gliederung					
Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	4'690'150	4'714'150	4'614'000	4'615'100	4'858'069.16	4'883'628.81
	Nettoertrag	24'000		1'100		25'559.65	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	352'600	30'600	361'400	40'500	322'633.48	46'952.38
	Nettoaufwand		322'000		320'900		275'681.10
11	FINANZEN	198'600	967'200	176'100	900'600	399'834.50	923'830.30
	Nettoertrag	768'600		724'500		523'995.80	
12	STEUERN	6'000	2'036'000	700	1'980'000	370.00	2'090'087.67
	Nettoertrag	2'030'000		1'979'300		2'089'717.67	
13	SCHULE	2'041'000	313'450	2'132'400	368'800	2'110'172.02	404'255.90
	Nettoaufwand		1'727'550		1'763'600		1'705'916.12
14	HOCHBAU/ORTSPLANUNG	229'800	30'900	196'600	55'000	305'209.15	90'292.65
	Nettoaufwand		198'900		141'600		214'916.50
15	TIEFBAU	157'850	81'400	127'100	79'600	90'926.56	86'110.96
	Nettoaufwand		76'450		47'500		4'815.60
16	UMWELTSCHUTZ	198'500	198'500	200'400	200'400	215'103.52	215'103.52
17	SOZIALES	1'076'400	729'200	1'032'500	703'800	982'975.05	687'938.15
	Nettoaufwand		347'200		328'700		295'036.90
18	GESUNDHEIT	28'300	0	21'800	0	20'811.70	0.00
	Nettoaufwand		28'300		21'800		20'811.70
19	FRIEDHOF, BESTATTUNGEN	31'100	9'000	27'000	10'700	36'764.70	14'308.95
	Nettoaufwand		22'100		16'300		22'455.75
20	FEUERSCHUTZ/FEUERWEHR	62'900	62'900	59'900	59'900	61'411.11	61'411.11
21	ZIVILSCHUTZ/MILITÄR	11'300	0	10'300	0	11'423.20	0.00
	Nettoaufwand		11'300		10'300		11'423.20
22	FORST- / LANDWIRTSCHAFT	14'700	10'900	21'200	12'500	25'233.95	20'771.05
	Nettoaufwand		3'800		8'700		4'462.90
23	HANDEL, GEWERBE, VERKEHR	86'300	49'300	79'800	36'500	67'612.25	34'978.20
	Nettoaufwand		37'000		43'300		32'634.05
24	WASSERVERSORGUNG	194'800	194'800	166'800	166'800	207'587.97	207'587.97

Gemeinde Wald AR		Investitionsrechnung 2013 - Institutionelle Gliederung					
Kto.	Bezeichnung	Voranschlag 2013		Voranschlag 2012		Rechnung 2011	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	360'000	0	200'000	31'000	303'348.55	0.00
	Nettoaufgaben		360'000		169'000		303'348.55
300	HOCHBAUTEN	270'000	0	0	0	193'615.60	0.00
	Nettoaufgaben		270'000				193'615.60
303	SACHGÜTER	90'000	0	0	0	109'732.95	0.00
	Nettoaufgaben		90'000				109'732.95
304	INVESTITIONSBEITRÄGE	0	0	200'000	31'000	0.00	0.00
	Nettoaufgaben				169'000		

Finanzplan

2014 bis 2017

Wald AR

in TFr.

Laufende Rechnung

Ressort	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Finanzplan			
				2014	2015	2016	2017
Allgemeine Verwaltung	-275.7	-320.9	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0	-322.0
Finanzen	524.0	724.5	768.6	738.1	668.0	668.0	668.0
Passivzinsen	-12.1	-11.8	-11.8	-104.0	-104.0	-104.0	-104.0
Aktivzinsen	2.3	1.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Zinsanteile Ressorts	9.6	9.8	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
Ertragsanteile	20.9	22.7	7.0	0.5	0.5	0.5	0.5
Übriger Ertrag	66.3	66.3	66.8	66.3	125.2	125.2	125.2
Finanzausgleich	824.7	800.0	860.0	860.0	860.0	860.0	860.0
Abschreibungen Finanzvermögen	-32.0	-37.6	-32.7	-	-	-	-
Desinvestitionen Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-308.6	-88.0	-110.0	-55.8	-184.8	-184.8	-184.8
Weiterverrechnung Abschreibungsanteile an die Ressorts	-	-	18.2	-	-	-	-
Übriger Aufwand	-47.1	-38.7	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1	-44.1
Steuern	2'089.7	1'979.3	2'030.0	2'072.6	2'072.6	2'072.6	2'072.6
Ordentliche Steuern nat. Personen	1'770.4	1'750.0	1'790.0	1'832.6	1'832.6	1'832.6	1'832.6
Ordentliche Steuern jur. Personen	-	25.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Spezialsteuern	297.0	205.0	226.0	226.0	226.0	226.0	226.0
Anderer Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
Erlasse / Verluste / Abschreib. / Rückstellungen / And. Aufw.	-0.4	-0.7	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0
Schule	-1'706.0	-1'763.6	-1'727.5	-1'647.5	-1'647.5	-1'597.5	-1'597.5
Hochbau / Ortsplanung	-214.9	-141.6	-198.9	-200.0	-80.0	-80.0	-80.0
Tiefbau	-4.8	-47.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5	-76.5
Gewässerschutz / Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
Soziales	-295.0	-328.7	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2
Allgemein	-295.0	-328.7	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2	-347.2
Heime	-	-	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Gesundheit	-20.8	-21.8	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3
Friedhof / Bestattungen	-22.4	-16.3	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1	-22.1
Feuerschutz / Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-
Zivilschutz / Militär	-11.4	-10.3	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3	-11.3
Forstwirtschaft / Landwirtschaft	-4.5	-8.7	-3.8	1.2	-3.8	1.2	-3.8
Handel / Gewerbe / Verkehr	-32.6	-43.3	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0	-37.0
Wasserversorgung	-	-	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-
ERGEBNIS	25.6	1.1	24.0	119.9	164.8	219.8	214.8

Bestandesrechnung per 31. Dezember

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Finanzplan			
				2014	2015	2016	2017
Finanzvermögen	1'506.6	1'254.6	1'260.1	4'265.6	4'271.1	4'276.6	4'672.2
Verwaltungsvermögen	1'123.2	1'204.2	1'454.2	4'948.4	5'023.6	5'138.8	4'954.0
Aktiven	2'629.8	2'458.8	2'714.3	9'214.0	9'294.7	9'415.4	9'626.2
Fremdkapital	2'011.7	1'874.6	2'110.6	8'494.9	8'415.3	8'320.7	8'321.1
Spezialfinanzierungen	217.2	182.2	177.7	173.2	168.7	164.2	159.7
Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag (-)	400.9	402.0	426.0	545.9	710.7	930.5	1'145.4
Passiven	2'629.8	2'458.8	2'714.3	9'214.0	9'294.7	9'415.4	9'626.2

Kennzahlen

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Finanzplan			
				2014	2015	2016	2017
Steuerfuss Natürliche Personen Einheiten	4.30	4.20	4.20	4.30	4.30	4.30	4.30
Nettoinvestitionen Tausend Franken	300.8	169.0	360.0	3'550.0	260.0	300.0	-
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar Tausend Franker	-308.6	-88.0	-110.0	-55.8	-184.8	-184.8	-184.8
Abschreibungen auf Bestand per 1. Januar %	27.3%	7.8%	9.1%	3.8%	3.7%	3.7%	3.6%
Selbstfinanzierungsgrad %	111%	53%	37%	5%	134%	135%	0%
Finanzhaushaltsgesetz Art. 50 Abs. 1							
lit. a Eigenkapital bei 8 % Abschreibungen Tausend Franken	3'577.3	3'563.0	3'571.8	3'347.2	3'280.2	3'258.9	3'247.4
lit. b Fremdkapital % Einnahmen (nicht über 250 %)	59.9%	59.1%	63.6%	252.9%	250.5%	247.7%	247.7%

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 1. November

19.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser zu
Allerheiligen

31. Sonntag im Jahreskreis

*Kollekte: bedürftige Pfarreien und für Seelsorgeaufgaben
des Bistums*

Samstag, 3. November

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser und
Rosmarie Wiesli; Musikalische Gestaltung
Gospelchor Appenzeller Mittelland
anschliessend Konzert des Gospelchors
zum 20jährigen Jubiläum

Sonntag, 4. November

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
Wir gedenken der Verstorbenen unserer
Pfarrei, (Kinderhort)

Montag, 5. November

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 6. November

08.00 Eucharistiefeier
08.30 Glaubensgespräche für Senioren

32. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Gassenküche St. Gallen

Samstag, 10. November

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 11. November

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Salbungsgottesdienst mit Josef Manser und
Rosmarie Wiesli, anschl. Apéro
(Kinderhort)

Montag, 12. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. November

08.00 Eucharistiefeier

Freitag, 16. November

17.30 Familienanlass: Lichtermeer, Lichtfeier in
der Kirche, musikalische Begleitung:
Kinderchor der Domsingschule St. Gallen,
Programm und weitere Einzelheiten unter
www.pauluspfarrei.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott weidet mich auf grüner Aue und führet
mich zum frischen Wasser. Er erfrischt meine
Seele. Ps. 23,2-3

Gottesdienste

Reformationssonntag, 4. November

Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers

Sonntag, 11. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Dettmers Frey

Sonntag, 18. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel
Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Mitteilungen

Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“

Der Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ singt im Gottesdienst
am Ewigkeitssonntag, 25. November. Am 2. Advent, 9. De-
zember, 17. 00 Uhr gibt er ein Konzert in der Kirche Wald.
Wir freuen uns, dass der Jodlerclub, in dem auch Wäldler
mitsingen, bei uns auftritt und laden Sie herzlich ein. Nähere
Informationen folgen in der nächsten Wanze.

Lauf des Lebens

Demenz und Alzheimererkrankung verstehen und begleiten

Drei ökumenische Anlässe:

Mittwoch, 7. Nov. 19 Uhr

„Hilfe ich vergesse so viel!“ Über die medizinischen Aspekte
der Demenzerkrankung mit Regula Rusconi-Keller, Leiterin der
Memory Clinic St. Gallen

Ref. Kirchgemeindehaus Speicher

Dienstag, 20. November, 19 Uhr

„Das tun wir!“ Im Gespräch mit Leiterinnen von Altershei-
men in Trogen und Speicher,

ref. Kirchgemeindehaus „Seeblick“, Trogen

Dienstag, 27. November, 19 Uhr

Film- und Gesprächsabend: „Zurück zu dem unbekanntem
Anfang- Leben mit Alzheimerkranken“ mit Helmut Wimmer
und Maria Hoppe, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Nähere Informationen unter www.pauluspfarrei.ch oder im
Magnet unter den Veranstaltungshinweisen der Kirchge-
meinde Speicher oder Trogen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt ist am Dienstagnachmittag ausser am 6. No-
vember von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet
auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser
Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir
abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherchaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer

071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst

071 877 21 14

Geräteturnen Wald Schnuppertrainings

Bewegst du dich gerne? Verbringst du gerne Zeit mit anderen Kindern? Bist du im zweiten Kindergarten oder älter? Dann schau doch mal in einem unserer Trainings rein!

Die Wettkampfsaison 2012 haben wir hinter uns und nutzen nun die Zeit bis zum Frühling um neue Elemente zu lernen und Altes zu verbessern und festigen.

Wir trainieren jeweils am Dienstag von 17.30 bis 18.45 Uhr, jeden zweiten Freitag von 18.15 bis 20.00 Uhr und jeden anderen Samstag von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle Wald.

Falls du Lust und Interesse hast, dann melde dich doch bei Nicole Widmer (getuwald@hotmail.com oder 079 609 27 31) oder komm einfach vorbei.

Über viele neue Gesichter in der Turnhalle freuen wir uns jetzt schon!

Kerzenziehen

2012

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag	22. November	18.30 Uhr – 21.30Uhr
Freitag	23. November	18.30 Uhr – 21.30Uhr
Samstag	24. November	10.00 Uhr – 16.00Uhr

Alle sind herzlich eingeladen!
Das „Cherzechochiteam“

Am Sonntag, 18. November um 14 Uhr präsentiert die Ludothek Speicher-Trogen auf der Bühne der Primarschule Trogen "Ein Märchen aus der Wunderkiste" von und mit Martin Hommel aus Niederteufen (www.pas-de-deux.ch).

«Ein Märchen aus der Wunderkiste» erweckt jahrhunderte alte Märchen. Dabei helfen die Zauberkiste Lieselotte mit ihrem Witz, die Musikinstrumente und die Dynamik von Akrobatik, Tanz und Jonglage, sodass die Märchenstunde wie im Flug vergeht.

Machen Sie sich gefasst auf eine neue, gewaschene Bekanntschaft. Wie alle Märchen richtet sich das Stück vor allem an Kinder von sechs bis zwölf Jahren, doch ältere Zuschauer finden daran mindestens ebensogrosses Vergnügen.

Ludothek Speicher-Trogen

acustix

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Intelligent sparen
 Energiespar- und LED-Lampen
 contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Ofen- und Cheminéebau Reparaturen aller Art Ofen- und Cheminéeanlagen Kaminbau

Diego Rutz, dipl. Ofenbauer
 9038 Rehetobel
 079 829 39 74

November 2012. Rosental. Das Kino.

Genossenschaft Kino Rosental
 Schulhausstrasse 9
 CH-9410 Heiden
 071 891 36 36
 info@kino-heiden.ch
 www.kino-heiden.ch

Fr 2.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
	20:15	Arbitrage	ab 12 Jahre E/d/f 107'
Sa 3.	17:15	More than Honey	ab 10 Jahre Ov/d/f 107'
	20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahre D 89'
So 4.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahre D 79'
	19:15	Arbitrage	ab 12 Jahre E/d/f 107'
Di 6.	14:15	Kinomol: Die 6 Kummerbuben	ab 10 Jahre D 124'
	20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahre D 89'
Fr 9.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahre E/d/f 92'
Sa 10.	17:15	Robot and Frank	ab 10 Jahre D 89'
	20:15	Arbitrage	ab 12 Jahre E/d/f 107'
So 11.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahre D 79'
	19:15	More than Honey	ab 10 Jahre Ov/d/f 107'
Di 13.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahre E/d/f 92'
Mi 14.	20:15	Cinéclub: Winter's Bone	ab 16 Jahre E/d 100'
Fr 16.	20:15	Kinoteens: Step up: Miami Heat	ab 12 Jahre D 98'
Sa 17.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahre D 110'
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahre E/d 97'
So 18.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahre D 79'
	19:15	Teddy Bear	ab 14 Jahre E/d/f 92'
Di 20.	14:15	Kinomol: Eine wahre Geschichte	ab 10 Jahre D 112'
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahre E/d 97'
Fr 23.	19:30	Backstage: Führung durchs Kino	Anmeldung unter 071 891 36 36
	20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahre E/d 97'
Sa 24.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahre D 110'
	20:15	Step up: Miami Heat	ab 12 Jahre D 98'
So 25.	15:00	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahre D 110'
	19:15	More than Honey	ab 10 Jahre Ov/d/f 107'
Di 27.	20:15	More than Honey	ab 10 Jahre Ov/d/f 107'
Fr 30.	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
	20:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahre D 110'

Impressum

Erscheinungstag
 alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss
Montag, 12.00 Uhr,
 vor dem Erscheinungstag

Inseratpreise
 1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
 ½ Seite 190 mm x 125 mm oder
 93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
 ¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
 1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-
Inserate bitte druckfertig abliefern

Redaktion
 Gemeindkanzlei, 9044 Wald
 eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage
 420 Exemplare; geht an alle Haus-
 haltungen der Gemeinde Wald AR

Druck
 Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise
 Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe November 2012

Verfügbares Bauland als Standortvorteil für das AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) gibt es nach Ansicht der ansässigen Unternehmen mehr verfügbares Bauland als in anderen Teilen der Region. Dies hat eine Studie der Fachhochschule St.Gallen im Auftrag der Stiftung zur Förderung der Appenzell-Ausserrhodischen Wirtschaft herausgefunden. Die Wissenschaftler befragten fast 50 Firmenchefs aus dem ganzen Kanton nach der Bedeutung und Erfüllung verschiedener Standortfaktoren.

Den höchsten Erfüllungsgrad aller Faktoren erreichten dabei Sicherheit und Lebensqualität, welche auch bei der Wichtigkeit die beiden vordersten Plätze belegen (s. September-Ausgabe der AüB-Wirtschaftsnews). Wie die Grafik zeigt, folgen die Erhältlichkeit von Arbeitsbewilligungen und die Nähe zum Ausland auf Rang drei und vier. Während sich bei all diesen Standortbedingungen zwischen den ehemaligen Bezirken des Kantons Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zeigen, hat das Vorderland (AüB ohne Oberegge) beim verfügbaren Bauland die höchste Bewertung durch die Unternehmer erhalten. Firmen im Mittel- und Hinterland schätzen die dortigen Bauland-Verhältnisse deutlich schlechter ein.

Am schlechtesten erfüllt sehen die Befragten im AüB die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Spezialisten sowie das berufliche Netzwerk. Bei letzterem Standortfaktor schneidet das Vorderland etwas schlechter ab als die beiden anderen ehemaligen Kantons-Bezirke. Einigkeit herrscht bei den viel beachteten Steuern und Abgaben: Hier sehen die Unternehmer in Appenzell Ausserrhoden kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Teil-Regionen.

Grafik: Erfüllungsgrad von Standortfaktoren für Unternehmen in den drei ehemaligen Bezirken Appenzell Ausserrhodens. Quelle: FHS St.Gallen/Stiftung zur Förderung der Appenzell Ausserrhoder Wirtschaft

wir suchen:

DAMPFBAD-MONTEUR

individuelle Dampfbäder aus Eigenproduktion - Trockenbau - Technikinstallation - Fertigmontage - Übergabe an Kunden

Voraussetzungen:

- abgeschl. handwerkliche Lehre (vorzugsweise Sanitär oder Schreiner)
- Aufstiegsmöglichkeiten intern (leiten von Bausitzungen / Avor / Bestellwesen)
- Montageerfahrung
- Kenntnisse Glasmontagen

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

wir suchen:

PROJEKT-LEITER für den Wellness-Bau

Sauna - Dampfbad - Whirlpool - Infrarot

in einem jungen dynamischen Team erwartet Sie:

- Detailplanung von Wellness-Anlagen
- Auftragsabwicklung
- Avor für Montage & Produktion
- handwerk. Werdegang wünschenswert
- mehr bei einem persönlichen Gespräch

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mi. 01. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 17.30 Uhr, Waldfee, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Do. 01. Nov.	Volleyball für alle	19.30 Uhr, Turnhalle MZA	A. Frehner / S. Frommenwiler
Do. 01. Nov.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Schäfli	Gewerbeverein Wald
Do. 02. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Fr. 03. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Sa. 04. Nov.	Kunsth Handwerk Ausstellung, 20 Jahre Waldfee	9.30 – 11.30 / 14 – 17.30 Uhr, Oberdorf 45	Puppenmuseum Waldfee
Do. 08. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 08. Nov.	Volleyball für alle	19.30 Uhr, Turnhalle MZA	A. Frehner / S. Frommenwiler
Fr. 09. Nov.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. Linde, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 09. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Sa. 10. Nov.	Absenden	19.30	Feldschützen Wald
Fr. 16. Nov.	Spielnacht		KUKO

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Truthahn und Natura Beef. Siedfleisch, Mostbröckli, Puure-Speck, Beef-Möckli, Hamburger. Pantli aus Geflügelfleisch	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Benefizkonzert «STIMM_{ung}EN»: Schweizer Chormusik hören und erleben

Der Männerchor Heiden und der gemischte Chor Gais laden zum ersten Mal gemeinsam ein. Dies, weil Michael Schläpfer als Dirigent ein Jubiläum feiert: 20 Jahre Chor Gais und 10 Jahre Männerchor Heiden. Mitsingen wird auch der ad hoc-Frauenchor Kanti am Brühl Singers. Gesamthaft werden rund 80 Personen Schweizer Chormusik vortragen. Als Bereicherung überrascht die bekannte St. Galler Künstlerin Corinne Bromundt beim Konzert mit dazu passenden Illustrationseinblendungen.

Die drei Konzerte in Heiden, Gais und St. Gallen unterhalten mit a cappella-Chorsätzen von Schweizer Liedern in allen vier Landessprachen. Dabei gelangen nicht nur bekannte Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorkompositionen von Schweizer Komponisten zur Aufführung.

Die Daten dieser Benefizkonzerte zugunsten von Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden sind

Freitag, 9. Nov. 2012, 20.00 Uhr, Ev. Kirche Heiden

Samstag, 10. Nov. 2012, 19.00 Uhr, Ev. Kirche Gais

Sonntag, 11. Nov. 2012, 17.00 Uhr, Pfalz Keller St. Gallen

Vorverkauf Papeterie Inauen, Heiden

Michael Schläpfer studierte Geschichte und Musik an der Universität Zürich und unterrichtet an der [Kantonsschule am Brühl in St. Gallen](#). Er leitet auch das Orchester [Camerata Salonistica](#).

1997 erhielt er von der Stadt St. Gallen den Förderpreis begeisternder Orchesterdirigent und origineller, engagierter Konzert-Organisator.

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 15. November 2012

Nr. 22 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Im Rahmen des Kampfes für unsere Gemeindeautonomie und unsere bewährte Finanzpolitik habe ich mich für ein Portrait in der Appenzeller – Zeitung zur Verfügung gestellt. Dieses ist am Montag den 12. November auch unter dem Titel „Häuptling aus Leidenschaft“ erschienen. Natürlich war meine Motivation dazu, unsere politischen Argumente gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz einzubringen. Ich brauche ja kein Portrait, wir wollen die Abstimmung gewinnen! Leider beschränkte sich der Beitrag aber trotzdem konsequent allein auf das Persönliche.

Um unsere Position doch noch einzubringen, habe ich folgenden Leserbrief eingesandt:

„Häuptling“ aus Leidenschaft vom 12. November 2012

Die Fokussierung des Beitrages auf meine Person blendet konsequent die Argumente aus, für die ich als Gemeindepräsident von Wald kämpfe. Das erzürnt!

Mit Datum vom 20. September 2011 hat der Gemeinderat von Wald im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Finanzhaushaltsgesetz eine differenzierte Stellungnahme abgegeben, die nach wie vor auf der Homepage der Gemeinde www.wald.ar.ch eingesehen werden kann. Die Argumente wurden weder im Kantonsrat noch in den Medien adäquat aufgenommen.

Gegen das vom Kantonsrat ohne Gegenstimme verabschiedete Gesetz wurde, übrigens erstmals im Kanton AR, ein Referendum ergriffen. Ohne Unterstützung durch eine Partei oder ein Komitee wurden 443 Unterschriften von Appenzeller Stimmberechtigten eingereicht. Erforderlich wären lediglich 300 Unterschriften gewesen. Die Chef-Redaktorin der Appenzeller-Zeitung kanzelte am 25. August 2012 die Unterzeichnenden mit dem Argument ab, es handle sich um eine „unnötige Abstimmung“.

In der Abstimmung über das neue Finanzhaushaltsgesetz geht es aber mit Bestimmtheit nicht nur um Buchhaltung und Transparenz. In dieser Abstimmung geht es bildlich gesprochen darum, ob sich der Appenzeller Bär auf die Fährte des Keltischen Tigers machen soll. In Irland ist leicht nachvollziehbar, in welches Fiasko diese Politik mit tiefen

Steuern und Schuldenwirtschaft führt. Mit den Kantonsfinanzen sind wir in dieser Richtung unterwegs. Die Gemeinde Wald und die meisten Appenzeller Gemeinden gehen seit Jahren aber einen diametral entgegengesetzten Weg mit ausgeglichenen Rechnungen, Schuldenabbau und ausserordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen. Die Abstimmung ist daher von grosser Bedeutung für unsere Gemeinwesen. Die Bevölkerung von Wald hat mit den 151 erbrachten Unterschriften klar zum Ausdruck gebracht, dass sie für ihre Finanzpolitik und ihre Gemeindeautonomie kämpfen will. Die Argumente:

- 1. Das neue Finanzhaushaltsgesetz entspricht nicht einem Bedürfnis der Appenzell Ausserrhoder Bevölkerung, sondern dem Wunsch der Eidgenössischen Finanzdirektorenkonferenz.*
- 2. Das Finanzhaushaltsgesetz ist in der aktuellen globalen Finanzsituation sehr wichtig, weil es die Steuerung, den Vollzug und die Kontrolle des Finanzhaushaltes für Kanton und Gemeinden regelt.*
- 3. Der Gesetzgebungsprozess wurde überhastet und ohne Einbezug der Bevölkerung durchgeboxt. Die finanzpolitische Brisanz wurde nicht erkannt und weder im Kantonsrat noch in den Parteien kontrovers diskutiert. Man ging davon aus, dass es sich nur um eine Frage der Darstellung der Buchhaltung handelt. Das ist ein Irrtum.*
- 4. Die im Gesetz implizierte Finanzpolitik entspricht derjenigen von Investmentbankern. Mit möglichst wenig Eigenkapital und hoher Verschuldung Investitionen tätigen. Finanzierung statt Bezahlung heisst die gefährliche Losung. Das Gesetz verpflichtet Kanton und Gemeinden, zu Abzahlungskäufern zu werden.*
- 5. Der Verlust an Gemeindeautonomie widerspricht der politischen Kultur unseres Kantons, sie schwächt besonders die kleinen Gemeinden. Wer für seine Autonomie nicht zu kämpfen bereit ist, verdient sie nicht.*
- 6. Die enorme Komplexität und der Zwang zur Abzahlung machen aus Gemeinden und Kanton Selbstbedienungsläden für Finanzdienstleister und Banken.*
- 7. Mit einem NEIN wird ein schlechtes und gefährliches neues Finanzhaushaltsgesetz verhindert und es gilt weiter das alte, im Rahmen dessen sich unsere Gemeinwesen immerhin ein seltenes Trippel A Rating erhalten haben.*

Also: Leidenschaftlich kämpfen und am 25. November 12 aus finanzpolitischer Einsicht NEIN stimmen zum neuen Finanzhaushaltsgesetz!

Jakob Egli, Gemeindepräsident Wald AR

Fortsetzung:

Bei den Arbeiten zum **Dorfzentrum** haben die Architekten nun einen Vorschlag für eine Redimensionierung vorgelegt, die in der Arbeitsgruppe gut aufgenommen worden ist. Im Gemeinderat wird der Vorschlag nun vorgestellt und diskutiert werden. Da wir nicht unter einem Zeitdruck stehen, können wir den Planungsprozess mit der geforderten Gründlichkeit vornehmen. Nach der Bearbeitung im Gemeinderat wird die Bevölkerung detailliert informiert werden.

Mitteilung der Technischen Kommission

Schneeablagerung auf öffentlichem Grund

Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strassen geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Deshalb verbietet das Strassengesetz, Art. 54 Abs. 2, dies.

Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren oder abzuführen. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn zurück geworfen werden.

Die Technische Kommission dankt für Ihr Verständnis.

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 29. November 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, **26. November 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Impressum

Erscheinungstag	alle 14 Tage, jeweils Donnerstags
Redaktionsschluss	Montag, 12.00 Uhr , vor dem Erscheinungstag
Inseratpreise	1 Seite 190 x 260 mm = Fr. 112.—
	½ Seite 190 x 125 mm oder 93 x 260 mm = Fr. 56.—
	¼ Seite 93 x 125 mm = Fr. 28.—
	1/8 Seite 93 x 60 mm = Fr. 14.—
	Inserate bitte druckfertig und in der richtigen Grösse (siehe oben) liefern.
Redaktionsadresse	Gemeindekanzlei, Redaktion Wanze, 9044 Wald AR; Tel. 071 877 31 08, eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch
Auflage	420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR
Redaktion	Karin Meier
Druck/Ausrüstung	Druckerei Traber, Wald AR
Abonnementspreise	für Auswärtige und Ferienwäldler Fr. 74.—/Jahr inkl. Porto

P A U L U S P F A R R E I

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Freitag, 16. November

17.30 Familienanlass: Lichtermeer, Lichtfeier in der Kirche, musikalische Begleitung: Kinderchor der Domsingschule St. Gallen, Programm und weitere Einzelheiten unter www.paulusparrei.ch

33. Sonntag im Jahreskreis

Kollekte: Amnesty International

Samstag, 17. November

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 18. November

10.00 Gottesdienst mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 19. November

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 20. November

08.00 Eucharistiefeier

Christkönigssonntag

Kollekte: Elisabethenopfer

Samstag, 24. November

07.00 Meditation für Erwachsene

Sonntag, 25. November

10.00 Wortgottesdienst mit Heidi Schläpfer, Hanni Brogle und Maria Helfenstein

Montag, 26. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. November

08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 28. November

15.00 Fiire me de Chline
Pfarreizentrum Bendlehn

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Gott ist uns eine Hilfe in den grossen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Ps.46,2-3

Gottesdienste

Sonntag, 18. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara, mit Gottesdienstbesuch aus Trogen

Ewigkeitssonntag, 25. November

9.30 Uhr Gottesdienst mit dem Jodlerchor „Echo vom Kurzenberg“, mit Taufe von David Züst und Erinnerung an die Verstorbenen, Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 1. Advent, 2. Dezember

17.00 Uhr Adventsfeier zusammen mit der KUKO und Wäldler Kindern, dem Gospelchor Heiden, Pfarrerin Doris Engel Amara und Norbert Schneider mit den 5./6. Klässlern

Mitteilungen

Vom Berggottesdienst bis nach Berlin

Am Berggottesdienst am 26. August haben wir für die Taufkinder Karten mit guten Wünschen an Luftballone gehängt und fliegen lassen. Einer flog dabei sage und schreibe bis nach Berlin. Dort wurde er vor wenigen Wochen unter einer Brücke gefunden... ausgerechnet von einem Ehepaar, das in Wald wohnt!

Lichtermeer im Bendlehn

Freitag, 16. Dezember
17.30 Uhr Lichterfeier in der kath. Kirche Bendlehn.
Aschliessend gemeinsames Essen und verschiedene Workshops zum Thema Feuer. Nähere Informationen unter www.pauluspfarrei.ch.

Lauf des Lebens

Demenz und Alzheimererkrankung verstehen und begleiten

Noch zwei ökumenische Anlässe:
- „Das tun wir!“ Im Gespräch mit Leiterinnen von Altersheimen in Trogen und Speicher, ref. Kirchgemeindehaus „Seeblick“, Trogen
Dienstag, 27. November, 19 Uhr.

-Film- und Gesprächsabend: „Zurück zu dem unbekanntem Anfang- Leben mit Alzheimerkranken“ mit Helmut Wimmer und Maria Hoppe, kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher
Nähere Informationen unter www.pauluspfarrei.ch oder im Magnet.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Messmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst	071 877 21 14

Echo vom Kurzenberg

**Ewigkeitssonntag,
25. November, 9.30 Uhr
Kirche Wald**

**Adventskonzert:
Sonntag, 9. Dezember,
17 Uhr, Kirche Wald**

Kultur-Kommission 9044 Wald AR

Liebe Kinder, liebe Eltern

Bald schon ist es wieder soweit, der Advent steht vor der Tür.
Für unsere Adventsfeier suchen wir singfreudige Kinder, die zusammen mit dem Gospelchor Heiden einige Lieder singen.

Zur Adventsfeier am Sonntag 2. Dezember 2012 um 17.00 Uhr laden wir sie gerne in die Kirche Wald ein.
Am Mittwoch 28. November um 18.30 Uhr findet die Probe mit dem Gospelchor Heiden statt.

Über Unterstützung von Selbstgebackenem für unseren anschliessenden Apéro würden wir uns sehr freuen.

Na, Interesse geweckt? Bitte Anmelden bei Sonja Blatter 071 877 24 30 oder Simone Brunetta 078 888 03 66

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme,

Kulturkommission Wald

Kultur-Kommission 9044 Wald AR

Spielnacht vom 16. November 2012

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler
Leider wird das Interesse an der Spielnacht immer weniger, so dass wir die Spielnacht bis auf weiteres pausieren. Wir hoffen darauf, dass sich bald wieder mehr Spielebegeisterte finden, die bei einer „Neuaufgabe“ mit von der Partie sind!

Kulturkommission Wald

Abendunterhaltung vom 27. Oktober 2012

Pünktlich auf die diesjährige Abendunterhaltung meldete sich der Winter mit kräftigem Schneefall an. Trotz dieser mehr als widrigen Verhältnissen fanden zahlreiche Gäste den Weg zur Mehrzweckanlage.
Nach der Begrüssung der Neuzuzüger durch Jakob Egli und die Gemeinderäte fand man sich an den hübsch gedeckten Tischen zum gemeinsamen Abendessen ein. Die Küchenpiraten zauberten ein herrliches Menu, das sich alle schmecken liessen.
Durch den Comedy-Abend führten der Bauchredner Marco Knittel und Comedian und Zauberer Ricky. Marco Knittel begeisterte sein Publikum mit gekonnten Bauchrednerkünsten, sogar gesungen wurde „aus dem Bauch heraus“. Als er dann noch zwei Gäste auf der Bühne ebenfalls, fast alleine, bauchreden liess, waren die Lachtränen nicht mehr weit.

Comedian Ricky verzauberte sein Publikum im wahrsten Sinne des Wortes mit diversen Zaubertricks. Seine scharfe und zynische Zunge brachte ihm viele Lacher ein.
Im Anschluss an den Showabend lud das „Duo Alpenflieger“ zum Tanz. Zahlreich wurde getanzt, getrunken und gefeiert. Obwohl einige Gäste in Hinblick auf den immer stärker werdenden Schneefall lieber den Heimweg antraten, feierten die verbliebenen Gäste bis nach 2.00 Uhr munter weiter. Den Höhepunkt bildete dabei die Polonaise durch die ganze Mehrzweckanlage...

Wir möchten allen ganz herzlich danken, den Helfern, die auch dieses Mal wieder kräftig angepackt haben, den Küchenpiraten, die uns kulinarisch verwöhnt haben, Martin Rempfler und Ursi Giger für ihre geschätzte Hilfe im Hintergrund, dem TV fürs einrichten der Halle, Blumen Dietz aus Heiden für die Bühnendekoration und natürlich Ihnen liebe Gäste, für das gelungene Fest!

Kulturkommission Wald

Landfrauenverein Wald AR

Die Landfrauenverein Wald AR
 hat sich für den Samichlaus
 beschieden. Wir sind
 sehr froh, dass wir
 den Samichlaus zu
 Hause haben. Wir
 sind sehr froh, dass
 wir den Samichlaus
 zu Hause haben. Wir
 sind sehr froh, dass
 wir den Samichlaus
 zu Hause haben.

Die Landfrauenverein Wald AR
 hat sich für den Samichlaus
 beschieden. Wir sind
 sehr froh, dass wir
 den Samichlaus zu
 Hause haben. Wir
 sind sehr froh, dass
 wir den Samichlaus
 zu Hause haben. Wir
 sind sehr froh, dass
 wir den Samichlaus
 zu Hause haben.

De Samichlaus chonnt!

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 4./5./6. und 7. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Donnerstag den 29. November, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per e-mail an rene.kunz@hotmail.com zu senden. So hat der Chlaus genügend Zeit, um seinen Einsatz zu planen.

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann recht herzlich bedanken.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr. Für Nachbargemeinden pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr. Für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Winterhilfe Schweiz“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen die Chlausgruppe Wald AR

René Kunz
 (Tel. 071/ 877 27 92)
rene.kunz@hotmail.com
www.chlaus.ch

Requiem KV 626 von W.A. Mozart – Die Konzerte stehen vor der Tür

Am 10. und 11. November probte der Gemischte Chor Wald zusammen mit dem Kammerorchester in Trogen nochmals intensiv. Nun stehen die vier Konzerte vor der Tür. Die gegen 100 Mitwirkenden – rund 65 Sängerinnen und Sänger und rund 35 Musikerinnen und Musiker – freuen sich zusammen mit den Gesangssolisten und mit Gesamtleiter Jürg Surber auf die Aufführungen. Es wäre schön, wenn Sie, liebe Wäldlerinnen und Wälder, eines unserer Konzerte besuchen würden. Da die Wäldler Kirche für die grosse Anzahl von Mitwirkenden viel zu klein ist, haben wir als Konzertorte die unten stehenden ausgewählt. (he)

Sa 17.11. 19.30 Uhr Evangelische Kirche Rüti ZH

So 18.11. 17.00 Uhr Evangelisch Kirche Rehetobel

Sa 24.11. 19.30 Uhr Katholische Pfarrkirche St. Fiden / St. Gallen

So 25.11. 17.00 Uhr Evangelische Kirche Herisau

Eintritt frei, Kollekte

Gesamtprobe am 10. November 2012 im Singsaal der Kantonsschule Trogen. Foto: Christian Fitze.

www.kammerorchester-ar.ch

www.chorwald.ch

appenzeller kammerorchester

gemischter
chorwald

Mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen nach Einsiedeln

Im Konfirmandenwochenende erkundeten Daniel, Livia, Manuel, Nina, Sibylle, Simon und Sandra mit Pfarrerin Doris Engel und Co-Leiterin Anita Mazenauer das Kloster Einsiedeln. Dass die Klosterkirche die berühmte schwarze Madonna beherbergt, ist bekannt. Heraus zu finden, was noch zu entdecken gibt, war die Aufgabe für die Konfirmanden und Konfirmandinnen. Es war spannend die Jugendlichen beim Lösen der verschiedenen Aufgaben zu beobachten. Erstaunlich ruhig und mit Staunen liefen sie durch die eindrückliche Kirche auf der Suche nach den Antworten auf die verschiedenen Fragen.

Ein Mönch führte uns durch die langen Gänge des Gymnasiums zur Stiftsbibliothek. Die Bibliothek ist ganz schlicht gehalten, damit die Bücher besser zu Geltung kommen. Er zeigte uns eine ganz frühe Ausgabe der reformierten Zürcher Bibel. „Wir sind an Vielem interessiert“, antwortete er auf die Frage, wie sie ins Kloster gekommen ist. Das Gebet, die Stille, die Musik, das Zusammenleben- das ist das Zentrale im Klosterleben. Heute leben 60 Mönche im Kloster und es arbeiten noch weitere 120 Angestellt dort. Insgesamt werden 60 Berufe ausgeübt. Die Pferdezucht ist weitherum bekannt und eine wichtige Einnahmequelle für das Kloster. Bevor wir in unser Lagerhaus zurückkehrten, kauften die Konfirmanden und Konfirmandinnen noch das nötige Essen ein. Am Abend beschäftigten wir uns mit dem Thema Brücken- ganz real. Im Esszimmer entstanden über Bänke Brücken aus Zeitungspapier. Danach überlegten wir, wie wir im übertragenen Sinn Brücken bauen, zum Beispiel zu den Lehrern und Lehrerinnen, den Lehrmeistern, der Chefin oder zu Kollegen und Kolleginnen, aber auch zu Gott. Am Morgen gab es nach dem Frühstück nochmals Programm. Die Konfirmanden und Konfirmandinnen übermalten bestehende Bilder und hoben das hervor, was ihnen wichtig ist auf der Brücke zwischen Jugend und Erwachsensein. Nach dem Mittagessen hiess es dann schon wieder aufräumen und putzen. Wir verliessen unser Lagerhaus und kehrten müde und zufrieden nach Wald zurück.

Bericht: Doris Engel Amara und Anita Mazenauer-Brunner
Fotos: Nina Irniger

Ofen- und Cheminéebau
Reparaturen aller Art
Ofen- und Cheminéeanlagen
Kaminbau

Diego Rutz, dipl. Ofenbauer
9038 Rehetobel
079 829 39 74

Gesucht ab 1. Januar 2013 oder nach Vereinbarung

PUTZFRAU

für unser Ferienhaus in Wald Nord 78, 2x pro Monat.

Interessierte bitten wir um Meldung an unsere Adresse in Zürich

Max Hänslì, Kürbergstrasse 30, 8049 Zürich,
Tel. 044 342 10 66

Hochstamm-Infoabend und Hochstamm-Pflanzaktion im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Appenzeller Landschaft wurde vor 500 Jahren noch stark geprägt von Hochstamm-Feldobstbäumen. Zum Jubiläum „500 Jahre in der Eidgenossenschaft“ führt das Landwirtschaftsamt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz erneut eine Hochstamm-Pflanzaktion durch. In den letzten Jahren wurden in Rahmen dieser Aktionen rund 7400 Bäume neu gepflanzt. Es werden Sorten angeboten, die sich für höhere Lagen eignen und die dem Befallsdruck durch den Feuerbrand besser standhalten. Damit kann auf das Ziel hingearbeitet werden, anfällige durch robustere Sorten zu ersetzen und somit den Hochstammobst-Bestand langfristig zu sichern. Die Bestellliste wurde wiederum mit alten regionalen Obstsorten ergänzt. Nach Verhandlungen mit den Baumschulen kann von diesen Sorten besser entwickeltes Pflanzmaterial angeboten werden als 2010. Neben Hochstamm-Obstbäumen prägen markante Einzelbäume das Landschaftsbild in unserem Kanton. Es werden deshalb auch Nussbäume, Ahorn, Birken, Linden und Eichen angeboten.

Alle Bäume müssen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gepflanzt werden.

Bestellen kann jedermann bis Ende November 2012.

Bestellunterlagen und Informationen sind erhältlich bei:

Pflanzenschutz, Christine Kölla und Kurt Niederer, Regierungsgebäude, 9102 Herisau

Tel. 071 335 73 13 oder Email: pflanzenschutz@ar.ch

Tradition und Moderne rund um den Hochstamm-Feldobstbau in Ausserrhoden

Um Ihnen die Vielfalt im Hochstammfeldobstbau zeigen zu können und Sie zur Pflanzung zu motivieren, findet im Vorfeld der Hochstamm-Pflanzaktion ein Infoabend statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

- **Ausstellung und Degustation** Alte und neue Apfelsorten
- **Experte bestimmt Ihre Apfelsorte** (Hansjakob Zwingli) !!! Bringen Sie je 5 gesunde Äpfel mit
- **Vorträge**
 - Sorten, Züchtung, früher und heute (Pavel Beco)
 - Hochstammäpfel und Gesundheit (Pavel Beco)
 - Ökologie und Hochstamm (Andres Scholl)
 - Förderung Hochstammobst in Ausserrhoden (Ch. Kölla)
- **Ausstellung Nuss-Sorten** (Heinrich Gubler)
- **Ausserrhoder Obstprodukte**

Ort/Datum: 23. November 2012, altes Zeughaus Teufen

19:00 - 20:00 Degustation, Sortenbestimmung

20:00 – 21:30 Vorträge, Degustation Sortenbestimmung

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2012 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.-- fließt ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch, → Shop, einzusehen und zu bestellen.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 8942

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 19410 Heiden
www.ewheiden.ch

Deutschkurs für Asylsuchende, Migranten und Migrantinnen

Dazugehören heisst sich verstehen. Und so hilft die Sprachkenntnis einfacher Kontakte zu knüpfen und sich in unsere Arbeitswelt und Gesellschaft zu integrieren.

Um mündliche und schriftliche Grundkenntnisse der Deutschen Sprache zu erwerben organisiert der Verein Haus zur Bergulme einen Deutschkurs, unter der kundigen Leitung von Marianne Brassel. Die Teilnehmenden erhalten Hilfestellung bei der Orientierung im Schweizer Alltag. Der Kurs arbeitet mit etablierten Lehrmitteln und wird bewusst in kleinen Gruppen unterrichtet. Dadurch kann individuell auf die Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Fragen der Kursteilnehmenden eingegangen werden. Dieser Deutschkurs wird kostenlos für Asylsuchende, die über keine finanzielle Ressourcen verfügen im Haus zur Bergulme in Heiden durchgeführt. Und zwar ab Januar 2013 jeden Montag und Mittwochmorgen von 8:00 – 9:00 Uhr.

Für Migranten und Migrantinnen wird dieser Deutschkurs gegen ein kleines Entgelt in der FEG Heiden angeboten. Bei der Anmeldung werden die Kursdaten und die Kosten diesen Teilnehmenden mitgeteilt.

Anmeldung:

Anmeldungen bis zum 20. Dezember zuhänden der Kursleiterin Marianne Brassel:

Haus zur Bergulme, Blumenaustr. 1, 9410 Heiden, 071 890 02 72, haus-zur-bergulme@bluewin.ch

Zwischen Sägemehl und Schneeflocken

Bereits zum 8. Mal beteiligten sich Mitglieder der Gewerbevereine von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel an der Aktion «Menschen mit Behinderung im Gwerb». 23 Bewohnerinnen und Bewohner der Institutionen «Stiftung Waldheim», «Werkheim Neuschwende» und «Chupferhammer» arbeiteten am 2. November 2012 in verschiedensten Gewerbebetrieben. Mithilfe im Landwirtschaftsbetrieb, auf der Heizungsmontage, als Verkäufer in Ladengeschäften – die Einsatzorte waren wiederum sehr vielfältig. Mit Enthusiasmus und Freude gingen alle ans Werk. Der ereignisreiche Tag klang wie gewohnt bei einem «Feierabend-Bier» in den beteiligten Restaurants aus. Ein herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Betrieben.

Gabriel und Christian Fehrer

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Mo. 19. Nov.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 20. Nov.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Do. 22. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Fr. 23. Nov.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 29. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 02. Dez.	Adventssingen	17 Uhr, Evang. Kirche	KUKO
Do. 06. Dez.	Chlaus-Höck Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Fr. 07. Dez.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 07. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 13. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. > Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Blut und Leberwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergadn 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Kerzenziehen

2012

Im Werkraum der Schule Wald

Donnerstag 22. November 18.30 Uhr – 21.30 Uhr

Freitag 23. November 18.30 Uhr – 21.30 Uhr

Samstag 24. November 10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Gönnen auch Sie sich eine Stunde Ruhe und Zeit fürs Ziehen einer farbigen, prachtvollen Kerze!

Kinder ab ca. sieben Jahre können eine Kerze problemlos selbständig ziehen.

Auch Bienenwachs steht zur Verfügung.

Mitbringen: „Lumpen“ (fürs Trocknen der Kerze), Geld für Materialkosten, ältere Kleider von Vorteil.

Alle sind herzlich eingeladen!

Das „Cherzechochteam“ freut sich auf Ihr Erscheinen!

3. Poker-Night

Im Jugendraum Wald
Forest 9044

Motto: Freaky Las Vegas!
(Verkleidung ein MUSS !)

Freitag 7. Dezember 2012

20.00 - 22.00 Poker Turnier

kein Bargeld-Spiel
tolle Preise zu gewinnen

Durch den Abend geführt, werdet Ihr wieder von Mia Wallace und Vincent Vega

Teilnehmerzahl beschränkt!
„dä Schnäller isch dä Gschwinder“
Eintritt: für Jugendliche ab der 5. Klasse
Eure Arbeitsgruppe Jugend in Wald

Anmelden bis spätestens 30. November 2012

unter: simonebrunetta@bluewin.ch

oder 078 888 03 66

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 29. November 2012

Nr. 23 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Mitteilungen des Gemeindepräsidenten

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Mit der gestrigen Abstimmung ist ein intensiver politischer Prozess vorläufig abgeschlossen worden. Leider ist es nicht gelungen, unsere Vorbehalte dem neuen **Finanzhaushaltsgesetz** gegenüber so darzustellen, dass wir im Kanton eine Mehrheit gefunden hätten. Die Niederlage gilt es demokratisch zu respektieren. Es gilt aber auch nüchtern eine Reihe von Fragen zu analysieren, die dieser Abstimmungskampf aufgeworfen hat.

Als Verantwortlicher für das Ressort Finanzen bedanke ich mich bei allen in Wald und im Kanton Appenzell Ausserrhoden, die sich für unser Anliegen engagiert haben. Bestimmt ist deutlich geworden, dass die Gemeinde Wald bereit war, für ihre Autonomie und ihre bewährte Finanzpolitik zu kämpfen. Wir werden nun alles daran setzen, auch im Rahmen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes unsere finanzpolitische Linie weiter zu verfolgen. Sehr erfreulich ist die deutliche Zustimmung zum **Budget 2013**. Im Namen des Gemeinderates bedanke ich mich für das mit diesem Resultat verbundene, grosse Vertrauen in den Gemeinderat.

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Aus der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2012

Trottoirsanierung Dorf

Der Rat hat die Endabrechnung der Trottoirsanierung Dorf in Höhe von CHF 61'544.25 zur Kenntnis genommen. Der Kostenvoranschlag belief sich auf CHF 63'000.

Dorfzentrum

Der neue Vorschlag der Architekten wurde im Gemeinderat vorgestellt, intensiv diskutiert und zur Kenntnis genommen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die flächenmässige Verkleinerung der Gebäudehülle visuell nicht sehr stark ins Gewicht fällt. Dennoch konnten bei der Kubatur des Gebäudes 2000 m³ eingespart werden, hauptsächlich weil das Gebäude jetzt mit einem Treppenhaus und einem Lift auskommt, die Ladenfläche sowie die Raumhöhe verringert wurden und eine Wohnung wegfällt. Anhand dieser neuen

Daten wurde eine weitere Kostenanalyse erstellt. Diese zeigt, dass bei den Baukosten eine erhebliche Einsparung möglich ist. Eventuell können auch bei der Konstruktion und Materialisierung des Gebäudes noch weitere Kosten eingespart werden, diese Abklärung erfolgt im nächsten Projekt Abschnitt.

Das weitere Vorgehen hat der Gemeinderat wie folgt festgelegt:

- Ermittlung der Kosten für die Projektphase.
- Danach wird die Bevölkerung über das gesamte Projekt in allen Details sowie die Kosten informiert.
- Entscheid im Gemeinderat über den Projektkredit.
- Volksabstimmung über den Projektkredit.

Auch hat der Gemeinderat einer von den Experten vorgeschlagenen Planerliste für die Eingabe von Offerten für die nächste Projektphase zugestimmt. Zusätzlich hat der Rat zwei weitere Planer aus der Region in die Liste aufgenommen.

Spendengesuche

Wie jedes Jahr hat der Gemeinderat verschiedene regionale Institutionen mit Spenden in Gesamthöhe von CHF 800 bedacht.

Baukostenabrechnung Ostfassade Altersheim Obergaden

Die Sanierung der Ostfassade im Altersheim Obergaden ist abgeschlossen. Entgegen dem ursprünglich vorgesehenen mit budgetierten Kosten von CHF 109'000 wurde zusätzlich beim Haupteingang eine selbstöffnende Türe eingebaut. Diese schlägt mit CHF 10'000 zu Buche. Da die Sanierung der Ostfassade aber etwas günstiger abgeschlossen werden konnte, resultieren im Nettoergebnis Gesamtkosten von CHF 114'440 was eine Kostenüberschreitung von CHF 5'440 ergibt.

Kündigung Rita Schumann

Rita Schumann, seit 1.6.2008 für unsere Gemeinde in der Sozialberatung tätig, hat ihre Stelle per 31.12.2012 gekündigt. Sie tritt per 1.1.2013 bei den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland in Speicher eine Stelle an. Für die engagierte und unkomplizierte Zusammenarbeit mit Rita Schumann bedanken wir uns herzlich. Da Rita Schumann ein Kleinstpensum (rund 5 % nach Aufwand) inne hatte, wird die Stelle ab Januar intern durch Lina Graf abgedeckt werden.

Rücktritt aus der Behörde

Hans Hohl-Preisig hat seinen Rücktritt als Mitglied des Gemeindeführungsstabes auf Ende Amtsjahr 2012/2013 eingereicht.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt. Jes. 60,1

Gottesdienste

Sonntag, 1. Advent, 2. Dezember

17.00 Uhr Adventsfeier zusammen mit der KUKO und Wäldler Kindern, dem Gospelchor Heiden, Pfarrerin Doris Engel Amara und Norbert Schneider mit den 5./6. Klässlern

Sonntag, 2. Advent, 9. Dezember

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Sonntag, 3. Advent, 16. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit vielen Lichtern mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe

Sonntag, 4. Advent, 23. Dezember

kein Gottesdienst

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Gemischte Chor Wald.

Mitteilungen

Fiire mit de Chliine in Speicher

Mittwoch, 28. November, 15 Uhr in der kath. Kirche Speicher (Bendlehn). Die Fiir wird von den

evang. Kirchgemeinden Trogen und Speicher und der Pauluspfarrei durchgeführt. Kinder aus Wald sind herzlich willkommen.

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 13. Dezember, 14.00 Uhr im Restaurant Hirschen. Wir hören musikalische Beiträge der Schüler und Schülerinnen von Werner Hugentobler und sehen Ausschnitte aus dem Film „Sylvesterchlausen“. Anschliessend sind alle zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Anmeldung bis Montag, 10. Dezember an Therese Pecnik, Tel, 071 877 21 14. Fahrdienst um 13. 30 Uhr ab dem Hecht (neben Rest. Schäfli).

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser am 4. Dezember am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin Evangelisches Pfarramt, Dorf 24, 9044 Wald engelflug@bluewin.ch	079 729 80 51
Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo	071 877 23 70
Kirchenvorsteherschaft	ev.kirchewald@bluewin.ch
Hans Sprecher, Messmer	071 877 23 74
Therese Pecnik, stv.Messmerin/Fahrdienst	071 877 21 14

ADVENTSFEIER:

Die Kirchgemeinde Wald lädt alle Seniorinnen und Senioren herzlich zur diesjährigen Adventsfeier ein:

**Am Donnerstag, 13. Dezember 2012
um 14.00 Uhr im Restaurant Hirschen in Wald
Fahrdienst: 13.30 Uhr ab Hecht**

**Bitte melden Sie sich bis Montag, 10. Dezember 2012 bei Therese Pecnik,
Telefon 071 877 21 14 an.**

Wir hören die musikalischen Beiträge der 4. Klasse mit Lehrer Werner Hugentobler und sehen einige Ausschnitte aus dem Film „Silvesterchlausen“.

Die KIVO Wald, die SchülerInnen der 4. Klasse, Lehrer Werner Hugentobler, sowie Pfarrerin Doris Engel freuen sich mit Ihnen einen feierlichen Nachmittag zu verbringen.

KIVO Wald

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchgemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 29. November

- 10.00 Andacht im Alterszentrum Hof, Speicher mit Sigrun Holz
- 10.00 Gottesdienst im Altersheim Obergaden, Wald mit Josef Manser
- 19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen? Pfarreizentrum Bendlehn

Freitag, 30. November

- 09.30 Andacht im Altersheim Boden, Trogen mit Sigrun Holz

1. Adventssonntag

Engelbegegnungen: Raphael

Kollekte: Universität Freiburg

Samstag, 1. Dezember

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 2. Dezember

- 09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier und Taufe mit Josef Manser, musikalische Gestaltung Samuel Gründler, Hackbrett (Kinderhort)

Montag, 3. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 4. Dezember

- 06.00 Rorategottesdienst (meditativ), anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 08.30 Glaubensgespräche für Seniorinnen und Senioren

Donnerstag, 6. Dezember

- 06.00 Roratefeier für Primarschulkinder und ihre Familien mit Rosmarie Wiesli, Marianne Messmer, Gisela Fabian und Norbert Schneider, anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 14.00 Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren, Pfarreizentrum Bendlehn

2. Adventssonntag

Engelbegegnungen: Erzengel Gabriel

Kollekte: Therapiezentrum für Folteropfer, Bern

Samstag, 8. Dezember

- 07.00 Meditation für Erwachsene
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 9. Dezember

- 10.00 Gottesdienst mit Rosmarie Wiesli, musikalische Gestaltung Heidi Mauderli und Blockflötenfrauen (Kinderhort)

Montag, 10. Dezember

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 18.00 Menschenrechtstag Dorfplatz Trogen bis 18.30 Uhr

Dienstag, 11. Dezember

- 06.00 Rorategottesdienst (meditativ), anschliessend gemeinsamer Zmorge
- 19.30 Firmweg: Gruppen-Abend zum Thema Kirchenerfahrungen Pfarreizentrum Bendlehn

Mittwoch, 12. Dezember

- 19.00 Frauechreis: das Feuer weitertragen
Treffpunkt: Bahnhof Speicher

Donnerstag, 13. Dezember

- 06.00 Roratefeier für Primarschulkinder und ihre Familien mit Rosmarie Wiesli, Marianne Messmer, Gisela Fabian und Norbert Schneider, anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 14. Dezember

- 06.00 Roratefeier für die Jugendlichen ab der 1. Oberstufe mit Norbert Schneider, Marianne Messmer, Gisela Fabian und Rosmarie Wiesli, anschl. gemeinsamer Zmorge

Rorate:

Rorate ist ein alter katholischer Brauch. Als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, kam man während dem Advent täglich morgens früh zur Messe in die Kirche. Das frühe Aufstehen war einerseits Übung gegen die eigene Bequemlichkeit und ermöglichte andererseits immer wieder ganz besondere Erfahrungen zwischen Dunkel und Licht. Das Wort Rorate ist übrigens der lateinische Anfang des bekannten Liedes: „Tauet Himmel den Gerechten“

Herzliche Einladung für Schulkinder und ihre Familien

Rorate-Fiern

- Für die Primarschulkinder:
- Donnerstag, 6. Dezember, 06.00 Uhr
 - Donnerstag, 13. Dezember, 06.00 Uhr
- Für die Jugendlichen ab der 1. Oberstufe:
- Freitag, 14. Dezember, 06.00 Uhr
- Vom Frauechreis
- Donnerstag, 20. Dezember, 06.00 Uhr

Anschliessend an die Roratefeiern gibt es für alle einen „Zmorge“.

Weihnachten

Familien-Weihnachts-Gottesdienst am 24. Dezember, 17 Uhr mit 3. und 4. Klass-Schulkindern vom Buchen-Schulhaus

Wir freuen uns auf euer Kommen:

Rosmarie Wiesli, Norbert Schneider, Gisela Fabian, Marianne Messmer, der Frauechreis und s'Zmorgä-Team

Kontakt:

Rosmarie Wiesli, Pfarreileiterin, Bruggmoos 29 9042 Speicher
071/ 344 26 56 rosmarie.wiesli@pauluspfarrei.ch
www.pauluspfarrei.ch

Traditionsgemäss wird der Samichlaus mit seinem Schmutzli wieder unterwegs sein. Er wird am 4./5./6. und 7. Dezember Klein und Gross besuchen.

Wer den Samichlaus zu Besuch haben möchte, erhält die Anmeldeformulare im SPAR Wald oder im Internet unter www.chlaus.ch, Kanton AR, Chlausgruppe Wald AR. Wir bitten Sie, die ausgefüllten Anmeldungen spätestens bis zum Donnerstag den 29. November, 17.00 Uhr im SPAR Wald abzugeben oder per e-mail an rene.kunz@hotmail.com zu senden. So hat der Chlaus genügend Zeit, um seinen Einsatz zu planen.

De Samichlaus
chonnt!

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bei Silvia und Peter Kaufmann recht herzlich bedanken.

Spätestens 2 Tage, bevor wir Sie besuchen, werden Sie telefonisch vom Samichlaus benachrichtigt. Gerne besuchen wir Vereine und erfüllen auch Spezialwünsche.

Der Lohn für den Samichlausbesuch beträgt: Für die Gemeinde Wald pro Familie 20.-Fr. und für Doppelfamilien 30.-Fr. Für Nachbargemeinden pro Familie 30.-Fr. und für Doppelfamilien 40.-Fr. Für Vereine und Gruppen nach Vereinbarung.

Die diesjährige Spende haben wir der „Winterhilfe Schweiz“ zukommen lassen.

Viel Freude mit dem Samichlaus wünscht Ihnen die Chlausgruppe Wald AR
René Kunz (Tel. 071/ 877 27 92), rene.kunz@hotmail.com, www.chlaus.ch

Schule Wald

Weihnachtssingen 2012

Die Primarschulkinder von Wald laden Eltern und die ganze Bevölkerung zu einem Vorweihnachtskonzert ein! Die Kinder haben Lieder und auch Gedichte eingeübt. Im Anschluss an das Konzert bleibt Zeit, bei einem Punsch oder Glühwein gemütlich zusammen zu sein.

Wann: Dienstag, 18. Dezember
Zeit: 18.00 - 19.00 Uhr Konzert
Ort: Bühne der Mehrzweckanlage

Im Anschluss: gemütlicher Ausklang in der Pausenhalle

Auf zahlreiche Gäste freuen sich die Wäldler Kinder mit ihrem Lehrerteam.

SKIRENNEN 2013

Wiederum organisiert der Skiclub Trogen zusammen mit Eltern aus Wald das Skirennen am Skilift in Trogen. Eingeladen sind auch dieses Jahr wieder die Primarschüler aus Trogen und Wald, sowie auch die Oberstufenschüler aus Trogen, Wald und Rehetobel.

Neu werden auch **ein Erwachsenenrennen und ein Familiencup** durchgeführt.

Das heisst, jedes Familienmitglied fährt in seiner Kategorie einmal. Aus allen Fahrzeiten wird die Durchschnittszeit ermittelt und die Siegerfamilien erkoren.

Toll, wenn dieses Mal viele Familien gemeinsam unterwegs auf der Piste wären!

Das Anmeldeformular mit genaueren Angaben wird den Kindern in der Schule im Dezember verteilt und liegt dann auch im Spar auf. Auch wird es in der nächsten Wanze veröffentlicht. Kurzentschlossene könnten sich aber auch direkt am Renntag anmelden.

Streicht euch bereits die folgenden **Sonntage** rot in der Agenda an:

Sonntag, 13. Januar 2013

Sonntag, 10. Februar 2013 (1. Verschiebedatum)

Sonntag, 03. März 2013 (2. Verschiebedatum)

Carmen Koster und der Skiclub Gäbris

Spitex-Verein Speicher-Trogen-Wald

Hilfe und Pflege zu Hause

Die Spitex leistet Hilfe bei der Grund- und Behandlungspflege, bietet Beratung, unterstützt im hauswirtschaftlichen Bereich und bietet Betreuungseinsätze zur Entlastung von pflegenden Angehörigen.

Wir bieten Ihnen täglich von 7.00Uhr bis 21.00Uhr unsere Unterstützung an:

- bei behinderten, kranken, verunfallten, rekonvaleszenten oder sterbenden Menschen jeder Altersgruppe
- bei Menschen die in einer physischen und/oder psychischen Krisen- oder Risikosituation stehen
- bei Frauen vor und nach der Geburt eines Kindes
- bei pflegenden Angehörigen

Spezialgebiete

Für die Abdeckung der Spezialgebiete konnten wir unser Team mit ausgewiesenen Fachfrauen ergänzen. Insbesondere verfügen wir über dipl. Pflegefachfrauen mit erweitertem Wissen im Bereich der palliativen Pflege, der Wundbehandlung, der psychiatrischen Pflege und der Pflege von Diabeteskranken.

Gesundheitssprechstunde

Die Gesundheitssprechstunde wird zur Zeit nur wenig genutzt. Wir möchten das Angebot weiterhin aufrechterhalten, **bitten Sie neu jedoch um eine Voranmeldung.** Sie können sich von Montag bis Freitag von 8.00Uhr bis 11.00Uhr telefonisch unter der Nummer **071 344 92 22** anmelden. Für die Gesundheitssprechstunde haben wir folgende Zeiten und Orte vorgesehen:

Trogen: jeden 1. Dienstag im Monat von 15.00 Uhr bis 16.00Uhr im Haus Vorderdorf (bei Empfang) in 9043 Trogen
Speicher: jeden 2. Dienstag im Monat von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Spitexbüro, Hof Speicher, Zaun 6 in Speicher
Wald: jeden 3. Dienstag im Monat von 15.00Uhr bis 16.00Uhr im Schulhaus in Wald

Wir bieten BD Kontrollen, Beratung für pflegende Angehörige, Information über das Spitexangebot und andere Entlastungsmöglichkeiten und allgemeine Beratung für Fragen rund um die Gesundheit. Für Mitglieder ist die Gesundheitssprechstunde gratis.

Mahlzeitendienst

Wir liefern täglich zwischen 11.00Uhr und 12.00Uhr für Fr. 15.50 eine warme Mahlzeit direkt zu Ihnen nach Hause. Sie haben die Wahl zwischen einem Menu mit Fleisch oder einem vegetarischen Menu.

Rotkreuzfahrdienst

Wir vermitteln Fahrten zum Arzt oder in die Therapie. Freiwillige Fahrer und Fahrerinnen begleiten sie zum Termin und wieder nach Hause. Melden sie ihren Wunsch möglichst frühzeitig, damit genügend Zeit bleibt, die gewünschte Fahrt zu organisieren.

Bei Fragen können Sie sich gerne bei uns melden
Spitex Speicher-Trogen-Wald
Hof Speicher / Zaun 6
9042 Speicher
071 344 92 22

Telefon-/Bürozeiten: Mo bis Fr von 8.00Uhr bis 11.00Uhr

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2013 ist ab dem 29. November 2012 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 9. Dezember 2012.

Der Fahrplanband „St.Gallen und beide Appenzell“ umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

**Der neue
Fahrplan 2013
ist abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Eltern und Lernende gemeinsam am Elternabend Berufswahl

Ende Oktober fand an der Sekundarschule TWR der Elternabend zur Berufswahl für die zweiten Sekundarklassen statt. Schwerpunkt des Abends waren die Themen Schnupperlehre, Anforderungen an eine Bewerbung, Auswahl der Lehrlinge sowie die Berufsschule. Herr Chapuis von der Druckerei Lutz, Herr Wehrle vom Kaufmännischen Zentrum St. Gallen sowie Herr Bruderer von den industriellen Berufslehren Schweiz lieferten Informationen aus erster Hand. Zudem wurden die Eltern von der Berufsberaterin Barbara Guggenbühl über den Berufswahlprozess und mögliche Hilfestellungen informiert. Da diese Themen die Lernenden direkt betreffen, waren die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern anwesend.

Hier einige Stimmen der Schülerinnen und Schüler zum Elternabend:

- Ich denke, es hat mir in der Berufswahl weitergeholfen, da die Referenten ihre eigenen Erfahrungen in der Berufswelt mitgeteilt haben. (Manuel)
- Ich weiss nun, wie ich im Berufswahlprozess vorgehen sollte und welchen Weg ich wahrscheinlich einschlagen werde. (Emmanuel)
- Ich weiss nun über die verschiedenen Profile im KV Bescheid. Dies wusste ich vorher nicht. (Yanis)
- Ich habe viel über Lehrlinge und Firmen erfahren. Das Interview mit dem Lehrling fand ich sehr spannend. Es hat gezeigt, dass man auch als guter Schüler Absagen bei Bewerbungen bekommen kann. (Daniel)
- Ich fand es schade, dass kein richtiger „Frauenberuf“ vertreten war. Zum Beispiel FAGE / FABE oder so. Die meisten Berufe waren eher für Jungs. Das KV war aber trotzdem interessant. (Lena & Lea)
- Ich weiss nun, worauf es bei einer Bewerbung oder einer Schnupperlehre ankommt. Es ist zum Beispiel wichtig, dass man beim Schnuppern viele Fragen stellt und sich interessiert zeigt. Man sollte möglichst authentisch sein. Die Bewerbung muss sauber, fehlerfrei und von mir selbst formuliert sein. (Samira & Carmen)

Gourmetabend „Titanic“ an der Sekundarschule

Im Wahlfach Hauswirtschaft haben neun Lernende zusammen mit ihrer Lehrerin einen Gourmetabend unter dem Motto „Titanic“ geplant und durchgeführt. Die Klasse diskutierte einige Wochen zuvor die Idee und war einstimmig bereit, sich auf dieses Projekt einzulassen. So wurde ein Motto gesucht, Aufgaben verteilt, Gerichte ausprobiert, die Tischdekoration vorbereitet, Reservationen getätigt und das Servieren geübt. Wie in einem Restaurant wurden die Rollen klar verteilt. Gian wurde beispielsweise zum Küchenchef und Livia zum Chef de Service ernannt. Auch nach drei intensiven Vorbereitungsnachmittagen blieb noch einiges zu klären: Was ziehen wir an? Haben wir Besteck für so viele Leute? Wie viele Gäste werden kommen?

Am 16. November fanden sich 22 Gäste in der Schulküche ein. Sie wurden von dem motivierten Servicepersonal zu einem genussvollen Abend auf der Titanic begrüsst. Die Tischdekoration war ganz dem Motto angepasst; die Rettungsringe (Serviettenhalter) kamen glücklicherweise nicht zum Einsatz. In der Küche brutzelte es und die Nervosität stieg spürbar. Schliesslich sollten die Gäste ja verwöhnt werden. Die Vorspeisenteller standen bereit, während das Fleisch niedergarte. Jetzt hiess es anrichten, gleichzeitig den Backofen mit dem Gebäck nicht vergessen, die nächsten Teller warmstellen und Getränke ausschenken. Alle Lernenden waren gefordert und gaben ihr Bestes. Die Schiffscrew meisterte den Abend ohne Zwischenfall. Gekonnt wurden Getränke und ein Viergang-Menü serviert. Vor dem Dessert stellte sich die Kochmannschaft vor und erntete grossen Applaus für ihre vorzügliche Arbeit. Stolz auf ihre Leistung und den gelungenen Abend verliessen die Lernenden zu später Stunde die Schule.

Malva Unselid im Team Appenzell an der SM im Geräteturnen !!!

Malva Unselid (Gerättrübe Rehetobel) konnte sich mit sehr guten Leistungen an den vier qualifikations Wettkämpfen für das Team Appenzell qualifizieren. Das Team bestehend aus den Turnerinnen Sarina Braunwalder, Vanessa Merz, Tanja Sträuli, Vanessa Merz und Malva Unselid alle Getu Rehetobel begann den Wettkampf am Reck, die Nervosität war spürbar als Malva mit der Reckübung begann. Die Übung gelang, die Note 9,15, ein guter Beginn. Dann am Boden, eine gelungene Übung 9,25, die gute Note, alles lief nach Plan Richtung Finaleinzug. Doch dann am Sprung leider eine Enttäuschung, nur 8,75 Punkte. An den Ringen dann wieder eine gute Leistung, die mit der Note von 8,95 belohnt wurde. Am Schluss erreichte sie das gute Total von 36,10 Punkten, leider verfehlte sie den Final Einzug nur hauchdünn. Malva wurde mit dem Appenzell auf dem guten neunten Schlussrang klassiert.

Erfolgreicher Jugiwettkamp

Am 10./11. November fand der Jugend Challenge, der letzte Wettkampf der Saison, in Heiden statt. Am Samstagabend waren die jüngeren Kinder (Jg. 2003 und jünger) an der Reihe. Unter den 58 Mannschaften am Samstag war auch die Jugi Wald mit 3 Mannschaften vertreten. Nun wollten die Jugendriegler endlich zeigen, was sie in den letzten Wochen wacker trainiert hatten. In den vier Disziplinen war Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft aber auch Fingerspitzengefühl gefragt. Nach den ersten drei Disziplinen waren die Wäldler voll auf Kurs, alles ging auf wie geübt und das nötige Glück hatten sie auch noch. Nun stand noch der Crosslauf, welcher nicht geübt werden konnte, auf dem Programm. Mit vollem Elan kämpften die Wäldler nochmals um jede Sekunde. Gespannt warteten die jüngsten auf das Rangverlesen, schliesslich durften wir auf gute Klassierungen hoffen. Während die jüngsten Knaben (Reto Hohl, Etienne Gresser, Justin Tinner, Niklas Eugster) den 37. Platz belegten, klassierten sich die Mädchen (Larissa Blatter, Selina Giezendanner, Lora Papak, Severine Tinner, Julia Eugster) auf dem grossartigen 14. Platz. Für Joel Gresser, Dominik Hohl, Matthias Hohl und Andrin Tobler ging das Zittern noch weiter. Gross war die Freude als sie als letzte aufgerufen wurden und sich somit den Sieg der Kategorie C sicherten.

Am Sonntag hiess es dann für die Grösseren „Gring abe u seckle“. In den ähnlichen vier Disziplinen wie am Vortag kämpften die Wäldler um jeden Punkt. Das Trainieren hat sich gelohnt, in der Kategorie B sicherten sich die Wäldler (Noemi u. Marlen Schulz, Leandra Heeb, Yannis Tobler, Silas Bechtiger) den 10. Platz von 27 startenden Gruppen. Am Sonntagabend war die Jugi Wald mit 3 Gruppen vertreten. Auch in dieser Kategorie ging der Sieg an die Jugi Wald (Till Beyeler, Nino Blatter, Manuel Bänziger, Ivan Heeb), die anderen belegten die ausgezeichneten Ränge 5 (Sandra Schulz, Martina Frommenwiler, Tanja Heeb, Sarina Bechtiger) und 13 (Tobias Hohl, Fabian Hohl, Roman Widmer, Luca Blatter, Patrik Tobler).

Jugi Wald, Luzia Züst

Chemifeger Bodemaa begeisterte

Regelmässig lädt das von Brigitte Künzler geleitete Altersheim Obergaden, Wald, zu öffentlichen kulturellen Anlässen ein. Mitte November begeisterten Geschichten des bekannten Mundartautors Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“ eine grosse Zuhörerschaft.

Der im Jahre 1938 von der Schweizerischen Schillerstiftung ausgezeichnete Jakob Hartmann alias „Chemifeger Bodemaa“ (1876 – 1956) gehört zu den grossen Appenzeller Schriftstellern. Die grosse, gemütlich hergerichtete Stube im Obergaden war mit Heimbewohnerinnen und –bewohnern, aber auch zahlreichen Interessierten aus Wald und der weiteren Region bis auf den letzten Platz besetzt, als Peter Eggenberger, Wolfhalden (er hatte seinerzeit den Hartmann-Nachlass auftrags der Ausserrhoder Kantonsbibliothek aufgearbeitet), ins wechselvolle Leben Hartmanns entführte.

Zahlreiche Berufe und Wohnorte

Hartmann übte nebst der Kaminfegerei zahlreiche weitere Berufe wie Polizist, Versicherungsagent und Tourismus-Propagandist aus. Auch die Zahl seiner Wohnorte lässt staunen, lebte er doch u.a. in Wienacht, Heiden, Oberegg, Reute, Herisau, St. Gallen, Rüthi ZH, Bern und Schaffhausen.

Durchbruch mit „Appenzeller Sennelebe“

1912/13 verfasste er mit „Appenzeller Sennelebe“ ein riesiges Theaterstück, das voll und ganz der Appenzeller Tradition verpflichtet ist. Die Uraufführung erfolgte im „Storchen“ in Herisau, und anschliessend erlebte das Drama anlässlich der Landesausstellung in Bern mehrere Aufführungen. Damit war Hartmann der Durchbruch gelungen, und er wurde weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Seine Bücher mit humorvollen Geschichten fanden guten Absatz, und auch seine Vorträge (u.a. auch bei Radio Beromünster) stiessen auf breite Resonanz. Episoden aus Hartmanns Leben, aber auch eine Auswahl seiner lebendig vorgetragenen Geschichten wie „S Gegegift“, „Bim Tokter“, „Exame im Sulzbach“ und „Globi in Heiden“ sorgten für einen rundum vergnüglichen Nachmittag, der nicht so schnell vergessen wird.

Heimleiterin Brigitte Künzler (rechts) und Rosy Zeiter zeigen der Zuhörerschaft im Haus Obergaden, Wald, das riesige Plakat, mit dem auf die 1934er Aufführungen des 1912/13 geschaffenen Theaterstücks von Jakob Hartmann hingewiesen wird.

Bild zVg

Neue Geschäftsführerin im Kino Rosental, Heiden

Die bisherige Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden, Monika Frei, möchte sich verändern und verlässt den Betrieb deshalb per Ende Januar 2013. Sie wird nach Thun ziehen und dort eine neue Herausforderung annehmen. Der Kinobetrieb ist Monika Frei dankbar für ihren Einsatz und ihr Engagement während der vergangenen dreieinhalb Jahre.

Damit das Kino Rosental auch weiterhin kompetent geführt wird, hat der Vorstand der Genossenschaft eine neue Geschäftsführerin gewählt:

Rosie Bühler Bättig ist aufgewachsen in Gossau und wohnt mit ihrer Familie in Rorschach. Sie ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kindern.

Ihre langjährige Tätigkeit als Geschäftsführerin und Inhaberin einer Buchhandlung und Papeterie in Rorschach liess sie wertvolle Erfahrungen im Kulturbereich und in der Führung eines Betriebes sammeln. Durch ihren Einsatz im Vorstand des Cinéclubs Rosental ist sie mit dem Kino in Heiden schon länger vertraut. Der Vorstand der Kinogenossenschaft ist überzeugt, mit Rosie Bühler die geeignete Geschäftsführerin gefunden zu haben.

Ab Januar 2013 wird sie sich einarbeiten und die Verantwortung übernehmen.

Rosie Bühler, ab 2013 Geschäftsführerin des Kinos Rosental in Heiden.

Wenn Jugendliche plötzlich alt aussehen

Schulungs-DVD unterstützt Service- und Verkaufspersonal bei der Einhaltung der Jugendschutzgesetze beim Verkauf von Alkohol und Tabak

Die Präventionsfachstellen der Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Thurgau und Graubünden haben neu einen Schulungsfilm für das Service- und Verkaufspersonal von Alkohol und Tabakwaren produziert. Der Film bietet dem Personal bei der Abgabe von Alkohol und Tabak in schwierigen Situationen Hilfestellung.

Bundesgesetz und kantonale Gesetzgebungen schreiben vor, dass weder Alkohol noch Tabakwaren an unter 16-Jährige und keine Spirituosen, Aperitifs und Alkopops an unter 18-Jährige verkauft oder abgegeben werden dürfen. Bei Jugendlichen ist das Personal angehalten, eine Alterskontrolle durchzuführen und einen Ausweis zu verlangen. Nicht jeder Jugendliche zeigt seinen Ausweis als Altersnachweis freiwillig. Manchmal kommt es zu lautstarken Protesten. Solche Situationen sind für das Service- und Verkaufspersonal nicht einfach und erfordern viel Finger-spitzengefühl.

Neue Schulungs-DVD unterstützt das Service- und Verkaufspersonal

Die vier «Checkpoint»-Präventionsfachstellen in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Thurgau und Graubünden unterstützen das Service- und Verkaufspersonal mit Schulungen, in denen konkrete Situationen nachgespielt werden. Es hat sich gezeigt, dass das Personal oftmals unsicher ist gegenüber selbstbewusst auftretenden Jugendlichen, die keinen Ausweis zeigen möchten. Deshalb wurde eine Unterrichts-DVD produziert, die realitätsnahe Szenen zwischen Verkaufspersonal und Jugendlichen nachstellt und Lösungsmöglichkeiten präsentiert. Die neue «Checkpoint»-DVD enthält sieben verschiedene Situationen, die gemeinsam mit Verkaufspersonal und Jugendlichen entwickelt und verfilmt wurden.

Die DVD möchte die Betriebe für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen sensibilisieren und unterstützen und kann von Betrieben kostenlos bei der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden bestellt werden. Ebenfalls kann die Beratungsstelle für Suchtfragen für eine Schulung des Verkaufspersonals beigezogen werden.

Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen

Im Weiteren können verschiedene Materialien von «Checkpoint» bei den Fachstellen bezogen werden. Plakate, Selbstkleber für die Kassen, Flyer für das Verkaufspersonal und eine Alterskontrollscheibe sind kostenlos. Veranstaltenden von Festen wird zudem empfohlen, die Altersgruppen mit verschiedenfarbigen Armbändern gut erkennbar zu machen. Dies erleichtert dem Servicepersonal die Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen. Die Materialien können bei der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden bezogen werden.

Schulungsanfragen und Bezug von Kleinplakaten, Selbstklebern und Bändern

Appenzell Ausserrhoden: Damian Caluori, Leiter Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden, Oberdorfstrasse 4, 9055 Bühler, Tel. 071 791 07 40, damian.caluori@ar.ch

Weitere Auskünfte erteilt:

Damian Caluori, Leiter
**Beratungsstelle für Suchtfragen
Appenzell Ausserrhoden**

Dorf 34, 9055 Bühler
Tel. 071 791 07 40
Mail: damian.caluori@ar.ch
Web: www.sucht-ar.ch

Erscheinungsdaten Gemeindeblatt „Wanze“

Wanze Nr.	Redaktionsschluss jeweils 12.00 Uhr	Erscheinungstag
01 / 2013	07. Januar 2013	10. Januar 2013
02 / 2013	21. Januar 2013	24. Januar 2013
03 / 2013	04. Februar 2013	07. Februar 2013
04 / 2013	18. Februar 2013	21. Februar 2013
05 / 2013	04. März 2013	07. März 2013
06 / 2013	18. März 2013	21. März 2013
07 / 2013	02. April 2013 (Di)	05. April 2012 (Fr)
08 / 2013	15. April 2013	18. April 2013
09 / 2013	29. April 2013	02. Mai 2013
10 / 2013	13. Mai 2013	16. Mai 2013
11 / 2013	27. Mai 2013	30. Mai 2013
12 / 2013	10. Juni 2013	13. Juni 2013
13 / 2013	24. Juni 2013	27. Juni 2013
14 / 2013	08. Juli 2013	11. Juli 2013
15 / 2013	05. August 2013	08. August 2013
16 / 2013	19. August 2013	22. August 2013
17 / 2013	02. September 2013	05. September 2013
18 / 2013	16. September 2013	19. September 2013
19 / 2013	30. September 2013	03. Oktober 2013
20 / 2013	14. Oktober 2013	17. Oktober 2013
21 / 2013	28. Oktober 2013	31. Oktober 2013
22 / 2013	11. November 2013	14. November 2013
23 / 2013	25. November 2013	28. November 2013
24 / 2013	9. Dezember 2013	12. Dezember 2013

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 13. Dezember 2012, Redaktionsschluss ist am Montag, **10. Dezember 2012, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Dies ist die letzte Wanze im 2012. Die erste Ausgabe im 2013 erscheint am 10. Januar.

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Dezember 2012

Neubauwohnungen im AüB nach wie vor begehrt

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch das Bundesamt für Statistik (s. Grafik). Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, welcher höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt. Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leer stehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zahlen, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AüB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, so dass 2005 und 2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null (2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150. Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die Attraktivität des AüB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzugerbefragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Grafik: Entwicklung des Wohnungsleerstands im Appenzellerland über dem Bodensee seit 1995.
Quelle: Bundesamt für Statistik.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Appenzellerland über dem Bodensee, Dorf 2, 9427 Wolfhalden, www.AüB.ch.

Geschäftsführer Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch.

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
 Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
 Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Weihnachtsangebot im Dezember

Panasonic TX-L42DT50

- LED Fernseher
- 106cm Bilddiagonale
- Full HD mit 1600Hz
- USB Fernsehaufnahme
- DVB-C /-T /-S Empfang
- Energie Effizienzklasse **A+** statt 1499.-

Cash Back Preis 1399.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Intelligent sparen
 Energiespar- und LED-Lampen
 contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir Sie über die Vorteile.

EWH
 Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ofen- und Cheminéebau
Reparaturen aller Art
Ofen- und Cheminéeanlagen
Kaminbau

Diego Rutz, dipl. Ofenbauer
 9038 Rehetobel
 079 829 39 74

Wir gratulieren

Marie Christine Staub, Obergaden 157, Wald AR,
 recht herzlich zu ihrem **85. Geburtstag**, den sie am
 5. Dezember 2012 feiern darf und wünschen Ihr
 für die Zukunft alles Gute, viel Glück und gute
 Gesundheit.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

bereits 50% verkauft !!

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage! Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00.

Telefon: 071 891 28 28 / www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
 Planungsbüro
 Generalunternehmung

Heller AG
 Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

svit

Anlässe in der Gemeinde Wald AR			
Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 29. Nov.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
So. 02. Dez.	Adventssingen	17 Uhr, Evang. Kirche	KUKO
Do. 06. Dez.	Chlaus-Höck Gewerbeverein	20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Fr. 07. Dez.	Senioren-Mittagessen	12 Uhr, Rest. St. Anton, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 07. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Do. 13. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 13. Dez.	Adventfeier für Senioren	14 Uhr, Rest. Hirschen	Evang.-ref. Kirchgemeinde
So. 16. Dez.	Abendgottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 17. Dez.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Fr. 21. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 24. Dez.	Christnachtfeier	22 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde und Gemischter Chor Wald
Do. 03. Jan.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Mo. 21. Jan.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren, Blut und Leberwürste	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41
Hans Sprecher, Schachen 246, Wald	Bienenhonig	Nach telefonischer Vereinbarung 071 877 23 74 oder 071 870 01 16

Vali's Bike-Shop GmbH Rehetobel, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten: 1. Dez. 2012 – 31. März 2013

Montag, Mittwoch, Freitag: geschlossen
Dienstag, Donnerstag: 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag: 13.00 – 16.00 Uhr
Notfälle: 071 877 10 77

Aktion Winter-Service: 1. Dez. 2012 – 31. März 2013

Hol- und Bring Service (Umkreis 10 km gratis)
10% Rabatt auf alle benötigten Ersatzteile
Kleiner Service (Arbeit): ab SFr. 109.-
Grosser Service (Arbeit) inkl. Lager: ab SFr. 199.-

Velos noch an Lager: Zu guten Konditionen!

Velolampen: Incirca Akku-Scheinwerfer ab SFr. 149.- für Ihre Sicherheit beim Biken und auf der Strasse.

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto

WÄLDLER WANZE LIGER

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde WALD AR

9044 Wald AR, 13. Dezember 2012

Nr. 24 • 22. Jahrgang

GEMEINDE WALD AR

Liebe Wäldlerinnen und Wäldler

Das nahende Jahresende veranlasst zu einem kurzen Rückblick.

Im Jahr 2012 habe ich unser Dorf als sehr lebendig erlebt. Viele Anlässe von Vereinen, der Kulturkommission und des Gemischten Chores ergaben Gelegenheit, sich zu treffen und sich kennen zu lernen.

Die Einwohnerschaft hat sich trotz einer beachtlichen Zahl von Zu- und Wegzügen nur geringfügig nach oben verändert. Die Zahl der Lernenden ist hingegen weiterhin im Sinken begriffen, was von der Schule organisatorische und konzeptionelle Anpassungen erfordert. Sehr erfreulich ist die Weiterführung der Sekundarschule an der Kantonsschule in Trogen mit unseren Vertragspartnern Rehetobel und Trogen zusammen.

Im Gemeinderat haben wir trotz eines vakanten Sitzes alle Aufgaben gut und, wie es scheint, zur Zufriedenheit der Einwohnerschaft wahrgenommen.

Der aus Wald deutlich vernehmbare Widerstand gegen das neue Finanzhaushaltsgesetz hat im Kanton klar gemacht, dass Wald seine relative Gemeindeautonomie erhalten möchte und an seiner bewährten Finanzpolitik festhalten will. Wie es nach meinem, in diesem Zusammenhang erklärten Rücktritt als Gemeindepräsident, im kommenden Amtsjahr weiter gehen wird, ist offen.

Die Rechnung 2012 wird, soweit abschätzbar, dank Sondereffekten ein gutes Resultat bringen und uns erlauben, auf der Mehrzweckanlage eine höhere Abschreibung vorzunehmen. Während bei den Ausgaben die Budgets bis anhin gut eingehalten werden konnten, führen ein höherer Finanzausgleich, deutlich höhere Steuererträge und Buchgewinne im Finanzvermögen zu einem sehr erfreulichen Resultat. In Hinblick auf die kommenden Belastungen durch den Bau des neuen Dorfzentrums erscheint es als sinnvoll, den Steuerfuss nicht zu reduzieren.

Im Hochbau konnte ein weiteres Fassadenstück im Altersheim und der Lift realisiert werden. Ein grosser Gewinn für die Liegenschaft und erfreulich für die Bewohnerinnen und Bewohner. Vielen Dank.

Im Tiefbau wurde eine ganze Reihe von grösseren und kleineren Projekten umgesetzt. Die Wasserleitung im Gruenholz, die Erhöhung der Sicherheit bei den Fussgängerstrei-

fen, die Trottoirsanierung und das neue Strassenreglement sind nur Beispiele dafür.

Besondere Erwähnung verdient der Umstand, dass Dank einer Mitgliedschaft der Gemeinde in der Flurgenossenschaft Oberdorf / Allee eine jahrelange Blockade gelöst werden konnte. Dass für die zwei gemeindeeigenen Parzellen ernsthafte Interessenten gefunden werden konnten, ist sehr erfreulich. Durch den Abtausch der Parzelle 712 bei der Kirche kann nun als nächstes auch die Erschliessung Unterdorf angegangen werden.

Die Planungsarbeiten für das neue Dorfzentrum wurden seriös weiter geführt. So wie es aussieht, lassen sich die Gesamtkosten dank einer Redimensionierung in einen finanzierbaren Rahmen bringen. Die Arbeiten sind aber noch im Gange. Als nächstes sollte der Bevölkerung ein konkreter Projektierungskredit unterbreitet werden können. Positiv ist die Beteiligung des Kantons im Rahmen des Regierungsprogramms „Bauen und Wohnen“ zu erwähnen.

Gesamthaft kann aus meiner Sicht von einem erfreulich verlaufenen Jahr für unsere Gemeinde gesprochen werden. Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Mitgliedern des Gemeinderates, aller Kommissionen und besonders auch allen Mitarbeitenden der Gemeinde ganz herzlich für die engagierte Arbeit zu danken. Der Einwohnerschaft ein herzliches Dankeschön für die ermutigende Unterstützung aller Anliegen des Gemeinderates.

Mit den besten Wünschen für die Festtage und den Jahreswechsel

Jakob Egli, Gemeindepräsident

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Weihnachten/Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt von

Montag, 24. Dezember 2012 bis und mit
Mittwoch, 2. Januar 2013 geschlossen.

Bei Todesfällen wenden Sie sich bitte an

Karin Meier-Schmid, Tel. P 071 888 62 39/N 079 695 38 38

Hundesteuereinzug 2013

Die Hundesteuer wird am

Mittwoch, 16. Januar 2013
zwischen 14 – 15.30 Uhr
in der Pausenhalle der MZA

durch die Kantonspolizei eingezogen.

Gewänder

Schönheit und Hässlichkeit trafen sich eines Tages an der Küste des Meeres. Und sie sprachen zueinander: "Lass uns hinausschwimmen."

Sie legten ihre Kleider ab und badeten in den Fluten. Nach kurzer Zeit kam die Hässlichkeit zum Ufer zurück, zog sich das Gewand der Schönheit über und machte sich davon.

Und als die Schönheit aus dem Meer entstieg, da fand sie ihr Gewand nicht mehr und streifte sich die Kleidung der Hässlichkeit über. Und auch sie ging ihres Weges.

Seitdem werden beide von Männern wie von Frauen verwechselt.

Doch es gibt welche, die haben das Antlitz der Schönheit erblickt und erkennen sie - ungeachtet ihres Kleides; und andere gibt es, die das Gesicht der Hässlichkeit kennen und auch ihr Gewand vermag nicht, es vor ihren Augen zu verbergen.

Khalil Gibran

Gesegnete Weihnachten und Freude und gute Gesundheit im Neuen Jahr wünscht

der Gewerbeverein Wald

Schule Wald

Weihnachtssingen 2012

Die Primarschulkinder von Wald laden Eltern und die ganze Bevölkerung zu einem kleinen Vorweihnachtskonzert ein! Die Kinder haben Lieder und auch Gedichte eingeübt. Im Anschluss an das Konzert bleibt Zeit, bei einem Punsch oder Glühwein gemütlich zusammen zu sein.

Wann: Dienstag, 18. Dezember Zeit:

18.00 - 19.00 Uhr Konzert

Ort: Bühne der Mehrzweckanlage

Im Anschluss: gemütlicher Ausklang in der Pausenhalle

Auf zahlreiche Gäste freuen sich die Wäldler Kinder mit ihrem Lehrerteam.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Wald

Kirchzettel

Siehe, ich verkündige euch eine grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Retter, in der Stadt Davids.

Lukas 2, 10-11

Gottesdienste

Sonntag, 3. Advent, 16. Dezember

17.00 Uhr Abendgottesdienst mit vielen Lichtern mit Pfarrerin Doris Engel Amara und Vorbereitungsgruppe, mit Geigen- und Orgelmusik

Sonntag, 4. Advent, 23. Dezember

kein Gottesdienst

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Weihnachten, 25. Dezember

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Doris Engel Amara. Es singt der Gemischte Chor Wald.

Sylvester, 31. Dezember

17.00 Uhr Sylvesterfeier mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Sonntag, 6. Januar

9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Christiane Waldmann-Heimeran

Weihnachtsandacht im Altersheim Obergaden

Heiligabend, 24. Dezember, 16.30 Uhr mit Pfarrerin Doris Engel Amara

Mitteilungen

Adventsfeier für Senioren und Seniorinnen

Donnerstag, 13. Dezember, 14.00 Uhr im Restaurant Hirschen. Fahrdienst um 13.30 Uhr ab dem Hecht (neben Rest. Schäfli).

Kirchen kino mit dem Film „Sylvesterchlausen“

Der 13. Januar ist das Datum des alten Sylvester. Aus diesem Anlass zeigen wir nach dem Gottesdienst am Sonntag, 13. Januar um 10.30 Uhr in der Kirche den Film „Sylvesterchlausen“ von Thomas Rickenmann. Alle Interessierten sind zu dieser Filmmatinee herzlich eingeladen.

Offenes Pfarramt

Das Pfarramt im alten Walserhaus vis à vis der Kirche ist ausser in den Schulferien am Dienstagnachmittag von 15 -18 Uhr offen: Wer will, kann unangemeldet auf zu einem Besuch vorbeikommen. Ausserhalb dieser Zeiten können Sie gerne telefonisch einen Termin mit mir abmachen

Wie Sie uns erreichen können:

Doris Engel Amara, Pfarrerin

Evangelisches Pfarramt

Dorf 24, 9044 Wald

engelflug@bluewin.ch

079 729 80 51

Ursula Mosimann, Präsidentin KiVo

071 877 23 70

Kirchenvorsteherschaft

ev.kirchewald@bluewin.ch

Hans Sprecher, Messmer

071 877 23 74

Therese Pecnik, stv. Messmerin/Fahrdienst

071 877 21 14

PAULUSPFARREI

Katholische Kirchengemeinde Speicher Trogen Wald

Donnerstag, 13. Dezember

06.00 Roratefeier für Primarschulkinder und ihre Familien mit Rosmarie Wiesli, Marianne Messmer, Gisela Fabian und Norbert Schneider, anschliessend gemeinsamer Zmorge

Freitag, 14. Dezember

06.00 Roratefeier für die Jugendlichen ab der 1. Oberstufe mit Norbert Schneider, Marianne Messmer, Gisela Fabian und Rosmarie Wiesli, anschliessend gemeinsamer Zmorge

3. Adventssonntag

Engelbegegnungen: Schutzengel

Kollekte: Frauenhaus St. Gallen

Samstag, 15. Dezember

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser

Sonntag, 16. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef Manser, musikalische Gestaltung Sergio Pastore, Gitarre, (Kinderhort)

Montag, 17. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 18. Dezember

06.00 Rorategottesdienst (meditativ), anschliessend gemeinsamer Zmorge
19.00 Bussfeier als Vorbereitung auf Weihnachten mit Rosmarie Wiesli, kath. Kirche Bendlehn

Donnerstag, 20. Dezember

06.00 Frauechreis: Rorate
Kath. Kirche, Speicher
10.00 Gottesdienst im Alterszentrum Hof, Speicher mit Josef Manser

Freitag, 21. Dezember

09.30 Chängouru: Spieltreff
Evang. Kirchengemeindehaus Speicher
09.30 Gottesdienst im Altersheim Boden, Trogen mit Josef Manser

4. Adventssonntag

Engelbegegnungen: Erzengel Michael

Kollekte: Friedensdorf Broc

Sonntag, 23. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser, musikalische Gestaltung Carmen Raggenbass und Antonia Baumgartner, Querflöten, (Kinderhort)

Weihnachtsgottesdienste

Kollekte: Kinderspital Bethlehem

Heiligabend, 24. Dezember

17.00 Familiengottesdienst mit Rosmarie Wiesli, Josef Manser und Kinder des Buchenschulhauses
22.00 Mitternachtsmesse mit Josef Manser und Rosmarie Wiesli

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser und Rosmarie Wiesli

Stephanstag, 26. Dezember

10.00 Regionale Eucharistiefeier der SeelsorgeEinheit mit Josef Manser
Pfarreizentrum Bendlehn

Fest der heiligen Familie

Kollekte: Ferien für erholungsbedürftige Mütter (Mütter in Not)

Sonntag, 30. Dezember

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser (Kinderhort)

Montag, 31. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Dienstag, 1. Januar

17.00 ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn mit Sigrun Holz, Susanne Schewe und Rosmarie Wiesli, evang. Kirche Speicher

Erscheinung des Herrn

Kollekte: Inländische Mission, Zug

Samstag, 5. Januar

07.00 Meditation für Erwachsene
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser

Sonntag, 6. Januar

09.00 Jubla: Sternsingen, kath. Kirche Speicher
10.00 Familiengottesdienst mit Norbert Schneider und den Sternsinger (Kinderhort)

Montag, 7. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 8. Januar

Keine Eucharistiefeier wegen Visitation

Adventsfeier vom 2. Dezember 2012

Zu weihnachtlich verschneiter Stimmung fand die diesjährige Adventsfeier statt.

Nach der Begrüßung im Namen der Katholischen und Evangelischen Kirche sowie der Kulturkommission Wald durch unsere Pfarrerin Frau Doris Engel stimmte der Gospelchor Heiden zu seinen ersten Liedern an.

Die 5. und 6. Klasse der Primarschule las zu selbstgestalteten Bilder die Weihnachtsgeschichte von Engel Balduin.

Die kleinen Engel sangen zusammen mit dem Gospelchor vor vollbesetzter Kirche, als sich bei den letzten Tönen plötzlich die Tür öffnete und sogar der Samichlaus noch den Weg durch den kräftigen Schneefall fand. Allen Mitwirkenden Kindern brachte er ein Säckli und nicht wenige Sprüchli wurden vorgetragen.

Im Anschluss konnten am Buffet Kuchen, Glühwein und Punsch genossen werden, bevor der Heimweg durch den Schnee bevorstand.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Pfarrerin Doris Engel, Herr Norbert Schneider, beim Gospelchor Heiden, bei allen mitsingenden/-lesenden Kindern, bei allen, die uns mit Selbstgebackenem versorgt haben sowie bei Hans Sprecher, Ursi Giger und Martin Rempfler.

Kulturkommission Wald AR

Landfrauenverein Wald AR

Liebe Landfrauen

Wir wünschen euch eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten, alles Gute und ein gfreutes gesundes 2013.

Ich wünsche Dir Zeit

Ich wünsche Dir nicht alle möglichen Gaben, ich wünsche Dir nur was die meisten nicht haben; ich wünsche Dir Zeit, Dich zu freuen und Zeit zum Lachen; und wenn Du sie nutzt, kannst Du viel daraus machen. Ich wünsche Dir Zeit für Dein Tun und Dein Denken; nicht nur für Dich selbst, sondern zum Verschenken.

Wir freuen uns auf ein spannendes 2013 mit euch zusammen.

Der Vorstand vom Landfrauenverein Wald

Voranzeige Laternliweg

Durch leises Schneegestöber machen wir uns gemeinsam auf den Laternliweg auf der Schwägalp. Danach geniessen wir eine feine Pizza in der Krone Urnäsch.

Wann: Freitag, 25. Januar 2013

Wo: Schwägalp/Urnäsch

Genauere Infos folgen in der Wanze vom 10. Januar 2013.

Ein Requiem voller Lebenskraft

Ein Jahr mit einem aussergewöhnlichen Höhepunkt geht für den Chor Wald zu Ende: In vier Konzerten brachte er Ende November das Mozart-Requiem gemeinsam mit dem Appenzeller Kammerorchester zur Aufführung. Und überall strömte das Publikum in Scharen.

Es lag gewiss auch an der Popularität des Werks – Mozarts Requiem kennen und lieben viele. Vor allem aber wird es am ausgezeichneten Ruf gelegen haben, den sich der Chor Wald und das Appenzeller Kammerorchester in den letzten Jahren ersungen und erspielt haben. Die Kirchen in Rehetobel, St.Fiden St.Gallen und Herisau jedenfalls platzten aus allen Nähten, und selbst die Aufführung in der „Fremde“, im zürcherischen Rüti, war gut besucht. Weit über tausend Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten an zwei Wochenenden Ende November ein Requiem, das sich gleich durch mehrere Besonderheiten auszeichnete – Grund genug, im Rückblick daran zu erinnern.

Zum einen und vor allem: Da war ein Chor, über sechzigköpfig, mit vielen jungen Stimmen, in dem zahlreiche Sängerinnen und Sänger das ganze Werk auswendig ohne Noten sangen - Frucht einer rund einjährigen, intensiven Probenarbeit, aber auch einer Chorschulung, die auf Befreiung vom Notentext und auf Verinnerlichung der Musik Wert legt. Den Genuss hatte das Publikum: Die Einsätze kamen gestochen scharf, die Fugen „sassen“, der Chorklang lebte von starken dynamischen Kontrasten, wobei die Fortstellen stärker überzeugten als einzelne etwas zögerliche Piani des Soprans oder der Tenöre. Umso bedrohlicher rumorte der Gotteszorn im „Dies irae“, munter perlten die schwierigen „Quam olim“-Fugen, berührend steigerte sich das „Lacrimosa“, der Klagegesang, den Mozart im Wissen um seinen eigenen nahen Tod geschrieben hat.

Zum zweiten: Gemeinsam mit dem Appenzeller Kammerorchester kam hier eine Requiem-Aufführung mit ausschliesslich einheimischen Kräften zustande – für einen Kanton, in dem keine professionellen musikalischen Strukturen und Institutionen vorhanden sind, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das Orchester, mit ausgezeichneten Holz- und Blechbläsern verstärkt, bewältigte die schwierige Partitur bravourös. Hohe Qualität und enge Verbundenheit mit der Region: Das gilt gleichermassen für das Solistenquartett mit Suzanne Chappuis (Sopran), Esther Brönnimann/Maria Walpen (Alt), Jens Weber (Tenor) und Fabrice Hayoz (Bass).

Zum dritten schliesslich: Dieses „Requiem“ warf über Mozarts Deutung hinaus letzte Fragen zu Leben und Tod auf. Zwischen einzelnen Chorsätzen rezitierte Jens Weber Verse des mittelalterlichen persischen Dichters Rumi, die das für heutige Ohren fragwürdig drohende Gottesbild des katholischen Requiem-Texts mit einer heiteren Gelassenheit in Frage stellten. „Hast du das Sinken gesehen, sieh auch das Auferstehen“: Rumis diesseitig gesättigte Jenseitsvorstellung nahm dem Tod zwar nicht seinen Stachel, zeichnete ihn jedoch als Übergang, als Werden im Vergehen. Dazu passte die zupackende Interpretation, mit der Dirigent Jürg Surber und seine Ensembles das Mozart-Requiem vermittelten. Keine düstere Todesahnung, sondern ein machtvolles Bekenntnis zum Leben: Diese Botschaft brachten der Chor Wald und das Appenzeller Kammerorchester eindringlich „unters Volk“. Und so erschien am Ende auch das „Lux aeternam“ in neuem, zuversichtlichem Licht. (sf)

Unser

Jugendraum Wald

Forest 9044

ist der an folgenden Daten geöffnet:

11. Januar 2013
25. Januar 2013
8. Februar 2013
22. Februar 2013
8. März 2013
22. März 2013

Öffnungszeiten jeweils 20.00 bis 22.00 Uhr

(Fragen? Simone Brunetta 078 888 03 66 / simonebrunetta@bluewin.ch
oder
Nicole Signer 079 656 07 18)

Wir freuen uns auf Euch, eure

Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

«Grenzwechsel» - eine Wanderperformance zum Festspiel AI°AR 500

Dezember 2012 bis Sommer 2013 (Start 9. Dezember 2012)

Festspiel - Der Dreizehnte Ort

*Ein musikalisches Spiel zum Fest
Landsgemeindeplatz Hundwil
ab 3. Juli 2013*

Bilderjagd und Berichterstattung

Ein Pilgerweg? Ein Kunststreifzug? Eine Wanderoute? All dies. Und: ein Wink zum Fest.

Von Herbst 2012 bis Sommer 2013 sind «ägeti, frömüdi, schrägi» Gestalten auf der Grenze zwischen den beiden Appenzell unterwegs. In Pelzen, Filz und Haar erinnern sie an Tier und Mensch zugleich, mal frech und übermütig, mal scheu und unscheinbar. Sie haben gehört, es gebe ein Spiel zum Fest in Hundwil, welches die beiden Kantone gemeinsam ausrichten. Deshalb streift die eigenwillige Wandergesellschaft durch die Wälder, taucht an Wegkreuzungen auf, wadet durch Bäche, tanzt über Kreten und macht die Grenze unsicher. Vom Vorderland bis in die Höhe sind sie in Pelz und Kostüm in sechs Etappen auf ihrer Wanderung unterwegs. Hier und dort schliessen sich Spaziergängerinnen und Wanderer, Schaulustige und «Andere» dem Streifzug an. Der Weg durch unsere Landschaft prägt die Wandergesellschaft, verändert das Unterwegs-Sein und die Lust und Launen untereinander. Schlussendlich taucht die Wandergesellschaft im Juli/August 2013 dann tatsächlich beim «Spiel zum Fest – DER DREIZEHNTTE ORT» auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil auf und in das Stück ein. Grenzwechsel ist ein künstlerisches Projekt von frank-tanz performance in Kooperation mit dem Theater zum Kantonsjubiläumsjahr 2013. Interessierte sind eingeladen, eine oder mehrere Etappen mitzuwandern.

www.derdreizehnteort.ch

<https://www.facebook.com/Grenzwechsel>

www.frank-tanz.ch

Kontakt

Gisa Frank

grenzwechsel@derdreizehnteort.ch

Die Wanderroute von Dezember 2012 bis Juni 2013

Büriswilen - Oberegg - St. Anton | So 9. Dezember oder 16. Dezember (Verschiebungsdatum)

Gais - Hirschberg - Gais | So 24. Februar oder So 10. März (Verschiebungsdatum)

Teufen - Wonnenstein - Stein | So 14. April oder So 21. April (Verschiebungsdatum)

Hundwilerhöhe - Jakobsbad | So 12. Mai (kein Verschiebungsdatum)

Blattendürren - Nosshalde - Chamhaldehütte - Schwägälp | So 2. Juni oder So 16. Juni (Verschiebungsdatum)

Säntis | So 23. Juni oder So 30. Juni (Verschiebungsdatum)

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2013
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen
- **Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag:
7.00–12.15 und 13.30–19.00
Samstag:
7.00–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team
Tel. 071 877 13 53
wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

Salon Mariann, Wald

Ich möchte Sie hiermit über eine Änderung in meinem Coiffeurgeschäft informieren:

Mit Frau Claudia Dombrowski habe ich eine kompetente Coiffeuse gefunden, die mich in meiner Geschäftstätigkeit unterstützt. Ab Januar 2013 arbeite ich am Mittwoch und am Freitag nicht mehr. An diesen Tagen ist Frau Dombrowski gerne für Sie da.

Ich bedanke mich für Ihre Kundentreue und wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr.

Mariann Maddalena

BAUECKE WALD AR Bauanzeigen

Gesuchsteller/in	Urs Christen Birli 101, 9044 Wald AR
Eigentümer/in	Dito Gesuchsteller
Projektverfasser/in	Dito Gesuchsteller
Baulage	Birli Parz. Nr. 800, Assek. Nr. 101
Zone	Landwirtschaftszone Landschaftsschutzzone
Bauprojekt	Abbruch - Wiederaufbau Stall mit Nutzungsänderung (Garagen), Wohnraumerweiterung (Bad), Vorplatz Garagen mit Rasengittersteinen, Trockensteinmauer Anbau Geräteschopf Wohnhaus: Umbauten im Innern, Sanierung Nordfassade, Sitzplatz Neubau Holzschopf

Einsprachefrist

Die Einsprachefrist beginnt am Freitag, 14. Dezember 2012 und dauert 20 Tage. Während dieser Frist liegen die Baupläne im Vorraum der Gemeindekanzlei öffentlich auf.

Wald, 10. Dezember 2012

Die Baukommission

JANUARLOCH - Töggeli - Turnier

5. Januar 2013 in der MZA Wald AR

Kategorien:

- Kinder U14
- Family (1 Erw. + 1 U14)
- Erwachsene

Startgeld: (pro Team)

- 10 Franken
- 15 Franken
- 15 Franken

Preise:

attraktive Gutscheine, Früchtekorb und Naturalpreise

Zeitplan und Anmeldung:

- Anmeldeschluss ist am 31. Dezember 2012
- Anmeldung (mit Gruppename) an: ruckstuhl-s@bluewin.ch, Selina Ruckstuhl, Dorf 24, 9044 Wald oder auf der *Anmeldeliste im Spar und an der Turnhalle*
- Turnierbeginn 14.00 Uhr und Rangverkündigung 18.15 Uhr

Reglement:

- Teilnahmeberechtigt sind alle (Teilnehmerzahl ist beschränkt)
- Es wird in 2er Teams gespielt
- Gruppenspiele „jeder gegen jeden“ in mehreren Gruppen, anschliessend Final- und Platzierungsspiele
- Reglement kann gegebenenfalls vom Veranstalter angepasst werden

JANUARLOCH ist ein Anlass, welcher der Turnverein Wald AR seit Jahren organisiert. Tagsüber spielen 15 Teams um den Sieg im Hallenfußballturnier und am Abend findet der legendäre Drüü Tanne Cup statt, der für Geräteturnen auf höchstem Nivea bekannt ist. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft, zudem gibt es ab 17.30 Uhr einen Spaghettiplausch. Abgerundet wird das Januarloch in der Open-End-Turnierbar.

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2013!

Raiffeisenbank Heiden
 Werdstrasse 1, 9410 Heiden
 Tel. 071 898 83 60
 Fax 071 898 83 61

 Geschäftsstellen in Speicher
 und Wolfhalden

RAIFFEISEN

**Wald
Rehetobel**
 071 877 17 93
wenkbau.ch

 Frohe Weihnachten
 und alles Gute für
 das neue Jahr

Wenk AG
 Hoch- & Tiefbau
 9044 Wald AR
 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
 Fax 071 877 17 45
 eMail info@wenkbau.ch
 www. wenkbau.ch

 Hoch- & Tiefbau
 Umgebungsarbeiten
 Transporte
 Muldenservice
 Baggerarbeiten
 Natursteinmauern
 Baumaterialien
 Kanalisation
 Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Weihnachtsangebot im Dezember

Panasonic TX-L42DT50
 - LED Fernseher
 - 106cm Bilddiagonale
 - Full HD mit 1600Hz
 - USB Fernsehaufnahme
 - DVB-C /-T /-S Empfang
 - Energie Effizienzklasse A+
 statt 1499.-
Cash Back Preis 1399.-

expert Buschor+Dahinden

Fernsehen - Video - HiFi-Anlagen - Satellitenanlagen - Multimedia
 9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Wir danken allen unseren Kunden für das entgegen gebrachte Vertrauen das ganze Jahr 2012.

Wir wünschen Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.

Betriebsferien vom 24.12.2012-06.01.2013

Garage Pecnik

GARAGE – SPENGLEREI – SPRITZWERK

Dorf 26 – 9044 Wald AR – 071 877 20 33

Wir wünschen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute im 2013.

Wir danken für Ihre Treue und bedienen Sie auch gerne wieder im neuen Jahr.

Nimm Dir Zeit für die kleinen Momente des Lebens!
Sie geben dem Alltag Glanz.

Herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

HÖHENER WALD AG
Schreinerei – Zimmerei
9044 Wald AR

Restaurant Linde Wald

Für die Treue im vergangenen Jahr möchten wir uns bei all unseren Gästen ganz herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen eine ruhige, besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.

Öffnungszeiten über die Festtage:
Montag 24.12.2012 bis Donnerstag
27.12.2012 geschlossen.

Voranzeige:
Betriebsferien vom
12.Feb.2013 bis 6.März 2013

Öffnungszeiten **Rest. Schäfli 9044 Wald**

Allen unseren Gästen wünschen wir Eine ruhige und gesegnete Weihnachtszeit.
Viel Gesundheit und Zufriedenheit für 2013!

Vielen Dank für Eure Treue!

24.12.2012 9.00 – 14.00 Uhr offen
31.12.2012 9.00 – 14.00 Uhr offen

Vom 1.01.2013 – 20.01.2013 bleibt unser Restaurant geschlossen!

Besten Dank
Erika, Hampi, Jvo

Anlässe in der Gemeinde Wald AR

Datum	was	wann / wo	Durchführende/Verein
Do. 13. Dez.	Malgruppe	16 – 17.30 Uhr, Malraum UG Kindergarten	Ruth Freund
Do. 13. Dez.	Adventfeier für Senioren	14 Uhr, Rest. Hirschen	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Do. 13. Dez.	Volleyball für alle	19.30 Uhr, Turnhalle MZA	A. Frehner / S. Frommenwiler
So. 16. Dez.	Abendgottesdienst	17 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Mo. 17. Dez.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Di. 18. Dez.	Gesundheitssprechstunde	15 – 16 Uhr, Schulhaus Wald	Spitex Speicher-Trogen-Wald
Di. 18. Dez.	Weihnachtssingen	19 Uhr, Bühne MZA	Schule Wald
Fr. 21. Dez.	Jugendraum geöffnet	20 – 22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Fr. 24. Dez.	Christnachtfeier	22 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde
Di. 25. Dez.	Weihnachtsgottesdienst	9.30 Uhr, Evang. Kirche	Evang.-ref. Kirchgemeinde und Gemischter Chor Wald
Do. 03. Jan.	Gwerbler-Stamm	ab 20 Uhr, Rest. Krone	Gewerbeverein Wald
Sa. 05. Jan.	Januarloch	9 Uhr – Open End, MZA	Turnverein Wald
Fr. 11. Jan.	Senioren-Mittagstisch	12 Uhr, Rest. Krone, Anmeldung bei Rosy Zeiter, Tel. 071 855 35 34	Seniorengruppe Wald
Fr. 11. Jan.	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“
Mo. 21. Jan.	Mütter-/Väterberatung	Auf tel. Anmeldung / 077 437 44 15	Pro Juventute
Fr. 25. Jan.	Jugendraum geöffnet	20-22 Uhr, Jugendraum MZA	Arbeitsgruppe „Jugend in Wald“

Frisch vom Puur

Produzent	Produkte	Wann
Jakob Sturzenegger Girtanne 259, Wald	Bio-Freiland-Eier, 30 bis 70 Rappen/Stück. >Biobetrieb mit Knospe	Täglich Tel. 071 877 26 14
Ulrich Bamert Grund 565, Wald	Fleisch vom Natua-Beef, Beefmöckli, Mostbröckli vom Rind, diverse Wurstwaren	Dienstag – Donnerstag, 10.30 - 12 Uhr Donnerstag + Freitag, 15.00 - 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung, 071 877 15 57
Fam. Giezendanner, Obergraden 702, Wald	Brennholz, Cheminéeholz, Rindenbriketts	nach telefonischer Vereinbarung Tel. 071 877 22 41

AERZTLICHER NOTFALLDIENST

Speicher/Trogen/Rehetobel von **Januar – April 2013**

Achtung neu: Dauer des Notfalldienstes:
Ab 8.00 des angegebenen Datums während 24 Stunden
z.B.: 12.4.13 bedeutet vom 12.4.13 08.00 bis 13.4. 08.00
Notfallnummer Aerzte fon: 0844 55 00 55

Januar			Tel.
31.12.12 – 06.01.13	Dr. med. A. Rohner	Speicher	071 344 33 88
07.01.13 – 13.01.13	Dr. med. E. Züger	Speicher	071 344 12 18
14.01.13 – 20.01.13	Dr. med. H.U. Rentsch	Speicherschwendi	071 222 35 44
21.01.13 – 27.01.13	Dr. med. M. Schiltknecht	Speicher	071 344 33 11
28.01.13 – 03.02.13	Dr. med. P. Kälin	Trogen	071 344 31 31

Die **nächste Wanze** erscheint am Donnerstag, 10. Januar 2013, Redaktionsschluss ist am Montag, **7. Januar 2013, 12 Uhr**, auf der Gemeindekanzlei.

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.

Gemeindekanzlei Wald AR

Impressum

Erscheinungstag

alle 14 Tage, jeweils Donnerstags

Redaktionsschluss

Montag, 12 Uhr, vor Erscheinungstag

Inseratpreise

1 Seite 190 mm x 260 mm = Fr. 112.-
½ Seite 190 mm x 125 mm oder
93 mm x 260 mm = Fr. 56.-
¼ Seite 93 mm x 125 mm = Fr. 28.-
1/8 Seite 93 mm x 60 mm = Fr. 14.-

Redaktion

Gemeindekanzlei, 9044 Wald
eMail: Karin.Meier@wald.ar.ch

Auflage

420 Exemplare; geht an alle Haushaltungen der Gemeinde Wald AR

Druck

Druckerei Traber, Wald AR

Abo-Preise

Fr. 74.-/Jahr inkl. Porto